

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Frustration statt Motivation?! – Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen auf der Primarstufe

Sicht- und Umgangsweisen von erfahrenen Schulischen Heilpädagog:innen an Thurgauer Regel- und Sonderschulen

Eingereicht von: Annika Krähemann

Begleitung: Oliver Hengartner

19. November 2023

Vorwort

Lernen und Motivation gehen Hand in Hand. Eine Tatsache, die Lehrpersonen spätestens dann vor Augen geführt wird, wenn bei Schüler:innen Motivationsschwierigkeiten auftreten. Als ehemalige Klassenlehrerin bin ich mit Situationen vertraut, in denen nicht alle Kinder gleichermassen Interesse an gewissen Unterrichtsinhalten zeigen oder Mühe damit haben, die eigene Motivation aufrechtzuerhalten. Oftmals reicht eine Abänderung der vorgegebenen Aufgaben oder das Abwarten bis zum nächsten Tag, damit Kinder ihre Motivation wiederfinden. Entsprechend nahm ich kürzere Motivationstiefs gerade bei mathematischen oder sprachlichen Themen als alltäglich wahr. Besorgniserregend erschien mir die Situation jedoch dann, wenn Schüler:innen ihre Motivation über einen längeren Zeitraum hinweg verloren und der individuelle Lernerfolg darunter litt. Insbesondere in meiner Rolle als berufseinsteigende Primarlehrerin erkannte ich eine Herausforderung darin, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Motivation schrittweise zurückzugewinnen. Hierbei stellte sich mir die Frage, wie andere Lehrpersonen und Heilpädagog:innen Motivationsschwierigkeiten bei Kindern wahrnehmen und welche Lösungsvorschläge sie in der Praxis umsetzen.

Diese wahrgenommenen Herausforderungen nehme ich zum Anlass, um mich in der vorliegenden Masterarbeit im Rahmen meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten von Motivationsproblemen auf der Primarstufe auseinanderzusetzen. Dabei greife ich auf die Erfahrungen von Schulischen Heilpädagog:innen zurück, die mit Motivationsproblemen von Schüler:innen bestens vertraut sind und mir von entsprechenden Situationen berichten können.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meinem Betreuer Oliver Hengartner für die Begleitung und Unterstützung sowie bei den interviewten Schulischen Heilpädagog:innen für Ihre Bereitschaft und Offenheit bedanken. Sie alle haben dazu beigetragen, dass diese Arbeit gemäss meinen Vorstellungen umgesetzt werden konnte und ich mich innerhalb meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin weiterentwickelte. Ein besonderer Dank gilt zudem meiner Familie und meinen Mitstudierenden, die mir während meines Studiums mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abstract

Nicht alle Primarschulkinder lernen gleichermassen motiviert – eine Tatsache, die Schulische Heilpädagog:innen in ihrem Berufsalltag fordert. Die vorliegende Masterarbeit widmet sich den Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen aus Sicht von Thurgauischen Heilpädagog:innen sowie deren Umgang damit. Zudem werden Unterschiede in Bezug auf die Lernmotivation zwischen der Regel- und der Sonderschule erforscht. Je drei Heilpädagog:innen der Regel- sowie der Sonderschule wurden in Form des problemzentrierten Interviews zu den drei genannten Themenaspekten befragt. Die Auswertung der Ergebnisse mittels qualitativer Inhaltsanalyse ergab, dass sowohl objektiv erkennbare Ausdrucksweisen von Schüler:innen wie auch subjektive Wahrnehmungen und Aufgaben der Heilpädagog:innen als Herausforderung und Grenze erkannt werden. Als Lösungsmöglichkeiten bieten sich das Eingehen auf die Schüler:innen, die Verbesserung der eigenen Kompetenzen sowie die Kooperation mit Eltern oder Lehrpersonen an.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	II
Abstract	III
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Themenfindung.....	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	1
1.3 Aufbau der Arbeit.....	2
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	3
2.1 Begriffsdefinitionen	3
2.1.1 Thurgauer Schulsystem	3
2.2 Lernen	4
2.2.1 Wie Lernen funktioniert	4
2.2.2 Lernschwierigkeiten.....	7
2.3 Motivation	9
2.3.1 Was ist Motivation?	9
2.3.2 Was sind Motive?	9
2.3.3 Formen der Motivation	13
2.3.4 Lern- und Leistungsmotivation	13
2.3.5 Schulisches Selbstkonzept.....	14
2.3.6 Selbstregulation	16
2.3.7 Motivationsverlust	17
2.4 Persönlichkeitsmerkmale von Schulischen Heilpädagog:innen	17
2.4.1 Lehrer:innenpersönlichkeit	18
2.4.2 Rollenverständnis.....	19
2.4.3 Subjektivierungsprozesse	20
2.5 Handlungs- und Umgangsweisen von Schulischen Heilpädagog:innen	21
2.5.1 Belastungen im Schulalltag	21
2.5.2 Ressourcen von Heilpädagog:innen.....	24
2.5.3 Coping-Strategien	26
2.5.4 Bewährte Bewältigungsansätze	27
3 Formulierung der Fragestellung	30
4 Forschungsmethodik	31
4.1 Erhebungsmethode und Entstehungsprozess der Forschungsinstrumente und Forschungsdesign	31

4.1.1	Qualitative Zugangsweisen	31
4.1.2	Problemzentriertes Interview	32
4.2	Anlage und Ablauf der Untersuchung	34
4.2.1	Angaben zur Stichprobe	34
4.2.2	Chronologische Beschreibung des Untersuchungsablaufs	35
4.2.3	Auswertung der erhobenen Daten mittels Transkription und qualitativer Inhaltsanalyse	36
4.3	Methodenkritik	38
4.3.1	Problemzentriertes Interview	38
4.3.2	Transkription und qualitative Inhaltsanalyse	39
5	Darstellung der Ergebnisse	41
5.1	Ergebnisse Berufsmotivation	41
5.2	Ergebnisse Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen.....	43
5.3	Ergebnisse Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Grenzen...47	
5.4	Ergebnisse Unterschiede Regelschule und Sonderschule	50
6	Diskussion	52
6.1	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	52
6.1.1	Diskussion Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen.....	52
6.1.2	Diskussion Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Grenzen	55
6.1.3	Diskussion Unterschiede Regelschule und Sonderschule	59
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	63
6.3	Ausblick	67
6.3.1	Konsequenzen und Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis.....	67
6.3.2	Weitere Forschung	67
	Literatur- und Quellenverzeichnis.....	69
	Abbildungsverzeichnis	75
	Tabellenverzeichnis	76
	Anhang.....	77

1 Einleitung

Im Folgenden wird die Wahl der zu untersuchenden Thematik begründet und auf ihre heilpädagogische Relevanz geprüft. Es folgt eine kurze Erläuterung zum Aufbau der Arbeit.

1.1 Ausgangslage und Themenfindung

Wissensdurstige, neugierige Kinder mit strahlenden Augen, die gespannt darauf warten, vom heutigen Lerninhalt überrascht zu werden, stellen eine der grössten Berufsmotivationen für Lehrpersonen und Heilpädagog:innen dar. Wie schulische Aufgaben in Angriff genommen und bearbeitet werden und welcher Lerngewinn daraus gezogen wird, hängt mitunter von der Motivation des Kinds ab. Die Lern- und Leistungsmotivation stellt in Zusammenarbeit mit weiteren Faktoren wie Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Vorwissen oder Lernstrategien eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen dar (Gold, 2018). Nicht immer ist diese Motivation gleichermassen vorhanden und so ist es legitim, dass Kinder in unterschiedlichem Ausmass Lust auf bestimmte Unterrichtsinhalte haben. Ist diese Motivation jedoch wiederholt oder über einen längeren Zeitraum unzureichend vorhanden, kann das gesamte Lernen erschwert oder gar verunmöglicht werden. Gelegentlich ist im Schulalltag beobachtbar, wie Kinder lustlos wirken, sich eine Arbeit nicht zutrauen oder den Unterricht überdies komplett ablehnen.

Die Gründe für fehlende Lern- und Leistungsmotivation sind vielfältig. Im Schulalltag arbeiten Lehrpersonen und Heilpädagog:innen mit Kindern, die sich einen Auftrag nicht zutrauen und deshalb keinen Anreiz zur individuellen Vertiefung mit dem Lerninhalt erkennen, sowie mit Kindern, die ausserhalb der Schule mit anderen Problemen konfrontiert sind und deshalb nicht in der Lage sind, sich mit schulischen Inhalten auseinanderzusetzen. Die Folgen sind in jedem Fall die gleichen: Der individuelle Lernzuwachs wird beeinträchtigt und das Lernen gerät ins Stocken. Die Aufgabe von Schulischen Heilpädagog:innen besteht folglich darin, den Lernprozess der Kinder zu unterstützen und mit Schwierigkeiten in Bezug auf fehlende Motivation umgehen zu können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Während die Problematik rund um fehlende Lernmotivation im öffentlichen Diskurs vor allem auf ältere Schüler*innen bezogen ist und vielfach mit dem Fernbleiben der Schule in Verbindung gebracht wird, sind frühe Tendenzen bereits auf der Primarstufe beobachtbar. Diese Tatsache stellt insbesondere Schulische Heilpädagog*innen vor Herausforderungen, da sie nicht nur unmittelbar in diese Problematik involviert sind, sondern auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Lernzuwachs der Kinder sowie der Ermutigung bei fehlender Motivation tragen.

Ihre Einstellungen und Arbeitsweisen sind massgebend dafür, dass Kinder den Lernprozess wieder aufnehmen können und ein individueller Lerngewinn stattfindet. In der vorliegenden Masterarbeit liegt der Fokus deshalb auf der Perspektive von Schulischen Heilpädagog*innen, die Kinder mit Motivationsproblemen begleiten. Im Zentrum stehen die Herausforderungen und Grenzen, die aus Sicht der Schulischen Heilpädagog:innen in Bezug auf fehlende Lernmotivation wahrgenommen werden, sowie die Identifikation von Umgangsweisen der Heilpädagog*innen mit den wahrgenommenen Schwierigkeiten. Da Motivationsprobleme sowohl die Regelschule als auch die Sonderschule betreffen können, wird ergänzend die Frage thematisiert, welche Unterschiede zwischen diesen beiden Schulsystemen feststellbar sind und wo die beiden Systeme gegebenenfalls voneinander profitieren können.

1.3 Aufbau der Arbeit

In einem ersten Schritt wird in dieser Masterarbeit das Thema Lernschwierigkeiten beleuchtet, wovon die Lern- und Leistungsmotivation zentraler Bestandteil ist. Der Begriff Motivation soll dabei genau definiert werden, wobei unter anderem Formen der Motivation sowie eng mit der Motivation verknüpfte Konzepte wie das Selbstkonzept oder die Selbstregulation aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle der Schulischen Heilpädagog:innen betrachtet, die mit ihren Einstellungen und Handlungen einen entscheidenden Einfluss auf die Motivation der Schüler:innen haben. Damit verbunden werden Handlungsmöglichkeiten und Umgangsweisen mit fehlender Lernmotivation aus Sicht aktueller Literatur und Forschung aufgezeigt. Auf Basis dieser theoretischen Grundlagen generiert sich anschliessend die Fragestellung dieser Arbeit.

Die Theorie stellt weiter den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Leitfadens für problemzentrierte Interviews nach Witzel (2000) dar. Sechs Schulische Heilpädagog*innen, davon drei aus der Regel- und drei aus der Sonderschule, wurden zu den aus ihrer Sicht wahrgenommenen Herausforderungen und Grenzen von fehlender Lernmotivation sowie zu ihren Umgangsweisen damit befragt. Sie erhielten innerhalb der Interviews zusätzlich die Gelegenheit, sich zu den Unterschieden zwischen der Regelschule und der Sonderschule in Bezug auf das Thema Lernmotivation zu äussern.

Die transkribierten Interviews wurden darauffolgend mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) ausgewertet. Die zusammengeführten Ergebnisse aus der Theorie sowie aus den Interviews bilden die Grundlage für die Diskussion dieser Masterthesis. Abgerundet wird die Arbeit von einem Ausblick.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und Konzepten rund um das Thema Lernmotivation, woraus sich im Anschluss die Fragestellungen dieser Arbeit generieren.

2.1 Begriffsdefinitionen

Um den pädagogischen Kontext nachvollziehen zu können, der diese Arbeit umgibt, werden nachfolgend Begrifflichkeiten wie das Thurgauer Schulsystem oder die Förderung in der Regelschule sowie in der Sonderschule erläutert.

2.1.1 Thurgauer Schulsystem

Das Schulsystem des Kantons Thurgau ist in seiner Grundstruktur mit demjenigen der restlichen Schweizer Kantone vergleichbar. Die Dauer der obligatorischen Volksschule beträgt 11 Jahre und umfasst Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule. Träger der öffentlichen Schulen sind die Schulgemeinden, während der Kanton Aufsicht über das Unterrichtswesen führt. Neben der öffentlichen Volksschule bietet der Kanton Thurgau die Beschulung in Privatschulen und Sonderschulen an (Departement für Erziehung und Kultur (DEK), 2023, S. 4).

2.1.1.1 Förderung innerhalb der Regelschule

Gemäss dem Gesetz über die Volksschule des Kantons Thurgau (VG) (2019) soll innerhalb der Schule die Chancengleichheit angestrebt und besonderen Bedürfnissen von Kindern Rechnung getragen werden (§ 4). Innerhalb der Volksschulverordnung (VSV) (2022) wird festgelegt, dass jedes Kind gemäss seinen individuellen Anlagen angemessen zu fördern ist, wobei die Schulgemeinde verantwortlich für das Förderkonzept ist (§ 2).

Niederschwellige sonderpädagogische Massnahmen bei Schüler:innen, die in einzelnen Bereichen keine genügende Leistung erbringen, können von Lehrpersonen durchgeführt werden (§ 31). Wird bei Schüler:innen ein besonderer Förder- oder Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit Teilleistungsschwächen wie Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwächen, Bewegungsauffälligkeiten, Auffälligkeiten der Sprache und des Sprechens oder Verhaltensschwierigkeiten festgestellt, wird von höherschwelligen sonderpädagogischen Massnahmen gesprochen (§ 32). Diese dürfen nur von Fachpersonen mit einer anerkannten Ausbildung durchgeführt werden (Rechtsbuch Thurgau, 2022). Gemäss dem Gesetz über die Volksschule (2019, S. 8) präferiert der Kanton die Durchführung von sonderpädagogischen Massnahmen im Rahmen der Regelschule, soweit dies möglich ist und dem Kindeswohl dient (§ 41).

2.1.1.2 Förderung innerhalb einer Sonderschulung

Der Kanton Thurgau stellt Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen, geistigen oder sprachlichen Beeinträchtigung sowie auffälligem Verhalten spezielle Angebote zur Verfügung. Diese sogenannten Sonderschulmassnahmen werden notwendig, wenn eine Störung oder Behinderung beim Kind diagnostiziert wird und sich diese Beeinträchtigung trotz Unterstützungs- und Fördermassnahmen weiterhin hindernd auf die Entwicklung des Kinds auswirkt (Amt für Volksschule Thurgau, 2023, S. 1). Sofern seinen Bedürfnissen angemessen, besucht das Kind die Schule am Wohnort und wird in der Regelschule durch eine integrative Sonderschulung unterstützt (Departement für Erziehung und Kultur (DEK), 2023, S. 7). Darunter wird die Teilnahme am Regelunterricht verstanden, wobei das Kind mit individuell angepassten Massnahmen gefördert wird (Amt für Volksschule Thurgau, 2023, S. 1).

Wenn Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf innerhalb der Regelklasse nicht ausreichend unterstützt werden können, kann eine Beschulung innerhalb einer Sonderklasse stattfinden. Diese kann mit teilweisem Unterricht in der Regelklasse verbunden werden und hat zum Ziel, besser auf besondere Lernprobleme und das individuelle Lerntempo eingehen zu können (§ 34) (Rechtsbuch Thurgau, 2022, S. 10 f.). Ist die Unterstützung im Rahmen der Regelschule nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Beschulung innerhalb einer Sonderschule. Diese erfolgt separativ und damit abgetrennt von der Regelschule. Jede Sonderschule ist auf bestimmte Formen von Beeinträchtigungen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert, um den besonderen Bedürfnissen von Kindern gerecht zu werden (Departement für Erziehung und Kultur (DEK), 2023, S. 7).

2.2 Lernen

Lernen und Motivation sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten, weshalb sich dieses Kapitel mit Grundlagen zum Thema Lernen wie die Funktionsweise, die Kennzeichen und die Voraussetzungen des Lernens sowie mit Lernschwierigkeiten befasst.

2.2.1 Wie Lernen funktioniert

Der Begriff Lernen umfasst den Prozess der Wissensaneignung (Blum, Gabathuler, Bajus & Negri, 2021, S. 8). Gemäss heutigem Forschungsstand ist bekannt, dass das Gehirn eine unvorstellbar grosse Menge an Informationen über Verbindungen mit der Aussenwelt sowie innere Verbindungen verarbeitet. Diese Verarbeitung verläuft dann effizient, wenn die Nervenzellen gut miteinander verknüpft sind. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Nervenzellen wird dadurch aufgebaut, dass die Verbindungsstellen zwischen den Zellen, die sogenannten Synapsen, aktiviert werden. Das Lernen zeigt sich dabei durch die Bahnung dieser Verbindungen im Gehirn (Speck-Hamdan, 2004, S. 4).

Diejenigen Nervenbahnen, die besonders häufig beansprucht werden, entwickeln sich stärker, was sich wiederum im Wissen und Können dieser Person zeigt. Erfahrungen durch den Austausch mit der Umwelt beeinflussen die Entwicklung des Gehirns und zeigen, dass dieses Organ keineswegs als unveränderlich und statisch betrachtet werden kann. Diese Erkenntnisse entsprechen einer konstruktivistischen Ansicht, bei der das Lernen als Ergebnis aus dem Austausch zwischen Person und Umwelt resultiert und die lernende Person anstelle des Lernstoffs im Zentrum steht (ebd.).

Häufig geschieht das Lernen im Alltag durch unbewusste Beobachtungen und Erfahrungen. Eine besondere Form ist das schulische Lernen, welches absichtlich, zielgerichtet und oftmals mit Anstrengungen verbunden stattfindet (Gold, 2018, S. 25). Auf der Basis der Erkenntnisse aus der Gehirnforschung wird ersichtlich, dass vielseitige Anregungen und wiederkehrende Übung Voraussetzung dafür sind, dass neues Wissen und Können erworben werden. Zuvor Gelerntes stellt einen zentralen Baustein dar, auf welchem neue Informationen aufgebaut werden können (Speck-Hamdan, 2004, S. 4).

2.2.1.1 Kennzeichen des Lernens

Speck-Hamdan (2004, S. 5 f.) unterscheidet sechs Kennzeichen des Lernens, deren Berücksichtigung die Basis für erfolgreiches Lernen bildet.

△ Lernen ist ein individueller Prozess

Jeder Mensch ist einzigartig und verarbeitet entsprechend Erfahrungen mit der Umwelt auf eigene Art und Weise. Vorerfahrungen, Empfindungen sowie die Strategien der Verarbeitung sind bei jeder Person verschieden, was sich in unterschiedlichen Lernwegen und möglicherweise auch Ergebnissen zeigt.

△ Lernen ist ein aktiver Prozess

Der Erwerb von Wissen funktioniert nur dann, wenn eine stetige Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet und sich dadurch bestehende Gehirnstrukturen verändern. Dabei ist das Lernen nicht zwingend von aussen beobachtbar und kann neben manuellem Handeln auch in Form von aktivem Zuhören oder gedanklichem Schlussfolgern stattfinden.

△ Lernen ist ein konstruktiver Prozess

Lernen erfolgt durch die Erweiterung bestehender Muster und Strukturen im Gehirn. Aufgrund der Erfahrungen und den Werkzeugen, die bei der Verarbeitung zur Verfügung stehen, entwickelt die lernende Person im ständigen Austausch mit der Umwelt Theorien, prüft sie, bestätigt sie oder verwirft sie wieder.

△ **Lernen ist ein kumulativer Prozess**

Neues Wissen trifft im Gehirn auf bereits vorhandenes Wissen und bestehende Strukturen. Je stärker und sicherer dabei auf das Vorwissen aufgebaut werden kann, desto bessere Voraussetzungen zur Differenzierung und Vertiefung des Wissens sind gegeben.

△ **Lernen erfolgt selbstreguliert**

Lernende Personen verhalten sich nicht vorhersehbar, sondern entscheiden bei jedem potenziellen Lerninhalt, ob sie sich auf den Lernprozess einlassen wollen oder ob sie ihn verweigern. Dabei gehen sie ihre individuellen Wege der Verarbeitung, die von der persönlichen Lerngeschichte abhängig sind.

△ **Lernen ist ein sozial und situativ eingebetteter Prozess**

Lernen findet im Normalfall nicht unter Laborbedingungen statt, sondern in realen Situationen. Diese bewirken neben dem Aufbau kognitiver Strukturen soziale und situative Erfahrungen, was die Verarbeitung und den Umgang mit Informationen beeinflusst. Während sich angenehme soziale und situative Bedingungen positiv auf die Lernwahrscheinlichkeit auswirken, gestaltet sich das Lernen unter negativen Einflüssen und Druck schwieriger.

2.2.1.2 Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Ob und wie erfolgreich eine Person lernt, hängt gemäss Gold (2018, S. 25) unter anderem von den individuellen Voraussetzungen ab. Zentral hierbei sind die Regulation der selektiven Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, das vorhandene Vorwissen, die bereits erworbenen Lernstrategien sowie die Fähigkeit, diese einzusetzen, die Willens- beziehungsweise Handlungskontrolle (Volition), die Regulation der Emotionen sowie die Lern- und Leistungsmotivation und das Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten.

Diese Faktoren lassen sich im Rahmenmodell der **Individuellen Voraussetzungen** erfolgreichen Lernens (INVO-Modell) zusammenfassen und sind als Zahnrädchen dargestellt (vgl. Abbildung 1). Dies soll den Eindruck erwecken, dass alle Rädchen zusammenwirken müssen, damit individueller Erfolg aus dem Lernprozess hervorgehen kann. Gleichzeitig blockieren sich die Zahnräder gegenseitig, was den Anschein erweckt, dass das Lernen nicht immer gelingt (Gold, 2018, S. 100).

Neben den individuellen Voraussetzungen ist das Lernen immer auch mit der Entwicklung verknüpft. Unter Entwicklung wird dabei «die alterstypische Erweiterung des Verhaltenspotenzials durch ein komplexes Zusammenspiel von genetischen Dispositionen mit förderlichen bzw. hemmenden Umweltbedingungen» (Gold, 2018, S. 46) verstanden.

Damit in Verbindung stehen Reifungsprozesse, die in bestimmten Entwicklungsphasen stattfinden. Besonders vorteilhafte Zeitfenster, in denen das Gehirn auf bestimmte Lernerfahrungen gut ansprechbar ist, werden sensible Phasen genannt (Peterander, 2011, S. 197).

Abbildung 1: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2017, S.67)

Nicht nur individuelle Lernvoraussetzungen und Entwicklungsbedingungen beeinflussen das Lernen einer Person, sondern auch die Umwelt, in der die lernende Person eingebettet ist. Insbesondere in den ersten Lebensjahren hat die Familie einen prägenden Einfluss auf die Erfahrungen, die ein Kind macht. Faktoren wie die Bindung, der Spracherwerb oder die häusliche Lernbegleitung wirken sich auf den Lernerfolg des Kindes aus (Gold, 2018, S. 54–60). Mit zunehmendem Alter nimmt die Bedeutung der Schule in Bezug auf das Lernen zu. Die kognitive Aktivierung, die angebotene Unterstützung sowie die Gestaltung der Klassenführung tragen im Wesentlichen zum erfolgreichen Lernen bei (Gold, 2018, S. 60–67). Gerade in Bezug auf Lernvoraussetzungen wie die Motivation oder die Willenskraft konnte gezeigt werden, dass die Peers, also die Gleichaltrigen, einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Lernen eines Individuums haben (Kindermann & Vollet, 2014, S. 139).

2.2.2 Lernschwierigkeiten

Lernende unterscheiden sich voneinander und so ist es normal, dass nicht alle alles gleich gut lernen können. An der Anforderungsschwelle zwischen vorhandenen und noch zu erwerbenden Fähigkeiten und Fertigkeiten können gemäss Heimlich (2009, S. 28) jedoch Schwierigkeiten entstehen, die sich in Lernrückständen manifestieren und zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung bedürfen.

Gold (2018) definiert Lernschwierigkeiten als «besondere Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/ oder beim Rechnen niederschlagen» (S. 11). Heimlich (2009, S. 21) ergänzt, dass diese Schwierigkeiten nicht alleinig als Probleme des Einzelnen oder als Beziehungsproblem betrachtet werden können. Er sieht Lernschwierigkeiten immer auch als Ausdruck erschwerter Lebens- und Lernsituationen und erweitert damit den Blick auf das Individuum um die Umweltperspektive.

Sowohl Gold (2018) als auch Heimlich (2009) verwenden den Begriff Lernschwierigkeiten als Oberbegriff verschiedener Ausprägungsformen von Problemen, die im Zusammenhang mit dem Lernen auftreten können. Um das Ausmass der vorliegenden Lernschwierigkeiten adäquat einschätzen zu können, differenzieren Börnert-Ringleb et al. (2023, S. 13 f.) die Gesamtheit an lern- und leistungsbezogenen Schwierigkeiten bezogen auf drei zentrale Dimensionen:

△ **Zeitliche Dimension der Problematik**

Viele Lernende haben innerhalb ihrer schulischen Laufbahn Schwierigkeiten im Lernen, die kurzfristig auftreten. Dies kann sich in temporär ungünstigen motivationalen und emotionalen Zuständen, Verständnisschwierigkeiten oder auch fehlendem Interesse äussern und damit Einfluss auf den Verlauf der Lernprozesse nehmen. Lernschwierigkeiten, die sich hingegen langandauernd und übergreifend zeigen und nicht durch kurzfristig wirkende Variablen erklärt werden können, erfordern spezifische Formen der Unterstützung.

△ **Schwere der Schwierigkeiten**

Die Intensität der Schwierigkeiten kann ein Anzeichen dafür sein, ob ein besonderer Förderbedarf vorliegt. Im direkten Vergleich mit der restlichen Klasse oder auch mit den bisherigen Leistungen können Lernschwierigkeiten durch besonders schwache Leistungen hervorstechen. Zudem kann das Leiden des Kinds ein Hinweis für das Ausmass der Schwierigkeiten repräsentieren.

△ **Umfang der Schwierigkeiten**

Lernschwierigkeiten können einen spezifischen schulischen Bereich betreffen wie zum Beispiel ein bestimmtes Schulfach. Sie können sich jedoch auch in bereichsübergreifenden Schwierigkeiten zeigen, beispielsweise im Erwerb von Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen. Lernschwierigkeiten können zudem über das eigentliche Lernthema hinausgehen und sich in Aspekten wie der Regulationsfähigkeit des Lernprozesses, der Aufmerksamkeit oder der Lernmotivation zeigen. Auch Kombinationen von mehreren isolierten Schwierigkeiten sind möglich.

2.3 Motivation

Zur Nachvollziehbarkeit der Entstehung von Motivationsproblemen wird im folgenden Kapitel erläutert, was unter Motivation und Motiven verstanden wird und welche Vorstellungen von Motiven existieren, die im pädagogischen Kontext Anwendung finden oder sich auf schulische Leistungen beziehen. Rund um fehlende Lernmotivation erscheinen in der Literatur Konzepte wie die Lern- und Leistungsmotivation, das schulische Selbstkonzept oder die Selbstregulation. Diesen Themen wird deshalb je ein Unterkapitel gewidmet. Mit dem Aufzeigen des Wegs in die Motivationslosigkeit wird dieses Kapitel abgerundet.

2.3.1 Was ist Motivation?

Der Ursprung des Begriffs Motivation findet sich in den lateinischen Worten *motus* «die Bewegung» und *movere* «bewegen». Entsprechend ist Motivation in der Lage, einen Organismus in Bewegung zu setzen (Wilbert, 2010, S. 17). Dieser Antrieb kann dabei nicht direkt gesehen, sondern nur anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken und emotionalen Erleben erschlossen werden. Nach Dresel und Lämmle (2017, S. 81) wird Motivation deshalb als psychischer Prozess bezeichnet, der der Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns dient. Gemäss Tarnutzer (2015, S. 5) verhalten sich Menschen bewusst oder unbewusst immer zielbezogen, um etwas zu erreichen oder zu vermeiden. In der Motivationspsychologie wird dieses Streben auch *Affektoptimierung* genannt, wovon die Vorstellung ausgeht, dass jeder Mensch versucht, sein Leben unter den gegebenen Umständen maximal gut zu gestalten (Roth, 2011, S. 81).

2.3.2 Was sind Motive?

Neben dem Antrieb, der eine Person in Bewegung setzt, zeichnet sich die Motivation durch die Richtung aus, in die das Handeln verläuft. Diese Richtung entsteht durch Motive, die dem Zustand der aktuellen Motivation zugrunde liegen (Ding, 2013, S. 8). Gemäss Wilbert (2010, S. 22) ist mit einem Motiv die Bedeutung gemeint, die eine Person einem bestimmten Handlungsziel zuschreibt. Motive können dabei als Teil der Persönlichkeit aufgefasst werden, da sie zeitlich überdauernd und interindividuell sind (Dresel & Lämmle, 2017, S. 94). Die gleiche Situation kann folglich bei verschiedenen Personen unterschiedliche Motivationen auslösen (Wilbert, 2010, S. 22). Dies wird in Abbildung 2 durch das Zusammenspiel zwischen Motiv, Situation und Motivation verdeutlicht.

Abbildung 2: Zusammenspiel von Motiv, Situation und Motivation (Rheinberg, 2006, zit. nach Ding, 2013, S.8)

2.3.2.1 Biogene und psychogene Motive

Im Laufe der Zeit haben sich innerhalb der Motivationsforschung diverse Theorien etabliert, die von verschiedenen grundlegenden Motiven menschlichen Verhaltens ausgehen. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen zwei Klassen von Bedürfnissen beziehungsweise Motiven (Dresel & Lämmle, 2017, S. 98). Diese beiden Bedürfnisklassen werden gemäss Roth (2011, S. 82) durch die *biogenen* sowie die *psychogenen* respektive die *soziogenen* Motiven definiert, die im Folgenden erläutert werden.

Einerseits beschäftigen wir uns als Menschen mit dem Stillen von Bedürfnissen biologischer und physiologischer Natur wie beispielsweise Essen, Trinken, Sexualität oder Schlaf. Die vom amerikanischen Psychologen Abraham Maslow (1943) entworfene Bedürfnispyramide verordnet diese *physiologischen Motive* in der untersten Ebene der Pyramide als Fundament, auf welchem alle restlichen Bedürfnisse aufbauen (vgl. Abbildung 3). Maslow ging davon aus, dass nicht alle Bedürfnisse gleichermassen von Bedeutung sind und den Bedürfnissen höherer Ordnung so lange keine Beachtung geschenkt werden kann, bis diejenigen niederer Ordnung ausreichend befriedigt sind (Dresel & Lämmle, 2017, S. 98). Auf der zweiten Ebene folgt das *Bedürfnis nach Sicherheit*, um die Bedürfnisbefriedigung der ersten Ebene auch in Zukunft sicherstellen zu können (Wilbert, 2010, S. 28 f.).

Nach der zweiten Ebene findet der Wechsel von den *biogenen* zu den *psychogenen Motiven* statt. Letztere beschreiben Bedürfnisse, die sich auf psychosoziale Zustände beziehen (Wilbert, 2010, S. 24). Maslow ordnet auf der dritten Ebene das *Bedürfnis nach Bindung* ein, wozu Aspekte wie Zusammengehörigkeit, Liebe und Akzeptanz gehören. Auf der vierten Ebene folgt die *Wertschätzung* in Form vom eigenen Selbstwert, den Kompetenzen sowie der Anerkennung und auf der fünften und letzten Ebene steht die *Selbstverwirklichung* unter Aspekten wie der Ausschöpfung des Potenzials oder der Autonomie im Zentrum (Dresel & Lämmle, 2017, S. 98).

Abbildung 3: Maslowsche Bedürfnispyramide (Maslow, 1943, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.98)

2.3.2.2 Grundmotive nach McClelland

Im engeren Sinne werden unter Motiven gemäss Wilbert (2010, S. 24) die psychogenen Bedürfnisse des Menschen verstanden, nicht aber die biogenen. Unter den psychogenen Motiven haben sich innerhalb der Motivationstheorie des amerikanischen Psychologen David McClelland (1961) drei grundlegende Motive menschlichen Handelns herauskristallisiert, nach denen sich das menschliche Streben grösstenteils richtet (Wilbert, 2010, S. 31). Zum einen verfolgt der Mensch den Wunsch nach *Anschluss*, also nach sozialer Nähe, Geborgenheit, Freundschaft und Zuneigung (Roth, 2011, S. 83). Ein weiteres Motiv ergibt sich durch das Bedürfnis nach *Macht*. Dieses umschreibt das Bestreben, über andere oder die Welt Kontrolle auszuüben und dadurch Bedeutung zu erlangen (Wilbert, 2010, S. 31). Das dritte Motiv beschreibt das Bedürfnis nach *Leistung* und äussert sich im Wunsch, erfolgreich zu sein, indem Dinge gut oder besser gemacht, schwierige Aufgaben gemeistert oder Hindernisse überwunden werden (Roth, 2011, S. 84). Im Zusammenhang mit der Schule tritt dieses Motiv am häufigsten auf, weshalb es im folgenden Unterkapitel detaillierter erläutert wird.

2.3.2.3 Leistungsmotiv

Das Leistungsmotiv zeichnet sich dadurch aus, dass die Auseinandersetzung mit einem Leistungsstandard beziehungsweise einem Gütemassstab angestrebt wird. Es handelt sich hierbei um ein situationsübergreifendes Motiv, um in verschiedenen Lebensbereichen das eigene Verhalten durch Vergleiche mit anderen Individuen oder Kategorien von «gut» und «schlecht» zu bewerten (Wilbert, 2010, S. 32). Dieses Leistungsstreben kann dabei Hoffnung auf Erfolg hervorrufen oder aber Furcht vor Misserfolg (Dresel & Lämmle, 2017, S. 95). Diese beiden Begrifflichkeiten sind auf das Risikowahlmodell des amerikanischen Psychologen John Atkinson (1957) zurückzuführen (vgl. Abbildung 4). Das Modell besagt in seinen Grundsätzen, dass ein Mensch dann zur Bewältigung einer Aufgabe motiviert ist, wenn sie mit einer subjektiv empfundenen Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Effekt führt, sowie einem Anreiz des möglichen Erfolgs verbunden ist (Roth, 2011, S. 84 f.). Vereinfacht gesagt: Aufgaben werden dann motiviert in Angriff genommen, wenn diese als bewältigbar eingeschätzt werden und mit der Aussicht auf Erfolg verbunden sind.

Aus Atkinsons Modell lassen sich zwei Annahmen generieren: Je einfacher eine Aufgabe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Bearbeitung. Gleichzeitig ist der Wert einer Aufgabe umso höher, je schwieriger eine Aufgabe gestellt ist, da der Stolz bei der erfolgreichen Bearbeitung schwieriger Aufgaben grösser ist als dies bei einfachen der Fall wäre (Wilbert, 2010, S. 34). Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich unterschiedliche Folgerungen für erfolgsoversichtliche Persönlichkeiten, die nach Erfolg streben und sich durch Misserfolge kaum bremsen lassen, sowie für misserfolgsängstliche Persönlichkeiten, die eher den Misserfolg fürchten und deshalb bevorzugt nichts riskieren (Raufelder, 2018, S. 29). Erfolgsoversichtliche Personen erkennen den höchsten Anreiz in mittelschweren Aufgaben, da ihnen leichte Aufgaben zu wenig Anreize bieten und zu schwierige Aufgaben eine zu geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen (Ding, 2013, S. 33). Misserfolgsängstliche Personen hingegen ziehen tendenziell sehr leichte oder sehr schwere Aufgaben vor, da von diesen das geringste Schamgefühl erwartet werden kann (Wilbert, 2010, S. 37).

Abbildung 4: Risikowahlmodell (Atkinson, 1957, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.97)

2.3.3 Formen der Motivation

Die beiden amerikanischen Psychologieprofessoren Edward L. Deci und Richard M. Ryan gehen innerhalb ihrer Selbstbestimmungstheorie (1993) davon aus, dass menschliches Verhalten auf die Vergrößerung der Selbstbestimmung ausgerichtet ist. Diese Verhaltensweisen befinden sich auf einem Kontinuum, dessen Pole durch Fremdbestimmung und Selbstbestimmung gebildet werden (Wilbert, 2010, S. 41). Die qualitativ hochwertigste und stärkste Form von Motivation, die aus der Selbstbestimmung heraus entsteht, wird als *intrinsische Motivation* bezeichnet (Raufelder, 2018, S. 50). Sie definiert sich gemäss Roth (2011, S. 86) durch den «selbstbelohnenden» Charakter sowie durch die Absicht des Spasses. In der Pädagogik wird diese Form der Motivation als Ideal betrachtet, da intrinsische Motive über einen längeren Zeitraum robust wirken können und daher ein primäres Ziel pädagogischen Handelns sind (Wilbert, 2010, S. 43).

Im Unterschied dazu ist *extrinsische Motivation* nicht von der Handlung selbst geleitet, sondern von den daraus resultierenden Folgen. Die Handlung dient folglich als Mittel, um das eigentliche Ziel zu erreichen (Dresel & Lämmle, 2017, S. 89). Dabei wird zwischen selbstbestimmten und fremdbestimmten Formen der extrinsischen Motivation unterschieden. Kann eine Tätigkeit mit einem persönlich bedeutsamen Ziel verknüpft werden oder in die eigene Persönlichkeit integriert werden, wird von einer selbstbestimmt-extrinsischen Form der Motivation gesprochen. Fremdbestimmt ist die Motivation hingegen, wenn das Handeln aufgrund äusserer oder innerer Zwänge erfolgt (Zumkley-Münkel, 2004, S. 1).

2.3.4 Lern- und Leistungsmotivation

Im schulischen Kontext steht die Lern- und Leistungsmotivation im Zentrum. Damit ist gemäss Tarnutzer (2015, S. 10) einerseits der Antrieb zur Kompetenzerweiterung gemeint und zum anderen die Prozesssteuerung, um entsprechende Ziele zu erreichen. In der Literatur wird teilweise zwischen der Lernmotivation, bei welcher primär die Erweiterung von Kompetenzen angestrebt wird, und der Leistungsmotivation unterschieden, bei der Lernende vordergründig gute Leistungen zeigen wollen (spektum.de, 2000). Oftmals werden diese beiden Begriffe auch als Synonym verwendet, wie dies in der vorliegenden Arbeit der Fall ist.

Die Lern- und Leistungsmotivation wird stellenweise durch den Begriff der Zielorientierung abgelöst, um die Grenze zum Konzept der Motivation als situationsübergreifendes und überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal zu ziehen. In Bezug auf die Zielorientierung unterscheiden sich Personen gemäss Spinath et. al (2012, S. 9) darin, dass sie in unterschiedlichem Mass bestrebt sind, ihre Kompetenzen zu erweitern. Gestellte Aufgaben können mehr oder weniger als Herausforderung und Gelegenheit zum Lernen angesehen werden, wobei innerhalb dieser Dimension von *Lernzielen* gesprochen wird.

Personen unterscheiden sich zudem in ihrer Bemühung, vorhandene Kompetenzen zeigen oder aber mangelnde Kompetenzen verbergen zu wollen. Bei dieser zweiten Dimension steht nicht der Lernprozess im Vordergrund, sondern die zu erbringende Leistung. Aus diesem Grund wird hier von *Leistungszielen* gesprochen. Innerhalb der Leistungsziele lassen sich weitere Unterscheidungen vornehmen. *Annäherungs-Leistungsziele* zeichnen sich durch ein erfolgsoversichtliches Aufsuchen von Situationen aus, in denen die Gelegenheit besteht, das eigene Können unter Beweis zu stellen. Liegen hingegen *Vermeidungs-Leistungsziele* vor, werden Aufgaben gemieden, bei denen sich die eigene Kompetenz als unzureichend herausstellen könnte. Falls bei der Beschäftigung mit Aufgaben weder Lern- noch Leistungsanreize vorliegen und die Tendenz besteht, möglichst wenig Arbeit zu investieren, spricht man von *Arbeitsvermeidung* (ebd.).

2.3.5 Schulisches Selbstkonzept

Jeder Mensch verfügt über eine gewisse Vorstellung der eigenen Person, auch in Bezug auf die schulischen Fähigkeiten. Die Gesamtheit dieser kognitiven Repräsentationen der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf schulische Leistungssituationen wird Selbstkonzept genannt (Schöne et al., 2012, S. 10). Diese Einschätzungen sind selbstbezogen, aber nicht zwingend realitätsgetreu. Unterschieden wird zwischen rein kognitiven und affektiv-emotionalen Inhalten des Selbstkonzepts. Affektiv-emotionale Inhalte stellen eine Konsequenz der Selbstbeschreibungen dar und sind als Aspekt des Selbstwertgefühls zu werten (z.B. «Ich fühle mich wertvoll.»). Kognitive Inhalte hingegen sind wesentlicher Bestandteil des Selbstkonzepts (z.B. «Ich bin nicht intelligent genug.») (Dresel & Lämmle, 2017, S. 106).

Die Leistungen einer Person repräsentieren den Hauptanteil des schulischen Selbstkonzepts. Gebildet wird das Selbstkonzept jedoch aufgrund von Umwelterfahrungen, da Vergleichsprozesse genutzt werden, um aus den Beobachtungen der eigenen Leistungen Rückschlüsse auf die eigenen Fähigkeiten zu ziehen (Skaalvik & Skaalvik, 2002). Nutzt eine Person den sozialen Vergleich, um Aussagen über die Höhe der eigenen Fähigkeiten zu treffen, spricht man von der *sozialen Bezugsnorm*. Hierbei können Bezugsgruppeneffekte entstehen, wobei das Leistungsniveau eines Kinds in unterschiedlich leistungsstarken Klassen zu einem günstigeren oder ungünstigeren Selbstkonzept führen kann (Wilbert, 2010, S. 72). Abbildung 5 (vgl. Seite 15) verdeutlicht diesen Effekt: Der gleiche Fisch wirkt in einem kleinen Teich gross und in einem grossen Teich klein. Die *individuell-temporale Bezugsnorm* bildet einen weiteren Massstab zur Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Die eigene Leistung wird dabei zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der eigenen früheren Leistung in diesem Bereich verglichen. Die dritte Norm misst sich an sachlich gesetzten Standards und wird als *kriteriale Bezugsnorm* bezeichnet (Schöne et al., 2012, S. 12).

Repräsentationen der eigenen Leistung entstehen dabei im Vergleich mit vorgegebenen Kriterien wie beispielsweise Lernzielen (ebd.).

Abbildung 5: Veranschaulichung des Big-Fish-Little-Pond-Effektes (Wilbert, 2010, S.73)

2.3.5.1 Ursachenzuschreibungen

Menschen haben gemäss Wilbert (2010, S. 63) das Bedürfnis, ihre Umwelt zu verstehen und Erklärungen für Vorgänge und Ereignisse zu finden. Diese Zuschreibungen von Ursachen werden Attributionen genannt. Die Kontrolle über die Handlungen einer Person können dabei nach Rotter (1966) als innerhalb oder ausserhalb der Person liegend wahrgenommen werden. Eine Ursache, die innerhalb der Person liegt und durch eigene Aktivitäten und Anstrengungen gesteuert werden kann, wird als *internal* bezeichnet. Liegt die Ursache hingegen ausserhalb der Person und hängt von äusseren Umständen ab, spricht man von einer *externalen* Attribution (Tarnutzer, 2015, S. 46).

Die *Lokation* innerhalb oder ausserhalb der Person bildet gemäss der attributionalen Theorie von Weiner (1986) eine von drei Aspekten beim Verständnis von Ursachenzuschreibungen. Weiner bezeichnet diese als *Attributionsdimensionen*. Die *Stabilität* bildet eine zweite Dimension, die sich mit der Frage befasst, ob die Ursache für künftig vergleichbare Ereignisse von Bedeutung ist (stabil) oder ob die Ursache veränderbar ist (variabel). Die *Kontrollierbarkeit* stellt die dritte Dimension dar und beschäftigt sich mit der Frage, ob die Person die Ursache durch eigenes Handeln kontrollieren kann (Dresel & Lämmle, 2017, S. 114). Die nachfolgende Abbildung soll in Bezug auf die Ursachen für Erfolg und Misserfolg im schulischen Kontext verdeutlichen, wie die drei Attributionsdimensionen zusammenhängen.

	Internal		External	
	Kontrollierbar	Unkontrollierbar	Kontrollierbar	Unkontrollierbar
Stabil	überdauernde Arbeitshaltung	Fähigkeit	Beliebtheit bei der Lehrkraft	Schwierigkeit (des Fachs)
Variabel	aktuelle Anstrengung	Stimmung, Müdigkeit	Hilfe Anderer	Zufall

Abbildung 6: Klassifikation von Erfolgs- und Misserfolgsursachen nach den drei Attributionsdimensionen Lokation, Stabilität und Kontrollierbarkeit (Weiner, 1986, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.113)

Schöne et al. (2012, S. 12 f.) bringen die Attributionsdimensionen mit dem Selbstkonzept in Verbindung und stellen fest, dass Personen mit einem niedrigen Selbstkonzept eher internale, stabile Faktoren, wie etwa mangelnde Begabung, zur Erklärung von eigenen Misserfolgen herbeiziehen. Personen mit einem hohen Selbstkonzept hingegen wählen eher externe Ursachen, wie beispielsweise Zufall oder Pech, als Erklärung. Wenn es um die Interpretation von persönlichen Erfolgen geht, sehen Personen mit einem niedrigen Selbstkonzept die Ursache weniger stark in der eigenen Begabung, als dies bei Personen mit einem hohen Selbstkonzept der Fall ist. Gerade bei Personen, die Misserfolge auf stabile Ursachenfaktoren zurückführen, kann dies ein Absinken der Erfolgserwartung bewirken und negativen Einfluss auf die eigenen Leistungen nehmen. Erlebt ein Individuum schliesslich, dass die eigenen Handlungen keinen Einfluss mehr haben und die Kontrollüberzeugung verloren ist, spricht man gemäss Ding (2013, S. 67) von erlernter Hilflosigkeit.

2.3.6 Selbstregulation

In der aktuellen pädagogisch-psychologischen Forschung liegt neben dem Augenmerk auf dem Selbstkonzept ein weiterer Schwerpunkt des Lernens auf denjenigen Prozessen, die aktiv von den Schüler:innen gesteuert und reguliert werden. Dieses *selbstregulierte Lernen* zeichnet sich dadurch aus, dass sich die lernende Person aus Eigenmotivation heraus Ziele setzt und innerhalb ihres Handelns selbstständig Strategien zur Erreichung der Ziele anwendet, während sie den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht (Götz & Nett, 2017, S. 146). Diese Art des Lernens kann dann erfolgreich gestaltet werden, wenn die Person über ein genügend grosses Repertoire an «Handlungswerkzeugen» verfügt, wie etwa Lernstrategien (Götz & Ganser, 2006, S. 7). Letztere beschreiben gemäss Götz und Nett (2017, S. 147) Handlungen und Gedanken, die dazu dienen, den Lernprozess direkt oder indirekt zu steuern und zu optimieren. Zentraler Aspekt des selbstregulierten Lernens ist die Motivation. Diese ist essentiell, um Lernprozesse zu initiieren und aufrechtzuerhalten (ebd.).

Selbstreguliertes Lernen wird eher dann umgesetzt, wenn die Schüler:innen intrinsisch motiviert sind, den Lerngegenstand frei wählen können und den Lernprozess als selbstbestimmt erleben. Ist die Motivation nicht oder nur eingeschränkt vorhanden, kann ein Selbstregulationsversagen die Folge sein. Gründe hierfür können die Unzufriedenheit mit dem Lernfortschritt, Zielkonflikte, eine hohe Fremdbestimmung des Lernprozesses oder unzureichend vorhandene Mittel zur Initiierung und Aufrechterhaltung des selbstregulierten Lernens sein (Dewitt, 2021, S. 20).

2.3.7 Motivationsverlust

Kinder lernen grundsätzlich gerne, obschon die Lernfreude bereits im Verlauf der Primarschulzeit sichtbar nachlässt. Dies hat damit zu tun, dass die intrinsische, kindliche Lernmotivation mit steigender Anzahl Schuljahre aufgrund der Einführung externer Anreiz- und Belohnungsstrukturen durch extrinsische Motivation abgelöst wird (Gold, 2018, S. 7). Gerade wenn bei Kindern oder Jugendlichen über einen längeren Zeitraum Versagenserlebnisse entstehen, ergeben sich in der Regel negative Folgen für die allgemeine Einstellung zum Lernen sowie für die Motivation (Heimlich, 2009, S. 52). Gemäss Spinath et al (2012, S. 9) bedingen sich hierbei mangelnde Kompetenzen und fehlende Motivation gegenseitig.

Ein Risikofaktor für den Verlust der Motivation ist die subjektive Wahrnehmung, dass eine Lernleistung nicht durch eigenes Handeln beeinflusst werden kann (Heimlich, 2009, S. 52). Dabei besteht eine Inkongruenz zwischen den Leistungsanforderungen und den verfügbaren Voraussetzungen in Form der eigenen Kompetenzen, was entmutigend auf das betroffene Kind wirken kann und oftmals einen kurz- oder längerfristigen Motivationsverlust zur Folge hat. Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit erlebte Lernerfolge und günstige internale Ursachenzuschreibungen vor Rückschlägen, Entmutigungen und Lernvermeidungsverhalten schützen. Gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten fehlen diese essenziellen Lernerfahrungen oftmals (Gold, 2018, S. 43). Kinder mit gravierenden Lernschwierigkeiten sind oft nicht mehr in der Lage, Lernerfolge den eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zuzuschreiben. Im ungünstigsten Fall hat dies zur Folge, dass das Kind gar nicht erst mit dem Lernen beginnt (Heimlich, 2009, S. 53).

2.4 Persönlichkeitsmerkmale von Schulischen Heilpädagog:innen

Die Art und Weise, wie Schulische Heilpädagog:innen auf Motivationsprobleme bei Kindern eingehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen haben die eigene Persönlichkeit sowie die damit verbundene subjektive Einstellung Einfluss auf die Umgangsweisen der Heilpädagog:innen mit fehlender Lernmotivation. Hinzu kommt das Rollenverständnis und die Vorerfahrungen, die aus der Ausbildung sowie den Praxiserfahrungen hervorgehen. Diese unterschiedlichen Einflüsse sollen im Folgenden genauer beleuchtet werden.

2.4.1 Lehrer:innenpersönlichkeit

Unter Persönlichkeit wird im pädagogisch-psychologischen Kontext «die Gesamtheit aller überdauernden individuellen Besonderheiten im Erleben und Verhalten eines Menschen» (Asendorpf, 2022) verstanden. In der Bildungspraxis wird häufig der Begriff Lehrer:innenpersönlichkeit verwendet, wenn darüber diskutiert wird, welche Eigenschaften und Kompetenzen eine Lehrperson zur Bewältigung von Berufsherausforderungen benötigt (Schelten, 2009, S. 39). Es muss dabei kritisch beachtet werden, dass das Konstrukt «Lehrer:innenpersönlichkeit» die Verkörperung von gesellschaftlich erwünschten Charaktereigenschaften, Einstellungen und Werten der Lehrkräfte darstellt und keineswegs die eigentliche subjektive Ausfüllung der Berufsrolle durch die einzelne Lehrperson repräsentiert (Rothland, 2021, S. 194).

Was sich hingegen bis heute in der Forschung zu allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen durchgesetzt hat, ist das Fünf-Faktoren-Modell von Costa und McCrae (1992) (siehe Abbildung 7). Dieses basiert auf der Grundannahme, dass sich die Persönlichkeitsmerkmale einer Person in fünf weitgehend voneinander unabhängige Eigenschaftsdimensionen einteilen lassen, die als «Big Five» bekannt sind: *Neurotizismus* (emotionale Labilität), *Extraversion* (nach aussen gerichtetes soziales Verhalten in zwischenmenschlichen Situationen), *Offenheit* für neue Erfahrungen, *Verträglichkeit* und *Gewissenhaftigkeit* (Foerster, 2022, S. 76). In Bezug auf das Handeln und Erleben von Lehrkräften spielen besonders die Dimensionen Neurotizismus und Extraversion eine zentrale Rolle (Klusmann, Kunter, Voss & Baumert, 2012, S. 279).

Gemäss einem internationalen Review von Cramer und Binder (2015) sind hohe Werte in Neurotizismus in Form von Ängsten, Stress und Sorgen ungünstig für das Bestehen im Lehrer:innenberuf und stehen in starkem Zusammenhang mit dem Erleben beruflicher Beanspruchungen. Die Dimensionen Extraversion und Verträglichkeit stellen hingegen günstige Voraussetzungen für ein geringeres Beanspruchungserleben dar und bilden damit eine optimale Ausgangslage, um die Kompetenzen des Lehrer:innenberufs in Form von Fachkompetenz, Didaktikkompetenz, Sozialkompetenz und Innovationskompetenz miteinander in einem Berufsbild vereinen zu können (Schelten, 2009, S. 39). Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf den Sozialkompetenzen und der damit verbundenen Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schüler:innen. Achtung, Wärme, Rücksichtnahme, Empathie, Echtheit und Aufrichtigkeit sind innerhalb dieser Kompetenz Persönlichkeitsmerkmale, die als Indikatoren für erfolgreiches Lehrer:innensein gelten (ebd.).

Abbildung 7: Fünf-Faktoren-Modell (Costa & McCrae, 1992, zit. nach CH Media, 2020)

2.4.2 Rollenverständnis

Die Rolle von Schulischen Heilpädagog:innen soll im Kontext der Integration und Inklusion nicht als isoliertes Berufsbild betrachtet werden, sondern als Teilbereich eines multiprofessionellen Teams. Gemäss der Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2019, S. 4) definiert sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Heilpädagog:innen durch die gleichermassen übernommene Verantwortung für die gemeinsame Aufgabe der Bildung der Kinder. Gleichzeitig wird empfohlen, bestimmte Schwerpunkte wie die Hauptverantwortung der Klassenführung oder die angemessene Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf aufzuteilen.

Am Beispiel des Kantons Thurgau, der die explizite Ausfüllung der einzelnen Berufsrollen sowie deren Zusammenarbeit grösstenteils den Gemeinden überlässt (Rechtsbuch Thurgau, 2019) (§41a), wird deutlich, dass eine klare Definition des Rollenverständnisses von Schulischen Heilpädagog:innen stark von den einzelnen Schulen sowie den persönlichen Einstellungen abhängt.

Sichtbar wird allerdings auch, dass die Rolle der Schulischen Heilpädagog:innen im Regelschulalltag trotz höherer Ausbildung häufig nicht gleichberechtigt mit derjenigen der Klassenlehrperson erscheint, da die Heilpädagog:innen vielfach assistierende Rollen einnehmen oder Kleingruppen beziehungsweise einzelne Kinder separativ unterstützen (Heinrich, Arndt & Werning, 2014, S. 60). Mit der funktionalen Arbeitsteilung an der integrativen oder inklusiven Schule wird die Rolle der Heilpädagog:innen somit in Frage gestellt und entscheidend von der jeweiligen Institution mitbeeinflusst (ebd., S. 68). Hinzu kommt das Delegationsprinzip, welches die Verantwortlichkeiten rund um ein Kind zusätzlich ausweitet, beispielsweise durch die Abklärung eines Kinds beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) (Lanfranchi, 2016, S. 116).

2.4.3 Subjektivierungsprozesse

Die Entwicklung, die ein Individuum zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebenspraxis auf der Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zwängen, Normen und Werten befähigt, wird gemäss Emmerich und Scherr (2016, S. 170) Subjektivierungsprozess genannt. Im Hinblick auf die Subjektbildung von Schulischen Heilpädagog:innen werden einige Einflussfaktoren deutlich, die die individuelle Ausfüllung der Berufsrolle prägen können. Dies sind demografische Merkmale wie Alter oder Geschlecht, Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, die Teilnahme an Fortbildungen, affektiv-motivationale Merkmale wie die eigene Selbstwirksamkeit oder kognitive Merkmale wie das eigene Wissen (Strauss & König, 2017, S. 245).

Dabei kann ein enger Zusammenhang zwischen der eigenen Schulzeit und der beruflichen Praxis festgestellt werden. Die persönliche Haltung unterliegt somit dem berufsbiografischen Prozess (Junge, Lindmeier & Schomaker, 2020, S. 73). Cloerkes (2007, S. 147) konnte zeigen, dass Aspekte wie die Intensität, die emotionale Fundierung, die Freiwilligkeit, die Erwartung einer Art «Belohnung» aus der Beziehung sowie das Verfolgen gemeinsamer Aufgaben und Ziele die Haltung der Heilpädagog:innen gegenüber dem Kind positiv beeinflussen können. Junge et al. (2020, S. 82) ergänzen, dass Heilpädagog:innen, die bereits Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigungen hatten, realistischere Vorstellungen bezüglich des Umgangs mit besonderen Bedürfnissen haben als Heilpädagog:innen ohne Vorerfahrungen.

Neben förderlichen Faktoren zur Bildung des Subjekts lassen sich auch solche festmachen, die hinderlich auf die Haltung von Schulischen Heilpädagog:innen wirken können. Mit Blick in die unmittelbare Praxis stellt Roedern (2020, S. 17) fest, dass es Lehrpersonen und Heilpädagog:innen oftmals schwerfällt, mit den eigenen Anforderungen an eine Situation sowie den Forderungen anderer angemessen umzugehen.

Dies geschieht häufig in Situationen, in denen Lehrpersonen und Heilpädagog:innen an ihre persönlichen Grenzen stoßen. Als Folge davon fällt der Blick gerade bei Lernschwierigkeiten von Schüler:innen eher auf nicht erreichte Ziele und Rückschritte anstatt auf Fortschritte und Erfolge, woraus sich eine problemorientierte Haltung entwickeln kann (ebd.).

2.5 Handlungs- und Umgangsweisen von Schulischen Heilpädagog:innen

Das folgende Kapitel erläutert Belastungen, mit denen Schulische Heilpädagog:innen im Schulalltag konfrontiert sind, zeigt verfügbare Ressourcen auf und vermittelt mögliche Lösungsansätze, um mit den dargestellten Belastungen umzugehen.

2.5.1 Belastungen im Schulalltag

Im Idealfall herrscht in Leistungssituationen eine optimale Relation zwischen Situationsanforderungen (Challenges) und der individuellen Leistungsfähigkeit (Skills). Dieser Zustand, in dem sich ein Individuum bei hoher Konzentration und Kontrolle in eine Tätigkeit vertieft und dabei einen subjektiven Sinnbezug herstellen kann, wird nach Nakamura und Csikzentmihalyi (2002) «Flow» genannt (vgl. Abbildung 8). Lazarus (1985) geht davon aus, dass Anforderungen in Form von Reizen aus der Umwelt auf die subjektive Bewertung eines Individuums treffen. Auf der Basis von individuellen, physischen und psychischen Handlungsvoraussetzungen wie Zeitressourcen oder Kompetenzen werden die Reize einer subjektiven Bewertung unterzogen. Verfügt die Person nicht über ausreichend Mittel zur Bewältigung der Herausforderungen, findet kein «Flow» statt und die Reize – auch *Stressoren* genannt - führen zu Stress. Wirkt Stress chronisch über eine längere Zeit in Form übermässiger Belastung, während parallel dazu körperliche und/oder psychische Beschwerden auftreten, spricht man von einer Erschöpfungsdepression - auch «Burnout» genannt (Lenzen, 2014).

Abbildung 8: Flow-Konzept (Csikzentmihalyi, 1990)

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass Lehrpersonen und Heilpädagog:innen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit besonderen Belastungen ausgesetzt sind und der Beruf im Bereich der psychosozialen und psychomentalen Anforderungen hohe Ansprüche stellt (Döring-Seipel, Dauber, Altner & Sauer, 2013, S. 22).

Unter *Belastung* wird nach Klusmann und Waschke (2018, S. 17) die Gesamtheit aller Umwelteinflüsse verstanden, die auf das Individuum und dessen Erleben einwirken. Die Belastungen von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen sind dabei nicht als neuartiges Phänomen zu verstehen. Bereits vor der Jahrhundertwende stellte Kramis-Aebischer (1995, S. 98) fest, dass belastungsrelevante Bedingungen auf drei Ebenen entstehen können: Auf der Systemebene, der Organisationsebene und der Individuumsebene (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Die drei Belastungsebenen (Kramis-Aebischer, 1995, S.98)

2.5.1.1 Systemebene

Die höchste Dichte an Belastungen im Lehrberuf siedelt sich auf der Systemebene an. Klippert (2006, S. 35f.) stellt fest, dass der Druck auf Lehrpersonen von aussenstehenden Instanzen wie der Gesellschaft oder der Politik zunimmt. Reformen wie die Forderung nach Inklusion und die Umsetzung des aktuellen Lehrplans sollen möglichst zügig im Schulalltag realisiert werden, ohne dass den Lehrpersonen Rollenvorbilder oder zusätzliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt eine Druckverstärkung durch Eltern, die vor allem kompensatorische Erziehung und die Förderung des Arbeits- und Sozialverhalten seitens der Schule erwarten. Eine weitere Druckverstärkung findet durch Lehrbetriebe statt, die selbständige Jugendliche mit ausgeprägter Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz sowie der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Eigeninitiative fordern.

Das Gesamtsystem Schule, welches nach Kramis-Aebischer (1995, S. 106) einerseits den Zwang zur Selektion ausübt und gleichzeitig die individuelle Förderung von jedem Kind verlangt, verstärkt die unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Erwartungen an die Rolle von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen.

Parallel dazu nimmt gemäss Lenzen (2014, S. 95) das Prestige von Lehrpersonen, also das Ansehen und die Geltung, schleichend ab. Dies wirkt sich wiederum negativ auf das Selbstbild von Lehrpersonen aus.

2.5.1.2 Organisationsebene

Auf der Ebene der einzelnen schulischen Organisation zeichnen sich ebenfalls Belastungsquellen ab, mit denen sich Lehrpersonen und Heilpädagog:innen im Schulalltag auseinandersetzen. Diese werden insbesondere im sozialen Kontext der Arbeitssituation sichtbar. Bezogen auf den Schwerpunkt der Inklusion stellt der Umgang mit sozial-emotional auffälligen Kindern die Lehrpersonen vor erhebliche Herausforderungen (Lauth & Lauth, 2017, S. 279).

Innerhalb des Schulteam stellt die Tatsache, dass viele Lehrkräfte von ihrem Selbstverständnis und ihrer berufsspezifischen Sozialisation her Einzelkämpfer:innen sind, die Lehrpersonen und Heilpädagog:innen vor Herausforderungen in Bezug auf die Zusammenarbeit in Fachgruppen oder Jahrgangsguppen (Klippert, 2006, S. 50 f.). Terhart (2019, S. 206) spricht von einer «Institutionsblindheit des pädagogischen Denkens», wenn er Bezug darauf nimmt, dass Lehrpersonen vorrangig in individuellen Erklärungsmustern denken und dabei die institutionellen Bedingungen und den sozialen Kontext ihrer Arbeitssituation übersehen. Bestehen zusätzlich Spannungen im Schulteam, kann die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen als Belastung erlebt werden, zumal sich Lehrpersonen oftmals mehr für greifbare Ziele zuständig fühlen, wie die Arbeit mit ihrer Klasse oder einzelnen Kindern, als für weiterreichende Ziele, wie das gesamte Gelingen der Schule (Kramis-Aebischer, 1995, S. 110 f.).

2.5.1.3 Individuumsebene

Die dritte Ebene nimmt die einzelnen Lehrpersonen und Heilpädagog:innen in den Fokus. Persönlichkeitseigenschaften wie die Selbstwirksamkeitserwartung oder die Widerstandsfähigkeit haben Einfluss darauf, wie Belastungen im Berufsalltag erlebt werden (Hedderich & Hecker, 2009, S. 23). Die Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt gemäss Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 35) die Überzeugung einer Person, aufgrund der eigenen Ressourcen bestimmte Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können, was sich hemmend auf das Belastungserleben auswirkt. Ähnlich verhält es sich mit der Widerstandsfähigkeit – auch Hardiness genannt. Dieser Persönlichkeitsfaktor schützt eine Lehrperson trotz hoher Belastung vor physischen und psychischen Erkrankungen (Hedderich & Hecker, 2009, S. 23). Bader (2020, S. 26) ergänzt die Perspektive auf die individuelle Persönlichkeit mit unterschiedlichen Typisierungen.

Perfektionistische Erwartungen und Ansprüche an die eigene Person und an die Arbeit können mitunter ein Faktor für chronische Enttäuschungen und Misserfolge darstellen, da durch hohe Anforderungen die Grenzen der persönlichen Belastbarkeit zwangsweise überschritten werden (Klippert, 2006, S. 46). Ähnlich sieht die Situation bei Lehrpersonen aus, die in ausgeprägtem Masse nach Harmonie streben und sich für alles und jeden verantwortlich fühlen. Gerade bei Schüler:innen kann vorschnelle Hilfe und Überbehütung zu Bequemlichkeit und Unselbständigkeit führen. Ein Teufelskreis entsteht, wobei man bei diesem Phänomen auch vom «Helfer:innensyndrom» spricht (ebd., S. 49).

Ein Belastungsfaktor, der in Bezug auf die eigenen Kompetenzen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, ist die individuelle Arbeits- und Zeitökonomie. Gerade der Lehrer:innenberuf weist im Gegensatz zu anderen Berufskategorien einen erhöhten Work-Privacy-Konflikt auf (Drüge & Schleider, 2017, S. 297). Dies ist durch den Wegfall von fixen Arbeitszeiten (abgesehen von den festgelegten Unterrichtsstunden) zu begründen, was zu übermässig geleisteten Arbeitsstunden sowie der permanenten Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin unter hohem Kraft- und Energieeinfluss führen kann. Lehrpersonen benennen hierzu gemäss dem Bildungsbericht für Deutschland (2003) Gefühle wie «nie fertig zu sein» oder «immer noch mehr erledigen zu müssen».

2.5.2 Ressourcen von Heilpädagog:innen

Mit dem Begriff Ressourcen wird die Gesamtheit an verfügbaren Mitteln bezeichnet, auf die Personen zur Erreichung ihrer Ziele zurückgreifen. Dies ermöglicht es ihnen, Situationen zu ihren Gunsten zu beeinflussen und Belastungen sowie Beanspruchungen entgegenzuwirken (siehe Abbildung 11). Der Sammelbegriff beinhaltet sowohl materielle Mittel wie Geld, Arbeitsmaterialien oder Geräte als auch Wissen, soziale Beziehungen, Persönlichkeitseigenschaften, Handlungskompetenzen oder Selbstregulationsfähigkeiten (Döring-Seipel et al., 2013, S. 27). Hauptsächlich wird zwischen internen Ressourcen, die der eigenen Person entstammen, und externen Ressourcen unterschieden, die ihren Ursprung in der beruflichen und gesellschaftlichen Umwelt haben (Becker, 2006, S. 131 ff.).

Abbildung 10: Zusammenhang von Belastungen, Ressourcen und Beanspruchung (Cramer et al., 2018, S.7)

Zu den personalen Ressourcen gehören in erster Linie Merkmale wie Intelligenz, Wissen, personale Stärke sowie Problemlösefähigkeiten (Frick, 2021, S. 113). Dem pädagogisch-psychologischen Wissen wird dabei eine zentrale Wirkung im schulischen Kontext zugeschrieben (Oetjen, Martschinke, Elting, Baumann & Wissenbach, 2021, S. 378). Zudem sind in Bezug auf den Beruf von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen die Selbstwirksamkeit, idealistische Berufswahlmotive sowie realistische, aber positive Erwartungen an den Beruf wertvolle Ressourcen (Cramer, Friedrich & Merk, 2018, S. 10). Gemäss Döring-Seipel et al. (2013, S. 28) können eine positive Erwartungshaltung sowie eine optimistische Lebenseinstellung als Persönlichkeitsdisposition den gesundheitlichen Verlauf von Stress- und Belastungsepisoden positiv beeinflussen.

In Bezug auf die externen Ressourcen wird die Bedeutsamkeit der sozialen Unterstützung genannt. Wichtige Quellen sind hierbei das Kollegium, die Schulleitung, weiteres pädagogisches Personal, das eigene private Umfeld sowie die zu unterrichtenden Schüler:innen (Oetjen et al., 2021, S. 378). Auch wenn materielle, technische und natürliche Hilfsmittel ebenfalls in die Definition der externalen Ressourcen einbezogen werden, sind es hauptsächlich soziale Ressourcen, die für den Umgang mit Belastungen im schulischen Kontext von Bedeutung sind. Es konnte hierbei nachgewiesen werden, dass die soziale Unterstützung objektive Belastungen abfedern kann und so die konstruktive Bewältigung von belastenden Situationen unterstützt. (Döring-Seipel et al., 2013, S. 28).

2.5.2.1 Resilienz

Ein wichtiges Ziel im Berufsleben von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen ist das Verkräften von schwierigen Verhältnissen, Rückschlägen und Niederlagen, ohne einen Schaden davon zu tragen und längerfristig an persönlicher Stärke zu gewinnen. Die Aktivierung dieser Fähigkeiten wird *Resilienz* genannt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 9). Resilienz beschreibt dabei nicht ausschliesslich eine angeborene Fähigkeit, sondern die Entwicklung über die Zeit, die im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren entsteht (Thun-Hohenstein, Lampert & Altendorfer-Kling, 2020, S. 13.).

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022, S. 43) zeigen sechs sogenannte Resilienzfaktoren auf, die auf personaler Ebene besonders relevant sind, um Krisensituationen, Entwicklungsaufgaben wie auch Alltagssituationen zu bewältigen (vgl. Abbildung 11). Die *Selbst- und Fremdwahrnehmung* ist der zentrale Ausgangspunkt, um eine angemessene Selbsteinschätzung vorzunehmen und Informationen korrekt verarbeiten zu können. Die eigene *Selbstwirksamkeit* verhilft dabei zur nötigen Zuversicht, Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Um Gefühle regulieren und adäquat reagieren zu können, ist das Individuum auf die *Selbststeuerung* angewiesen.

Des Weiteren bildet die *soziale Kompetenz* einen wichtigen Resilienzfaktor, um sich Unterstützung holen, sich behaupten und Konflikte lösen zu können. Damit auftretende Probleme erfolgreich bewältigt werden können, benötigt das Individuum den Einsatz passender Strategien in Form der *Problemlösefähigkeit*. Nicht zuletzt ist auch die Fähigkeit zur Realisierung vorhandener Kompetenzen innerhalb einer Situation zentral, was unter dem Begriff *adaptive Bewältigungskompetenz* zusammengefasst wird.

Abbildung 11: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S.43)

2.5.3 Coping-Strategien

Die Verhaltensweisen, mit denen Personen auf bestimmte Situationen, Probleme, Herausforderungen oder Aufgabenstellungen reagieren, werden gemäss Frick (2021, S. 115) Coping-Strategien genannt. Diese Strategien, die Lehrpersonen im Umgang mit Belastungen einsetzen, variieren dabei von Person zu Person. Folkman und Lazarus (1985) haben einen Versuch unternommen, Coping-Strategien genauer zu differenzieren und arbeiteten dabei acht Arten der Bewältigung heraus:

- △ Konfrontative Bewältigung (confrontative coping)
- △ Kognitive Distanzierung (distancing)
- △ Selbstkontrolle (self-control)
- △ Suche nach sozialer Unterstützung (seeking social support)
- △ Übernahme von Verantwortung (accepting responsibility)
- △ Flucht-Vermeidung (escape-avoidance)
- △ Problembezogene Lösungsversuche (planful problem-solving)
- △ Positive Neueinschätzung (positive reappraisal)

Ob eine Bewältigungsart erfolgreich ist oder nicht, steht in starker Abhängigkeit mit der Persönlichkeit der Lehrperson und dem damit verbundenen Bewältigungsstil. Schaarschmidt und Fischer (2007) konnten in ihrer Studie zur Beschreibung und Erklärung beruflichen Erlebens von Lehrkräften unterschiedliche Muster zur Belastungsbewältigung herauschälen, die die berufliche Zufriedenheit massgebend mitbeeinflussen. Innerhalb der Studie konnte herausgearbeitet werden, dass sich Lehrpersonen im Wesentlichen im beruflichen Engagement, der Widerstandsfähigkeit sowie den berufsbegleitenden Emotionen unterscheiden. Berufliches Engagement beschreibt gemäss Klusmann & Waschke (2018, S. 45) die Bereitschaft, Anstrengung und Energie in die Arbeit zu investieren. Die Widerstandsfähigkeit definiert das Ausmass, in welchem es Personen gelingt, Distanz zur Arbeit aufzubauen und Misserfolge zu bewältigen, während die berufsbegleitenden Emotionen als das Erleben von Erfolg, Zufriedenheit und sozialer Unterstützung verstanden werden (ebd.).

2.5.4 Bewährte Bewältigungsansätze

Nicht jede von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen erprobte Bewältigungsstrategie ist gleichermassen erfolgsversprechend und gesundheitsfördernd. Ansätze zur Entlastung, die sich gemäss der Literatur bewährt haben, sollen nachfolgend dargestellt werden. Dabei lassen sich nach Hedderich und Hecker (2009, S. 99 ff.) umweltbedingte und personenbedingte Bewältigungsansätze voneinander unterscheiden.

2.5.4.1 Umweltbedingte Bewältigungsansätze

Gemäss Schaarschmidt (2007) gilt die *soziale Unterstützung* im schulischen Alltag als wichtigster entlastender Faktor. Hedderich und Hecker (2009, S. 93) stellten innerhalb ihrer empirisch-qualitativen Studie zur Belastung und Belastungsbewältigung im integrativen Unterricht fest, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Pädagog:innen sowie der regelmässige Austausch untereinander einen schützenden Charakter aufweist. Eine Kooperationsform, die als Entlastungsmöglichkeit gesehen wird, ist das *gemeinsame Unterrichten (Teamteaching)* (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Teamteaching (Cook et. al, 2017)

Diese Form schafft vermehrte Austausch- und Reflexionsmöglichkeiten unter den Lehrpersonen (Hedderich & Hecker, 2009, S. 95). Gerade für Schulische Heilpädagog:innen wird dadurch die Möglichkeit geschaffen, nachhaltiger in der jeweiligen Klasse zu wirken und eine bessere Beziehung zu allen Schülerinnen und Schülern aufzubauen (Klippert, 2006, S. 134).

Damit verbunden ist die *Teilung der Verantwortlichkeiten* ein weiterer Punkt, der der Entlastung von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen dienen kann. Diese Teilung bezieht sich unter anderem auf die gemeinsame Verwendung von Unterrichtsvorbereitungen oder der Nutzung von Unterstützung. Eine Möglichkeit hierzu ist beispielsweise die kollegiale Fallberatung, wo ein Austausch unter Lehrpersonen auf Augenhöhe stattfindet und gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeitet werden (Klusmann & Waschke, 2018, S. 86 ff.).

Auf der Ebene der schulpolitischen Rahmenbedingungen bieten *Weiterbildungen* eine Entlastungsmöglichkeit. Insbesondere schulinterne Weiterbildungen werden dabei als Bewältigungsansatz von Lehrpersonen betrachtet, da diese im Idealfall mit der Förderung effektiver Teamarbeit verbunden sind, was wiederum die einzelnen Lehrpersonen entlastet (Klippert, 2006, S. 174).

2.5.4.2 Personenbedingte Bewältigungsansätze

In puncto Ansätzen, die von der einzelnen Lehrperson ausgehen, ist sich die Literatur einig, dass die Stärkung der *Selbstwirksamkeit* einen der wichtigsten Entlastungsansätze repräsentiert (vgl. Frick, 2021; Hedderich & Hecker, 2009; Herzog, 2007; Klippert, 2006; Klusmann & Waschke, 2018). Hierzu sieht Frick (2021, S. 129) Möglichkeiten wie die Gliederung von komplexen Aufgaben in Teilziele, den Rückgriff auf Erfolgserfahrungen, das Einholen von regelmässigen Rückmeldungen über Fortschritte oder die Beobachtung und Nachahmung von erfolgreichen Modellen.

In diesem Zusammenhang ist die *Selbstregulation* eine weitere, wichtige Kompetenz im Umgang mit Belastungen. Vor allem der *Umgang mit negativen Emotionen* spielt dabei eine wichtige Rolle. Muskel- und Atementspannungsübungen können gemäss Klusmann und Waschke (2018, S. 85) helfen, Erregungen zu regulieren und die innere Ruhe wiederherzustellen. Klauer (2012, S. 274) ergänzt hierzu weitere Formen der Stressbewältigung wie die regelmässige Durchführung von Entspannungsübungen, das Nachgehen von Hobbys sowie das Betreiben von sportlichen Aktivitäten.

Eine weitere, wichtige Kompetenz im Lehrer:innenberuf ist die *Distanzierungsfähigkeit*. Nach Hedderich und Hecker (2009, S. 103) beinhaltet diese Fähigkeit die Kenntnis über eigene Grenzen und persönliche Ressourcen, die Wichtigkeit der persönlichen Prioritäten sowie den Schutz des Privatlebens. Damit in Zusammenhang steht auch die *Adaptive Akzeptanz*. Frick (2021, S. 117 f.) meint hiermit eine wohlüberlegte und dosierte Aktivität, bei der die eigenen Energien dort eingesetzt werden, wo die Möglichkeit dazu vorhanden ist und die Realität dort akzeptiert wird, wo keine Handlungsmöglichkeiten bestehen. Eine Hilfe dazu ist nach Klippert (2006, S. 71 f.) die *Entwicklung realistischer Ansprüche*. Der wichtigste Grundsatz dabei ist die Fixierung und Relativierung von eigenen Ansprüchen, damit diese nicht permanent mit der Realität kollidieren. Die Balance zwischen Wollen und Können muss folglich immer wieder neu justiert werden.

Neben den aufgeführten Bewältigungsansätzen werden in der Literatur zahlreiche weitere Faktoren zur Entlastung von Lehrpersonen erwähnt, die dabei helfen können, mit Belastungen umzugehen. Im organisatorischen Bereich sind weitere Entlastungsansätze von Lehrpersonen die *effiziente Zeitnutzung* (Klippert, 2006) sowie die *Balance zwischen Berufs- und Privatleben (Work-Life-Balance)* (Frick, 2021). Hinzu kommt die *Identifikation von Energiespendern und -fressern*. Damit ist die Reduktion von belastenden Aktivitäten und die Stärkung der eigenen Ressourcen gemeint (ebd., S. 68). Nicht zuletzt stellt auch die *Achtsamkeit* in Form der bewussten Aufmerksamkeitslenkung und Eigenwahrnehmung einen zentralen Faktor dar, um im Schulalltag einen gelasseneren Umgang mit sich selbst sowie mit den eigenen Gedanken und Gefühlen zu entwickeln (Döring-Seipel et al., 2013, S. 30).

3 Formulierung der Fragestellung

Ausgehend von der Theorie wird die Lern- und Leistungsmotivation von Primarschulkindern aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten sowie auf dem Umgang damit.

Im anschliessenden empirischen Teil dieser Masterarbeit werden die folgenden zwei Fragestellungen erforscht:

Fragestellung 1:

Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog*innen in Bezug auf die Lernmotivation von Primarschüler:innen?

Fragestellung 2:

Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog*innen ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen?

Zusätzlich soll ermittelt werden, ob und inwiefern Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit fehlender Lernmotivation bei Schulischen Heilpädagog:innen aus der Regel- und der Sonderschule feststellbar sind. Die dritte Fragestellung lautet wie folgt:

Fragestellung 3:

Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog*innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?

4 Forschungsmethodik

Im Folgenden wird die eingesetzte Methode hergeleitet und konkretisiert, die Anlage sowie der Ablauf geschildert und anschliessend dargelegt, wie die Datenauswertung erfolgte. Abgerundet wird dieses Kapitel durch die Methodenkritik.

4.1 Erhebungsmethode und Entstehungsprozess der Forschungsinstrumente und Forschungsdesign

Die auf das Forschungsthema abgestimmte Methode wird in diesem Unterkapitel begründet und inklusive ihres Aufbaus vorgestellt.

4.1.1 Qualitative Zugangsweisen

Um das Thema Lern- und Leistungsmotivation zusätzlich zum theoretischen Blickwinkel aus der Perspektive von Schulischen Heilpädagog:innen zu beleuchten, bietet sich ein qualitativer Zugang zum Forschungsfeld an. Diese Vorgehensweise ist gemäss Helferrich (2011, S. 21) im Gegensatz zur quantitativen Forschung nicht auf die Sammlung möglichst vieler Ergebnisse ausgerichtet, sondern auf die vertiefte und ausführliche Betrachtung von subjektiven Sichtweisen. Zentrale Methoden qualitativer Forschung sind die Einzelfallstudie, das qualitative Interview, das Gruppendiskussionsverfahren, die Inhaltsanalyse, die teilnehmende Beobachtung, das qualitative Experiment oder die Biografieforschung (Mayring, 2016). Um die subjektiven Sichtweisen von Schulischen Heilpädagog:innen erfassen zu können, eignet sich innerhalb dieser Arbeit die Durchführung von Interviews. Im Zentrum stehen dabei die Fragen nach den wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten bei fehlender Lern- und Leistungsmotivation, nach dem Umgang damit sowie nach Unterschieden zwischen Regel- und Sonderschulen.

Zur Befragung von Personen werden verschiedene qualitative Interviewtechniken unterschieden, die sich insbesondere in der Offenheit sowie der Struktur des Interviews unterscheiden. Die Offenheit bezieht sich auf den Freiheitsgrad der befragten Person. Eine offene Interviewform würde bedeuten, dass die befragte Person frei formulieren kann, was sie in Bezug auf das Thema als relevant erachtet. Die Struktur des Interviews beschreibt hingegen den Freiheitsgrad der interviewenden Person. Liegt ein starrer Fragenkatalog vor, ist das Interview stark strukturiert. Können Fragen und Themen je nach Interviewsituation frei formuliert werden, spricht man von einem unstrukturierten Interview (vgl. Mayring, 2016, S. 66).

4.1.1.1 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Während in der quantitativen Forschung die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität die Qualität einer Arbeit sicherstellen, unterscheidet Kuckartz (2016, S. 201 ff.) in der qualitativen Forschung zwischen *interner* und *externer Studiengüte*. Interne Kriterien umfassen hierbei Faktoren wie Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit sowie Auditierbarkeit. Externe Kriterien befassen sich mit der Verallgemeinerbarkeit sowie der Übertragbarkeit der Ergebnisse.

Dass die *interne Studiengüte* in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wurde, wird anhand der folgenden Punkte sichtbar (vgl. Kuckartz, 2016, S. 204):

- Fixierung der Daten (Audioaufnahme, Transkript)
- Verwendung und Einhaltung von Transkriptionsregeln
- Begründung Methodenwahl
- Computergestützte Inhaltsanalyse
- Berücksichtigung aller erhobenen Daten innerhalb der Inhaltsanalyse
- Ausgearbeitete Kategorien und Subkategorien
- Verwendung von konkreten Beispielen zur Illustration der Kategorien

Die Sicherstellung der *externen Studiengüte* ist beispielsweise durch einen ausgedehnten Aufenthalt im Forschungsfeld sowie durch Triangulation gegeben (ebd., S. 218). Letzteres bezeichnet den Einsatz vielfältiger Perspektiven auf den Forschungsgegenstand. Innerhalb dieser Arbeit kommt die Daten-Triangulation zum Einsatz. Bei dieser Art der Differenzierung werden unterschiedliche Datenquellen in die Forschung einbezogen (vgl. Flick, 2011, S. 36 f.). Dies äussert sich etwa durch den Einbezug verschiedener Literatur als auch durch die Berücksichtigung von Heilpädagog:innen aus dem Regel- sowie aus dem Sonderschulkontext.

4.1.2 Problemzentriertes Interview

Im Hinblick auf die vordefinierte Problemstellung zum Thema Lern- und Leistungsmotivation bietet sich eine flexible Vorgehensweise in Form von mehrheitlich offenen Fragen an. Dadurch soll eine umfassende Perspektive auf das vorgegebene Thema ermöglicht werden. Hierzu eignet sich das *problemzentrierte Interview* nach Witzel (2000). Im Gegensatz zum *narrativen Interview* nach Schütze (1977), bei welchem die forschende Person ohne theoretisch-wissenschaftliches Vorverständnis in die Erhebungsphase eintritt mit dem Ziel, die befragte Person frei zum Erzählen zu animieren (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 345), ist das problemzentrierte Interview auf eine bestimmte Problemstellung ausgerichtet. Neben den Charakteristiken eines offenen Gesprächs, bei der die befragte Person möglichst frei zu Wort kommt, wird das Interview immer wieder zurück auf die Problemstellung gelenkt (vgl. Mayring, 2016, S. 67).

Zusätzlich besteht eine teilweise Standardisierung durch einen Leitfaden. Dieser enthält Fragen, die Bezug zum theoretischen und problemorientierten Vorwissen nehmen (vgl. Kruse, 2015, S. 153).

4.1.2.1 Aufbau problemzentriertes Interview

Die Problemanalyse in Form der Theoriekonsultierung steht zu Beginn des problemzentrierten Interviews. Diese Theorie dient anschliessend als Basis zur Erstellung des Interviewleitfadens. Darauf folgt eine Pilotphase, in der der Leitfaden in Form von Probeinterviews erprobt und gegebenenfalls modifiziert wird. In der eigentlichen Interviewphase finden die Gespräche statt, wobei diese im Wesentlichen aus drei Teilen bestehen (vgl. Mayring, 2016, S. 70):

- △ *Sondierungsfragen* fungieren als allgemein gehaltene Einstiegsfragen in die Thematik und dienen dazu, die subjektive Bedeutung für die zu interviewende Person zu eruieren.
- △ *Leitfadenfragen* halten die wesentlichen Fragestellungen innerhalb des Interviewleitfadens fest.
- △ *Ad-hoc-Fragen* bezeichnen spontane Impulse, die zur Erhaltung des Gesprächsfadens eingesetzt werden oder die bedeutsam für die Themenstellung sind.

In einem letzten Schritt wird das eruierte Material festgehalten, was in der Regel mittels Audioaufzeichnung oder in Form eines Protokolls realisiert wird (ebd.). Der gesamte Ablauf lässt sich der folgenden Abbildung entnehmen.

Abbildung 13: Ablauf problemzentriertes Interview (Mayring, 2016, S.71)

4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung

Auf den folgenden Seiten wird das Auswahlverfahren der Interviewpartner:innen, der Ablauf der Untersuchung sowie die Auswertung der erhobenen Daten beleuchtet.

4.2.1 Angaben zur Stichprobe

Die Stichprobe dieser qualitativen Untersuchung setzt sich aus drei Schulischen Heilpädagog:innen (kurz SHP) der Regelschule sowie drei Schulischen Heilpädagog:innen der Sonderschule zusammen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Heilpädagog:innen aktuell im Kanton Thurgau unterrichten und über eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren verfügen. Damit soll eine Begrenzung des Forschungsfelds sowie ein breiter Erfahrungsschatz gewährleistet werden.

In den folgenden beiden Tabellen (vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2) werden die drei Heilpädagog:innen aus der Regelschule sowie die drei Heilpädagog:innen aus der Sonderschule inklusive ihrer beruflichen Laufbahn vorgestellt. Aus Persönlichkeitsgründen werden die sechs Heilpädagog:innen anonymisiert. Die Regelschulheilpädagog:innen werden mit den Pseudonymen **R1**, **R2** und **R3** und die Sonderschulheilpädagog:innen mit den Pseudonymen **S1**, **S2** und **S3** bezeichnet.

	SHP Regelschule 1	SHP Regelschule 2	SHP Regelschule 3
Bezeichnung Interviewpartner:in	R1	R2	R3
Aktuelle Tätigkeit	SHP in einer Regelschule	SHP in einer Regelschule	SHP in einer Regelschule
Einstiegszeitpunkt aktuelle Tätigkeit	2009	2008	2007
Abschlussjahr Master SHP	2009	2007	2005
Schwerpunkt(e)	Schulschwierigkeiten	Schulschwierigkeiten	Schulschwierigkeiten
Pädagogische Ausbildung(en)	Primarlehrperson, Heilpädagog:in	Primarlehrperson, Heilpädagog:in	Kindergärtner:in, Heilpädagog:in, systemische Familienbegleitung

Tabelle 1: Angaben zu den drei Regelschulheilpädagog:innen (eigene Darstellung)

	SHP Sonderschule 1	SHP Sonderschule 2	SHP Sonderschule 3
Bezeichnung Interviewpartner:in	S1	S2	S3
Aktuelle Tätigkeit	Klassenlehrperson in einer Sonderschule	Klassenlehrperson in einer Sonderschule	Klassenlehrperson in einer Sonderschule
Einstiegszeitpunkt aktuelle Tätigkeit	2002	2010	2001
Abschlussjahr Master SHP	2012	2012	2018
Schwerpunkt(e)	Geistige Behinderung	Geistige Behinderung	Schulschwierigkeiten
Pädagogische Ausbildung(en)	Primarlehrperson, Heilpädagog:in	Primarlehrperson, Heilpädagog:in	Primarlehrperson, Heilpädagog:in

Tabelle 2: Angaben zu den drei Sonderschulheilpädagog:innen (eigene Darstellung)

4.2.2 Chronologische Beschreibung des Untersuchungsablaufs

Die nach den beschriebenen Kriterien ausgewählten Heilpädagog:innen wurden per E-Mail kontaktiert und angefragt, ob das Interesse besteht, an einem Interview für eine Masterarbeit zum Thema Lern- und Leistungsmotivation bei Lernschwierigkeiten im Primarschulalter teilzunehmen. Das grobe Thema wurde dabei bereits erwähnt, um sicherzustellen, dass die angefragten Heilpädagog:innen Beiträge dazu beisteuern können. Je drei Schulische Heilpädagog:innen aus der Sonderschule sowie aus der Regelschule konnten für ein Interview gewonnen werden. Vor der Durchführung der Interviews unterzeichneten die sechs Heilpädagog:innen jeweils eine Einverständniserklärung, worin Informationen über den Grund des Interviews sowie zur Verwendung der erhobenen Daten aufgeführt sind. Zudem hielten die Heilpädagog:innen Personenangaben sowie Informationen zur eigenen beruflichen Laufbahn in einem Kurzfragebogen fest. Diese beiden Dokumente befinden sich im Anhang in Kapitel I und II.

Die sechs Heilpädagog:innen erhielten nach dem Start der Sprachaufzeichnung die identische Einstiegsfrage in die erste Kategorie der Berufsmotivation, bei welcher sie über die Gründe berichteten, aus denen sie sich für das Berufsfeld der Heilpädagogik entschieden haben. Es folgten auf die interviewte Person abgestimmte, allgemein gehaltene Fragen nach Persönlichkeitsmerkmalen, beruflichen Kompetenzen oder Herausforderungen im Beruf. Die Kategorie Berufsmotivation diente dabei als Vorbereitung auf die eigentlichen drei Hauptkategorien.

Die Überleitung zur Hauptkategorie **Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation** erfolgte durch die Frage nach den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die den Heilpädagog:innen bei fehlender Lernmotivation von Primarschulkindern begegnen. Zu dieser Kategorie wurden weitere Fragen gestellt, die den Themenaspekten angepasst waren, über die die interviewte Person sprach. Diese Fragen orientierten sich am Interviewleitfaden, der in Anhang III einsehbar ist.

Das beschriebene Verfahren rund um die erste Hauptkategorie wurde anschliessend bei der zweiten Hauptkategorie zum **Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten** sowie bei der dritten Hauptkategorie zu den **Unterschieden in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen** wiederholt. Abschliessend bot sich den interviewten Heilpädagog:innen die Gelegenheit, weitere, noch nicht genannte Aspekte zu nennen, die mit Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation sowie dem Umgang damit verbunden sind.

4.2.3 Auswertung der erhobenen Daten mittels Transkription und qualitativer Inhaltsanalyse

Basierend auf den Sprachaufnahmen wurde für jedes Interview ein Transkript nach einem einfachen Transkriptionssystem (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 20) erstellt, um den Fokus auf den Inhalt der Redebeiträge zu legen. Diese Systematik ist im Anhang in Kapitel V einsehbar. Die sechs erstellten Transkripte dienten anschliessend als Basis zur Analyse der durchgeführten Interviews. Der Erkenntnisgewinn aus den Transkripten erfolgte dabei mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2016). Darunter wird eine Methode zur Datenauswertung verstanden, bei der ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem im Zentrum steht. Durch dieses System werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (ebd., S. 114).

Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurden die Transkripte anhand der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Gemäss Mayring (2016, S. 118 ff.) werden hierbei in einem ersten Schritt die Kategorien definiert, die innerhalb dieser Arbeit durch die Berufsmotivation, die Herausforderungen und Schwierigkeiten von fehlender Lernmotivation, den Umgang mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten sowie durch den Unterschied zwischen der Regel- und der Sonderschule repräsentiert werden. Die Textauswahl ist dabei selektiv auf das Kategoriensystem beschränkt. Textstellen, die keiner der entwickelten Kategorien dazugehören, werden nicht berücksichtigt (vgl. Mayring, 2019, S. 3). Anschliessend an die Bestimmung der Kategorien werden sogenannte Ankerbeispiele festgelegt.

Dabei handelt es sich um konkrete Textstellen, die als prototypische Beispiele für eine bestimmte Kategorie gelten und damit die Zuordnung einer Textstelle zu einer Kategorie erleichtern. Um Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien zu verhindern, werden zusätzlich Kodierregeln formuliert.

Alle diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden (siehe Anhang IV) gesammelt, der als Handanweisung für die auswertende Person dient. Passende Textfragmente, sogenannte Fundstellen, werden anschliessend gekennzeichnet, herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet. Anhand des folgenden Ablaufmodells wird der gesamte Prozess sichtbar.

Abbildung 14: Ablaufmodell strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2016, S.120)

Zur übersichtlichen Bearbeitung der Textpassagen sowie zum Vergleich zwischen den Transkripten wurde die Software MAXQDA 2022 eingesetzt. Neben der Erstellung von Kategorien erlaubt dieses Programm zusätzlich die Erstellung von Subkategorien, die den Inhalt der Kategorien präziser strukturieren und die Sicht auf zusätzliche Erkenntnisse erleichtern. Die einzelnen Kategorien sowie die dazugehörigen Subkategorien können dem nachstehenden Diagramm (vgl. Abbildung 15) entnommen werden. Die bearbeiteten Transkripte sind im Anhang in Kapitel V einsehbar.

Abbildung 15: Kategorien und Subkategorien der Interviewauswertungen (eigene Darstellung)

4.3 Methodenkritik

Anhand der folgenden Unterkapitel sollen die innerhalb dieser Arbeit verwendeten Methoden kritisch reflektiert werden.

4.3.1 Problemzentriertes Interview

Die Orientierung am vorgegebenen Oberthema Lernmotivation stellt den entscheidenden Vorteil des problemzentrierten Interviews dar, indem der befragten Person eine gewisse Offenheit in ihren Erzählungen erlaubt wird und die Lenkung zurück auf die Problemstellung durch die Interviewperson jederzeit möglich ist (vgl. Mayring, 2016, S. 67). Durch den Einsatz von flexibel angepassten Fragen kann in dieser halboffenen Interviewform individuell auf die Themenaspekte der befragten Heilpädagog:innen eingegangen werden, womit die Aufrechterhaltung des Redeflusses sowie ein hoher Informationsgewinn gewährleistet werden können. Der Interviewleitfaden verleiht den einzelnen Interviews dabei eine Struktur, die sich analog einem roten Faden durch die gesamte Gesprächsdauer zieht.

Im direkten Vergleich zu geschlossenen Interviewformen, bei denen die einzelnen Fragen durch eine bestimmte Reihenfolge vordefiniert sind (vgl. Mayring, 2016, S. 66), besteht bei der gewählten, halboffenen Interviewform eine geringere Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Hinzu kommt ein höherer Zeitaufwand bei der Auswertung der Interviews, da die benötigten Informationen innerhalb der Interviewtranskripte nicht zwingend der Reihenfolge nach aufgeführt sind. Betrachtet werden muss zudem, dass Interviewsituationen von äusseren und inneren Einflüssen abhängig sind wie sozial angemessene Antworten, aktuelle Stimmungen der beteiligten Personen, allfällige Störungen des Interviews oder die Wahrnehmung und Interpretation der Interviewpersonen. Des Weiteren reicht die Stichprobengrösse von sechs Heilpädagog:innen nicht aus, um eine standardisierte Erhebung durchzuführen. Da innerhalb dieser Arbeit jedoch die subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen von Heilpädagog:innen im Zentrum stehen, ist dieser Faktor zu vernachlässigen.

Die genannten Vorteile sprechen insgesamt klar für dieses Vorgehen und können beim Verfassen von weiteren Arbeiten, die sich an der Innenperspektive von bestimmten Personen orientieren, in Betracht gezogen werden.

4.3.2 Transkription und qualitative Inhaltsanalyse

Das einfach gewählte Transkriptionssystem bei der Übertragung verbaler Kommunikation in eine schriftliche Form setzt den Fokus auf den Inhalt der Redebeiträge (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 20). Ein grosser Vorteil liegt darin, dass die Transkripte leser:innenfreundlich bleiben und relevante Informationen schnell und effizient daraus gewonnen werden können. Dies bedingt jedoch, dass der zusätzliche Fokus auf dem «Wie-etwas-gesagt-wurde» (vgl. ebd., S. 26) wegfällt und abgesehen von emotionalen nonverbalen Äusserungen keine Rückschlüsse auf die exakte Darstellung des Gesprochenen möglich sind.

Die Auswertung der Interviewtranskripte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) bietet die Möglichkeit des Erstellens von Kategorien sowie Subkategorien. Dies wiederum eröffnet eine breite Übersicht über die jeweiligen Themenbereiche und erlaubt die direkte Vergleichbarkeit der sechs Interviewtranskripte. Die Kategorienbildung bringt jedoch auch Nachteile mit sich. Oevermann (2004) stellt zurecht fest, dass die Auswertung der Textstellen einer Subsumptionslogik unterliegen kann. Es wird dabei übersehen, dass die Kategorien sowie die Subkategorien in einem zirkulären Prozess schrittweise an das vorliegende Textmaterial angepasst werden, sodass die angepassten Kategorien von den ursprünglich angedachten abweichen und somit zu einem anderen Resultat führen können.

Unterstützt wird die Auswertung innerhalb dieser Arbeit durch die Software MAXQDA 2022, welche die Möglichkeit bietet, Kategorien sowie Subkategorien, auch Codes und Subcodes genannt, zu erstellen und diesen jeweils passende Textstellen zuzuordnen.

Aussagen einer Kategorie oder Subkategorie werden in der gleichen Farbe markiert, was der Übersicht sowie dem besseren Verständnis der Interviewaussagen dient. Das Programm erlaubt es anschliessend, sämtliche Aussagen der gleichen Kategorie oder Subkategorie zu bündeln, womit sich die Informationen der verschiedenen Heilpädagog:innen im selben Dokument befinden und so direkt miteinander verglichen werden können. Zusätzlich überzeugt das Programm durch Effizienz und Zeitersparnisse im Gegensatz zu einer manuellen Bearbeitung der Daten. Ein minimaler Nachteil besteht darin, dass Aussagen einer bestimmten Kategorie oder Subkategorie isoliert exportiert werden und dadurch der Kontext der jeweiligen Aussage nicht mehr gegeben ist. Hierzu ist der Vergleich mit dem Originaltranskript notwendig.

5 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Schulischen Heilpädagog:innen in Bezug auf die drei Forschungsfragen zusammengetragen. Diese Ergebnisse gliedern sich in die Kategorie Berufsmotivation sowie in die drei Hauptkategorien **Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation, Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten** sowie **Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen Regel- und Sonderschulen**. Während die Kategorie Berufsmotivation dem Abholen der Interviewpartner:innen sowie der Darstellung von Hintergrundwissen zum Denken und Handeln der Schulischen Heilpädagog:innen dient, bilden die Ergebnisse aus den drei Hauptkategorien die Grundlage zur Beantwortung der drei Fragestellungen.

5.1 Ergebnisse Berufsmotivation

Die Ergebnisse zum Kapitel Berufsmotivation werden im Folgenden in die Themenaspekte **Gründe der Berufswahl, berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale** sowie **allgemeine Berufsherausforderungen** gegliedert.

Gründe Berufswahl

In Bezug auf die Wahl ihres Berufs sind Unterschiede zwischen den Heilpädagog:innen der Regelschule und denjenigen der Sonderschule erkennbar. **R1**, **R2** und **R3** bemerkten während ihrer Ausbildung zur Primar- beziehungsweise Kindergartenlehrperson eine *Hilflosigkeit* aufgrund fehlender Unterstützung im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen sowie ein *Spannungsfeld* zwischen schulisch starken und schulisch schwachen Schüler:innen. Daraus resultierte jeweils die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik. **R1** beschreibt diesen Entscheid wie folgt: «Ich habe einfach zu wenig Instrumente oder ich habe keine Zeit, um mich auf die Starken zu konzentrieren und denen das zu geben, was sie brauchen, aber gleichzeitig auch den Schwachen.» (Transkript R1, 5-5). Das Interesse von **S1** reicht über den regulären schulischen Rahmen hinaus und orientiert sich an *extremen Fällen von Schüler:innen*, die bereits ein Schulverbot hatten. Die Gründe der beiden Heilpädagog:innen **S2** und **S3** lassen sich in erster Linie am Zufall festmachen, dass in Zeiten von *grosser Stellenknappheit* gerade eine Lehrperson an einer Sonderschule gesucht wurde.

Berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale

Ein Persönlichkeitsmerkmal, das von **R2**, **R3**, **S1** und **S3** benannt wird, ist die Fähigkeit zum *Beziehungsaufbau* zu den Schüler:innen sowie zur *Beziehungspflege* durch Eigenschaften wie das *Einfühlungsvermögen* oder das *Einbringen der eigenen Persönlichkeit*, wie dies von **S1** betont wird:

«Man muss seine ganze Persönlichkeit bereit sein einzubringen und die Persönlichkeit muss man in aller Offenheit einbringen, auch wenn es einmal nicht so toll ist. Auch dort ist es so wichtig immer in der ganzen Offenheit. Diese Schüler müssen einem vollumfänglich als Mensch spüren und nicht als Automat.» (Transkript S1, 7-7). **R1**, **R2**, **S1** und **S3** erwähnen, dass sich ihre Berufstätigkeit durch *Flexibilität* in Form von Eigenschaften wie *Anpassungsfähigkeit*, *Gelassenheit* oder auch *Geduld* auszeichnet.

Die Sonderschulheilpädagog:innen sowie **R3** machen auf Persönlichkeitseigenschaften aufmerksam, die Bezug auf die *Professionalität* von Heilpädagog:innen nehmen. Gemäss ihnen gehören dazu ein vielfältiges *bereichsspezifisches* sowie *didaktisches Wissen* als auch ein *stabiles Rollenbewusstsein*. **S3** fasst dies folgendermassen zusammen: «hier muss man also wirklich ein wenig standhaft sein, sage ich einmal. Man darf nicht (.) man muss einen professionellen Umgang haben mit den Schülern, also von dem her, auch wenn Sachen passieren, die nicht so persönlich nehmen.» (Transkript S3, 7-7). **R1** und **S3** betonen die Wichtigkeit von *Kreativität* und *Fantasie* im Beruf, während gemäss **S1** der *Humor* nicht zu kurz kommen darf. **R3** schildert die Wichtigkeit eines *guten Überblicks* sowie die damit verbundene *Organisations- und Planungsfähigkeit* und benennt in Bezug auf die Elternarbeit die notwendige Eigenschaft der *guten Gesprächsführung*.

Allgemeine Berufsherausforderungen

Herausforderungen in Bezug auf die *Elternarbeit* beschäftigen die Heilpädagog:innen der Regelschule, wobei Aspekte wie *hohe Erwartungen*, *Widerstand* oder *Ablehnung* durch die Eltern genannt werden. **S1** erwähnt, dass das Zuhause der Schüler:innen häufig eine *Blackbox* mit unbekanntem Inhalt ist: «Die gehen nach Hause. Das ist häufig eine Blackbox. (...) Und dann kann man zum Teil machen, was man will. Weil diese Blackbox, die muss man als das akzeptieren, aber man kommt mit dem Schüler nicht weiter.» (Transkript S1, 61-61). **R3** ergänzt, dass auch die Begleitung der Klassenlehrpersonen und die damit verbundene Ehrlichkeit herausfordernd sein kann. **S1** und **S3** stellen fest, dass innerhalb der Schule viele Ressourcen für die *Bewältigung von schwierigen Themen* und *Rückschlägen* eingesetzt werden müssen. **S1** und **R2** erkennen zudem eine Schwierigkeit darin, dass *keine Plansache* oder *Automatismen* möglich sind und daher oft *spontane Lösungen* gefunden werden müssen. Für **S1** besteht eine Schwierigkeit darin, die Bedürfnisse des einzelnen Kinds mit denjenigen der ganzen Klasse zu vereinen, was für **S3** insbesondere bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten herausfordernd ist. **R1** erwähnt das *Spannungsfeld zwischen der Leistungsbewertung und der Individualisierung* und präzisiert diese Schwierigkeit durch das *starre System*, in welchem sich dieses Spannungsfeld befindet.

5.2 Ergebnisse Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen

Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen, und lässt sich in die **Erscheinungsformen**, die **Gründe** und das **Ausmass fehlender Lernmotivation** sowie in **persönliche Belastungen** gliedern.

Erscheinungsformen fehlender Lernmotivation

Die Formen, in denen sich fehlende Lernmotivation äussert, lassen sich zum einen in die von aussen wahrnehmbaren Ausdrucksformen einteilen, die die Schülerinnen bei fehlender Motivation zeigen und zum anderen in Wahrnehmungen und Aufgaben, die die Heilpädagog:innen bei sich selbst feststellen oder an sich festmachen.

Ausdrucksweisen von Schüler:innen

Die Aussagen der Heilpädagog:innen in Bezug auf die Ausdrucksweisen von Schüler:innen bei fehlender Motivation lassen sich in *direkte, verbale Reaktionen* sowie *weitere, teils körperliche Verhaltensweisen* einteilen. **R1**, **R2**, **S1** und **S3** berichten von Schüler:innen, die sich verbal mitgeteilt haben, beispielsweise mit «Ich bin der Tubel. Ich kann nichts» (Transkript S1, 19-19) oder «ich kann es ja sowieso nicht, ich konnte es bereits im Kindergarten nicht» (Transkript R2, 17-17). **S1** bringt das Beispiel eines Schülers ein, der fehlende Lernmotivation durch eine Zeichnung ausgedrückt hat: «dann hat er mir einmal ein Bild von einem Gepard gezeigt und dann hat er gesagt: Schauen Sie, hier sehen Sie das Bild, wenn die Schule fertig ist. So zische ich jeweils ab.» (Transkript S1, 27-27).

Die Heilpädagog:innen **R2**, **R3**, **S1** und **S2** benennen zudem *unmittelbar körperliche Reaktionen*, die sie mit fehlender Motivation in Verbindung bringen, wie abwehrende Gesten, Augen verdrehen, abweichender Blick, motorische Unruhe, eine schlaaffe Sitzhaltung oder Wutausbrüche. **R3** und **S2** berichten von *verweigerndem Verhalten*, was **S2** noch präzisiert: «Oder auch aktiv verweigern, Zeug verkritzeln, verreissen.» (Transkript S2, 21-21). Sowohl **R1**, **R2**, **R3** wie auch **S3** stellen fest, dass Kinder auch *keine Reaktion* zeigen können. Sie beobachten, dass Kinder nichts tun, sich im Stoff nicht bewegen und in ihrem Lernen nichts geschieht. Dass teilweise *kein Fokus* möglich ist, die Kinder sich nicht auf einen Stoff einlassen können beziehungsweise *Konzentrationsschwierigkeiten* beobachtbar sind, fällt den Heilpädagog:innen **R3** und **S1** auf. Zudem gibt es Kinder, die gemäss **R2** *vom Inhalt ablenken* oder *Ausweichstrategien* anwenden. **R3** ergänzt: «Ja, also so kleinere sind sicher Ausweichstrategien, also auf das WC gehen, trinken gehen, genau.» (Transkript R3, 25-25). **R3** bemerkt fehlende Lernmotivation auch dadurch, dass die Leistungskurve *über eine längere Zeit abfällt* und die Kinder sich nur in Inhalte vertiefen können, die sie *intrinsisch* gewählt haben.

Wahrnehmungen und Aufgaben der Heilpädagog:innen

In Bezug auf die fehlende Lernmotivation von Schüler:innen erkennen **R1** und **S3** eine Herausforderung darin, die *Eigenmotivation* und die *Selbstwirksamkeit* wieder aus dem Kind herauszuholen: «dass dieser Schüler auch wieder irgendwo in diese Selbstwirksamkeit kommt und merkt: Ja, ich kann doch etwas. Das ist manchmal schon ein wenig auch die Herausforderung.» (Transkript S3, 9-9). Von *Etikettierung und Stigmatisierung* als Herausforderung in Bezug auf die Lernmotivation berichten **R1** und **R2**, wozu sich **R1** folgendermassen äussert: «Es ist ein Stück weit halt trotzdem so dieses Etikettieren und Stigmatisieren, das ist halt schon auch. Diese Kinder wissen: Ich bin jetzt nicht mehr dabei beim Rest der Klasse in dem Sinne, ich mache nicht mehr das Gleiche.» (Transkript R1, 29-29). **R2** bringt Herausforderungen rund um die Lernmotivation mit *Druck* in Verbindung und beschreibt, dass sich Kinder von *zu hohen Lernzielen* unter Druck setzen lassen. **S2** stellt fehlende Lernmotivation dann fest, wenn die *Bedeutsamkeit* für die Kinder nicht gegeben ist.

Ausmass fehlender Lernmotivation

Zur Entwicklung der Lernmotivationsproblematik im Laufe der Zeit äussern sich **R2**, **R3**, **S2** sowie **S3**. **R2** und **S3** bemerken eine *starke Zunahme* der Problematik. **R2** sieht einen Hauptgrund der Verschärfung von Motivationsproblemen im *Elternhaus*, was folgendermassen beschrieben wird: «ein starkes Verlangen der Eltern, dass das Projekt Kind total gut und top herauskommen muss und dass dann jegliche Rückmeldung der Schule: Dort gibt es Schwierigkeiten, die überhaupt nicht in das Lebensbild der Eltern hineinpassen, so.» (Transkript R2, 27-27). **S3** bemerkt zunehmend *müde Schüler:innen*, die regelmässig mit dem *unbeschränkten Konsum von digitalen Medien* in Berührung kommen. **R3** sieht ebenfalls eine Gefahr in digitalen Medien und findet es wichtig, den Konsum möglichst einzuschränken. Anders als **R2** und **S3** empfindet **R3** die Problematik rund um fehlende Lernmotivation als *nicht zunehmend* über die Jahre hinweg. **S2** stellt fest, dass jedes Kind wieder anders ist und somit *keine Vergleichbarkeit* besteht.

Alle Heilpädagog:innen äussern, dass fehlende Lernmotivation *ein Thema* für sie ist. Dies zeigt sich in unterschiedlichen Ausprägungen. Für **R1** sind Motivationsprobleme vor allem in den *höheren Klassen* aktuell, wobei das Thema als *zeitintensiv, schwierig, anstrengend* sowie *zu fachlastig* erlebt wird: «Es heisst immer: (...) das Kind hat Probleme im Lesen, in der Rechtschreibung, das Kind hat Probleme in der Mathe.» (Transkript R1, 85-85). **R2**, **R3** und **S3** konstatieren, dass fehlende Lernmotivation *eine Problematik* ist und *verweigerndes Verhalten* von Schüler:innen als alarmierend oder höchstproblematisch eingestuft werden kann.

S3 berichtet von Schüler:innen, die bereits seit einem halben Jahr jeglichen Unterricht ablehnen, wobei betont wird, dass die Situationen zwar als alarmierend, jedoch nicht als abnormal empfunden werden: «Ich finde fast nicht nichts abnormal mit dieser Erfahrung, die ich bereits gemacht habe ((lacht)).» (Interviewtranskript S3, 13-13). Verweigerungen über Wochen hinweg kennt auch **S1**. Diese:r Heilpädagog:e:in belegt den Schweregrad der wahrgenommenen Motivationsprobleme mit Beispielen wie *Selbstmorddrohungen* eines Schülers, *negative Erfahrungen*, die *seit dem Kindergarten* mitgetragen werden oder *Blockaden*, die die Schüler:innen nicht nur gegenüber der Schule, sondern auch *gegenüber dem Leben* aufbauen.

Gründe fehlender Lernmotivation

Mögliche Gründe für fehlende Lernmotivation werden einerseits *im Kind* gesehen. Alle Heilpädagog:innen beobachten, dass das *Selbstbild* beziehungsweise das *Selbstkonzept* des Kinds ein Grund für fehlende Lernmotivation darstellt. **R2**, **R3** und **S3** sprechen *psychische Probleme* an, wobei **R2** diese mit einem Computer vergleicht: «ich stell mir das vor wie bei einem Computer. (...) der läuft heiss und ich weiss nicht warum, ich höre es halt, (...) so ähnlich stelle ich mir das bei Kindern vor wenn hier auf der psychische Ebene eben viel läuft bei einem gewissen Thema, dass es nicht mehr dazulernen kann bei diesem Thema, wo es an und für sich nicht eine Lernschwäche hätte.» (Transkript R2, 25-25). **R1**, **S2** und **S3** benennen *persönliche Probleme* als mögliche Ursachen, wobei **R1** und **S2** explizit eine *niedrige Frustrationstoleranz* als Grund erwähnen. **S3** beschreibt, dass gerade ältere Primarschüler:innen damit beginnen, einen *Sinn im Lernen* zu suchen und diesen nicht einsehen. **R2** und **R3** weisen auf *Störungsbilder* wie die *Autismus-Spektrum-Störung (ASS)*, *Trisomie 21* oder *kognitive Beeinträchtigungen* hin, die hinderlich auf die Lernmotivation wirken können. **R3** sieht einen Grund für fehlende Lernmotivation in den *Charaktereigenschaften* von bestimmten Schüler:innen, bei denen andere Interessen im Vordergrund stehen.

Neben personenbezogenen Ursachen wird die *Umwelt* als auslösender Faktor von fehlender Lernmotivation genannt. **R2**, **R3**, **S1** und **S2** sehen eine Ursachenquelle im *familiären Umfeld* der Schüler:innen. Während **R2**, **S2** und **S3** vermuten, dass *Ereignisse und Einflüsse vom Elternhaus* wie *Schocksituationen* oder *mangelnde Wertschätzung* hemmend auf die Lernmotivation wirken, plädiert **S1** darauf, dass den *Eltern mehr zugehört* werden soll: «Diese Mutter konnte mir erzählen (...): Hey, sie haben noch andere Geschwister, bei ihm läuft es anders. Das ist auch so ein wesentlicher Faktor: Eltern zuhören, Eltern ernst nehmen.» (Transkript S1, 121-121). **S3** sieht die *Peergroup* bei älteren Schüler:innen als Faktor, der die Lernmotivation negativ beeinflussen kann: «Dass sie nicht quasi ihr Gesicht verlieren wollen vor den Kollegen.» (Transkript S3, 19-19). **R3**, **S1** und **S2** gehen in ihren Erläuterungen auf die *Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schüler:innen* ein.

S1 erwähnt, dass fehlende Lernmotivation fast ausschliesslich mit negativen menschlichen Erfahrungen im Schulkontext zu tun hat: «Er hat eine tiefe Abneigung in der Beziehung zu diesem Menschen, weil er kann nicht sagen: Der hat Zeug von mir verlangt, das ich gar nicht kann, sondern er hat sich einfach immer als Tubel gefühlt.» (Transkript S1, 119-119). **R1** und **R2** gehen ebenfalls auf den Umgang mit Schüler:innen ein und erkennen in *Stigmatisierungen und Etikettierungen* einen hemmenden Faktor bezüglich der Lernmotivation. **S1** und **S2** thematisieren den Unterricht und beteuern, dass eine *Passung zwischen dem Lerngegenstand und den Schüler:innen* gegeben sein muss.

Persönliche Belastungen

R1, **R2**, **S1**, **S2** und **S3** geben an, dass sie bei Schüler:innen mit fehlender Lernmotivation eine *persönliche Belastung* bei sich selbst feststellen. **R1**, **S2** und **S3** erwähnen innerhalb der Befragungen, dass die *Realität* nicht ihren *persönlichen Ansprüchen* sowie ihrem *vorhandenen Ehrgeiz* entspricht, wobei **S2** berichtet, dass der *persönliche Ehrgeiz* zu *Stress* führen kann. **S1** und **R2** beschreiben, dass sie durch fehlende Lernmotivation ihrer Schüler:innen bereits an ihre *persönliche Grenzen* gestossen sind. **R1**, **R2** und **S1** stellen fest, dass sie aktuell *keine komplett unmotivierten Schüler:innen* betreuen und begleiten. **R2** beschreibt, dass die Belastungen *stufenweise* verlaufen können: «Also in einer ersten Stufe tut es mir wie ein wenig weh, da denke ich: Ah scheibe, wie komme ich daraus heraus. Wenn es weiter, wenn es über eine längere Zeit andauert, die Lernmotivation von einem Kind, beginnt es mich zu belasten, dass ich merke: Äh, jetzt denke ich beim Einschlafen daran.» (Transkript R2, 31-31). Dabei erwähnt diese:r Heilpädagoge:in, dass dabei auch die *eigene Berufsmotivation beeinträchtigt* werden kann. Bei **S3** spielt die *Anzahl von unmotivierten Schüler:innen* eine Rolle: «Wenn es sonst gut läuft in der Klasse und es ist vielleicht einfach einer, dann nachher mag man das gut vertragen, denke ich. Aber manchmal ist es so wie ansteckend, dass dann noch mehr so in das hineinkommen.» (Transkript S3, 25-25). Im Gegensatz zu den restlichen Heilpädagog:innen empfindet **R3** *keine Belastungen* durch fehlende Lernmotivation bei Schüler:innen. Diese:r Heilpädagoge:in akzeptiert es als *Teil des Berufs*.

5.3 Ergebnisse Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Grenzen

Die Ergebnisse zu den Aspekten **individueller** und **institutioneller Umgang mit Motivationsproblemen** sowie **förderliche Eigenschaften und Einstellungen** und **persönliche Belastungsbewältigung** werden auf den folgenden Seiten dargelegt.

Individuelle Strategien im Umgang mit Motivationsproblemen

Die Heilpädagog:innen sprechen zahlreiche Strategien im individuellen Umgang mit fehlender Lernmotivation an. Grob können drei Gruppen von Strategien herausgeschält werden. Eine davon ist *das Eingehen auf die Schüler:innen*. Alle Heilpädagog:innen beschreiben, dass sie das *Setting* oder den *Stoff an das Kind anpassen*, sobald sie fehlende Lernmotivation feststellen. **S1** und **S3** erwähnen dabei die Arbeit mit *individuellen Wochenplänen*, die frei wählbare und auf die Schüler:innen abgestimmte Optionen beinhalten. **R2** fügt hinsichtlich der Anpassung ans Kind hinzu, dass der *Entscheid zwischen dem Durchziehen der Planung und dem Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes* ein stetiger Balanceakt ist: «. Also es ist immer ein Abwägen. (...) Ist es jetzt an der Zeit, meinen Plan durchzunehmen oder ist es jetzt an der Zeit, um das Bedürfnis des Kindes mehr zu berücksichtigen?» (Transkript R2, 37-37).

Bezogen auf das individuelle Eingehen auf das Kind *analysieren R3, S1* und *S2 alle Faktoren rund um das Kind*, die die Motivation positiv beeinflussen könnten. **R2** und **S2** achten darauf, die *individuellen Stärken* beim Kind zu suchen und hervorzuheben. **S2** findet es wichtig, eine *positive Fehlerkultur* zu leben: «Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel (...) eine Kaki anschaut zum Beispiel auf einem Bild und dann sagt es: Das ist ein Apfel, dass man dann sagen kann: Oh gell ja, das sieht aus wie ein Apfel, aber es ist eine Kaki, oder? Dass man das aufnimmt, was das Kind bringt, anerkennt, aufnimmt.» (Transkript S2, 43-43). Bezüglich des Eingehens auf die Schüler:innen erwähnen **R1** und **S2**, dass sie sich darum bemühen, stetig an der *Beziehung zu den Schüler:innen* zu arbeiten. **S3** findet es zentral, den Schüler:innen die *Bedeutsamkeit des Lernens* aufzuzeigen und genügend *kooperatives Lernen* anzubieten.

Eine zweite Gruppe von Strategien bezieht sich auf die *Verbesserung der eigenen Kompetenzen*. **R1** und **R2** betonen, dass sie *Weiterbildungen* als Möglichkeit sehen, um mit Motivationsproblemen umzugehen. Diese beiden Heilpädagog:innen finden es zudem wichtig, eine Art *Resilienz* im Beruf aufzubauen und dementsprechend die *eigenen Ansprüche herunterzuschrauben*. **R2** erwähnt zudem, dass am *guten Ruf von Schulischen Heilpädagog:innen im eigenen Schulhaus* gearbeitet werden soll: «Also ich finde, wenn schon kann eine SHP in ihrem Schulhaus fest dafür schauen, dass Kinder, die SHP-Lektionen besuchen, nicht als: Hehe, du brauchst SHP, angeschaut werden. Dass man dem ganz fest Gegensteuer geben kann.» (Transkript R2, 59-59).

Innerhalb der dritten Gruppe sammeln sich Strategien, die die *Kooperation mit Lehrpersonen oder Eltern* betreffen. **R3**, **S1** und **S2** sind der Meinung, dass die *Zusammenarbeit mit den Eltern* von zentraler Bedeutung für die Lernmotivation der Schüler:innen ist, während **R1** und **R3** explizit auf den *Austausch mit den Klassenlehrpersonen* eingehen.

Förderliche Eigenschaften und Einstellungen

R1, **S1** und **S3** stellen fest, dass sich die *Reduktion von Druck* aus einer Situation als hilfreich erweisen kann. **S1** beschreibt dabei die *Entfernung des Drucks beim Kind* mit den Worten: «Es ist okay, wo du unterwegs bist, und er hat sich dann irgendwann einlernen können. Nur schon die Uhr lesen, nur schon einmal die Reihen bilden.» (Transkript S1, 119-119). **R1** und **S3** hingegen meinen die *Druckreduktion innerhalb der eigenen Rolle*, indem sie sich bewusst machen, dass ihr Einfluss Grenzen hat und gewisse Situationen und Umstände nichts mit der eigenen Person zu tun haben. **R1** empfindet zudem die *Berufsbezeichnung Heilpädagoge:in* als *unpassend*, da diese nichts mit heilen zu tun hat. **R1** und **S1** teilen eine *kindsbezogene Ansicht*, bei der auf das Kind eingegangen wird und den jeweiligen Bedürfnissen genügend Zeit gewidmet wird. Diese beiden Heilpädagog:innen erwähnen in Bezug auf förderliche Eigenschaften zudem, dass es zentral ist, den *Überblick über die Kinder* zu behalten und die Situation ab und zu auch von aussen *mit etwas Abstand zu betrachten*. **R1**, **R2** und **S3** plädieren auf *Offenheit bezüglich alternativer Lernwege*, auf die *Öffnung von festgelegten Rahmen* sowie auf das *Zulassen von Fantasie*. Für **S2** und **S3** hängt die Lernmotivation der Schüler:innen mit einer *positiven Einstellung der Heilpädagog:innen* zusammen und damit verbunden mit der *eigenen Ausstrahlung* und der *Faszination für ein Thema* sowie mit *Zuversicht*. **R3** und **S3** zählen zu den förderlichen Eigenschaften im Umgang mit fehlender Lernmotivation *klare Führung und Struktur*, wobei gemäss **R3** auch *Humor* vieles bewirken kann.

Institutioneller Umgang mit Motivationsproblemen

Die Heilpädagog:innen benennen in Bezug auf den institutionellen Umgang mit Motivationsproblemen Ressourcen, die in ihren Schulen bereits vorhanden sind, sowie weitere Möglichkeiten, die sie sich an ihrem Arbeitsort noch wünschen. **R2**, **S1**, **S2** und **S3** beschreiben, dass sie eng im Team zusammenarbeiten und der *Austausch mit weiteren Lehrpersonen oder Sozialpädagog:innen* institutionalisiert ist. **S1** zählt zu dieser Zusammenarbeit auch den *Austausch mit der Schulleitung*: «Ja und dann haben wir eine Chefin, die sagt: Ich sehe, ich höre, das machen wir. Und dann können wir das abgeben.» (Transkript S1, 73-73). **S3** geht rund um das Thema Zusammenarbeit auf die *gemeinsamen, übergeordneten Förderziele* ein, an denen sich alle Fachpersonen orientieren. **S3** benennt weiter die Option, dass im Falle von längerfristigen Motivationsproblemen ein *Klassen- oder Standortwechsel* erfolgen kann oder eine *Stundenplanänderung* möglich ist.

R1 erwähnt in Bezug auf vorhandene, institutionelle Ressourcen die Möglichkeit der *Lernzielanpassungen* als Entlastung für die Kinder sowie ein *schulhausinternes Projekt*, welches sich dem Thema Lernfreude widmet.

Weitere Möglichkeiten, die an der eigenen Schule noch gewünscht werden, sind gemäss **S1** der *Ausbau von praktischen Möglichkeiten* sowie *Bewegungsmöglichkeiten*, wobei mehr finanzielle Mittel nötig wären. **S2** wünscht sich den vermehrten *Einbezug der Stärken von Schüler:innen* an der entsprechenden Schule, was folgendermassen beschrieben wird: «wenn du dann an einem Elternabend gemeinsam mit dem Kind dieses Portfolio zeigen könntest und die Eltern dann auch sehen würden, wie ihr Kind vorwärts gekommen ist oder was es dann in der Schule für Fortschritte gemacht hat, das wäre schon noch toll wenn wir hier in der Schule so etwas aufgleisen könnten.» (Transkript S2, 47-47). **R3** und **S3** sehen zudem Potenzial in einer *noch engeren Zusammenarbeit im Team*.

Persönliche Belastungsbewältigung

Zur Erholung von berufsbezogenen Belastungen erwähnen **R1**, **R2**, **R3** und **S1**, dass sie ihren Ausgleich in der *Natur* finden. **R2**, **S1** und **S3** erholen sich über *aktive Tätigkeiten* wie *Bewegung*, *Spaziergänge* oder *Fahrrad fahren*. Für **R1**, **S2** und **S3** sind die *sozialen Kontakte in der Familie* und *im Freundeskreis* wichtig, um von der Schule abzuschalten. **S1** und **S2** bewältigen Belastungen mithilfe von *Arbeitskolleg:innen*, wie dies am Beispiel von **S1** sichtbar wird: «Hey ((speiendes Geräusch)) dann lassen wir einmal wieder die Ware heraus, oder? Und dann reden wir dann manchmal auch ein Deutsch, das wir dann hier nicht irgendwie grösser verbreiten gehen. Es ist wirklich auch eine Säuberung und dann ist wieder okay.» (Transkript S1, 79-79). **R1**, **R2** und **S3** erwähnen, dass sie die Arbeit im *Teilzeitpensum* als Entlastung erleben. Für **R2** und **S3** ist zudem die *Trennung von Arbeit und Privatem* wichtig. **R2** und **S2** erwähnen Tätigkeiten, die sie bewusst zur Entspannung wählen wie *Fernsehen* oder *ein Bad nehmen*. **R1**, **R2** und **R3** legen Wert auf *Hobbys* wie *Gärtnern* oder *Stricken*. **S1** spricht innerhalb des Interviews darüber, auch einmal *über Ereignisse im Schulalltag zu lachen* sowie über *regelmässige Rituale* wie beispielsweise das *tägliche Hineinhorchen in sich*: «Man darf in dieser Arbeit sich selbst nicht vergessen. (..) Das ist ein tägliches Hineinhorchen, eben genau wie ich in sie hineinhöre, höre ich auch in mich hinein: Was brauche ich jetzt?» (Transkript S1, 75-75).

5.4 Ergebnisse Unterschiede Regelschule und Sonderschule

In Bezug auf die **Unterschiede zwischen der Regel- und der Sonderschule** werden in diesem Kapitel die jeweils auftretenden **Motivationsprobleme** sowie das entsprechende **Lernpotenzial** aufgezeigt.

Im Regelschulbereich auftretende Motivationsprobleme

Die beiden Heilpädagog:innen **R1** und **S3** stellen fest, dass das *Arbeitstempo* in der Regelschule höher ist als in der Sonderschule und sich die Regelschule *verstärkt am Lehrplan* und an den *Lernzielen* orientiert. Dies kann einen Einfluss auf die Lernmotivation haben. **S2** bemerkt, dass sich die *grossen Klassen* sowie der damit verbundene *Geräuschpegel* problematisch auf die Motivation auswirken können. **S2** fragt sich zudem, wie gross der *Einfluss von Schulischen Heilpädagog:innen* in der Regelschule tatsächlich ist und **S3** fügt hinzu, dass Heilpädagog:innen der Regelschule häufig nur die Fächer Mathematik und Deutsch unterrichten, sodass der *umfassende Blick* fehlt. Diese:r Heilpädagoge:in vermutet, dass der *Zugang zu den Kindern* dadurch schwieriger ist. **S2** und **R3** erwähnen, dass sich ihrer Ansicht nach die *Beziehung zum Kind weniger eng* gestalten lässt, als dies in der Sonderschule der Fall ist. **S3** spricht zudem den Punkt des *sozialen Vergleichs* an, der in der Sonderschule weniger ein Thema ist: «wiederum ist es für einige Schüler sicher auch eine grosse Entlastung, wenn er den Vergleich vielleicht nicht mehr hat und immer den Frust, dass andere besser sind.» (Transkript S3, 53-53).

Im Sonderschulbereich auftretende Motivationsprobleme

S1 und **S3** betrachten den *Umgang mit kritischen Fällen* als grosse Herausforderung, wobei **S3** von Kindern erzählt, die sonst *nirgends mehr integrierbar* sind. Auch **S1** berichtet von *Schüler:innen mit kompletten Ablöscher*, die hauptsächlich negative Schulerfahrungen aus der Regelschule mitbringen sowie von *Schüler:innen mit Störungsbildern* wie *Autismus-Spektrum-Störung* oder *Traumatisierungen*, was wie folgt beschrieben wird: «Es gibt Schüler:innen, die kann ich begleiten, wir haben es gut. Dann sind Sommerferien, da kommt ein Wrack nach den Sommerferien zu mir, wo es dann nur noch eins gibt. Notaufnahme in (Name einer psychiatrischen Klinik). (Transkript S1, 105-105). **S1** sieht zudem eine Schwierigkeit darin, die Motivation bei Kindern aufrecht zu erhalten, bei denen sich die Hauptfrage darum dreht, wie sie mit ihrem Verhalten *in eine Gesellschaft integriert* werden können. **R3** vermutet, dass gerade in Sonderschulen, die auf *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten* spezialisiert sind, die *Lernmotivation grundsätzlich tiefer* ist als in der Regelschule. **R3** und **S3** stellen zudem fest, dass in der Sonderschule häufig die *Vorbildfunktion* durch *Kinder mit stabilem und motiviertem Lernverhalten* nicht gegeben ist.

Lernpotenzial Regelschule

R1, **R3**, **S1** und **S2** sind sich einig, dass die *Anpassung ans Kind* in der Regelschule stärker berücksichtigt werden sollte und damit verbunden das *individuelle Eingehen* auf das einzelne Kind. **R3** und **S1** plädieren auf die Lockerung der *strikten Einhaltung des Lehrplans*, der *festgelegten Lernziele* sowie des *allgemeinen Unterrichtsstoffs*. **S2** bringt die Idee ein, an den *Befähigungsvisionen des Kinds* anzuknüpfen, anstatt an Themen festzuhalten, die für das Kind nicht zielführend sind: «dann nachher muss man sich überlegen bei einem Kind: Für was will ich das später befähigen? Weil es für alles mehr Zeit braucht, kannst du mit so einem Kind nicht ewig lang immer auf dem Einmaleins herumreiten, weil es wird es irgendwann eh nicht haben.» (Transkript S2, 71-71). **R1** und **S3** erwähnen im Hinblick auf das Lernpotenzial der Regelschule den *allumfassenden Blick auf das Kind* sowie ein *Classroom Management mit klaren Strukturen, Regeln und Ritualen*, was gemäss **S3** gerade bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten wichtig ist. **R1** und **S2** stellen weiter fest, dass die *Verantwortlichkeiten* beziehungsweise die *klaren Rollenverteilungen* in der Regelschule häufig nicht ausreichend definiert sind. Gemäss **R3** wäre es wünschenswert, dass innerhalb der Regelschule *Auszeiten in Form von zusätzlichen Lernräumen wie Ateliers oder Werkräumen* geschaffen werden und **S2** ergänzt, dass gerade für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung die Einrichtung von sogenannten *Safe-Places* zentral wäre, in denen sie ihre Ruhe finden können. **R3** findet zudem, dass in der Regelschule eine *intensivere Elternarbeit* helfen könnte, um auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen einzugehen.

Lernpotenzial Sonderschule

In Bezug auf die Frage nach dem Lernpotenzial in der Sonderschule nennen **S1** und **S3** den *geschützten Rahmen*, der die Sonderschule umgibt. Sie stellen fest, dass die *Orientierung an der Normallinie* fehlt. Zudem mangelt es gemäss **S1** und **S3** an den *Vorbildern* für die Kinder der Sonderschule, wie dies von **S3** präzisiert wird: «Sie sind halt dann so ein wenig zusammen, ein ganzer Haufen, die vielleicht diese Probleme haben und dass sie den Vergleich auch nicht mehr haben mit Schüler, sagen wir, die einfach so vorwärts machen. Und sie haben dann mit der Zeit das Gefühl: Das ist normal, was hier ist.» (Transkript S3, 53-53). **R1** ist der Meinung, dass *Offenheit* und ein *weiteres Spektrum* in der Regelschule gegeben sind, womit die dort arbeitenden Heilpädagog:innen *flexibler* agieren können. **S2** hat die Erfahrung gemacht, dass die *Individualisierung und Differenzierung der Unterrichtsinhalte* in der Regelschule durch die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen besser möglich ist. Zudem bleibt gemäss **S2** in der Regelschule *mehr Zeit für die Durchführung von Diagnostik und Testverfahren*, was diese:r Heilpädagoge:in an der Sonderschule vermisst: «aber so das Testen finde ich, das ist gut wenn das eine Regelschul-SHP gut kann und das wünsche ich mir auch ein wenig bei uns, ja, in der Sonderschule noch mehr.» (Transkript S2, 75-75).

6 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse des fünften Kapitels mit den theoretischen Aspekten aus dem zweiten Kapitel in Verbindung gebracht, diskutiert und interpretiert. Mit dem Fokus auf den drei Fragestellungen werden die Ergebnisse aus den drei Hauptkategorien ausführlich analysiert, während die herausgearbeiteten Aspekte der Kategorie Berufsmotivation ergänzend in die Diskussion einfließen. Anschliessend erfolgt auf dieser Basis die Beantwortung der drei Fragestellungen, die im Zentrum dieser Arbeit stehen. Abgerundet wird das Kapitel von einem Ausblick bezüglich der Berufspraxis sowie weiterer Forschung.

6.1 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse aus den drei Hauptkategorien **Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation, Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten** sowie **Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen der Regel- und der Sonderschule** diskutiert und interpretiert.

6.1.1 Diskussion Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen

Eröffnet wird die Diskussion mit der Einordnung und Interpretation der Ergebnisse zu den **Herausforderungen und Grenzen von Motivationsproblemen**.

6.1.1.1 Erscheinungsformen fehlender Lernmotivation

In Bezug auf die Art und Weise, wie sich fehlende Lernmotivation zeigt, sprechen **R3**, **S2** und **S3** *verweigerndes* oder *ausweichendes Verhalten* an, das sie bei Schüler:innen beobachten. Dies deckt sich in der Literatur mit den in Kapitel 2.3.4. beschriebenen Vermeidungs-Leistungszielen beziehungsweise der Arbeitsvermeidung und lässt den Rückschluss zu, dass die betroffenen Schüler:innen ihre eigenen Kompetenzen als unzureichend empfinden und somit keine Anreize vorliegen, um Aufwand zu investieren. Kompetenzen, die als nicht genügend empfunden werden, äussern sich ebenfalls in den Beschreibungen von **R2**. Diese:r Heilpädagoge:in nimmt bei den Schüler:innen *Druck aufgrund von hohen Lernzielen* wahr. Ähnlich sieht es aus, wenn sich Schüler:innen im Stoff *nicht mehr bewegen*, ein *längerfristiger Leistungsabfall* beobachtbar ist oder sie sich ihrer auferlegten *Etikettierung* bewusst werden, wie dies von **R1**, **R2**, **R3** und **S3** genannt wird. Gemäss der Literatur zum Motivationsverlust in Kapitel 2.3.7 werden auch hier Misserfolge mit den eigenen Fähigkeiten verbunden, was sich wiederum negativ auf die *Eigenmotivation* sowie die *Selbstwirksamkeit* auswirkt. Lernerfolge bleiben dann gemäss Heimlich (2009) häufig aus.

Damit wird ein Zusammenhang zwischen mangelnden Kompetenzen und fehlender Motivation erkennbar. Dies impliziert, dass der Aufbau von essentiellen Kompetenzen eine zentrale Voraussetzung für die Steigerung der Motivation und somit ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Heilpädagog:innen in der Arbeit mit ihren Schüler:innen ist.

Von **R3** und **S2** wird genannt, dass Motivationslosigkeit bei Schüler:innen dann vorliegt, wenn die *Bedeutsamkeit des Lerngegenstands* nicht erkannt wird und das Kind damit nicht *intrinsisch motiviert* ist. Eine Erklärung hierzu lässt sich im Kapitel 2.3.6 zur Selbstregulation finden. Selbstreguliertes Lernen findet demnach statt, wenn eine persönliche Bedeutung für das eigene Lernen erkannt wird. Gerade die Unzufriedenheit mit dem eigenen Lernfortschritt oder eine hohe Fremdbestimmung des Lernprozesses kann jedoch dazu führen, dass die Motivation nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist. Daraus lässt sich folgern, dass der Bezug zur Lebenswelt des einzelnen Kinds ausschlaggebend für die jeweilige Motivation ist und damit verbunden Kenntnisse über die individuellen Interessensbereiche der Schüler:innen grundlegend für die Bereitstellung des Lernstoffs sind.

6.1.1.2 Ausmass fehlender Lernmotivation

Mit Blick auf die Entwicklung der Lernmotivationsproblematik erkennt **R2** einen Hauptgrund für die Verschärfung der Thematik im *Elternhaus*. Hierzu stellt auch Klippert (2006, S. 35f.) fest, dass die Druckverstärkung durch Eltern zugenommen hat und vermehrt Erwartungen auf die Schule und die Leistungen der Schüler:innen übertragen werden. Dies lässt die Folgerung zu, dass die Lernmotivationsproblematik nicht alleinig am Kind festgemacht werden kann, sondern äussere Einflüsse wie die Erwartungen der Eltern miteinbezogen werden müssen. Gerade die Zusammenarbeit mit Eltern birgt somit Potenzial, fehlender Lernmotivation entgegenzuwirken.

S1 äussert die Sorge, dass *Blockaden* nicht ausschliesslich gegenüber dem Lernen, sondern auch gegenüber dem *Leben* aufgebaut werden. Heimlich (2009, S. 53) spricht in diesem Fall von gravierenden Lernschwierigkeiten, womit die letzte Stufe eines Motivationsverlustes erreicht ist und die vorhandene Problematik von fehlender Lernmotivation bestätigt wird. Die Wahrnehmung von **R1** und **S3**, dass fehlende Motivation insbesondere in den *höheren Klassen* beobachtbar ist, bestätigt die Theorie aus den Kapiteln 2.2.1.2 und 2.3.7. Diese besagt, dass mit zunehmendem Alter eine Ablösung der intrinsischen Motivation durch die extrinsischen Anreiz- und Belohnungsstrukturen erfolgt bei gleichzeitiger Erhöhung des Stoffdrucks. Belege für diese Erkenntnisse sind zahlreich in der Literatur vertreten und überraschen daher wenig. Gleichzeitig wird damit ein Akzent auf intrinsischen Motivationsformen sichtbar. Gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten bieten extrinsisch orientierte Lerngelegenheiten wie benotete Lernkontrollen oder Leistungstests wenig Chancen auf Lernerfolge. Hierbei wird erneut die Bedeutung der Lebenswelt sichtbar, die im obigen Unterkapitel zu den Erscheinungsformen thematisiert wurde.

Diese Feststellung suggeriert eine erhöhte Chance, dass mit intrinsischer Motivation gelernt wird, wenn eine persönliche Bedeutung für das eigene Leben in den Lerninhalten erkannt wird.

6.1.1.3 Gründe fehlender Lernmotivation

Ein zentraler Grund für fehlende Lernmotivation stellt gemäss den sechs Heilpädagog:innen das *Selbstkonzept* der Schüler:innen dar. Dies deckt sich mit der Theorie in Kapitel 2.3.5. Die Heilpädagog:innen erkennen kognitive Inhalte des Selbstkonzepts in den Äusserungen ihrer Schüler:innen wieder, was sich in Sätzen wie «Ich bin halt einfach dumm.» (Transkript R1, 25-25) zeigt. Hinzu kommt, dass Vergleichsprozesse einen wesentlichen Bestandteil des Selbstkonzepts ausmachen. Tagtäglich werden Schüler:innen Vergleichen mit Gleichaltrigen oder mit Leistungsstandards ausgesetzt. Dies hat gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten häufig zur Folge, dass sich das Selbstkonzept aus negativen Vorstellungen über die eigenen Fähigkeiten zusammensetzt. Insgesamt kristallisiert sich innerhalb dieser Arbeit ein Hauptaugenmerk auf dem Selbstkonzept der Schüler:innen heraus. Für die Heilpädagog:innen zeigt sich folglich die dringende Notwendigkeit der Bestärkung von vorhandenen Kompetenzen und Stärken der Schüler:innen, um einen positiven Einfluss auf die jeweiligen kognitiven Repräsentationen zu nehmen.

R1 und **S2** stellen fest, dass eine *niedrige Frustrationstoleranz* ein weiterer Grund für fehlende Lernmotivation sein kann. Dies lässt sich unter anderem mit der Selbstregulation in Kapitel 2.3.6 und damit verbunden mit der fehlenden Fähigkeit zur Steuerung der eigenen Gefühle und Gedanken erklären. Dieser Punkt überrascht mässig, da auffällige Verhaltensweisen wie Aggressionen oder emotionale Überreaktionen die Schlagzeilen aktueller Berichte aus der Schulpraxis dominieren. Ein Erklärungsansatz führt in eine Richtung, die von **R3** und **S3** dargelegt wurde. Diese Heilpädagog:innen weisen auf den erhöhten Medienkonsum und damit verbundene, negative Folgen für die Motivation der Kinder hin (vgl. Kapitel 5.2). Diese Sichtweise lässt die Überlegung zu, dass die digitale Welt wenig Konfrontation mit Situationen bietet, in denen Frustration ausgehalten werden muss. Diese Wirkung würde bei steigendem Konsum zunehmen. Entsprechend überrumpelnd könnten Situationen im schulischen Alltag wirken, in denen die eigene Frustrationstoleranz auf die Probe gestellt wird. Die Vorsicht von **R3** und **S3** bezüglich des übermässigen Konsums digitaler Medien erscheint daher nachvollziehbar und relevant für die Praxis.

6.1.1.4 Persönliche Belastungen

Alle Heilpädagog:innen bis auf **R3** berichten von *Belastungen*, die sie aufgrund unmotivierter Schüler:innen empfinden. Diese äussern sich im konkreten Fall in der *Hilflosigkeit*, wenn trotz Anstrengungen seitens der Heilpädagog:innen keine Verbesserung der Motivation bei den Schüler:innen beobachtbar ist.

Belastungen können auch dadurch entstehen, dass die *Realität* nicht mit den *persönlichen Ansprüchen* vereinbar ist, wie dies von **R1**, **S2** und **S3** beschrieben wird. Die Literatur in Kapitel 2.5.1.3 erklärt diese Wahrnehmung damit, dass auf der Individuumsebene insbesondere in pädagogischen Berufen *hohe Ansprüche* an die eigene Person gestellt werden, die häufig nicht mit der vorliegenden Schulsituation korrelieren. Dies führt dazu, dass die Heilpädagog:innen Enttäuschungen und Frust erleben oder sogar mit *Stress* konfrontiert sind, wie dies von **S2** geschildert wird. Verstärkt werden kann das Belastungserleben gemäss den drei Heilpädagog:innen der Regelschule durch hohe Erwartungen, Widerstand oder Ablehnung seitens der Eltern. Diese intensiv wahrgenommenen Belastungen stimmen nachdenklich, insbesondere wenn die Tatsache miteinbezogen wird, dass **R1**, **R2**, **R3** bei den Gründen ihrer Berufswahl die eben thematisierte Hilflosigkeit mitunter als Auslöser für den Antritt der Heilpädagogikausbildung benennen. Ebenfalls wird sichtbar, dass unveränderliche Zustände in der Schulpolitik keine Aussicht auf eine Verbesserung der persönlichen Befindlichkeit der Heilpädagog:innen bieten. Der Fokus verlagert sich damit auf individuell beeinflussbare Faktoren, womit das *Setzen von realistischen Ansprüchen* in Bezug auf die hohen Anforderungen zu einer zentralen Berufsherausforderung der Heilpädagog:innen wird.

6.1.2 Diskussion Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Grenzen

Aspekte rund um den **individuellen** und den **institutionellen Umgang mit Motivationsproblemen** sowie in Bezug auf **förderliche Eigenschaften und Einstellungen** und die **persönliche Belastungsbewältigung** stehen in diesem Unterkapitel im Mittelpunkt.

6.1.2.1 Individuelle Strategien im Umgang mit Motivationsproblemen

Eine Strategie, die alle befragten Heilpädagog:innen berücksichtigen, ist das individuelle *Eingehen auf die Schüler:innen* und die damit verbundene *Anpassung des Stoffs* oder *des Unterrichtssettings*. Diese Vorgehensweise erstaunt wenig: Gemäss der Literatur in Kapitel 2.4.3 hat die Haltung von Schulischen Heilpädagog:innen gegenüber den Schüler:innen Einfluss auf den Unterricht. Mit ihren Aussagen zeigen die Heilpädagog:innen, dass sie stark schüler:innenzentriert arbeiten und, wie dies exemplarisch anhand der Erzählungen von **R2** und **S2** sichtbar wird, auf Stärken fokussieren, anstatt eine problemorientierte Haltung einzunehmen. Ihre Strategien entsprechen gemäss Folkman und Lazarus (1985) einer positiven Neueinschätzung, bei der die Stärken des Kinds als Basis für die weitere Arbeit verwendet werden. Insbesondere im Hinblick auf die Motivationsstärkung der Schüler:innen repräsentiert die Orientierung am Kind eine vielversprechende Herangehensweise von Heilpädagog:innen.

Weitere Strategien, die von **R1** und **R2** angesprochen werden, sind die *Verbesserung der eigenen Kompetenzen* in Form von *Weiterbildungen* sowie das *Reduzieren von Ansprüchen*.

Ersteres wird in der Literatur als umweltbedingter Bewältigungsansatz (vgl. Kapitel 2.5.4.1) aufgeführt und dient der Erweiterung des Handlungsrepertoires sowie der Flexibilität der Heilpädagog:innen. Die Nennung von Weiterbildungen als Bewältigungsstrategie deutet darauf hin, dass die befragten Heilpädagog:innen gewillt sind, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln und in den Unterricht einzubauen. Dies wiederum hat Einfluss auf den Umgang mit den Schüler:innen und kann so indirekt helfen, Wege im Umgang mit Motivationsproblemen zu finden.

Die *Reduktion von Ansprüchen* deckt sich in der Literatur mit der adaptiven Bewältigungskompetenz in Kapitel 2.5.2.1, die die Realisierung sowie den Einsatz vorhandener Kompetenzen meint, sowie mit der adaptiven Akzeptanz und der damit verbundenen Entwicklung realistischer Ansprüche in Kapitel 2.5.4.2. Für den Berufserfolg und die eigene Zufriedenheit ist es zentral, dass die verfügbaren Kompetenzen in Bezug auf die vorliegenden Situationen geprüft werden, um eine Überforderung durch zu hohe Ansprüche zu vermeiden. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Reduktion der Ansprüche keineswegs als Zeichen des Aufgebens gewertet werden kann. Die Umsetzung dieser Strategie im Berufsalltag der Heilpädagog:innen erweist sich vielmehr als erfreulich, da Ansprüche nicht nur als Belastungsquelle erkannt werden, sondern der konstruktive Umgang damit gesucht wird. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Heilpädagog:innen ihre Energien kompetent einsetzen können und entsprechend reagieren, sobald sie Handlungsbedarf in Bezug auf fehlende Lernmotivation feststellen.

R1, **R3**, **S1** und **S2** erwähnen in Bezug auf den individuellen Umgang mit Motivationsproblemen die *Kooperation mit Lehrpersonen* oder *Eltern*, in die die Heilpädagog:innen von sich aus gehen. Dies entspricht der Coping-Strategie «Suche nach sozialer Unterstützung» (Kapitel 2.5.3). Gemäss Oetjen et al. (2021, S. 378) stellen externe Ressourcen idealerweise eine Entlastung für die Heilpädagog:innen dar, was im Fall der geschilderten Erfahrungen zutreffend ist. Gerade die Wahrnehmung des schulischen Umfelds als Unterstützung bringt in vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich und lässt Entlastungen wie eine produktive Arbeitsteilung oder die Weiterentwicklung des Unterrichts zu. Die Schilderungen der Heilpädagog:innen weisen darauf hin, dass sie dieses Potenzial erkannt haben und für sich nutzen.

6.1.2.2 Förderliche Eigenschaften und Einstellungen

R1 und **S1** vertreten die Einstellung, dass eine *Druckreduktion von Seiten des Kinds* hilfreich in Bezug auf die Motivation wirken kann. Die Aussage von **S1** «Es ist okay, wo du unterwegs bist.» (Transkript S1, 119-119) unterstreicht diese Einstellung und zeigt den Bezug zur individuell-temporalen Bezugsnorm auf anstelle der kriterialen oder sozialen Norm (Kapitel 2.3.5).

Der Lernstand des jeweiligen Kinds wird ins Auge gefasst, womit versucht wird, Druck zu vermeiden, der durch den Vergleich mit der Norm oder mit Klassenkamerad:innen entsteht. Mit einer schüler:innenbezogenen Ansicht kommt zudem das pädagogisch-psychologisch Wissen der Heilpädagog:innen zum Vorschein, welches gemäss Oetjen et al. (2021, S. 378) eine zentrale Wirkung auf die Arbeit mit den Kindern hat. Dazu gehört auch das Wissen über das Leistungsmotiv und damit verbunden die Erkenntnis, dass Aufgaben hauptsächlich dann von Schüler:innen in Angriff genommen werden, wenn sie als bewältigbar eingeschätzt werden oder Aussicht auf Erfolg bieten. Dies ergänzt sich wiederum mit den Aussagen der Heilpädagog:innen, dass sie Aufgaben für die Schüler:innen auswählen, die ihrem Niveau entsprechen.

Die *Druckreduktion innerhalb der eigenen Berufsrolle* wird von **R1** und **S3** genannt. Sie beschreiben diese Reduktion mit der Distanzierung von der Berufsrolle, der Betrachtung von Situationen mit Abstand sowie dem eigenen Einfluss, der ihrer Ansicht nach Grenzen hat. Dies kann mit der Coping-Strategie «Kognitive Distanzierung» in Verbindung gebracht werden (vgl. Kapitel 2.5.3). Diese Strategie hilft dabei, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und schwierige Verhältnisse sowie Rückschläge besser verkraften zu können (Klusmann & Waschke, 2018, S. 45). Aus den Beschreibungen wird erneut ersichtlich, dass es den Heilpädagog:innen gelingt, ihre eigenen Grenzen und Ressourcen zu erkennen sowie Resilienz aufzubauen (vgl. Kapitel 2.5.2.1).

Während unrealistische Ansprüche und Vorstellungen in Bezug auf die eigene Arbeit abgebaut werden, achten **R1**, **R2**, **S2** und **S3** parallel auf den Aufbau sowie die Aufrechterhaltung einer *positiven Einstellung* und *Ausstrahlung* in Verbindung mit *Offenheit* und *Zuversicht*. Diese Offenheit für neue Erfahrungen gilt als eines der fünf Persönlichkeitsmerkmale des Fünf-Faktoren-Modells von Costa und McCrae (1992) und lässt alternative Lösungsmöglichkeiten zu, wie dies von **R2** mit der Öffnung von festgelegten Rahmen sowie dem Zulassen von Fantasie beschrieben wird. Die Zuversicht, die von den Heilpädagog:innen genannt wird, lässt gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022, S. 43) die Vermutung zu, dass sich die Heilpädagog:innen in einer selbstwirksamen Position befinden und Probleme als lösbar ansehen. Diese Grundhaltung zeigt sich beispielsweise in der folgenden Aussage von **S3**: «ich denke sie brauchen halt sehr viel Anleitung auch oder auch so ein wenig die Zuversicht: Du schaffst das. Wir machen es miteinander. Wir beginnen miteinander.» (Transkript S3, 33-33). Dieses Beispiel einer positiven Erwartungshaltung und einer optimistischen Einstellung hat gemäss Döring-Seipel et al. (2013, S. 28) einen positiven Einfluss auf das Erleben von stressigen oder belastenden Episoden. Dass die Heilpädagog:innen in dieser Hinsicht eine gesunde Einstellung zu ihrer Arbeit pflegen, kann somit unterstrichen werden.

6.1.2.3 Institutioneller Umgang mit Motivationsproblemen

Nicht nur im individuellen, sondern auch im institutionellen Umgang mit Motivationsproblemen spielt die *Zusammenarbeit innerhalb der Institution* eine wichtige Rolle. **R2**, **S1**, **S2** und **S3** erwähnen den Austausch mit anderen Lehrpersonen, Sozialpädagog:innen oder der Schulleitung, wobei soziale Unterstützung nachweislich die konstruktive Bewältigung von belastenden Situationen fördert (Döring-Seipel et al., 2013, S. 28). Dabei können *gemeinsame, übergeordnete Förderziele* eine Rolle spielen, wie dies von **S3** ins Gespräch eingebracht wird. Überraschenderweise nehmen sich die Heilpädagog:innen nicht als Einzelkämpfer:innen wahr, wie dies in Kapitel 2.5.1.2 dargelegt wird. Im Gegenteil: Die Schilderungen zeigen, dass die Heilpädagog:innen einen Mehrwert in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Sozialpädagog:innen oder der Schulleitung erkennen und diesen Austausch bewusst nutzen. Dies impliziert, dass die Heilpädagog:innen in der Lage sind, Verantwortlichkeiten abzugeben und Unterstützung anzunehmen, was wiederum auf eine gesunde pädagogische Haltung hinweist.

Die jeweiligen Institutionen bieten die Möglichkeit von Massnahmen, die auf das einzelne Kind ausgerichtet sind, wobei **R1** und **S3** Beispiele nennen wie eine *Lernzielanpassung*, ein *Klassenwechsel* oder ein *Standortwechsel innerhalb der eigenen Institution*. Diese schüler:innenorientierten Massnahmen lassen sich in Bezug auf die Coping-Strategien als «problemorientierte Lösungsversuche» einordnen (vgl. Kapitel 2.5.3), da die Bedürfnisse des Kinds dabei ins Zentrum gestellt werden. Dies lässt sich zudem anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide (1943) aufzeigen. Die interviewten Heilpädagog:innen haben mutmasslich erkannt, dass ein Kind erst dann sein Potenzial ausschöpfen kann, wenn es sich anerkennt, zugehörig und sicher im Stoff fühlt. Trotzdem wünscht sich Heilpädagoge:in **S2** einen vermehrten Einbezug von Stärken der Kinder, womit der Bezug zum Inklusionsgedanken sichtbar wird und damit zur Idee, dass jedes Kind Stärken hat und die Anerkennung und Teilhabe im Zentrum der inklusiven Pädagogik steht (Paul Scherrer Institut, 2020). Dieser geäusserte Wunsch lässt den Schluss zu, dass sich die Schulpraxis auf dem richtigen Weg befindet hinsichtlich der Schüler:innenorientierung und gleichzeitig noch ausbaubar ist.

6.1.2.4 Persönliche Belastungsbewältigung

Allgemein kann in Bezug auf die Belastungsbewältigung der befragten Heilpädagog:innen festgehalten werden, dass sehr gesunde Strategien gewählt werden, um mit schulisch bedingten Belastungen umzugehen. **R1**, **R2**, **R3**, **S1** und **S3** erholen sich über *aktive Tätigkeiten* wie *Bewegung* oder über den *Aufenthalt in der Natur*, wobei gerade sportliche Tätigkeiten als Form der erfolgreichen Stressbewältigung gelten (Klauer, 2012, S. 274).

Als belastungsreduzierend gelten ebenfalls *entspannende Tätigkeiten* wie den eigenen *Hobbys* nachgehen, *Fernsehen schauen* oder *ein Bad nehmen*, wie dies von den Heilpädagog:innen **R1**, **R2**, **R3** und **S2** genannt wird. Über *soziale Kontakte* und den *Austausch mit Arbeitskolleg:innen, Familie oder Freunden* erholen sich alle befragten Heilpädagog:innen, wobei der Blick in die Literatur zeigt, dass diese Art der Belastungsbewältigung zurecht gewählt wird. Döring-Seipel et al. (2013, S. 28) stellen die sozialen Ressourcen sogar über die restlichen externen Ressourcen wie materielle, technische oder natürliche Hilfsmittel. Sie erkennen darin einen gesundheitsfördernden Effekt, womit diese Ergebnisse erwartet werden konnten.

Heilpädagoge:in **S1** geht im Rahmen der Frage nach der persönlichen Belastungsbewältigung auf regelmässige Rituale ein, die zur Steigerung der Achtsamkeit durchgeführt werden. Dadurch kann gemäss Döring-Seipel et al. (2013, S. 30) ein gelassener Umgang mit sich selbst sowie mit den eigenen Gefühlen und Gedanken trainiert werden. Diese Form der Selbstregulation kann zudem dabei helfen, die innere Ruhe wiederherzustellen (vgl. Kapitel 2.5.4.2) und stellt somit ebenfalls einen Weg dar, um mit Belastungen erfolgreich umzugehen. **R1**, **R2** und **S3** erwähnen die Arbeit im Teilzeitpensum als Form der Belastungsbewältigung und zeigen damit, dass sie aus ihrer Sicht die Balance zwischen dem Berufs- und dem Privatleben (Frick, 2021) ernst nehmen. Aus dem Blickwinkel der Schulpolitik erscheinen diese Ergebnisse jedoch besorgniserregend. Es stellt sich die Frage, womit erklärt werden kann, dass Heilpädagog:innen über jahrelange Erfahrung und solide Bewältigungsstrategien verfügen und trotzdem bewusst in einem Teilzeitpensum arbeiten, um eine übermässige Belastung zu verhindern. Die hohen Ansprüche, denen dieser Beruf ausgesetzt ist, zeigen somit Reformbedarf auf. Der Anstoss zur Veränderung liegt dabei nicht in der Verantwortung der einzelnen Heilpädagog:innen, sondern in derjenigen der Bildungspolitik.

6.1.3 Diskussion Unterschiede Regelschule und Sonderschule

Nachfolgend werden die **Unterschiede zwischen der Regelschule und der Sonderschule** in Bezug auf die auftretenden **Motivationsprobleme** sowie das **Lernpotenzial** diskutiert.

6.1.3.1 Im Regelschulbereich auftretende Motivationsprobleme

Hohes Arbeitstempo, *Stoffdruck* und *sozialer Vergleich* – diese Punkte werden von **R1** und **S3** in Bezug auf die Frage nach Motivationsproblemen genannt, welche hauptsächlich im Regelschulwesen auftreten. Diese Ergebnisse konnten erwartet werden, denn sowohl aufgrund der Beispiele der interviewten Heilpädagog:innen als auch durch die Darstellungen von aktueller Literatur wird deutlich, dass sich die jeweiligen Schulsituationen nach wie vor in einem starren System ereignen, welches den Stoff und das Tempo zu grossen Teilen vorgibt.

Was in den genannten Aspekten augenscheinlich zu wenig zum Tragen kommt, ist die Individualität des Lernens. In Kapitel 2.2.1.1 wird das Lernen als individueller Prozess dargestellt, was sich in unterschiedlichen Lernwegen und Ergebnissen zeigen kann. Das INVO-Modell aus Kapitel 2.2.1.2 verdeutlicht diese individuellen Voraussetzungen, mit denen sich die Kinder Lerninhalte aneignen. Aspekte wie das hohe Arbeitstempo oder der soziale Vergleich erhöhen jedoch den Druck auf die Kinder, wobei die Inkongruenz zwischen den Leistungsanforderungen und den verfügbaren Voraussetzungen wächst. Dies wiederum kann entmutigend auf das betroffene Kind wirken (Heimlich, 2009, S. 52). Der Verbesserungsansatz beim System, welches den Stoff und das Tempo besonders in der Regelschule nach wie vor vorgibt, liegt somit auf der Hand. Für die Heilpädagog:innen resultiert aus dieser Erkenntnis jedoch keineswegs passives Abwarten. Es kristallisieren sich stattdessen Ansatzpunkte heraus, die den Fokus von schulischen Leistungen auf die Auseinandersetzung mit der Heterogenität einer Klasse oder die Förderung der individuellen Stärken verschieben.

Aus der Perspektive der Heilpädagog:innen wird sichtbar, dass die weniger enge Begleitung und Beziehung zu den Kindern ein Thema der Regelschule darstellen kann, wie dies von **R3**, **S2** und **S3** vermutet wird. Diese Aussagen erhalten dadurch ihre Berechtigung, dass die Heilpädagog:innen der Regelschule häufig in mehreren Klassen tätig sind und die Kinder so weniger eng betreuen, als dies bei den Heilpädagog:innen der Sonderschule mit Klassenverantwortung der Fall ist. Die Ausführungen in Kapitel 2.4.2 ergänzen diese Feststellung, wobei gerade in der Regelschule die jeweilige Rolle der Heilpädagog:innen stark von der jeweiligen Institution mitbeeinflusst wird und die Inklusionsreform an den Schulen zusätzliche Unsicherheit über die Arbeitsteilung mit sich bringt. Gleichzeitig eröffnet diese Feststellung einen gewissen Freiraum für die Heilpädagog:innen der Regelschule und damit die Chance, die Initiative zur bewussten Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen sowie mit den Schüler:innen zu ergreifen.

6.1.3.2 Im Sonderschulbereich auftretende Motivationsprobleme

Kinder, die *schwer integrierbar* sind oder *auffällige Verhaltensweisen* zeigen, stellen nach Einschätzung der Heilpädagog:innen **R3**, **S1** und **S3** eine Schwierigkeit im Sonderschulsetting dar. Diesen Eindruck bestätigt die Literatur in Kapitel 2.5.1.2, wo bezüglich des Schwerpunkts auf der Inklusion festgestellt wird, dass gerade der Umgang mit sozial-emotional auffälligen Kindern Lehrpersonen und Heilpädagog:innen vor grosse Herausforderungen stellt. Diese Bedürfnisse sind oft inkompatibel mit den Angeboten der Regelschule, weshalb die Problematiken rund um diese Schüler:innen in den Fokus der Sonderschule rücken (vgl. Kapitel 2.1.1.2). Gründe für diese teils kritischen Fälle sind unter anderem fehlende essenzielle Lernerfahrungen bei gleichzeitigen Versagenserlebnissen, die sich über mehrere Jahre ziehen können und so die Integration dieser Kinder zunehmend schwieriger machen.

Diese Darstellungen sind wenig verwunderlich, zumal sich hinter der Zuweisung von schwer integrierbaren Kindern in die Sonderschule häufig der Versuch verbirgt, die Regelschule zu entlasten. Anstelle des Wartens auf Veränderungen auf der schulpolitischen Ebene gilt es auch hier wieder, die Umstände zu nutzen, die die Sonderschule anbietet. Zusätzliche Räumlichkeiten und kleinere Klassengrößen bieten die Gelegenheit, um über eine gute Beziehung und das Herausschälen individueller Stärken Einfluss auf die Lernmotivation der Schüler:innen zu nehmen.

Im Kontext der Sonderschule kommt gemäss **S3** hinzu, dass die Schüler:innen seltener eine *Vorbildfunktion* übernehmen für ihre Klassenkamerad:innen. Gerade aufgrund der Tatsache, dass die Peers einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das eigene Lernen haben (vgl. Kapitel 2.2.1.2) und Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten häufig keine guten Vorbilder repräsentieren, zeichnet sich eine Schwierigkeit ab. Als logische Folge davon können Vergleiche zwischen Schüler:innen stattfinden, die ein falsches Bild ergeben und Fortschritte im Lernen und Verhalten der Schüler:innen verhindern. An diesem Punkt kann der Bogen zum von **S2** angesprochenen Lebensweltbezug und der Bedeutsamkeit des Lernens gespannt werden. Diese Faktoren sollen dazu eingesetzt werden, um den Blick weg von Vergleichen mit Peers zu nehmen und stattdessen auf Ziele zu lenken, die bedeutsam für die einzelnen Schüler:innen sind. Damit kann ein Anreiz für das Lernen bestimmter Inhalte oder das Zeigen angemessener Verhaltensmuster geschaffen werden.

6.1.3.3 Lernpotenzial Regelschule

R1, **R3**, **S1** und **S2** erkennen innerhalb der Regelschule Potenzial im *individuelleren Eingehen auf das Kind*, wobei die Lerninhalte gemäss **S2** stärker auf die *Befähigungen* der Schüler:innen ausgerichtet werden soll. Überraschend ist hierbei, dass diese Thematik unter anderem von den Regelschulheilpädagog:innen angesprochen wird. Dies weckt den Anschein, dass sie den Umgang mit den von ihnen betreuten Schüler:innen als optimierbar betrachten. Der Aspekt des individuellen Eingehens auf das Kind kann mit den Formen der Motivation in Verbindung gebracht werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Je fremdbestimmter das Lernen der Schüler:innen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Lernen nicht mit persönlich bedeutsamen Zielen verknüpft werden kann. Damit rücken die Kenntnisse über die Stärken und Interessen der Schüler:innen sowie die individuellen Lebenswelten erneut in den Fokus. Diese Punkte verdeutlichen die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem einzelnen Kind, worauf die gesamte Förderplanung und die Lernziele aufbauen. Da gerade den Regelschulheilpädagog:innen die Zeit zur intensiven Auseinandersetzung mit ihren Schüler:innen fehlt oder die Kinder häufig wechseln, scheint die Nennung dieser Thematik durch diese Heilpädagog:innen nachvollziehbar.

Weiteres Lernpotenzial erkennen **R3** und **S2** in der *Schaffung von zusätzlichen Lernräumen*. Auch dort steht das verstärkte Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum. Zudem wird die Bedeutung des Gedankens, dass Lernen ein individueller Prozess ist, erneut sichtbar (vgl. Kapitel 2.2.1.1). Ein Grund, weshalb auf besondere Bedürfnisse von Kindern innerhalb der Regelschule nicht genügend eingegangen werden kann, wird durch *fehlende Räumlichkeiten* genannt. Darunter werden beispielsweise *Ateliers*, *Werk-* oder auch *Ruheräume* verstanden, wie diese von **R3** aufgezählt werden (vgl. Transkript R3, 69-69). **R3** und **S2** sprechen damit einen Sachverhalt an, der sich aufgrund von steigenden Schüler:innenzahlen zuspitzt. Da diese Zahlen häufig schneller steigen, als zusätzliche Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden kann, ist das durch die Heilpädagog:innen geäußerte Potenzial durchaus begründet. Es fällt hingegen auf, dass Aspekte wie die Ausweitung des Lernraums auf außerschulische Lernorte oder die Umgestaltung der eigenen Schulzimmer nicht genannt werden, worin sich ebenfalls Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher Lernräumen verbergen würden.

6.1.3.4 Lernpotenzial Sonderschule

Entwicklungspotenzial für die Sonderschule wurde insgesamt weniger genannt als Vorschläge für die Regelschule. Dies erstaunt daher, dass die Forderung nach Inklusion in gewissen Punkten dem Konzept der Sonderschule widerspricht, die auf dem Prinzip der Separation fusst. Die Beschulung innerhalb der Regelschule wird aus diesem Blickwinkel bevorzugt, womit eine erhöhte Nennung von Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der Sonderschule zu erwarten gewesen wäre.

Die beiden Heilpädagog:innen **S1** und **S3** stellen dennoch fest, dass innerhalb der Sonderschule häufig die *Orientierung an der Normallinie* fehlt und damit verbunden *Vorbilder*, deren Verhalten sich positiv auf dasjenige der Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen auswirkt. Der Wunsch nach einer verstärkten Berücksichtigung der kriterialen Bezugsnorm (vgl. Kapitel 2.3.5) zeigt sich hiermit. Ebenfalls darf der Einfluss der Peers auf das Lernen nicht vernachlässigt werden. Der Ansporn zu besseren Lernleistungen kann gerade in einem Umfeld von mehreren Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten verringert werden. Ein Augenmerk liegt dabei auf dem Potenzial der Kooperation zwischen Regelschule und Sonderschule, sofern dies in Bezug auf die jeweiligen Standorte möglich ist. Der Austausch zwischen den Kindern von verschiedenen Institutionen birgt die Chance, den Begriff Normalität anders zu denken und das eigene Repertoire an Vorbildern zu erweitern. Damit wird gleichzeitig dem Inklusionsgedanke Rechnung getragen, was wiederum Einfluss auf die Akzeptanz und den Einbezug aller Kinder hat.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1:

Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog*innen in Bezug auf die Lernmotivation von Primarschüler:innen?

Die befragten Heilpädagog:innen erwähnen bezüglich den **Erscheinungsformen** einerseits von aussen wahrnehmbare *Ausdrucksweisen von Schüler:innen*. Zudem äussern sie sich zu *Wahrnehmungen und Aufgaben*, die sie *bei sich selbst feststellen* oder *an sich festmachen*. Diese Erscheinungsformen können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Ausdrucksweisen von Schüler:innen	Wahrnehmungen und Aufgaben von Heilpädagog:innen
<ul style="list-style-type: none"> △ direkte verbale Reaktionen △ unmittelbar körperliche Reaktionen <ul style="list-style-type: none"> ○ abwehrende Gesten ○ Augen verdrehen ○ abweichender Blick ○ motorische Unruhe ○ schlaffe Sitzhaltung ○ Wutausbrüche △ verweigerndes Verhalten △ Stillstand im Lernen △ fehlender Fokus △ längerfristiger Leistungsabfall 	<ul style="list-style-type: none"> △ Eigenmotivation und Selbstwirksamkeit im Kind wecken △ Zugang zum Kind finden △ Etikettierung und Stigmatisierung des Kinds △ Druck durch hohe Lernziele △ Bedeutsamkeit des Lerngegenstands nicht erkennbar

Tabelle 3: Erscheinungsformen von Motivationsproblemen (eigene Darstellung)

Vier von sechs Heilpädagog:innen sagen aus, dass das **Ausmass** der fehlenden Lernmotivation ihrer Ansicht nach *zunimmt*, wobei Gründe dafür in den Erwartungen der Eltern oder unbeschränktem Medienkonsum gesehen werden. Die anderen beiden Heilpädagog:innen stellen keine Zunahme fest. Ein Thema ist die fehlende Lernmotivation hingegen für alle sechs befragten Personen, wobei gerade *verweigerndes Verhalten über eine längere Zeit* als alarmierend eingestuft wird.

Die genannten **Gründe** für fehlende Lernmotivation lassen sich am *Kind selbst* oder an der *Umwelt des Kinds* festmachen. Alle sechs Heilpädagog:innen benennen ein *niedriges Selbstkonzept* als eine der Hauptursachen für fehlende Lernmotivation.

Daneben werden *psychische Probleme*, *persönliche Probleme* wie eine *niedrige Frustrationstoleranz* oder *Störungsbilder* wie *Autismus-Spektrum-Störung*, *Trisomie 21* oder *kognitive Beeinträchtigungen* als Ursachen genannt. Auf die Umwelt bezogen erkennen die Heilpädagog:innen Gründe für fehlende Lernmotivation im *familiären Umfeld*, in der *Peergroup*, in der *Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schüler:innen* sowie in der *Passung zwischen dem Lerngegenstand und den Schüler:innen*.

Die genannten Herausforderungen lösen bei fünf der sechs Heilpädagog:innen **persönliche Belastungen** aus, wobei die Realität oftmals nicht den *eigenen Ansprüchen* oder dem *persönlichen Ehrgeiz* entspricht. Die Heilpädagog:innen berichten davon, *Stress* zu erleben, an *persönliche Grenzen* zu gelangen oder eine *Hemmung der eigenen Berufsmotivation* zu bemerken. Ein:e Heilpädagog:e:in empfindet *keine Belastungen* aufgrund fehlender Lernmotivation und anerkennt es stattdessen als *Teil des Berufs*.

Fragestellung 2:

Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog*innen ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen?

Die **individuellen Strategien** im Umgang mit fehlender Lernmotivation, die von den Heilpädagog:innen beschrieben werden, lassen sich in die drei Gruppen *Eingehen auf die Schüler:innen*, *Verbesserung der eigenen Kompetenzen* sowie *Kooperation* unterteilen und sind in der nachfolgenden Tabelle ausführlich dargestellt.

Eingehen auf die Schüler:innen	Verbesserung eigene Kompetenzen	Kooperation
<ul style="list-style-type: none"> △ Setting oder Lernstoff anpassen <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeit mit Wochenplänen △ Faktoren rund um das Kind analysieren <ul style="list-style-type: none"> ○ Suche nach individuellen Stärken △ positive Fehlerkultur △ Verbesserung der Beziehung △ kooperatives Lernen anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> △ Weiterbildungen △ Resilienz aufbauen △ Ansprüche reduzieren △ an gutem Ruf arbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> △ mit Eltern △ mit Lehrpersonen

Tabelle 4: Individuelle Strategien im Umgang mit fehlender Lernmotivation (eigene Darstellung)

In Bezug auf **förderliche Eigenschaften und Einstellungen** von Schulischen Heilpädagog:innen wird die *Druckreduktion von Seiten des Kinds* sowie *innerhalb der eigenen Rolle* genannt. Weitere Faktoren sind die Orientierung an den *Bedürfnissen des Kinds*, eine gewisse *Distanz zu schulischen Situationen* sowie *Offenheit in Bezug auf alternative Lernwege*. Auch eine *positive Einstellung und Ausstrahlung, Zuversicht* sowie *klare Führung und Struktur* können nach Ansicht der Heilpädagog:innen einen Einfluss auf die Motivation von Schüler:innen haben.

Im **institutionalisierten Umgang** mit Motivationsproblemen stehen den Heilpädagog:innen Möglichkeiten zur Verfügung wie der *Austausch mit Lehrpersonen und Sozialpädagog:innen* oder die Orientierung an *gemeinsamen, übergeordneten Förderzielen*. Ein:e Heilpädagoge:in fügt zu diesem Thema die Option eines *Klassen- oder Standortwechsels* an. Gleichzeitig wünschen sich die befragten Heilpädagog:innen den *Ausbau von praktisch ausgelegter Infrastruktur, erweiterte Bewegungsmöglichkeiten* sowie den *vermehrten Einbezug von Stärken der Schüler:innen*. Zwei Heilpädagog:innen äussern den Wunsch nach einer *noch engeren Zusammenarbeit im Team*.

Zur **persönlichen Belastungsbewältigung** suchen die Heilpädagog:innen die *Natur* auf, *bewegen* sich oder erholen sich *sozial* durch Kontakte mit der *Familie*, den *Arbeitskolleg:innen* oder dem *Freundeskreis*. Die Hälfte der befragten Personen erlebt die Arbeit in einem *Teilzeitpensum* als Entlastung. Zudem spielen *entspannende Tätigkeiten* wie *Fernsehen* oder *ein Bad nehmen*, die *Trennung von Arbeit und Privatleben* oder *Achtsamkeitsrituale* eine wichtige Rolle im persönlichen Umgang mit Belastungen.

Fragestellung 3:

Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog*innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?

Unterschiede, die von den Heilpädagog:innen in Bezug auf die auftretenden Motivationsprobleme zwischen der Regelschule und der Sonderschule wahrgenommen werden, lassen sich der Tabelle auf der Folgeseite entnehmen.

Motivationsprobleme in der Regelschule	Motivationsprobleme in der Sonderschule
<ul style="list-style-type: none"> △ hohes Arbeitstempo △ verstärkte Orientierung am Lehrplan und an Lernzielen △ grosse Klassen △ geringerer Einfluss von Schulischen Heilpädagog:innen △ fehlender umfassender Blick △ schwierigerer Zugang zum Kind △ weniger enge Beziehung zum Kind △ Druck durch sozialen Vergleich 	<ul style="list-style-type: none"> △ Umgang mit kritischen Fällen <ul style="list-style-type: none"> ○ Schüler:innen mit kompletten Ablöschern ○ Schüler:innen mit Störungsbildern ○ Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten △ Integration in die Gesellschaft △ Vorbildfunktion nicht gegeben

Tabelle 5: Motivationsprobleme der Regel- und der Sonderschule (eigene Darstellung)

Weiter äussern sich die Heilpädagog:innen zu Bereichen, in denen aus ihrer Sicht noch Verbesserungspotenzial in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen besteht. Diese sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Lernpotenzial Regelschule	Lernpotenzial Sonderschule
<ul style="list-style-type: none"> △ verstärkte Anpassung ans Kind △ Lockerung Einhaltung des Lehrplans, Lernziele und Unterrichtsstoff △ allumfassender Blick auf das Kind △ Classroom Management mit klaren Strukturen, Regeln und Ritualen △ klare Rollenverteilungen △ Auszeiten schaffen △ Lernräume wie Ateliers, Werk- oder Ruheräume △ intensivere Elternarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> △ stärkere Orientierung an der Normallinie △ mehr Vorbilder △ Verbesserung Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen △ mehr Zeiträume für die Durchführung von Diagnostik und Testverfahren

Tabelle 6: Lernpotenzial der Regel- und der Sonderschule (eigene Darstellung)

6.3 Ausblick

Den Abschluss dieser Masterarbeit bilden Konsequenzen und Empfehlungen, die auf der Basis dieser Arbeit in die heilpädagogische Praxis mitgegeben werden, sowie Anstösse zu weiterer Forschung in Themenbereichen, deren Relevanz sich innerhalb dieser Arbeit abgezeichnet hat.

6.3.1 Konsequenzen und Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass sich hinter dem Begriff Lernmotivation eine aktuelle Thematik verbirgt, die sowohl in der pädagogischen Literatur einen zentralen Stellenwert einnimmt als auch die befragten Heilpädagog:innen in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt. Damit verbunden wurden Aspekte herausgearbeitet, die in einem engen Zusammenhang mit der Lernmotivation stehen und Potenzial für die weitere heilpädagogische Praxis mit sich bringen. Die von den Heilpädagog:innen erwähnte Hilflosigkeit und Frustration als belastender Faktor im Umgang mit unmotivierten Kindern deutet darauf hin, dass ein Hauptaugenmerk auf den Mitteln liegt, die den Heilpädagog:innen in Bezug auf die Verbesserung der Lernmotivation zur Verfügung stehen. Ein Beispiel hierfür ist die Vermittlung von Lernstrategien und Arbeitstechniken, um die Selbstregulation der Schüler:innen zu fördern.

Ein weiterer Faktor, der einen positiven Einfluss auf das Lernen haben kann und sowohl aus Sicht der Literatur als auch aus Sicht der befragten Heilpädagog:innen relevant ist, wird durch das Selbstkonzept des Kinds repräsentiert. Für die pädagogische Praxis kann dabei als Konsequenz mitgenommen werden, dass der Aufbau des Selbstkonzepts einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lernmotivation des Kinds leistet. Aus der Perspektive der Heilpädagog:innen erweisen sich ebenfalls modifizierbare Ansätze wie die Arbeit an der individuellen Einstellung oder an den persönlichen Ansprüchen als förderlich im Umgang mit fehlender Lernmotivation.

6.3.2 Weitere Forschung

Die dargestellten Ergebnisse dieser Untersuchung bieten Ansatzpunkte für die weitere Vertiefung in einzelne Themenaspekte. So decken die Aussagen von sechs Schulischen Heilpädagog:innen des Kantons Thurgau lediglich eine kleine Auswahl ab, die gesamtkantonal nicht als repräsentativ angesehen werden kann. Im Rahmen einer quantitativen Forschung könnte die Relevanz von fehlender Lernmotivation über eine Thurgauische Region oder den gesamten Kanton erfasst werden mit dem Ziel, allfällige Weiterbildungsangebote und institutionelles Veränderungspotenzial im Umgang mit fehlender Lernmotivation innerhalb des Kantons Thurgau zu prüfen.

Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurde zudem eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren als Auswahlkriterium festgelegt. Mit dem Fokus auf dieser Voraussetzung konnte gezeigt werden, dass erfahrene Schulische Heilpädagog:innen sehr gut in der Lage sind, Herausforderungen und Grenzen im Berufsalltag zu identifizieren und ausgehend von der persönlichen Reflexion und Erfahrung mit den wahrgenommenen Belastungen umzugehen. Interessant wäre an dieser Stelle die Befragung von Berufseinsteiger:innen, um allfälliges Potenzial der heilpädagogischen Ausbildung in Bezug auf das Thema Lernmotivation zu ermitteln und die Wichtigkeit von Berufserfahrung und Weiterbildung zu bestimmen.

Die ermittelte Signifikanz des Selbstkonzepts der Schüler:innen im Zusammenhang mit der Lernmotivation eröffnet ein weiteres Forschungsgebiet im Bereich der Heilpädagogik. Aus den Ergebnissen dieser qualitativen Arbeit lässt sich die These ableiten, dass die Förderung des Selbstkonzepts einen hohen Stellenwert bei den Heilpädagog:innen einnimmt, woraus sich die Möglichkeit einer quantitativen Erhebung zur Bedeutung des Selbstkonzepts für die Lernmotivation ergibt.

Des Weiteren lässt sich auf der Basis der Interviewaussagen die Vermutung aufstellen, dass das Thema Lernmotivation im Zusammenhang mit der Entwicklung der digitalen Medien und dem damit verbundenen Medienkonsum nicht nur aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen genauer betrachtet werden sollte, sondern auch aus derjenigen von weiteren Lehrpersonen und Eltern. Daraus ergäben sich Ansatzpunkte für eine qualitative Forschung im Sinne einer Meinungsabfrage zu diesem Thema oder eine quantitative Erhebung zur Prüfung der Relevanz.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Amt für Volksschule Thurgau. (2023). Merkblatt Integrative Sonderschulung (InS). Verfügbar unter:
https://av.tg.ch/public/upload/assets/140218/221214_Merkblatt_InS_Version_def.pdf?fp=1
- Asendorpf, J. (2022). Persönlichkeit. Dorsch Lexikon der Psychologie, . Zugriff am 21.5.2023. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/persoenlichkeit>
- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64(6, Pt.1), 359–372. <https://doi.org/10.1037/h0043445>
- Avenarius, H., Ditton, H., Döbert, H., Klemm, K., Klieme, E. & Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.). (2003). *Bildungsbericht für Deutschland: erste Befunde*. Opladen: Leske + Budrich.
- Bader, J. (2020). Bei Kräften bleiben (Pädagogik). In B.E. Meyer, T. Tretter & U. Englisch (Hrsg.), *Praxisleitfaden auffällige Schüler und Schülerinnen: Basiswissen und Handlungsmöglichkeiten: mit Online-Materialien* (2. Auflage., S. 24–37). Weinheim Basel: Beltz.
- Becker, P. (2006). *Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Blum, U., Gabathuler, J., Bajus, S. & Negri, C. (2021). *Weiterbildungsmanagement in der Praxis: Psychologie des Lernens*. Berlin [Heidelberg]: Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-62631-3>
- Börnert-Ringleb, M., Casale, G., Balt, M. & Herzog, M. (Hrsg.). (2023). *Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule: Erscheinungsformen - Entwicklungsmodelle - Implikationen für die Praxis* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Cloerkes, G., Felkendorff, K. & Markowitz, R. (2007). *Soziologie der Behinderten: eine Einführung* (Edition S) (3., neu bearb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Winter.
- Cook, S. C., Oshita, L. & Cook, B. G. (2017). Co-teaching for students with disabilities: A critical and updated analysis of the empirical literature. In J.M. Kauffman, D.P. Hallahan & P.C. Pullen (Hrsg.), *Handbook of Special Education* (2. Auflage, S. 233–248). Second Edition. | New York : Routledge, 2017. | “First edition published by Routledge 2011”—T.p. verso.: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315517698>
- Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). The Five-Factor Model of Personality and Its Relevance to Personality Disorders. *Journal of Personality Disorders*, 6(4), 343–359. <https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343>
- Cramer, C. & Binder, K. (2015). Zusammenhänge von Persönlichkeitsmerkmalen und Beanspruchungserleben im Lehramt. Ein internationales systematisches Review. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18(1), 101–123.
<https://doi.org/10.1007/s11618-014-0605-3>
- Cramer, C., Friedrich, A. & Merk, S. (2018). Belastung und Beanspruchung im Lehrerinnen- und Lehrerberuf: Übersicht zu Theorien, Variablen und Ergebnissen in einem integrativen Rahmenmodell. *Bildungsforschung*, 1, 1–23. Zeitschrift Bildungsforschung e.V. <https://doi.org/10.25656/01:16575>
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience* (1. HarperPerennial ed.). New York: HarperPerennial.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Beltz: Weinheim; Basel.
<https://doi.org/10.25656/01:11173>

- Departement für Erziehung und Kultur (DEK). (2023). Bildungsmöglichkeiten im Kanton Thurgau. Broschüre, Frauenfeld. Verfügbar unter:
<https://dek.tg.ch/public/upload/assets/105679/Brosch%C3%BCre%20Bildungsm%C3%B6glichkeiten%20Deutsch.pdf?fp=1>
- Dewitt, T. (2021). *Selbstregulationsstrategien und Gesundheitsverhalten: Konzeption, Evaluation und Wirkbedingungen einer ernährungsbezogenen Intervention* (Gesundheitspsychologie). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer.
- Ding, K. (2013). *Wie motiviere ich im Unterricht? ein praxisorientiertes Handbuch zum Motivationsprinzip* (Pädagogik und Psychologie Ideen für die Praxis) (1. Aufl.). Augsburg: Brigg-Pädagogik-Verl.
- Döring-Seipel, E., Dauber, H., Altner, N. & Sauer, S. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält: empirische Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrerberuf; mit 16 Tabellen* (Kölner Reihe - Materialien zu Supervision und Beratung). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation (UTB - Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik). In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., akt. Aufl., S. 80–142). Paderborn: Schöningh.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Drüge, M. & Schleider, K. (2017). Psychosoziale Belastungen und Beanspruchungsfolgen bei Fachkräften der Sozialen Arbeit und Lehrkräften: Ein Vergleich von Merkmalen, Ausprägungen und Zusammenhängen. *Soziale Passagen*, 8(2), 293–310.
<https://doi.org/10.1007/s12592-016-0235-0>
- Emmerich, M. & Scherr, A. (2016). Subjekt, Subjektivität und Subjektivierung. In A. Scherr (Hrsg.), *Soziologische Basics* (S. 281–289). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11928-7_31
- Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (1995). Stress und Stressbewältigung - ein Paradigma. *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen: vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens* (3. Aufl., S. 198–229). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Flick, U. (2011). *Triangulation: eine Einführung* (Qualitative Sozialforschung) (3., aktualisierte Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Foerster, F. (2022). Wer entscheidet sich für das Grundschullehramt? Personale Eingangsmerkmale von Grundschullehrkräften. In I. Mammes & C. Rotter (Hrsg.), *Professionalisierung von Grundschullehrkräften: Kontext, Bedingungen und Herausforderungen* (S. 75–94). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
<https://doi.org/10.35468/5949>
- Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48(1), 150–170. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.1.150>
- Frick, J. (2021). Resilienz und Salutogenese im Lehrerberuf: Förderung und Aufrechterhaltung der Lehrer*innen-Gesundheit (Studien zur Resilienzforschung). *Menschen stärken: Resilienzförderung in verschiedenen Lebensbereichen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2022). *Resilienz* (UTB Psychologie, Pädagogik) (6. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Götz, T. & Ganser, B. (2006). *Selbstreguliertes Lernen: Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer-Verl.
- Götz, T. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen (UTB - Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik). In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., akt. Aufl., S. 144–184). Paderborn: Schöningh.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie: erfolgreiches Lernen und Lehren* (Standards Psychologie) (4., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hedderich, I. & Hecker, A. (2009). *Belastung und Bewältigung in integrativen Schulen: eine empirisch-qualitative Pilotstudie bei LehrerInnen für Förderpädagogik* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten: Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen* (1. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH.
- Heinrich, M., Arndt, A.-K. & Werning, R. (2014). Von „Fördertanten“ und „Gymnasialempfehlungskindern“. Professionelle Identitätsbehauptung von Sonderpädagog/innen in der inklusiven Schule. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung*, 3(1), 48–71. <https://doi.org/10.3224/zisu.v3i1.15484>
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Herzog, S. (2007). *Beanspruchung und Bewältigung im Lehrerberuf: eine salutogenetische und biografische Untersuchung im Kontext unterschiedlicher Karriereverläufe* (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie). Münster München Berlin: Waxmann.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. (2019). Zusammenarbeit in der integrativen Schule. HfH Zürich. Zugriff am 3.5.2023. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuer_e_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf
- Junge, A., Lindmeier, B. & Schomaker, C. (2020). *Sonderpädagog*in werden: auf dem Weg zu einer professionellen Haltung: eine rekonstruktive Studie im Kontext inklusionsorientierter Lehrer*innenbildung* (Perspektiven sonderpädagogischer Forschung). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kindermann, T. A. & Vollet, J. W. (2014). Social networks within classroom ecologies: peer effects on students' engagement in the context of relationships with teachers and parents. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17(5), 135–151. <https://doi.org/10.1007/s11618-014-0555-9>
- Klauer, T. (2012). Stressbewältigung: Grundlagen und Intervention. *Psychotherapeut*, 57(3), 263–278. <https://doi.org/10.1007/s00278-012-0908-x>
- Klippert, H. (2006). *Lehrerentlastung: Strategien zur wirksamen Arbeitserleichterung in Schule und Unterricht* (Beltz Pädagogik). Weinheim: Beltz.
- Klusmann, U., Kunter, M., Voss, T. & Baumert, J. (2012). Berufliche Beanspruchung angehender Lehrkräfte: Die Effekte von Persönlichkeit, pädagogischer Vorerfahrung und professioneller Kompetenz. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 26(4), 275–290. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000078>
- Klusmann, U. & Waschke, N. (2018). *Gesundheit und Wohlbefinden im Lehrerberuf* (Psychologie im Schulalltag) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02863-000>
- Kramis-Aebischer, K. (1995). *Stress, Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrerberuf*. Bern: P. Haupt.

- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2016). Zuweisung von Kindern mit Schulproblemen zu sonderpädagogischen Maßnahmen: Schulpsychologen weniger diskriminierend als Lehrkräfte. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(2), 113–126.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.2.113>
- Lauth, M. & Lauth, G. W. L. (2017). Das Provokative Essay: Wo bleibt die Lehrgesundheit? Psychische Belastungen im Lehrerberuf als Thema für den Inklusionsdiskurs. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 86(4), 277.
<https://doi.org/10.2378/vhn2017.art33d>
- Lenzen, D. (2014). *Psychische Belastungen und Burnout beim Bildungspersonal: Empfehlungen zur Kompetenz- und Organisationsentwicklung Gutachten* (Aktionsrat Bildung). Münster: Waxmann.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
<https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse – Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 20, No 3 (2019): Qualitative Content Analysis I. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. <https://doi.org/10.17169/FQS-20.3.3343>
- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton: Van Nostrand.
- Miller, A. (2020). Corona und Persönlichkeit: Welcher Krisen-Typ sind Sie? Aargauer Zeitung, . Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/corona-und-personlichkeit-welcher-krisen-typ-sind-sie-ld.2077399>
- Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. *Handbook of positive psychology*. (S. 89–105). New York, NY, US: Oxford University Press.
- Oetjen, B., Martschinke, S., Elting, C., Baumann, R. & Wissenbach, L. (2021). Ressourcen von Grundschullehrkräften in inklusiven Settings und ihr Zusammenspiel mit inklusiver Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 14(2), 375–390.
<https://doi.org/10.1007/s42278-021-00116-9>
- Oevermann, U. (2004). Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. In J. Fikfak, F. Adam & D. Garz (Hrsg.), *Qualitative research: different perspectives, emerging trends* (S. 101–134). Ljubljana: Založba ZRC.
- Paul Scherrer Institut. (2020). Begriffsdefinitionen: Diversität, Inklusion und Chancengleichheit. Zugriff am 3.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.psi.ch/de/chancengleichheit/diversitaet-inklusion-chancengerechtigkeit>
- Peterander, F. (2011). Sensible Phasen und kindliche Entwicklung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(4), 196–202. <https://doi.org/10.2378/fi2011.art19d>
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation: Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften* (utb Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik). Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.

- Rechtsbuch Thurgau. (2019, August 1). Gesetz über die Volksschule (VG). Frauenfeld. Verfügbar unter:
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/411.11/versions/2101
- Rechtsbuch Thurgau. (2022, August 1). Volksschulverordnung (VSV). Frauenfeld. Verfügbar unter: https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/411.111/versions/2529
- Rheinberg, F., Vollmeyer, R., Selg, H. & Ulich, D. (2006). *Motivation* (Grundriss der Psychologie / herausgegeben von Bernd Leplow und Maria Salisch ; begründet von Herbert Selg und Dieter Ulich). (B. Leplow & M. von Salisch, Hrsg.) (6. erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Roedern, R. (2020). Förderliche Haltung im Umgang mit Auffälligkeiten (Pädagogik). In B.E. Meyer, T. Tretter & U. Englisch (Hrsg.), *Praxisleitfaden auffällige Schüler und Schülerinnen: Basiswissen und Handlungsmöglichkeiten: mit Online-Materialien* (2. Auflage., S. 16–23). Weinheim Basel: Beltz.
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit: wie Lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rothland, M. (2021). Die „Lehrerpersönlichkeit“: das Geheimnis des Lehrberufs? *DDS – Die Deutsche Schule*, 2021(2), 188–198. <https://doi.org/10.31244/dds.2021.02.06>
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1–28. <https://doi.org/10.1037/h0092976>
- Schaarschmidt, U. & Kieschke, U. (2007). Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (S. 81–98). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90500-6_5
- Schelten, A. (2009). Lehrerpersönlichkeit - Ein schwer fassbarer Begriff. *Die berufsbildende Schule*, 61(2), 39–40.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO)* (2., überarbeitete und neu normierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Schütze, F. (1977). Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien dargestellt an einem Projekt zur Erforschung vonkommunalen Machtstrukturen (MS). Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien Nr. 1, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. Beltz : Weinheim. <https://doi.org/10.25656/01:3930>
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2002). Internal and External Frames of Reference for Academic Self-Concept. *Educational Psychologist*, 37(4), 233–244. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3704_3
- Speck-Hamdan, A. (2004). Wie Kinder lernen. Vom Entstehen der Welt in den Köpfen der Kinder. *Televizion*, 17(1), 4–9.
- spektrum.de. (2000). Lernmotivation. Zugriff am 2.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/lernmotivation/8802>
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2012). *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)* (2., überarbeitete und neu normierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Strauss, S. & König, J. (2017). Berufsbezogene Überzeugungen von angehenden Lehrkräften zur inklusiven Bildung. *Unterrichtswissenschaft*, 45(4), 243–261.

- Tarnutzer, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Zürich: Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/118434/1/Tarnutzer.pdf>
- Terhart, E. (2019). Organisation und Erziehung. Neue Zugangsweisen zu einem alten Dilemma. *Zeitschrift für Pädagogik*, 32(2), 205–223. Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:14386>
- Thun-Hohenstein, L., Lampert, K. & Altendorfer-Kling, U. (2020). Resilienz – Geschichte, Modelle und Anwendung. *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie*, 19(1), 7–20. <https://doi.org/10.1007/s11620-020-00524-6>
- Weiner, B. (1986). *An Attributional Theory of Motivation and Emotion*. New York, NY: Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4948-1>
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen (Fördern lernen Prävention)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Witzel, A. (2000, Januar). The Problem-Centered Interview. 22, Bremen. Verfügbar unter: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132>
- Zumkley-Münkel, C. (2004). Lernmotivation und Selbstregulation. Universität des Saarlandes. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.23668/psycharchives.11290>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2017, S.67)	7
Abbildung 2: Zusammenspiel von Motiv, Situation und Motivation (Rheinberg, 2006, zit. nach Ding, 2013, S.8).....	10
Abbildung 3: Maslowsche Bedürfnispyramide (Maslow, 1943, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.98).....	11
Abbildung 4: Risikowahlmodell (Atkinson, 1957, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.97) ..	12
Abbildung 5: Veranschaulichung des Big-Fish-Little-Pond-Effektes (Wilbert, 2010, S.73)...	15
Abbildung 6: Klassifikation von Erfolgs- und Misserfolgsursachen nach den drei Attributionsdimensionen Lokation, Stabilität und Kontrollierbarkeit (Weiner, 1986, zit. nach Dresel & Lämmle, 2017, S.113).....	16
Abbildung 7: Fünf-Faktoren-Modell (Costa & McCrae, 1992, zit. nach CH Media, 2020)	19
Abbildung 8: Flow-Konzept (Csikzentmihalyi, 1990)	21
Abbildung 9: Die drei Belastungsebenen (Kramis-Aebischer, 1995, S.98).....	22
Abbildung 10: Zusammenhang von Belastungen, Ressourcen und Beanspruchung (Cramer et al., 2018, S.7).....	24
Abbildung 11: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S.43)	26
Abbildung 12: Teamteaching (Cook et. al, 2017)	28
Abbildung 13: Ablauf problemzentriertes Interview (Mayring, 2016, S.71)	33
Abbildung 14: Ablaufmodell strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2016, S.120)	37
Abbildung 15: Kategorien und Subkategorien der Interviewauswertungen (eigene Darstellung).....	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Angaben zu den drei Regelschulheilpädagog:innen (eigene Darstellung)	34
Tabelle 2: Angaben zu den drei Sonderschulheilpädagog:innen (eigene Darstellung)	35
Tabelle 3: Erscheinungsformen von Motivationsproblemen (eigene Darstellung)	63
Tabelle 4: Individuelle Strategien im Umgang mit fehlender Lernmotivation (eigene Darstellung).....	64
Tabelle 5: Motivationsprobleme der Regel- und der Sonderschule (eigene Darstellung)	66
Tabelle 6: Lernpotenzial der Regel- und der Sonderschule (eigene Darstellung).....	66

Anhang

I. Einverständniserklärung Interview	1
II. Kurzfragebogen Interview	2
III. Interviewleitfaden	3
IV. Kodierleitfaden	7
V. Interviewtranskripte	10
Transkriptionsregeln	10
Legende der Codes	12
Interviewtranskript 1 kodiert.....	13
Interviewtranskript 2 kodiert.....	31
Interviewtranskript 3 kodiert.....	43
Interviewtranskript 4 kodiert.....	54
Interviewtranskript 5 kodiert.....	67
Interviewtranskript 6 kodiert.....	79

I. Einverständniserklärung Interview

Masterarbeit

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen auf der Primarstufe und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen an Thurgauer Regel- und Sonderschulen

Qualitative Befragung von Schulischen Heilpädagog:innen

- Einverständniserklärung -

1. Der Angaben des Kurzfragebogens werden gegebenenfalls nur in anonymisierter Form Verwendung finden.
 2. Das Interview wird als Audioaufnahme elektronisch aufgezeichnet.
 3. Die Aufnahme des Interviews wird anonymisiert transkribiert.
 4. Einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit der interviewten Person in Verbindung gebracht werden können, dürfen für wissenschaftliche Zwecke innerhalb der Arbeit verwendet werden.
 5. Die Interviewdaten werden innerhalb der Arbeit in Bezug auf die Fragestellung ausgewertet.
 6. Die Interviewdaten sowie der Kurzfragebogen gelangen nicht an die Öffentlichkeit.
 7. Sämtliche persönliche Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht oder vernichtet.
 8. Die Einverständniserklärung wird lediglich im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview aufbewahrt.
-

JA, ich stimme zu, dass ich interviewt werde und das Material für die oben beschriebenen Zwecke verwendet wird.

Ort und Datum _____

Vorname, Name _____

Unterschrift _____

II. Kurzfragebogen Interview

Masterarbeit

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen auf der Primarstufe und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen an Thurgauer Regel- und Sonderschulen

Qualitative Befragung von Schulischen Heilpädagog:innen

- Kurzfragebogen mit Personenangaben -

Im Rahmen der Auswertung des Interviews können Angaben in Bezug auf die Person und die berufliche Tätigkeit von Bedeutung sein. Diese Angaben werden vertraulich behandelt und innerhalb der Masterarbeit nur in anonymisierter Form verwendet.

Vorname/Nachname: _____

Jahrgang: _____

Abschlussjahr Master SHP: _____

Schwerpunkt/e:
(Vertiefungsrichtung) _____

Absolvierte Ausbildungen: _____

Aktuelle Tätigkeit, seit wann: _____

III. Interviewleitfaden

Zeit	Fragestellung	Moderation	Material
1'	Begrüssung der Teilnehmerin/ des Teilnehmers Vorstellung der Interviewführerin	Bedanken für die Teilnahme, authentische Sprachwahl (hochdeutsch oder schweizerdeutsch, du oder Sie)	
3'	Allgemeine Informationen, Anliegen und Ziel der Befragung	6 Interviewdurchführungen für die Masterarbeit, Ziel = Informationen über die Herausforderungen und Schwierigkeiten sowie den Umgang mit den wahrgenommenen Belastungen aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen gewinnen	
4'	Einverständniserklärung & Kurzfragebogen	Dokumente durchlesen und ausfüllen lassen	Einverständniserklärung
2'	Tonaufzeichnung	Notwendigkeit der Aufzeichnung → sinnvolle Analyse, Anonymität, Tonaufnahme wird nach Transkription gelöscht → Gerät einschalten	Aufnahmegerät
ca. 45 - 60' pro Teil max. 15'	Interview	<u>Einstiegsimpuls:</u> Als Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge betreust du/ betreuen Sie Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind. Welche Gründe haben dich/Sie dazu bewegt, diesen Beruf zu wählen? <ul style="list-style-type: none"> • Was muss man deiner Meinung nach mitbringen, um den Beruf als Heilpädagoge:in ausüben zu können? • Welche Persönlichkeitsmerkmale erachtest du/erachten Sie im Beruf als wichtig? • Auf welche Herausforderungen muss man als Heilpädagoge:in besonders gewappnet sein? 	Uhr, Interviewleitfaden

Welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten begegnen dir/Ihnen als Heilpädagoge:in im Alltag rund um das Thema Lernmotivation?

- Nimmst du/Nehmen Sie **fehlende Lernmotivation** bei Kindern in deinem/ihrem Beruf **als Problem** wahr? Weshalb/Weshalb nicht?
- Wie **äussert** sich deiner/Ihrer Meinung nach fehlende Lernmotivation bei Kindern?
- Kinder sind in ihrem Lernen nicht immer gleich motiviert. Ab welchem Punkt empfindest du/empfinden Sie fehlende Motivation als **abnormal oder alarmierend**?
- Welches sind deiner/Ihrer Meinung nach **Gründe**, wieso die Lernmotivation bei Kindern fehlt?
 - Was für eine Rolle spielt deiner/Ihrer Meinung nach das **Selbstbild** des Kinds für die Lernmotivation?
- Wie gelingt es dir/Ihnen, die Lernmotivation deiner/Ihrer Schüler:innen aufrecht zu erhalten?
- Welche Situationen oder Ereignisse in Bezug auf die Lernmotivation von Kindern **belasten dich/Sie** am meisten?
- Hast du **konkrete Beispiele** für schwierige Situationen im Alltag und wie du damit umgegangen bist?
- Würdest du behaupten, dass die Problematik rund um fehlende Lernmotivation oder unmotivierte Kinder **im Laufe deiner Karriere zugenommen** hat? Weshalb/Weshalb nicht?
- Welche **Belastungen** können bei dir/Ihnen persönlich im Zusammenhang mit fehlender Lernmotivation bei Kindern entstehen?

Wie gehst du/gehen Sie mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um die Lernmotivation von Kindern um?

- Was **unternimmst du/unternehmen Sie** konkret, wenn du/Sie bei Kindern fehlende Lernmotivation **wahrnimmst**?
- Welche **Strategien** hast du/haben Sie, um mit fehlender Lernmotivation bei Kindern umzugehen?
- Welche **Eigenschaften** sind für SHPs wichtig, um Kinder motivieren zu können beziehungsweise um Kinder mit Motivationsproblemen wieder zum Lernen zu bewegen?
- **Mit welcher Einstellung** gehst du an Situationen heran, bei denen du fehlende Lernmotivation beobachtest?
- **Erinnerst du dich/Erinnern Sie sich** an eine Situation, in der du/Sie **nicht wusstest/wussten**, wie du/Sie mit der Situation umgehen sollst/sollten?
- Kannst du/Können Sie ein **Beispiel** nennen, bei dem du/Sie erfolgreich mit fehlender Lernmotivation eines Kinds **umgegangen** bist/sind?
- Was **unternimmst du/unternehmen Sie** persönlich, um dich/sich von Schwierigkeiten und Belastungen im Schulalltag zu **erholen**?
- Gibt es etwas, was deiner/Ihrer Meinung nach nötig wäre, um Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation an deiner/Ihrer Schule **möglichst gering zu halten**?
- Welche **Unterstützung** nimmst du/nehmen Sie in Anspruch, wenn du/Sie Schwierigkeiten mit der Lernmotivation feststellst/feststellen?

		<p>Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog*innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es aus deiner/Ihrer Sicht Herausforderungen zum Thema Lernmotivation, die im Regelschulbereich auftreten, im Sonderschulbereich jedoch nicht? • Gibt es aus deiner/Ihrer Sicht Herausforderungen zum Thema Lernmotivation, die im Sonderschulbereich auftreten, im Regelschulbereich jedoch nicht? • Inwiefern unterscheidet sich der Umgang mit fehlender Lernmotivation zwischen der Regel- und der Sonderschule? • Wo kann man deiner/Ihrer Meinung nach besser mit fehlender Lernmotivation umgehen, in der Regel- oder in der Sonderschule? Warum? • Was könnten SHPs der Regelschule von der Sonderschule lernen? • Was könnten SHPs der Sonderschule von der Regelschule lernen? <p>Wir sind bereits fast am Ende des Interviews. Gibt es aus deiner Sicht noch Aspekte, die du gerne zu den Herausforderungen und dem Umgang mit fehlender Lernmotivation anfügen möchtest?</p>	
1‘	Abschluss	Ich schalte jetzt das Gerät aus. Vielen herzlichen Dank für die interessanten Gedanken.	Aufnahme ausschalten

IV. Kodierleitfaden

<p>Grobkategorie 1:</p> <p>Berufsmotivation Schulische:r Heilpädagoge:in</p>	<p>Grobkategorie 2:</p> <p>Wahrgenommene Herausforderungen und Schwierigkeiten in Bezug auf die Lernmotivation</p>	<p>Grobkategorie 3:</p> <p>Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten in Bezug auf die Lernmotivation</p>	<p>Grobkategorie 4:</p> <p>Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen der Regelschule und der Sonderschule</p>
<p>Definition:</p> <p>Die Kategorie umfasst alle Aussagen, die sich mit der individuellen Berufsmotivation, dem Alltag und der Persönlichkeit von Schulischen Heilpädagog:innen sowie den Beweggründen zur Ausübung dieses Berufs befassen.</p>	<p>Definition:</p> <p>Die Kategorie umfasst alle Aussagen, die sich mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten beschäftigen, die rund um das Thema Lernmotivation wahrgenommen werden.</p>	<p>Definition:</p> <p>Die Kategorie umfasst jegliche Aussagen, die den Umgang mit den wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation thematisieren, wobei sowohl persönliche wie auch systemische Bewältigungsstrategien berücksichtigt werden.</p>	<p>Definition:</p> <p>Die Kategorie umfasst Aussagen zu den Unterschieden in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen der Regelschule und der Sonderschule.</p>

<p>Abgrenzung:</p> <p>Die Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der persönliche Werdegang genannt wird (Persönlichkeitsschutz) • Negative Berufsaspekte genannt werden (gehören in Kategorie Herausforderungen und Schwierigkeiten) 	<p>Abgrenzung:</p> <p>Die Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten oder Herausforderungen genannt werden, die nicht in Verbindung mit dem Beruf stehen • Belastungen genannt werden, die nicht im Zusammenhang mit der Lernmotivation stehen 	<p>Abgrenzung:</p> <p>Die Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastungsbewältigung erwähnt wird, die nicht im Zusammenhang mit dem eigenen Beruf steht • Eine Situation nicht als Herausforderung oder Schwierigkeit in Bezug auf die Lernmotivation erlebt wird 	<p>Abgrenzung:</p> <p>Die Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Aussage in keinem Zusammenhang zu Herausforderungen und Schwierigkeiten oder der Belastungsbewältigung steht • kein Bezug auf die Unterschiede zwischen Sonder- oder die Regelschule genommen wird
<p>Ankerbeispiel:</p> <p>Also hier in diesem Bereich, eben im Sonderschulsetting, hier muss man also wirklich ein wenig standhaft sein, sage ich einmal. Man darf nicht (.) man muss einen professionellen Umgang haben mit den Schülern, also von dem her, auch wenn Sachen passieren, die nicht so persönlich nehmen.</p>	<p>Ankerbeispiel:</p> <p>Ganz erschreckenderweise ist es so, dass sehr viele, alle, mit einer Schulerfahrung daherkommen, bei der sie bereits zum Teil Jahre heilpädagogische Begleitung gehabt haben. Auch dort stelle ich immer wieder fest: Diese Zuspitzung, die sie erleben mussten auf den Stoff und du genügst dem Stoff nicht, ist es, die sie in die Verzweiflung bringt.</p>	<p>Ankerbeispiel:</p> <p>Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das nicht motiviert ist und ich hänge wirklich irgendwo in der Luft, dann nachher nehme ich das vom ICF hervor, das von den Aktivitäten ausgeht: Was macht das Kind? Und wie hängt das zusammen mit dem Körperlichen, mit der Person, mit dem Umfeld und so weiter. Und dann schaue ich: Was macht dieses Kind gerne?</p>	<p>Ankerbeispiel:</p> <p>Eben ich denke schon das, dass man sich so ein wenig allumfassender, so ein wenig wirklich individueller, so ein wenig auf das Kind einstellen kann. Diese Haltung finde ich, glaube ich, schon, dass Lehrpersonen aus der Sonderklasse viel mehr können, habe ich das Gefühl, ja.</p>

<p>Subkategorien:</p> <p>Gründe Berufswahl Definition: Alle Aussagen, die für die Wahl des Berufs von Schulischen Heilpädagog:innen sprechen</p> <p>Berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale Definition: Alle Aussagen zu den Merkmalen, die als wichtig wahrgenommen werden zur Berufsausübung</p> <p>Allgemeine Berufsherausforderungen Definition: Sämtliche Aussagen zu Herausforderungen im Beruf, die nicht explizit im Zusammenhang mit Lernmotivation stehen</p>	<p>Subkategorien:</p> <p>Erscheinungsformen fehlender Lernmotivation Definition: Aussagen, die sich dazu äussern, in welchen Formen fehlende Lernmotivation beobachtbar ist</p> <p>Ausmass fehlender Lernmotivation Definition: Alle Aussagen, die sich zum Schweregrad und der Entwicklung von Motivationsproblemen äussern</p> <p>Gründe für fehlende Lernmotivation Definition: Sämtliche Aussagen, die sich zu den Gründen bei Motivationsproblemen äussern</p> <p>Persönliche Belastungen Definition: Aussagen, die die persönlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit fehlender Lernmotivation thematisieren</p>	<p>Subkategorien:</p> <p>Individuelle Strategien im Umgang mit Motivationsproblemen Definition: Alle Aussagen, die sich mit dem individuellen Umgang von Motivationsproblemen befassen.</p> <p>Förderliche Eigenschaften und Einstellungen Definition: Aussagen, die sich mit den Eigenschaften oder den Einstellungen zum Thema Umgang mit Motivationsproblemen befassen</p> <p>Institutioneller Umgang mit Motivationsproblemen Definition: Sämtliche Aussagen zu internen sowie externen Angeboten, die den Schulischen Heilpädagog:innen Unterstützung bieten</p> <p>Persönliche Belastungsbewältigung Definition: Aussagen zur Erholung von Schwierigkeiten und Belastungen des Schulalltags</p>	<p>Subkategorien:</p> <p>Im Regelschulbereich auftretende Motivationsprobleme Definition: Aussagen zu Motivationsproblemen, die hauptsächlich in der Regelschule auftreten</p> <p>Im Sonderschulbereich auftretende Motivationsprobleme Definition: Aussagen zu Motivationsproblemen, die hauptsächlich in der Sonderschule auftreten</p> <p>Lernpotenzial Regelschule Definition: Jegliche Aussagen zu Bereichen in der Regelschule, in denen Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Lernmotivation besteht</p> <p>Lernpotenzial Sonderschule Definition: Jegliche Aussagen zu Bereichen in der Sonderschule, in denen Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Lernmotivation besteht</p>
--	--	--	--

V. Interviewtranskripte

Transkriptionsregeln

Die Transkripte der Interviews wurde in Anlehnung an das einfache Transkriptionssystem nach Dresding und Pehl (2018, S. 20–23) erstellt, wobei folgende Regeln berücksichtigt wurden:

1. **Es wird wörtlich transkribiert**, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Dialekte werden möglichst wortgetreu in Schriftsprache übersetzt, ausser wenn eine eindeutige Übersetzung nicht möglich ist.
2. **Wortverschleifungen** werden nicht transkribiert, sondern ans Schriftdeutsch angenähert.
3. **Wort- und Satzabbrüche** sowie **Stottern** werden geglättet beziehungsweise ausgelassen, **Wortdoppelungen** nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung eingesetzt werden. «Ganze» Halbsätzen, denen lediglich die Vollendung fehlt, werden erfasst und mit dem **Abbruchzeichen** / gekennzeichnet
4. **Interpunktion** wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heisst bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei werden Sinneinheiten beibehalten.
5. **Pausen** werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hierbei steht (.) für circa eine Sekunde, (..) für circa zwei Sekunden, (...) für circa drei Sekunden und (Zahl) für mehr als drei Sekunden.
6. **Verständnissignale** der gerade nicht sprechenden Person wie «mhm, aha, ja, genau, ähm» werden nicht transkribiert. Ausgenommen davon ist die Antwort «mhm» ohne jegliche weiteren Ausführungen. Dies wird als «mhm (bejahend)» oder «mhm (verneinend)» erfasst, je nach Interpretation.
7. **Besonders betonte Wörter oder Äusserungen** werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. **Jeder Sprecher:innenbeitrag** enthält eigene Absätze. Zwischen den Sprecher:innen gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Entwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert.
9. **Emotionale nonverbale Äusserungen**, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie etwa lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Doppelklammern (()) notiert.
10. **Unverständliche Wörter** werden *kursiv* verschriftlicht. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache in Klammern versehen werden.

11. **Sprecher:innenüberlappungen** werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet
12. **Die interviewende Person** wird durch ein «I», **die befragte Person** durch ein «B» gekennzeichnet.

Legende der Codes

Berufsmotivation Schulische:r Heilpädagoge:in (B)

Gründe Berufswahl (GB)

Berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale (BP)

Allgemeine Berufsherausforderungen (AB)

Herausforderungen und Schwierigkeiten in Bezug auf die Lernmotivation (H)

Erscheinungsformen fehlender Lernmotivation (EL)

Ausmass fehlender Lernmotivation (AL)

Gründe für fehlende Lernmotivation (GL)

Persönliche Belastungen (PB)

Umgang mit wahrgenommenen Herausforderungen und Schwierigkeiten (U)

Individuelle Strategien im Umgang mit Motivationsproblemen (IS)

Förderliche Eigenschaften und Einstellungen (FE)

Institutioneller Umgang mit Motivationsproblemen (IU)

Persönliche Belastungsbewältigung (PB)

Unterschiede zwischen der Regelschule und der Sonderschule (U)

Im Regelschulbereich auftretende Motivationsprobleme (RM)

Im Sonderschulbereich auftretende Motivationsprobleme (SM)

Lernpotenzial Regelschule (LR)

Lernpotenzial Sonderschule (LS)

Interviewtranskript 1 kodiert

1

Transkript 1 Masterarbeit

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Donnerstag, 22. Jun. 2023, 13:36 – 14:19 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss)	(42:51)
Beteiligte Personen	B: SHP Sonderschule 1 (S1) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 1 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: Dann legen wir doch gleich los. (..) Ja, als Schulischer Heilpädagoge betreuen Sie Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und da würde es mich in erster Linie einmal interessieren, welche Gründe Sie dazu bewegt haben, um den Beruf zu wählen.

5

B: Ich habe mich bereits in der Ausbildung zum Primarlehrer (.) es war für mich bereits klar: Ich will im Bereich, ich habe, dazumal hat es (Name eines Heims) geheissen in (Ortschaft des Heims) (.) das war 1983. Dazumal war das Feld sehr viel enger, das heisst man hatte dort

keine Chance reinzukommen (..) Ich habe mich immer für besondere Bedürfnisse interessiert. Der Normalfall war nicht mein Fall und das ist geblieben bis heute. Ich langweile mich mit den Normalfällen. (GB)

6

I: ((lacht)) Ja, alles klar ((lacht)) Das klingt sehr interessant. Was muss man Ihrer Meinung nach mitbringen, um diesen Beruf ausüben zu können, so die wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss in diesem Beruf.

7

B: Herz. Und Humor. Und natürlich der ganze Sachverstand, der ganze Theorieteil, der hier wichtig ist. Das ist von der Aufstellung her, einmal, dass man weiss in welchem Feld man sich bewegt, ist sehr wichtig. Man muss seine ganze Persönlichkeit bereit sein einzubringen und die Persönlichkeit muss man in aller Offenheit einbringen, auch wenn es einmal nicht so toll ist. Auch dort ist es so wichtig immer in der ganzen Offenheit. Diese Schüler müssen einem vollumfänglich als Mensch spüren und nicht als Automat. Also ich kann nicht ein Buch hervorziehen und sie ziehen ein Blatt heraus wie irgend so an einem Selecta-Automaten. Das funktioniert nicht. (BP) (..) Sie sind nur bereit etwas aufzunehmen und etwas zu lernen, wenn sie mich als Mensch annehmen. Nehmen sie mich als Mensch nicht an oder ich nehme sie als Mensch nicht an, dann kann man es vergessen. (BP) (..) Also das ist auch ganz wesentlich, oder? Mir ist das völlig egal, mit welchen Problemen sie hier ankommen. Sie kommen an, du bist da, ich bin da, jetzt schauen wir, wie wir uns begegnen. (BP)

8

I: Mhm, mhm (bejahend)

9

B: Und das ist der Hauptteil vom ganzen Ablauf, wie wir mit ihnen arbeiten, also das kommt täglich einfach immer wieder neu zu einer Begegnung. (.) Das ist nicht irgendwann ein Automatismus und das muss man sich auch einfach immer wieder, da muss man so bereit sein, ihnen täglich neu zu begegnen. (AB)

10

I: Ja (..). Dann, was würden Sie sagen, was sind so die Persönlichkeitseigenschaften, die Sie dafür brauchen. Also was ich jetzt so herausgehört habe, ist so ein wenig die Spontantität, die man wahrscheinlich jeden Tag wieder so von Neuem braucht, um auf die Kinder einzugehen. Was würden Sie sagen, was braucht es sonst noch so als Person?

11

B: Nicht an einem Bild festhängen, das man von einer Rolle hat. Diese Rolle muss man immer wieder komplett abstreifen können. Ich bin nicht Lehrer und habe meine Rolle als Lehrer und sie haben ihre Rolle als Schüler. Eben, das muss man alles abstreifen. (BP) Das heisst auch, (..) das sind Kinder und sie bleiben zum grössten Teil Kinder. Auch wenn sie noch so grosse Probleme haben, sind sie nur an etwas interessiert und das ist an der Beziehung. (BP) Man könnte den grössten Zusammenbruch haben an einem Tag. Am nächsten Morgen kommen sie hinein mit der Bereitschaft diese Beziehung wieder aufzunehmen und das muss man selbst auch einfach immer wieder (.) voll daran arbeiten: Jawoll, heute ist ein neuer Tag, wir gehen

wieder neu in diese Beziehung. Und es ist ein stetiges Auf und Ab, also da gibt es keine Plansache, bei der man sagen kann: Nun sind wir auf gesichertem Gelände. (..) Das gibt es einmal eine Zeit lang, aber das kann immer grad wieder einbrechen. (.) Ja und das einfach immer wieder sortieren. (AB)

12

I: Mhm (bejahend)

13

B: Also das heisst man muss grosse Ressourcen mitbringen, um es nach dem Schulalltag bei sich setzen lassen zu können, es für sich durchgehen zu können, es einordnen zu können und es dann wieder wegstreifen zu können. Nicht es zu vergessen, aber wegzustreifen: Ich bin morgen neu für dich da. (AB)

14

I: Mhm, mhm (bejahend). Genau, das kann ja auch so ein wenig eine Herausforderung sein//

15

B: //Das ist eine mega Herausforderung//

16

I: Ja ((lacht))

17

B: ((lacht)) Das ist eine mega Herausforderung

18

I: Das glaube ich Ihnen. Und in diesem Zusammenhang würde es mich grad so interessieren (.) in meiner Arbeit geht es um das Thema Lernmotivation (...) und da würde es mich Wunder nehmen, welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten Ihnen im Alltag rund um das Thema Lernmotivation begegnen.

19

B: Das kann ich nicht verallgemeinern. Da drin sind 10 Schüler:innen (...) in der Altersgruppe zwischen (..) nun sind alle 12 bis 16 Jahre alt und das gibt ganz verschiedene Herausforderungen der Motivation, also in einer Grundmotivation haben alle zuerst einmal einen kompletten Ablöcher erlebt, bis sie hier landen. (EL) (..) Die sind alle mit einer negativen Erfahrung durch die Schulzeit gekommen, bis sie hierherkommen. (SM) Das ist eine riesige Wand. Also hier gibt es nichts das von der Schule her mit Vertrauen daherkommt. Die Schule ist einfach einmal das, wo sie nur Misstrauen haben, nur Abneigung, nur Ablehnung. Das ist alles fast des Teufels, wenn man so will. (..) Das ist häufig sehr auf einer menschlichen Ebene. Das hat praktisch nie mit einem Stoff zu tun, sondern das hat mit menschlichen Erfahrungen, die sie machen, zu tun: Ich bin der Tubel. Und sie kommen auch mit dem Stempel daher: Ich bin der Tubel. Ich kann nichts. Ich weiss, dass ich nichts kann. Was soll ich überhaupt? Ich kann mit dem Leben doch nichts anfangen. Es bringt eh alles nichts. (AL)

20

I: Mhm (bejahend)

21

B: Ganz erschreckenderweise ist es so, dass sehr viele, alle, mit einer Schulerfahrung daherkommen, bei der sie bereits zum Teil Jahre heilpädagogische Begleitung gehabt haben. Auch dort stelle ich immer wieder fest: Diese Zuspitzung, die sie erleben mussten auf den Stoff und du genügst dem Stoff nicht, ist es, die sie in die Verzweigung bringt. (LR, EL) Dass hier so viele Heilpädagogen das nicht wenden können und schauen: Was braucht der an Stoff, dass er Lernerfolge hat, sondern sie gehen mit ihnen immer in Stoffe hinein, bei denen sie wissen: Ich kann das nicht. Und dann nützt die ganze Unterstützung nichts. (EL) (..) Also dann kommen Schüler hier hinein, die kommen zum Teil restlos fertig hier an. Da habe ich (..) Schüler, bei denen Lehrpersonen mir sagen: Sie, der ist mir nur noch ans Fenster gestanden und will hinauspringen. (AL)

22

I: Mhm (bejahend)

23

B: Und dann kommen sie hierher. Und dann muss man diese erst einmal aufnehmen. Und dann (.) muss man den Draht schaffen. Das ist dann wirklich wie eine Art von Strom, die man zum Fließen bringen muss: *Hey, ist es okay*. Und das ist ein Prozess, der bei nicht wenigen über einen Zeitraum mindestens von Schulbeginn Sommer, also wenn sie neu kommen, bis mindestens so Oktober, zum Teil bis Dezember geht, bis sie akzeptieren können: Okay, das bin ich jetzt. Okay, du bringst mir etwas und ich bin bereit auf diesen Stoff einzusteigen. (EL)

24

I: Mhm, mhm (bejahend)

25

B: Stoff muss man hinten hinstellen. (H) (.) Und wenn man sie so weit hat, dass sie lernen, dann kommen sie selbst: Sie, das und das würde ich gerne lernen. Weil, der Stoff ist alles hier. Ich weiss auch nicht, ich habe hundert Lehrmittel. Ich kann das herausziehen. (..) Natürlich bringe ich viel zuerst einmal und muss sie dorthin bringen: Hier stehst du. Hier muss man jetzt einfach bereit sein zusammen einzusteigen und ja, wenn es dann besser läuft und wenn sie dann älter werden, dann merken sie: Okay, das und das würde ich gerne und dann läuft das natürlich ganz anders. (...) Es gelingt, eben es braucht Ausdauer und sie müssen spüren, dass ich zu ihnen stehe. (EL)

26

I: Sehr interessant, ja ((lacht)) was Sie hier nun erwähnt haben. (..) Würden Sie denn sagen, dass sich fehlende Lernmotivation nur am Anfang äussert, wenn sie so hier ankommen oder gibt es das auch, dass es zwischendurch Phasen gibt, in denen es den einen Schüler, Schülerinnen ein wenig abhängt?

27

B: ((seufzt)) Ja, dieses Abhängen. Hier müsste man fast beim Einzelfall hinschauen, was es dort ist. (4) Ich habe einen Schüler, der kommt im Sommer aus der Schule. Das habe ich geschafft, ihn bis hierher zu bringen, obwohl seine Motivation immer diejenige ist, dass wenn die Schule fertig ist, dann hat er mir einmal ein Bild von einem Gepard gezeigt und dann hat er gesagt: Schauen Sie, hier sehen Sie das Bild, wenn die Schule fertig ist. So zische ich jeweils ab. (EL)

28

I: ((lacht))

29

B: Dieser Schüler hatte eine negative Erfahrung im Einschulungsjahr. Also Kindergarten, Einschulungsjahr. Der wurde das nie mehr los. (AL) Aber wir haben miteinander einen Weg geschafft, dass er sich bereit erklären konnte: Okay, das und das mache ich. Es gibt aber Bereiche, in denen ich von ihm Leine lassen muss. Dann muss ich einfach sagen: Okay, das ist dein Weg, du gehst in diese und diese Lehr, aber wenn er zwei Woche einfach eine Blockade hat in Mathe, es bringt nicht, weil dann sitzt er in einer Blockade dort und dann lernt er nicht, oder? (EL)

30

I: Absolut, ja

31

B: Und so ist das fast bei jedem wieder ein wenig anders, also ich muss jetzt auch sagen vielleicht habe ich das Glück, vielleicht liegt es an mir. Die absoluten Abhänger habe ich nicht, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt. (PB) Es gibt aber Schülerinnen und Schüler an dieser Schule, die verweigern dann, die kommen nicht mehr in die Schule. Die sind zum Teil zwei, drei, vier Wochen oder länger verweigern diese nur. Es ist dann sehr schwierig, um genau zu sagen, was es ist, weil dort bin ich nicht genug nah dran. (EL)

32

I: Ja, ja, auf jeden Fall.

33

B: Das muss ich jeweils einfach hinnehmen. Natürlich, ich kenne die Schüler:innen dieses Schulhauses. Ja, es gibt jetzt gerade ein Mädchen, die verweigert seit zwei Wochen zuhause. Ich kenne sie gut, ich habe einen guten Draht zu ihr, aber sie ist nicht bei mir in der Klasse, aber es tut mir so leid. (AL)

34

I: Ja, auf jeden Fall

35

B: Und ich weiss nicht, was es genau ist, weil wenn ich sie sehe, kann ich nach wie vor total gut mit ihr reden, aber sie kommt nicht mehr in die Schule. (AL)

36

I: Ja, ja (..) Würden Sie denn sagen, dass (..) auch bei Ihnen persönlich Belastungen auslöst, wenn Sie sehen, dass die Lernmotivation fehlt?//

37

B: //Ja natürlich.// Also es geht nicht allein darum, Lernmotivation ist einfach so ein Begriff, oder? Es fehlt dann meistens an anderem, das Lernen ist eigentlich das, was als Letztes kommt. Es gibt so viele Persönlichkeitsfaktoren, die man berücksichtigen muss, in denen sie Löcher haben, in denen sie blockieren. Das Lernen ist dann, wenn das einmal herum ist, wenn es nur um die Lernmotivation geht, dann bin ich eigentlich schon an dem Punkt: Okay, das kann man anschauen. (EL) Häufig haben sie andere Themen und diese muss man steuern. Und da muss man ein Ventil schaffen. Da muss man schauen, dass einem das gelingt und wenn sie anfangen zu erzählen, was sie belastet, dann ist das Lernen nachher kein Problem mehr. Dann tun sie das. (PB) Da ist vorher zu und es hängt nicht nur mit der Lernmotivation zusammen. Da sind andere Blockaden hier. Und was wir haben, oder, das ist natürlich eine Blockade gegenüber dem Leben. (EL)

38

I: Ja, das kann man so sagen, ja.

39

B: Und was auch noch vorhanden ist, ist natürlich dann irgendwann von einer gewissen Entwicklung her: Hey, wer bin ich eigentlich? Gopferdeckel, das und das, wieso geht das nicht bei mir? Ja, ich habe Kollegen, die haben die und die Auswahl und ich habe die nicht und ich will die auch, aber es geht nicht. (EL) Und das ist dann schon, also ich habe gerade diese Woche jetzt ein richtiges Gespräch gehabt mit einem und Sie hören schon, es ist immer wieder einmal so, man muss immer wieder einmal sehr zu dem heraus: Man hat wirklich Gespräche mit ihnen unter vier Augen, die gehen manchmal eine Stunde. Da muss man schauen, dass die Klasse sonst sortiert ist, aber das muss ich mir nehmen. Und natürlich, da ist man wie ein Magnet, oder? Man ist sehr wichtig für diese Schüler, das ist ja eigentlich so die Vertrauens- und Verlässlichkeitsfigur. Das muss man irgendwie auch ertragen, dass man das ist, (.) weil da gibt es ganz viel natürlich, die hier sind, die kommen aus hochbrüchigen Verhältnissen. (..) Und dann braucht es diese Verlässlichkeit einer Lehrperson und da öffnet sie sich. Und dann wird gelernt. Weil sie machen das in einer BEZIEHUNG. Wenn die nicht hier ist ((seufzt)). (PB)

40

I: Genau, das ist so die Basis, die es braucht, um//

41

B: Also eben//, das sind alte Erkenntnisse, das wissen Sie auch. Jede Studie bringt das heraus. Nur, wie kommt man in diese Beziehung? Und was heisst das, eine Beziehung zu haben? Das ist auch bei jedem Schüler wieder eigen. Das ist nicht einfach etwas Generelles, eine Beziehung zu haben. Ich habe bei jedem Schüler eine eigene Beziehung, das ist nicht eine generelle Beziehung. (..) Ja, und sie erleben mich sehr als Mensch hier drin, in allen Höhen und Tiefen. ((lacht)) (PB)

42

I: ((lacht)) Genau, das gehört//

43

B: //Wie ich sie erleben, erleben sie mich auch

44

I: Das gehört auch dazu, ja ((lacht)) (..) Genau, dann würde es mich sehr Wunder nehmen (..) was Sie konkret unternehmen, eben wenn Sie jetzt feststellen: Bei einem Kind klappt nichts, es ist eine Blockade vorhanden. Vielleicht auch anhand eines Beispiels, wie Sie dann vorgegangen sind, um diese Blockade wieder zu lösen.

45

B: Die Blockade gibt es nicht, weil der ganze Unterricht ist bei mir aufgestellt: Sie haben einen Plan vor sich und dieser Plan umfasst ganz Verschiedenes und sie können wählen, zu was sie bereit sind zum Arbeiten und das muss gar nicht unbedingt etwas Schulisches sein. Da haben auch wieder Einzelne Vereinbarungen: Okay, du arbeitest eine Viertelstunde in dem und dann, was hast du gerne? Musik hören? Zeichnen? Und dann kommt ihr wieder zurück, also wir haben hier sehr viele Teile, bei denen sie selbst, eben wenn sie merken ich kann nicht weiter, dann können sie kommen. Da gibt es sehr viele Bilder und alles Mögliche, da können sie hinten drauf schreiben: Ich mache das, ist okay, das ist alles geregelt und da hat jeder seine Einzelordnung: Was hilft dir, wenn du irgendwie nicht mehr kannst? Das kann ein Spaziergang sein. Das kann ich natürlich auch nur bei denen irgendwie machen, bei denen ich weiss, die klopfen nicht an jedem Schulzimmer. Aber eben, das macht man mit jedem Einzelnen aus. (IS) (..) Und hier drin ist es häufig so, dass da von diesen zehn ist jeder etwas am Arbeiten. (..) Natürlich, man muss für alles fit sein, man muss immer wissen: Dort bist du, dort bist du. Sie merken das auch, oder? Da kann mir nie irgendjemand etwas erzählen: Sie. Da sage ich immer: Schau, ich weiss genau wie der Plan ist. (FE) Da ist ja auch der Donnerstagnachmittag, wir gehen jeden Plan durch, jeden Wochenplan, wir schauen bei allem genau: Wo steht er, wo fehlt es? Und dann stellen wir das immer neu auf, eben darum brauchen wir diese Zeiten hier im Team auch. (IU)

46

I: Ja, also das Sie eigentlich sehr genau Kenntnis darüber haben, welches Kind jetzt was am Machen ist, aber das es in diesem Sinn auch sehr motivierende Pläne sind für die Kinder, weil sie auswählen dürfen, mit was sie sich gerade//

47

B: //Ja, oder zum Teil//

48

I: //beschäftigen?//

49

B: bricht man gerade ganze Settings ab // also einen Schüler habe ich, da merke ich, bei dem ist der Deckel einfach erreicht. Jetzt nicht nur von der Lernmotivation, sondern von seinen kognitiven Fähigkeiten her. Da geht es ja auch darum, ihn vorzubereiten für die Praxis, fürs einmal Arbeiten können, weil diese Blockaden, die sie hier haben, da muss man aufpassen,

dass das nachher im Praktischen oder im ganzen Alltag drin nicht noch weitergetragen wird. Also richtet man ein: Okay, du bist an diesem Morgen nicht in der Schule, du arbeitest am Morgen in der Küche. Und da habe ich jetzt einen, der kommt ins letzte Schuljahr, der wird am Morgen im Hausdienst arbeiten, am Morgen in der Küche und dann am Nachmittag ist er noch im Hausdienst in der Wäscherei. (..) Und da muss man halt einfach alle Möglichkeiten ausschöpfen. (IS, IU)

50

I: Die man dann zur Verfügung hat.

51

B: Die man dann hat. Also das muss so eine Schule haben, oder, das ist total wichtig. Und so gibt es immer wieder wie einen Kreis, in dem es dann immer wieder heisst: Das ist Schule, das ist Leben, das ist Leben nach der Schule, das ist eine Vorbereitung für dich: Hey, wie arbeitest du einmal? Denn die Schule ist einfach ein kleiner Teil, das sage ich ihnen auch immer wieder ab der Oberstufe, oder? Nicht unterschätzen, auch wenn es ein riesiger Berg ist und eine riesige Mauer. (FE) ((lacht)) Am Schluss ist es ein kleiner Teil, den wir hier machen.

52

I: Ja, genau ((lacht))

53

B: Vorbereitung auf die Arbeitswelt, das ist ein grosser Faktor.

54

I: Mhm (bejahend) (..) Ja, das glaube ich.//

55

B: //Das beginne ich mit ihnen ganz früh zu thematisieren, ja//

56

I: Ja, dass sie schon darauf vorbereitet sind.

57

B: Eben und diese Blockade, dass das, was sie sich gegenüber der Schule aufbauen, dass sie sich das nicht gegenüber dem Leben aufbauen. Das ist ein mega Ding. (AL)

58

I: Auf jeden Fall, ja (..) sehr spannend (..) erinnern Sie sich an eine Situation, in der sie auch einfach nicht gewusst haben, wie sie jetzt mit diesem Kind weitergehen sollen oder wie sie es motivieren können zum (..) irgendwie an etwas dranbleiben können oder einen Auftrag zu machen, bei dem das Kind vielleicht bereits recht frei hätte entscheiden können, was es machen will?

59

B: Jaja, das habe ich am Laufmeter.

60

I: ((lacht))

61

B: Ja, dann versucht man, das Setting anzupassen. Man versucht sehr genau hinzuschauen, woran das es liegt. Es liegt ja häufig dann dran, dass sie nicht fokussieren können. Das ist halt das Übliche. (EL) (.) Dann zieht man irgendwo alle Faktoren bei: Wie sieht es mit dem Edis aus? Wie sieht es mit der Entwicklung aus? Was muss man anpassen? Wie sieht es mit dem Arbeitsplatz aus? Was verträgt er nebdran? Welche Blickkontakte verträgt er? Geht es überhaupt, wenn ein Zweiter im Zimmer ist, oder muss er in einen ganz separaten Raum? Da gibt es zum Teil Situationen wo man sagen muss: Ja, wir gehen heraus aus dem ganzen Stoff. Wir machen eine Woche, in der wir nur auf diesen Schüler eingehen, dass er das machen kann, bei dem er positive Erlebnisse hat. (IS) Aber ich muss Ihnen sagen, es gibt Situationen, da scheitert alles. Das habe ich im Moment aktuell mit einem Schüler. Wir sind dreiviertel Jahre am Basteln. Da kommt dann immer der Faktor dazu: Ja, einerseits hat man diesen Schüler und andererseits muss man sich immer bewusst sein, dass man in einem System ist. (.) Das heisst, das System ist erstens diese Schule hier an sich und zweitens gibt es ein System, ein Zuhause. Und da kommt man nicht überall hinein. Und das gibt es immer wieder, dort sind einem zum Teil die Hände gebunden. Man kann systemisch arbeiten soweit dies im schulischen Setting möglich ist, aber es gibt eine Grenze. (AB) Und wir haben hier verschiedene Schüler, das heisst die die intern sind, da kann ich sehr eng mit Sozialpädagogen zusammenarbeiten. Das ist in der Regel einfacher. (IU) Wir haben aber einen rechten Teil an Tagesschülern. Die sind nur kurz sozialpädagogisch betreut hier. Die gehen nach Hause. Das ist häufig eine Blackbox. (...) Und dann kann man zum Teil machen, was man will. Weil diese Blackbox, die muss man als das akzeptieren, aber man kommt mit dem Schüler nicht weiter. (AB) Und dann kann es immer wieder einmal sein, dann überprüft man wieder einmal das ganze Setting, das heisst man überprüft die ganze Platzierung (IS): Können wir hier das bieten, von dem wir glauben der Schüler braucht jetzt das und das und dann kann es immer wieder einmal sein, dass es zu Abbrüchen kommt. (IS, EL) Das ist jetzt grad aktuell sehr in der Luft, dass das jetzt der Fall sein wird bei diesem Schüler. Es geht nicht mehr. Wir haben alles ausprobiert, was wir hier in diesem Rahmen machen können. (EL)

62

I: Ja, das gibt es, ja. (..) Es ist traurig, aber//

63

B: //Und das ist dann eben noch so ein Faktor//, ich meine, er kommt so plus minus auf seine Bedürfnisse, wobei diese sind im Moment einfach so breit gestreut, dass das schulische Begleiten eigentlich praktisch nicht möglich ist, weil da so viele Themen sind und dann muss man auch immer wieder schauen: Okay, ich habe eine Klasse und so wie er im Moment unterwegs ist, zieht er eine Klasse nach unten und das ist dann eben auch ein Faktor, wo man sagen muss: Okay, was kann man machen, dass er seine Bedürfnisse hat, aber die Klasse kommt trotzdem auch noch zu ihren Bedürfnissen? Und das ist so eine Balance, die man gut im Auge behalten muss. (AB)

64

I: Ja, das glaube ich, ja, ja. (4) Denken Sie es gibt Ihrer Meinung nach etwas an Ihrer Schule noch nötig wäre, damit man noch besser mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten umgehen könnte oder würden Sie sagen, dass das relativ gut abgedeckt ist eigentlich?

65

B: Es gibt immer Sachen, die man optimieren könnte und das ist an jeder Schule so und das ist auch an dieser Schule so. Ich würde mir sehr einen Ausbau der praktischen Möglichkeiten wünschen, weil eben, das ist wirklich so: Es gibt Schüler mit einer kognitiven Begrenzung, was das schulische Lernen angeht und je mehr man hier in den praktischen Bereich kann, da kann man dann einfach einiges daran arbeiten und das ist ganz klar ein Bereich, wo ich finde: Ja, wäre wichtig. Ein anderer Bereich, den wir am Ausbauen sind, aber da kann ich mir auch immer wieder mehr wünschen, das ist Bewegung. Raus vom Platz, vom Sitzen, obwohl ich das viel mache, oder, aber da gibt es einzelne Schüler, die haben einfach einen riesigen Bewegungsdrang. Das wäre einfach sehr toll, wenn man sagen könnte: Hey komm, wir gehen da raus, aber das haben wir nicht. (...) Und da gibt es noch dieses und jenes, wo man dann sagen könnte: Ja, es wäre schön, wenn man es hätte, aber letzten Endes muss man immer wieder schauen, wie die Begebenheiten hier sind und wie kann ich hier das Optimum herausholen. Und das andere bringt man immer wieder ein, aber das sind Mühlen, die mahlen SEHR langsam, weil es geht immer wieder um Stutz und Stutz ist immer wieder das grosse Thema, der ist nie hier. Obwohl man das Gefühl hat: Ja eigentlich müsste genug hier sein, aber es fehlt immer. (IU)

66

I: Ja, das ((lacht)) das höre ich überall so ((lacht)) ein wenig, ja, dass das manchmal ein wenig die Schwierigkeit ist oder dass es eigentlich noch viele Möglichkeiten gäbe, aber eben, der finanzielle Aspekt, der ist natürlich auch immer.

67

B: Ja, der wird immer sehr hoch geschraubt.

68

I: Genau (..) Vorhin haben Sie angetönt, dass sie eben eng mit den Sozialpädagogen zusammenarbeiten. Dort würde es mich noch Wunder nehmen: Gibt es sonst noch Unterstützung, die sie in Anspruch nehmen, eben gerade, wenn Sie mit (..) mit den einzelnen Schülern/Schülerinnen merken: Hier funktioniert etwas nicht.

69

B: Jaja, da haben wir natürlich auch diverse Stellen, also wir haben eine Schulinsel. (.) Das ist zum Teil intensiv, wo wir auch schauen (..) wie geht die Betreuung? Was betreue ich? Also es ist jetzt eben gerade hier bei diesem Schüler der Fall gewesen, wo man auch gemerkt hat: Okay, da sind negative Spannungen vorhanden. Bauen wir diese ab? Und da ist er von der Schulinsel sehr involviert (IU), also er ist einfach wirklich nur ein positiver Faktor, für das was nicht läuft bin ich zuständig ((lacht))

70

I: ((lacht))

71

B: Und das ist einfach sehr wichtig in der Balance und da muss man auch ein totaler Austausch haben miteinander, dass wir wirklich zusammenspielen, oder? Das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist dann natürlich für mich die Leitung, d'(Name der Leitung). Wenn irgendetwas ist, dann ist der Draht sehr kurz. Dann rufe ich an, zum Teil am Morgen um sieben Uhr: He, was machen wir? (..) Also das ist durch alle Ebenen durch, da muss hier einfach alles sehr kurz sein und wirklich immer gerade sehr offen, sehr direkt und dann kann ich mich eigentlich auf alles vollkommen verlassen. (IS, IU)

72

I: Ja (.) ah, das ist schön zum Hören, dass es so gut funktioniert

73

B: Ja, das war gerade diese Woche so. Da hatten wir einen Fall, da haben wir eine sehr schwierige Situation gehabt, die Mitarbeiterin und ich, also die Mitarbeiterin hat das dort sehr betroffen, wo ein Schüler mit ihr umgegangen ist, wo ich dann nur am Schluss noch Zeuge geworden bin und dann mussten wir sagen: ((schnalzendes Geräusch)) Cut. Wir sind gleich ins Büro hoch und wir sagen so: Da müssen wir jetzt einfach etwas machen, oder? (..) Ja und dann haben wir eine Chefin, die sagt: Ich sehe, ich höre, das machen wir. Und dann können wir das abgeben oder wir schauen: Welchen Teil machen wir, welchen Teil macht sie. Therapien sind natürlich da, wobei dort ist der Austausch unterschiedlich, also intern hat man sie nah, externe Therapien sind manchmal schwieriger, aber auch dort: Es ist unglaublich personenabhängig. Mit gewissen Therapeuten habe ich einen sehr regelmässigen Austausch. Da weiss ich sehr genau, wie es läuft. Andere erreicht man zwei Monate nicht. (..) Da hat man keine Ahnung. (..) Das ist auch einfach, es «menschelt». (IU)

74

I: Ja, das gibt es überall ((lacht)) (..) Was unternehmen Sie persönlich, um sich von Alltagsbelastungen oder Schwierigkeiten zu erholen?

75

B: Ja, das ist im Persönlichkeitsbereich so, dass man eigentlich für sich wie einen Teil haben muss, in dem man Sachen macht, die nicht tangiert sind von dem, was man hier beruflich macht. (..) Das sind wie Rituale. (...) Und da habe ich meine ganz eigenen Rituale, bei denen ich einfach weiss, die halten. Das ist Bewegung, das ist etwas ganz Wichtiges, also zum Beispiel nicht aus dieser Schule hinaus Probleme mitnehmen und ich gehe nach Hause und versuche, diese wegzuschlafen. Das funktioniert gar nicht. Ich muss da in eine Tätigkeit gehen. (PB) (..) Und dann gibt es so die ganz praktischen Sachen, bei denen man sagen kann: Ja. Das muss man einfach ein wenig für sich herausfinden, was hilft, oder? Dem einen kann helfen, dass er in den Fitnessraum geht, andere gehen rudern, andere gehen aufs Velo. Ich gehe in den Wald. Das muss man für sich herausfinden. Man muss das, eben wie sie in sich hineinhorchen müssen und ich in sie hinein horchen muss ich auch immer wieder in mich selber hineinhorchen: Was brauche ich? (..) Man darf in dieser Arbeit sich selbst nicht vergessen. (..) Das ist ein tägliches Hineinhorchen, eben genau wie ich in sie hineinhöre, höre ich auch in mich hinein: Was brauche ich jetzt? (PB) (..) Das Ausbrennen an dieser Arbeit ist ein Megafaktor. Vor einem Jahr hatte, glaube ich, bis auf mich und eine Lehrerkollegin, hat das ganze Lehrerteam gekündigt aus verschiedenen Gründen, aber es ist einfach auch, ja.

Ich hatte einen Lehrerkolleg, der hatte irgendwann gesagt, nach drei, vier Jahren. Das ist einfach eine Mission Impossible hier draussen. (..) Ja und das erlebe ich nie so. Also eben wenn man an diesem Punkt ist, dann muss man sagen es ist gut, dass sie wechseln.

76

I: Ja, auf jeden Fall//

77

B: //Aber es ist eine Arbeit//, die einem sehr braucht und wenn man es nicht schafft, da oben hinunterzukommen und wieder mit guten Energien einzusteigen, dann macht man es nicht lang.

78

I: Ja (..) Ja das ((lacht)) das glaube ich Ihnen, ja, dass das so ist. Genau, ich habe ja diese Erfahrung noch nicht so wahnsinnig, aber also ich kenn es nur aus der /

79

B: Sie können einem in so *Engen hineinbringen*, eben dann ist hier der Faktor (PB): Man muss eigentlich für sich wieder schauen, erstens dass man atmen kann, dass das kommt und wenn man es in diesem Schnaufen drin noch schafft, wieder über die einte oder andere Situation zu lachen, egal wie schlimm sie gewesen ist, das hilft extrem (PB) (..). Und klar, da hilft natürlich unter anderem auch der Austausch, also das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sind die Sachen, die ich für mich selbst mache. Zum Teil tut es einfach auch gut: Hey ((speiendes Geräusch)) dann lassen wir einmal wieder die Ware heraus, oder? Und dann reden wir dann manchmal auch ein Deutsch, das wir dann hier nicht irgendwie grösser verbreiten gehen. Es ist wirklich auch eine Säuberung und dann ist wieder okay und dann heisst es nicht am nächsten Tag: Hey, ich warte nur auf dich, sondern es ist gut, es ist weg. (PB)

80

I: Ja, das braucht es auch ((lacht)), das ist so (...) Dann würde es mich na Wunder nehmen, Sie waren ja auch einmal Primarlehrer, es ist vielleicht schon ein paar Jahre//

81

B: //Nein, nein//

82

I: //Ah, sind sie nicht?//

83

B: //Das ist meine Ausbildung, ich habe//

84

I: //Ah, einfach die Ausbildung haben Sie gemacht?//

85

B: //Also der Werdegang ist so //: Die Primarschule habe ich, glaube ich, so Vikariat so drei oder vier Wochen. Nein, in der Regelschule, das war sehr schnell so, dass ich auch in den Regelschulen, also die Ausbildung habe ich spät gemacht, weil wer hat Lust auf das? Aber ((lacht))

86

I: ((lacht))

87

B: Das habe ich dann irgendwann hinter mich gebracht, aber ich war sehr früh in Sondersettings in Schulen eingesetzt worden. (.) Da habe ich mich auch ganz gezielt auf solche Sachen beworben. (.) Schülerinnen, die zum Zeug herausgeflogen sind, Schulverbot und dann habe ich sie wieder zurückgeführt. Ich habe eigentlich fast permanent in einem solchen Bereich drin gearbeitet, bis dann vor rund zwanzig Jahren eben Menschen mit Beeinträchtigung, das war ein mega Feld. Das ist wie Tag und Nacht, diese Schule und Menschen mit Beeinträchtigungen. (GB)

88

I: Ja, ja das glaube ich, ja, dass das ein Unterschied ist.

89

B: Aber das ist für mich so: Der Regelschulbetrieb ((angewidertes Geräusch))

90

I: Ja ((lacht)) Ja, dann ist es gerade spannend, um hier anzuhängen: Denken Sie, dass es im Sonderschulbereich (.) Probleme oder Herausforderungen gibt, die es im Regelschulbereich weniger gibt?

91

B: Ja, natürlich. Diese Kinder führen einem an die Grenze, und zwar immer von einem selbst. Sie bringen einem in Situationen, die will man alle nicht erleben. Das ist ja irgendwie das Verrückte, oder, man muss halt irgendwie schauen: Wie bringt man diese Kinder in eine Gesellschaft? Weil sie haben ein Verhalten, das trifft man in dieser Gesellschaft nicht an. (PB, SM) Sie sind sich dem gar nicht immer bewusst, also sie haben nicht die gleiche Wahrnehmung von diesem Aussenraum und wie das funktioniert, wie wir das haben. Man muss ihnen immer wieder vermitteln, dass das wie sie sind, was das für einem bedeutet, denn sie haben dieses Bild nicht immer. Also es ist zum Teil gar nicht möglich. Da hat es ja auch eine Reihe von Autisten. Das ist ein mega Arbeiten an dem, weil sie erleben die ganze Welt komplett anders. Das ist immer wieder sehr spannend. (SM) Wenn man Konflikte hat, dann geht es nicht drum: Wie schätze ich den Konflikt ein, sondern ich muss immer wieder hören: Wie erlebst du den Konflikt? Und zum Teil ((lacht)) ist das weiter auseinander als Europa und Afrika, das sind Welten // (AB)

92

I: //Welten//

93

B: Und da muss man wieder schauen ja wie bringen wir das irgendwie zusammen, weil wir sind ja hier drin. Wir leben hier irgend so eine Art von Gemeinschaft, oder? Und dort kommt dann wieder das: Okay, wenn da eine Beziehung ist, dann hören sie einem zu. Ist das nicht hier, dann bleiben sie in ihrer Welt und dann haben wir keine Ahnung, weil sie haben ja ein Verhalten, das so schwierig ist. Sie ecken an so vielen Orten an, also nicht nur an der Schule, auch im Privaten. Ja, spielt das eine Rolle? Ja nein, ich bin so.

94

I: Ja, ja genau ((lacht))

95

B: Also das muss man sich schon auch immer wieder bewusst sein. Wir reden hier schon auch über Schülerinnen und Schüler, ein Teil davon schafft es nicht in diese Gesellschaft. Die kommen nachher auf einen Weg, auf dem sie nicht in eine Ausbildung können, wo es wirklich scheitert, was dann auch dazu führen kann, dass die dann in einem (Name eines Jugendheims) Zeit verbringen. Das ist so eine erste Art von Jugendgefängnis. (.) Also wir reden hier zum Teil über sehr kritische Fälle, woran spannend ist: Was führt denn dazu? (.) Bei vielen sind die Komplexitäten, was dann letztlich dazu führt, dass sie in Grosskonflikte kommen, das bildet sich zum Teil bereits in der Schule ab und das sind zum Teil primitivste Missverständnisse, die zu totalen Konflikten führen. (.) Das sind schon wahnsinnige Prozesse, oder? (SM)

96

I: Ja (.) Würden Sie denn sagen, dass es Punkte gibt, wo gerade Regelschul-SHPs von Ihnen lernen könnten?

97

B: Ja, HUNDERTPRO. (..) Also ich meine (Name eines Dozenten), der ist nicht mehr an der (Name einer Hochschule), der würde sich zum Teil kreuzigen. Ich weiss es auch von (Name eines Dozenten), wenn er jeweils auf Integrationsbesuche ging, dann ist er gekommen und hat gesagt: (Name des Befragten), ich habe eine Krise. ((lacht)) (LR)

98

I: ((lacht))

99

B: Nein wirklich, er hat gesagt es ist unglaublich, was man hier alles antrifft, oder?

100

I: Ja (...) Das es in dem Sinne auch Welten sind, die die Regel von der Sonderschule unterscheiden//

101

B: //Ja, wo steht das Kind, geh zum Kind (FE)// Diese Tatsache hat nicht (Name eines Dozenten) erfunden, aber (Name eines Dozenten) vertritt das sehr: Was das Kind macht, macht Sinn. Nicht, was wir darin sehen, sondern: Verstehe den Sinn, den das Kind darin sieht,

wie es unterwegs ist und geh dorthin. (FE) Und das haben viele Heilpädagogen einfach nicht begriffen. Sie kommen nach wie vor mit dem Tröpfchen-Ding: Ja, jetzt gehen wir an das und das, ja nein, das geht nicht. Schau dem Kind zu, was das Kind macht und hol es dort ab und interpretiere das Verhalten. Das ist dann cool, dort kannst du Theorien hervorziehen. (FE) Aber nachher musst du dann entsprechend anpassen und nicht mit dem gleichen Buch wiederkommen. Ja nein, dieses Kind macht grad wieder zu oder sitzt dir unter den Tisch. (LR)

102

I: Ja, ja, auf jeden Fall, ja

103

B: Also, wenn das Kind unter den Tisch sitzt, dann heisst das nicht einfach: Heute geht es nicht, morgen probieren wir es wieder. Das geht morgen auch nicht. Dann muss man andere Sachen auf die Beine stellen. Heilpädagoge ist ein sehr toller Job, aber man muss bereit sein, Sachen anzupassen und nicht daran festzuhalten. Man bricht das Kind nicht. Das Kind macht das, was es kann. Also wir müssen uns anpassen, das ist ganz klar. Nicht das Kind muss sich anpassen, sondern wir. Das ist die grosse Sache der Heilpädagogen. Und wie viele sind bereit für das? Wie viele glauben nicht, dass sie wissen, wie es sein muss? Wie viele gestehen dem Kind zu, dass es Recht hat? (FE, BP) Egal, wie es drauf ist, noch so schlimm: Hey, das stimmt, wie du drauf bist. Was kann ich machen? Das musst du nicht das Kind fragen. Das braucht viel, und für das braucht es auch Theorien, das ist dann auch so.

104

I: Ja, auf jeden Fall. (..) Jetzt frage ich trotzdem noch ((lacht)). Denken Sie, es gibt auch Sachen, die die Sonderschule von der Regelschule lernen könnte?

105

B: Immer wieder. Da schaue ich auch immer wieder hin. Das ist mir auch immer wieder ganz wichtig. Das vermittele ich ihnen auch immer wieder. Das ist so quasi wie die Normallinie, und letzten Endes müsse wir uns immer wieder an einer Normallinie orientieren. Das heisst mir ist sehr bewusst, dass eine Sonderschule eine Insel ist. Und von dieser Insel müssen wir irgendwann wieder ans Festland. Man bewegt sich nicht auf einer Insel durch die Gesellschaft. Also schaue ich immer wieder: He, wie funktioniert das? Wie bringen wir das möglichst nah an die Linie hin vom halt eben Funktionieren? (LS) Eben man kann ja dann schon sagen: Sie kommen in einer Dysfunktionalität und die hat aber Gründe und die muss ich irgendwo eruieren. Ich muss versuchen, diese aufzuarbeiten und dann: Hey schau. Und ja, ein rechter Teil schafft auch einiges, oder? Aber schauen Sie, es kommen dann so viele Persönlichkeitssachen dazu. Ich weiss nicht, wie sehr Sie mit Traumatisierungen bereits zu tun hatten, oder, das ist ein mega Thema. Diese Traumapädagogik, da kann man sehr viel damit arbeiten, aber es ist dann immer so: Das Trauma bleibt. Da können Sachen aufbrechen, auch mit dem Älterwerden von diesen Schülern, aber wir stehen vor Löchern. Das ist so schwierig. Es gibt Schüler:innen, die kann ich begleiten, wir haben es gut. Dann sind Sommerferien, da kommt ein Wrack nach den Sommerferien zu mir, wo es dann nur noch eins gibt. Notaufnahme in (Name einer psychiatrischen Klinik). Das ist verrückt. (SM)

106

I: Das ist schon wahnsinnig, ja

107

B: Wir haben eine Schülerin begleitet hier zwei Jahre lang. Sie ist immer noch an der Schule, aber nicht mehr ganz regelmässig. Meine Mitarbeiterin, die hat sie auch zwei Jahre begleitet, sie hat sie heute das erste Mal wieder gesehen seit etwa fünf Monaten und ich habe so gesprochen mit ihr und dann sagt sie zu mir: Du, welche war das nun? Ja die. Nein das gibt es nicht. Medikamente haben dieses Mädchen so verändert, da hat wirklich eine Persönlichkeitsumstellung stattgefunden, medikamentös, das ist verrückt.

108

I: Das ist wahnsinnig, ja

109

B: Das tut auch weh, das zu sehen, und gleichzeitig ((angestregtes Geräusch)) was jetzt genau zu dem geführt hat, weiss ich nicht. Ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu ihr, aber das ist nicht mehr das gleiche Mädchen, das ich gekannt habe. Nicht einfach mit dem Älterwerden und Pubertät, sondern da hat sich etwas wirklich im Gesamten geändert.

110

I: Ja und das muss man dann auch wieder neu kennenlernen

111

B: Ja, und wir sprechen hier schon über kritische Fälle vom Menschsein in dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaft sein, durch diese Gesellschaft kommen. Das ist hier alles angelegt. (SM)

112

I: Ja (..) Gut, dann sind wir bereits fast am Ende vom Interview//

113

B: //Schon?// ((lacht))

114

I: //Ja, es geht schnell// ((lacht)) Gibt es aus Ihrer Sicht noch Aspekte, die sie gerne noch zu den Herausforderungen oder dem Umgang mit fehlender Lernmotivation ergänzen möchten? Etwas, was Ihnen noch sonst in den Sinn kommt?

115

B: Mir ist wirklich wichtig: Diese Lernmotivation, das ist nicht einfach dort drin festzumachen. Hier muss man Gründe, Ursachen, das muss man breit anschauen. Das kann man nicht einfach aus dem: Hey, Mathe, wieso geht das nicht? Das muss man viel breiter anschauen. Eben das ist das letzte, was man dann noch anschaut. (IS)

116

I: So das, was denn zuoberst oben noch/

117

B: Das ist zuoberst oben, das ist zuoberst oben. Und das ist mir sehr wichtig, da gibt es Schüler, die kommen hier an. Natürlich wollen sie nicht lernen. Dann schaue ich aber an: Ja, was musstest du dann lernen? Und dann wollen sie wirklich klammernd wollen sie irgendwelche Aufgaben lösen, die vom Niveau her komplett weg sind. (GL) Keine Chance. Heilpädagogisch betreut, ist ein Schüler letzten Sommer gekommen, er rechnet im Zahlenraum bis eine Million. Wissen Sie, was ich zuerst gemacht habe, die ersten drei Monate?

118

I: Zahlenraum von eins bis zwanzig?

119

B: Mit ihm erarbeitet: Es ist okay, wo du unterwegs bist, und er hat sich dann irgendwann einlernen können. Nur schon die Uhr lesen, nur schon einmal die Reihen bilden. (FE) Und der Bericht ist: Rechnet im Zahlenraum bis eine Million. Nein das sind schon Sachen, da hat man dann ein bisschen eine Krise und er hasst diese Zeit. Natürlich, manchmal kommt ihnen das dann wieder hinein und dann sagt er: Dann würde ich mit der Faust. Das tönt dann heftig, oder? (EL) Und er kann es nicht so benennen, wie ich das benenne. Er hat eine tiefe Abneigung in der Beziehung zu diesem Menschen, weil er kann nicht sagen: Der hat Zeug von mir verlangt, das ich gar nicht kann, sondern er hat sich einfach immer als Tubel gefühlt. (GL) Und der andere hat sich so Mühe gegeben, aber einfach den Bereich verpasst, in dem dieser Bub steht. (EL)

120

I: Das Niveau stimmt nicht, ja

121

B: Und diese Eltern, ich meine, als ich diese im ersten Gespräch hatte, eben ich habe so früh, nach vier, fünf Wochen, gemerkt, dass da etwas nicht stimmt, die Berichte und wo er unterwegs ist und dann habe ich diese Eltern eingeladen und dann haben beide geweint am Tisch und gesagt: Ja, sie versuchen das den Leuten schon so lange zu sagen, es hört ihnen niemand zu. Und sie kennen ihren Buben und dann muss man immer sehen: Das, was wir in der Schule als Problem haben, wenn wir den Eltern zuhören: Die kennen ihre Kinder am besten. Diese Mutter konnte mir erzählen, wo es mit zwei Jahren mit Essen, mit der Ernährung, wo sie gemerkt haben: Hey, sie haben noch andere Geschwister, bei ihm läuft es anders. (GL) Das ist auch so ein wesentlicher Faktor: Eltern zuhören, Eltern ernst nehmen, nicht einfach glauben: Ich weiss es besser. Wir wissen nichts. Müttern zuhören, in der Regel sind es Mütter. (IS)

122

I: ((lacht))

123

B: Und die kennen ihre Kinder. Denen müssen wir nicht beibringen, wo ihr Kind unterwegs sind. Mit Lernmotivation in der Schule kommen, mal den Müttern zuhören wie es mit zwei, drei, vier Jahren gewesen ist. Das ist viel spannender. Und dort ansetzen und dann muss man nicht mehr über Lernmotivation sprechen. Man weiss nachher mehr: Was ist das für ein Mensch?

Wie kann ich den abholen? Der Schüler wiederum merkt: Ja der ist im Gespräch mit meinen Eltern, die verstehen sich. Eltern sind unverbrüchlich. Da verhält alles, zumindest bis in der siebten Klasse. Wenn der Lehrer das schafft, ein Klima hinzukriegen mit den Eltern, müssen wir dann nachher über Lernmotivation sprechen? Die LERNEN. Die LERNEN. (IS)

124

I: Ja, ja, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ((lacht))

125

B: Das ist wie ein Mehr. Man muss wirklich immer im menschlichen Da etwas schaffen. Eben, man muss auch den Kontakt zu den Eltern schaffen. Man muss das Klima schaffen: Es ist okay. Diese Eltern erleben die Schule auch bloss als Wand, gegen die sie laufen und nicht durch die Türe reinkommen. Häufig haben sie selbst Negativkarrieren. Man muss sich öffnen und nicht die Schulzimmertür ((lacht)). Es ist eigentlich ganz einfach. Also es ist ganz einfach: Da muss man einfach bereit sein. Und eben Elterngespräche sind wirklich ein riesiger Teil. (AB) Es gibt Eltern, also das weiss ich, die gehe ich abholen, oder eben dann ist okay: Wir rauchen zuerst eins vor der Schulhaustür, bevor wir hier ins Gespräch hineingehen. (IS) Da kann eine Mutter in ein Elterngespräch kommen, auf dem Leibchen steht: Fuck off. Das erlebt man alles. Vätern in Kampfuniform. (AB)

126

I: ((lacht)) Spannend, ja

127

B: Und dann Eltern, also häufig muss man auch wieder Eltern abholen. Und wenn man diesen Draht hat, merken das die Kinder auch: Hey, der redet mit meinen Eltern. Und dann ist die Lernmotivation nur eine logische Folge davon, das kann ich Ihnen versprechen. (IS) ((lacht))

128

I: ((lacht)) Ja, das ist wunderbar, um das so aus ihrer Perspektive zu hören. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die interessanten Gedanken.

Interviewtranskript 2 kodiert

1

Transkript 2 Masterarbeit:

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Montag, 26. Jun. 2023, 10:05 – 10:33 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss))	(27:56)
Beteiligte Personen	B: SHP Regelschule 1 (R1) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 2 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: Ja genau, als Schulische Heilpädagogin betreust ja du Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und hier würde es mich in erster Linie Wunder nehmen, was die Gründe für dich waren, um diesen Beruf überhaupt zu wählen.

5

B: (..) Der erste Grund war bei mir, ich war ja Primarlehrerin zuerst, und dann habe ich in dieser Zeit, oder dort wo ich gearbeitet habe, hatte ich praktisch keine Unterstützung von aussen. Ich war ganz allein gewesen. Es gab eine Logopädin und that's it. Und dann war es halt schon so: Du merkst halt dann so ein wenig die Schere, die es gibt, oder? Die ganz Starken

und dann die ganz Schwachen und dann so ein wenig das Mittelfeld und das ist halt immer so ein wenig ein Spannungsfeld, das musst du auch annehmen können, aber gleichzeitig habe ich wie gemerkt: Ich habe einfach zu wenig Instrumente oder ich habe keine Zeit, um mich auf die Starken zu konzentrieren und denen das zu geben, was sie brauchen, aber gleichzeitig auch den Schwachen. Und das war für mich eigentlich der Ursprung gewesen, dass ich wie nach etwas gesucht habe: Wie kann ich dieser Situation, der ich ausgeliefert bin, entgegenwirken? Und weil ich niemanden habe, muss ich das wie selbst mir aneignen und habe dann gesucht: Ah, da gibt es ja eine Ausbildung für das, also es war so wie es hat sich so ein wenig entwickelt. Und so bin ich eigentlich dann auf das gekommen, die Ausbildung.// (GB)

6

I: //Ah, spannend//

7

B: Das war eigentlich ein ganz simpler Grund.

8

I: Was muss man deiner Meinung nach mitbringen, wenn man den Beruf ausüben möchte?

9

B: Ganz viel Flexibilität, ganz viel Fantasie, so ein wenig ein out of the box-Denken auch, das ist sehr wichtig, also immer wieder so ein wenig auch die Aussenperspektive einnehmen können (5) Ja, und es ist so ein wenig, eben es ist immer wieder so ein learning by doing, man lernt immer wieder etwas dazu oder man merkt plötzlich: Jetzt ist der Weg, oh lück der ist jetzt überhaupt nicht, der geht nicht. Stoppen, noch einmal neu anfangen, es ist so (..) ja man kann nicht so nach Schema F vorgehen finde ich und dafür muss man auch bereit sein, das einzugehen. (BP)

10

I: Ja, das glaube ich, ja ((lacht))

11

B: ((lacht))

12

I: Was würdest du sagen, welches sind so ein wenig die grössten Herausforderungen, auf die man gewappnet sein muss als Heilpädagogin?

13

B: Also was halt immer so ist, ist eben auch das Spannungsfeld zwischen dieser Leistungsbewertung, also die Kinder haben ja einen Lehrplan und haben ihre Lernziele und ein Stück weit müssen diesem Lehrplan und diesen Lernzielen ja alle folgen (.), aber gleichzeitig auch das Differenzieren und Individualisieren, dass jedes Kind an einem anderen Ort ist und theoretisch in seinem eigenen Tempo sich all diese Sachen aneignen dürfte und das ist manchmal ein wenig, halt einfach schwierig, weil man halt einfach in diesem starren

System ist (...) und das manchmal einfach nicht dann kann, ja von den Erwartungen her. Es ist halt auch die Erwartungen halt auch von aussen, von den Lehrkräften, den Eltern, wo man halt dann sagen muss: Ja, eigentlich haben sie recht, aber es geht halt jetzt nicht anders, oder? Das ist manchmal schon ein wenig das, was schwierig ist. (AB)

14

I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen ((lacht))

15

B: ((lacht))

16

I: Genau (...) Eben, meine Arbeit, die ich schreibe, dreht sich ja vor allem um das Thema Lernmotivation und dort würde es mich einmal so ein wenig Wunder nehmen: Wenn du jetzt gerade an dieses Thema denkst: Wo siehst du dort so die Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die dir im Alltag rund um dieses Thema begegnen?

17

B: Ja, es hat halt viel zu tun mit Kindern, die lange Frustration haben. Kinder, die lange versagt haben. Und das kann beim Einen heissen nur ein Jahr Schule, beim anderen heisst das vielleicht nach drei Jahren. Die haben halt dann einfach irgendwann einen Frust. (GL) Und in gewissen Fächern, jetzt gerade zum Beispiel Mathematik. Das ist jetzt ein Beispiel, hier ist es so schwierig, diese Motivation wieder herauszuholen, die Eigenmotivation des Kindes, oder? Ich kann so viel machen und kann abwechslungsreichen Unterricht machen und fantasievollen Unterricht und handelnden Unterricht und von aussen geht so dieses Motivieren schon auch ein Stück weit, aber wenn ein Kind halt dann von sich aus den Faden nicht mehr findet, (...) das ist halt einfach, ja, manchmal auch sehr, für dich selbst jeweils dann auch so ein wenig (...) ernüchternd, oder? Es muss halt trotzdem von beiden Seiten her ein wenig etwas kommen und das ist halt bei Kindern, die lang Frust hatten irgendwo, dass es so weit kommen kann und das ist eben bei jedem Kind eben auch anders. Man merkt es manchmal auch gar nicht oder wenn das eintritt, wenn es davor schon so gross ist, dass es wie sich selbst nicht mehr motivieren kann. (EL)

18

I: Ja, ja genau, ja, oder dass man wie den Zugang nicht so findet//

19

B: //Nicht mehr findet. (EL) Das sind so wie ein wenig die Herausforderungen jeweils.

20

I: Ja (...) Würdest du sagen, dass fehlende Lernmotivation in deinem Beruf ein Problem ist oder dass (...) ja, etwas ist, was wirklich Schwierigkeiten bereitet, oder mehr so eine Randerscheinung?

21

B: Mhm (bejahend) (..) Also ich finde schon, vor allem bei den höheren Klassen. Ja (..) Ich finde schon, dass das etwas ist, das fest dazu beiträgt (...) auf den Lernerfolg und auch auf das Lernen nachher und eben von aussen motivieren, ist halt einfach so anstrengend und so schwierig und ist sehr zeitintensiv und ich finde schon, ist schon ein Thema. (AL)

22

I: Ja, ja das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. (..) Gibt es für dich so einen Punkt, an dem du findest: Jetzt ist so die fehlende Motivation abnormal oder alarmierend? Also wo du wirklich findest: Jetzt ist es ein grosses Problem?

23

B: ((seufzt)) Das habe ich jetzt in dem Sinne so, dass man an dem Punkt ist, an dem man wie findet: Oh mann, jetzt ist es wirklich sehr schlimm, das habe ich jetzt zum Glück noch nie gehabt. Also bis jetzt habe ich es immer irgendwie geschafft, noch auf einem Weg zu bleiben, wo ich sagen kann: Doch, es ist zwar nicht so wie es sein könnte, aber es war noch nie so, dass ich sagen musste: Oh nein, jetzt ist es so schwierig. Also bei mir nicht, nein. (PB)

24

I: Ah gut, ja (..) Dann würde es mich noch so interessieren wie du jetzt eben gerade erwähnt hast, dass die Kinder zum Teil schon länger so ein wenig in einem Motivationsloch drinhängen und daraus nicht herausfinden. Was denkst du, was spielt so das Selbstbild des Kinds für eine Rolle, dass es nicht motiviert ist?

25

B: Also sehr eine grosse. Ich finde es ist eins der wichtigsten Themen, das Selbstbild von einem Kind. Das ist halt dann so automatisch so ein wenig (...) ja, es passiert ja dann so schnell, oder: Das konnte ich sonst ja auch nicht oder ich habe es zuhause auch nicht geschafft. In der Schule muss ich auch immer fragen, ich bin halt einfach dumm oder es hat auch schon Kinder gegeben, die das gesagt haben: Läck bin ich dumm, oder ich bin einfach ein dummes Mädchen. Und das tut halt dann schon, das finde ich schon sehr schlimm, wenn ein Kind das dann so sagen kann: Ich bin doch einfach dumm. (GL)

26

I: Ja, ja und sich dieses Bild einfach so aufgebaut hat//

27

B: //Und dass es sich dann einfach manifestiert: Ich bin einfach ein dummes Mädchen, ich kann einfach keine Mathe. Ja, das ist schon noch krass. (GL)

28

I: Ja und dann gerade, wenn es in der Schule dann auch wieder damit konfrontiert wird oder merkt irgendwie: Ja, das kann ich ja gar nicht und ich muss es doch irgendwie machen oder können. (..) Wie gehst du mit dem um, wenn du jetzt eben merkst: Ah, eigentlich sollte das Kind diesen Stoff durchnehmen, aber da geht nichts?

29

B: Also ich habe jetzt gerade in dem Sinne das Glück, Kinder zu haben, die Lernzielanpassungen erhalten haben dann in der Mathe und das finde ich halt jetzt einfach, obwohl es ja eigentlich wirklich der letzte Schritt ist, den du machst, aber es gibt eine immense Entlastung für diese Kinder. Also ich habe das jetzt gerade bei denen, die ich jetzt hier habe gerade, bei allen geht der Druck heraus. Es ist wie: Bei der Lehrkraft geht der Druck raus, bei mir geht der Druck raus und beim Kind teilweise dann schon auch, weil es weiss: Okay, ich muss jetzt nicht mehr immer mit diesen Noten mich herumärgern (IU), aber es ist halt schon so, es ist ja dann halt auch so, man muss halt sagen: Hör zu, in diesem Fach hast du jetzt eine Lernzielanpassung, ja, und du machst nicht mehr das Gleiche wie die anderen. Es ist ein Stück weit halt trotzdem so dieses Etikettieren und Stigmatisieren, das ist halt schon auch. Diese Kinder wissen: Ich bin jetzt nicht mehr dabei beim Rest der Klasse in dem Sinne, ich mache nicht mehr das Gleiche, ganz das Gleiche, und das ist halt dann einfach auch meine Aufgabe, um ihnen wie aufzuzeigen: Ja, das stimmt, aber weisst du, du machst am Schluss dann schon auch das Gleiche, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Wir probieren jetzt einfach das langsamer aufzubauen. (EL) Du kannst ja dann wie beim Velofahren, der Kolleg X hat es schneller gelernt und du kannst ja jetzt auch Velo fahren, aber einfach ein wenig später. (IS, EL)

30

I: Ja, genau, ja

31

B: Und vielleicht musst du dann ja nicht freihändig fahren können, oder? Es ist dann wichtig, dass du wenigstens in der Migros einkaufen kannst. Einfach so ein wenig aufzeigen, was so ein wenig das Ziel ist und wenn man so ein wenig transparent bleibt und das den Kindern probiert aufzuzeigen: Jetzt tun wir einfach in deinem Tempo und ja, es ist jetzt so, aber schau jetzt. Mit dem habe ich jetzt wirklich gute Erfahrungen gemacht, einfach mit diesem Druck herausnehmen, jetzt gerade mit dieser Lernzielanpassung. (IS)

32

I: Ja, ja genau, ja. Dass sie das in diesem Fall auch relativ gut verstehen und dass es nicht so ist: Ja, ich bin weniger gut wie die anderen//

33

B: Genau, genau, dass sie merken ja dann plötzlich auch: Ah, wir machen ja auch das Thema Brüche, also das ist jetzt ein Beispiel, halt einfach nicht zum gleichen Zeitpunkt, weil wir zuerst noch anderes aufbauen mussten. Dann merken sie ja wie auch: Ah, oh das hätte ich zuvor nicht gekonnt, weil ich gar nicht wusste, wie das und das geht. Es ist so ein wenig, klar nicht bei allen gleich, es hat schon immer wieder Kinder, die dann finden: Ja, aber ich will auch gerne wieder einmal, ja. Aber es ist bei vielen der Druck, der psychische Druck auch, weil eben die Noten, da muss ich schon sagen, für Kinder mit Schulschwierigkeiten sind Noten halt einfach (..) schon sehr schlimm in dem Sinne, also es macht schon sehr (...) sehr viel Druck. (GL)

34

I: Ja, ja und dann auch demotivierend eben wenn man sieht: Ich komme jetzt einfach nie auf das Level, auf dem andere dabei sind, genau (..) Würdest du sagen, dass es auch bei dir persönlich Belastungen auslöst, wenn du jetzt merkst, dass ein Kind total nicht motiviert ist?

35

B: Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist schon (...) Ja, man hat ja den Anspruch, man will ja mit diesem Kind weiterkommen, man will ihm weiterhelfen in dem Sinne, oder? Man will ihm wieder Lernerfolge ermöglichen und wenn einfach nichts zurückkommt, es ist ja so ein Hin und Her, es muss irgendwie ein Hin und Her geben. Und wenn dort eben nichts mehr kommt, ist es schon sehr schwierig. (PB) Und es ist natürlich in einer Klasse drin auch sehr störend. Das gibt es bei mir auch, dass es solche gibt, die null Motivation mehr haben und die stören halt dann halt mehr. Es sind so Ausgleichssachen, die dann halt passieren. Und dann entstehen halt dann andere Problemfelder wieder, dann gibt es Verhaltensauffälligkeiten. Also es ist halt denn, es ist schon belastend. (PB)

36

I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist ((lacht))

37

B: ((lacht))

38

I: Ja, dann würde es mich Wunder nehmen, wie du eben mit diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten umgehst, die du wahrnimmst, also was du konkret unternimmst, wenn du jetzt siehst: Ah, dieses Kind ist jetzt überhaupt nicht motiviert und vielleicht schon über einen längeren Zeitraum nicht.

39

B: Ja, ja. (Seufzt) Also ich kann jetzt einfach von meinem Setting sprechen, ich habe ja lernzielangepasste Kinder und das ist halt einfach schön, ich sehe diese Kinder sehr viel, also sie haben den grössten Teil von dem Fach, dass sie haben, dass sie bei mir haben, sind sie auch bei mir. Und darum kann ich in dieser Zeit, also sie haben ja eigentlich, glaube ich, fünf Lektionen hätten sie gerade in der Mathe, und sie sind vier Lektionen bei mir und ich habe in diesen vier Lektionen (...) kann ich, also was das Wichtigste ist, ist einfach der, wie sagt man, der Beziehungsaufbau. (IS) Also es ist wirklich das A und das O und da habe ich wie gemerkt: Wenn die Beziehung nicht stimmt, wenn man hier keine Vertrauensbasis hat, nicht weiss, woran dass man überhaupt beim anderen ist, was hat der für Regeln, was mag der vertragen, was findet der gut, was findet der nicht gut. Ich muss auch das Kind kennen, dann geht alles andere auch nicht. Bei mir ist wirklich zuerst einmal egal, was für eine Thematik herum ist, ich mache mega lange Beziehungsaufbau. Also was heisst das, das mache ich nicht explizit, aber es ist mir immer bewusst, am Anfang sowieso, und das passiert auch einfach das ganze Jahr, also es ist immer wieder ein Heranholen und wieder ein Neuaufstellen und es ist ganz viel, das über die Beziehung läuft, finde ich. Und dann halt auch, jetzt gerade in dem Setting, in dem ich bin, halt auch aufzeigen können, ja wie es ist: Schule ist für euch vielleicht oder ist für dich streng und du findest es nicht gut, aber es ist nicht das Wichtigste im Leben, so ein wenig das auch das zu relativieren: Hey, es gibt viel coolere Sachen und das ist mir auch bewusst. Ich finde auch viele Sachen nicht gut, und ja, man muss halt durch, so ein wenig Resilienz aufbauen und halt einfach ein wenig, ja, (...) Ich finde das hilft schon ganz viel, finde ich. Jetzt eben in meinem Setting drin, was ich machen kann: Den Kindern ein wenig aufzeigen: Ja, wir machen jetzt diese Mathe. Es ist doof für dich und es ist auch für dich: Du machst es nicht gerne, aber das schaffen wir jetzt irgendwie schon. Und komm, einfach so trotzdem wieder

probieren von aussen zu motivieren und irgendwie habe ich es immer geschafft. Es geht irgendwie dann immer. (IS) Aber ich denke, das hat schon viel damit zu tun, eben mit dem Beziehungsaufbau halt einfach.

40

I: Ja, ja, auf jeden Fall. Das es wie so die Ausgangsbasis ist, um überhaupt irgendwie//

41

B: //Die Basis// (..) Und sonst halt auch, gell, also klar ist man im Austausch mit den Lehrkräften, mit dem Austausch: Ist das bei dir auch so? Was machst du denn jeweils? (IU) Oder (.) Ja, aber es ist, sonst kannst du nicht viel machen in dem Sinn.

42

I: Mhm, mhm (bejahend). Ja, spannend. (..) Was denkst du jetzt eben gerade auf den Fall bezogen, wenn es Motivationsprobleme gibt: Was sind dort (.) Eigenschaften, die du als SHP brauchst, um mit dieser Situation umzugehen?

43

B: (...) Also sicher Zeit, wir haben sicher mehr Zeit finde ich, oder einfach wir nehmen uns das halt mehr heraus, eben Beziehungsaufbau kann auch sein, dass man einmal eine Viertelstunde mal nur schwatzt miteinander: Was hast du gemacht am Wochenende? Aha, du warst so lange wach, ach darum bist du jetzt so müde. Weisst du, so ein wenig das, diese Zeit, die ich mir halt einfach nehme, auch wenn es ein Fach ist, das ich jetzt quasi geben müsste, oder? ((lacht)) Zeit, und halt eben auch ein wenig die Aussenperspektive, so ein wenig herausstehen und einfach so von aussen betrachten können. (FE) (..) Nicht zu, wie sagt man dem? (4) Ja, nicht zu verbohrst sein irgendwie so, also eben so mit dieser Flexibilität irgendwie, hat es viel halt auch zu tun. Und eine Offenheit haben (FE) (...) ja, ich weiss nicht ob dies die Antwort war auf die Frage ((lacht))

44

I: Klingt wunderbar, doch ((lacht)) Also, das sind Eigenschaften, die es, eben gerade so Flexibilität//

45

B: //Offenheit//

46

I: //Dass man nicht nach so einem Schema unterrichten kann, genau ja, denke ich auch. (..) Erinnerst du dich an eine Situation, in der du auch einmal nicht wusstest, wie du mit einem unmotivierten Kind umgehen sollst? Hat es das auch schon gegeben?

47

B: Ganz viel. Also das ist immer, das ist jetzt nicht nur zum Thema Motivation, das ist ja immer wieder. Es gibt immer wieder Sachen, wo du findest: Hä, was ist jetzt hier los? Wieso geht das nicht? Oder: Was ist denn der Knopf, oder? Und jetzt gerade so bei Motivation, also immer, also das ist immer wieder, wo du findest: Hä, wieso? Jetzt habe ich mir doch so etwas Cooles

überlegt, oder? Und das hätte doch irgendwie einen Impuls auslösen müssen und wieso ist das jetzt nicht passiert? Aber ja, das passiert immer wieder. (EL) Weil vieles können wir halt auch nicht beeinflussen. Vieles bringen die Kinder auch mit, sei es jetzt ob etwas am Wochenende passiert ist oder gerade bevor sie zur Tür hereingekommen sind. Ja, das gibt es immer wieder, natürlich ((lacht)). (GL)

48

I: ((lacht)) Das ist auch ein wenig beruhigend zu hören, dass es überall ein wenig//

49

B: //Ja, logisch, ja//

50

I: //so abläuft, ja// (..) Was unternimmst du persönlich, um dich so ein wenig vor Schwierigkeiten, Belastungen vom Schulalltag zu erholen?

51

B: Indem ich nicht so viel arbeite ((lacht)) (PB)

52

I: ((lacht))

53

B: Nicht so hochprozentig arbeite, weil das habe ich schon, das ist schon ein wenig etwas, weil es ist schon sehr intensiv, finde ich teilweise halt auch. Das Schulwesen finde ich sowieso intensiv, aber es ist wieder anders intensiv, wenn du in dem Sinn nur immer mit Problemfällen zu tun hast, also ist jetzt ein wenig despektierlich ausgesprochen, aber manchmal zerrt es schon recht. Und von dort her bin ich froh, dass ich nicht so viel arbeite. Ich habe auch eben der Ausgleich in meiner Familie, eben ich habe Familie zuhause, Kinder, ein Haus, einen Garten. Das ist so ein wenig das, was ich schon auch brauche, den Ausgleich. (PB) (..) Ja ((lacht))

54

I: ((lacht)) Ja, das klingt wunderbar. Gibt es etwas, bei dem du findest, das wäre jetzt an deiner Schule noch notwendig, damit man möglichst gut mit dem Thema Lernmotivation umgehen könnte oder etwas, bei dem du findest: Das fehlt irgendwie noch oder das würde ich mir noch mehr wünschen?

55

B: Es gibt ja glaube ich jetzt ein Projekt, dass sie aufgelegt haben, Projekt Lernfreude. (.) Da bin ich gespannt, also es geht, glaube ich, ein wenig in diese Richtung auch, (IU) oder?//

56

I: //Klingt gerade so, ja//

57

B: //Wie kann man den Kindern die Freude am Lernen, die Motivation am Lernen beibehalten und aufrechterhalten? Oder ja, also du meinst als Organisation, die Schule als Organisation?//

58

I: //Ja, genau, ja, ja//

59

B: Ja eben jetzt gerade so etwas, zum Beispiel, eben das haben sie jetzt aufgegleist. Ich hoffe, es geht ein wenig in diese Richtung. Ich habe hier ein wenig zu wenig Einsicht, ehrlich gesagt, aber klar, ja, also als Institution muss an einer Schule natürlich schon auch wichtig sein, dass quasi ihre Klientel, all diese Schüler, dass sie gerne in die Schule kommen. Und das sollte halt eigentlich nicht nur abhängig sein vom Individuum, oder? Also von einer Lehrperson, oder? Wäre schon auch wünschenswert, ja, dass von einer Schule als Organisation das auch/ (IU)

60

I: Ja, dass auch alle merken, dass man dahintersteht und dass es wichtig ist.

61

B: Ja, genau

62

I: Mhm, mhm (bejahend). (.) Welche Unterstützung nimmst du in Anspruch, eben wenn du Schwierigkeiten oder Belastungen feststellst?

63

B: ((seufzt)) Bei mir jetzt? Also wenn ich belastet, wenn ich mich belastet fühle?

64

I: Ja, genau. Oder eben, wenn du mit einem Kind nicht weiterkommst oder so etwas.

65

B: Ja, bis anhin eben, muss ich das mit mir selbst klären oder halt schon auch teilweise noch ehemalige Kolleginnen, die ich habe, aber das machst du halt auch selten. (..) Ja, ich mache das halt, oder halt auch einfach mit der Klassenlehrpersonen, gell, also der Austausch, den du dann hast: Ah, das ist bei dir gleich? Ah, bei mir auch. Was machst denn du jeweils? Aha ja gut, ist auch so. (IS, IU) Das ist dann auch wieder eine Entlastung, wenn du sagen kannst: Gut, ich bin ja eben, ich bin zwar HEILpädagogin, aber es hat nichts mit heilen zu tun. Es geht nicht einfach auf Knopfdruck: Bei mir ist das Kind dann plötzlich, wenn es bei mir gewesen ist, ist alles (..) gut, oder in dem Sinn? Von dort her ist der Name eben auch (..) finde ich nicht passend für uns, für unsere Berufsgattung ((lacht)) (FE)

66

I: ((lacht))

67

B: Das Heilpädagogin (..) Der Austausch, ja nein und sonst halt einfach auch halt wieder das sich Weiterbilden oder eben in Büchern nachlesen, Fachbücher lesen: Was für andere Methoden gäbe es, um dem zu begegnen? So. (IS)

68

I: Ja, genau, ja. (..) Ja, dann bin ich in meiner Arbeit noch so einen zweiten Teilbereich so ein wenig am Untersuchen, also der auch mit Motivationsproblemen zu tun hat, ja, und zwar befrage ich SHPs aus der Regelschule und SHPs aus der Sonderschule und dort würde es mich so Wunder nehmen, ob du denkst, dass es einen Unterschied, so in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen gibt zwischen der Regel- und der Sonderschule?

69

B: ((seufzt)) Schwierig, ja. (5) Ob es einen Unterschied im Umgang gibt?

70

I: Ja, oder ob es vielleicht, ob du findest: Dort treten andere Probleme auf als vielleicht in der Regelschule.

71

B: Also ich glaube grundsätzlich sind die Probleme überall etwa gleich, also von einem Kind, das Lernschwierigkeiten hat, aber man kann ja nicht sagen: Der Grad an Motivation ist weniger arg wie derjenige. Also irgendwie, wenn das Kind nicht mehr motiviert ist, ist es halt nicht mehr motiviert, oder? Aber ich finde vielleicht schon in der Sonderschule hast du ein wenig halt vom Setting her, halt auch vielleicht mehr Möglichkeiten, (..) um dem zu begegnen, weil halt in der Regelklasse halt der Leistungsdruck, diesem Lernziel folgen zu können. Das ist so eine Fahne, zu der du irgendwie hinstrebst und dann vielleicht halt auch so Themen vielleicht ein wenig auf der Strecke bleiben, könnte ich mir vorstellen, (U) aber ich weiss es zu wenig, ehrlich gesagt.

72

I: Ja, ja logisch ((lacht))

73

B: ((lacht))

74

I: Wenn man natürlich aus der Regelschule kommt, dann sieht man ja hauptsächlich also das, das dort /

75

B: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, was halt das Setting mehr so ein wenig ist: Es ist halt jetzt so wie es ist, und ich finde manchmal diese Haltung: Es ist halt nun so wie es ist, muss man halt auch ein wenig tragen können und man kann nicht, ja es ist dann halt manchmal einfach so: Es ist jetzt, wie es ist, und wir müssen jetzt mit dem, was wir haben, müssen wir weiterarbeiten können und das finde ich manchmal, in der Regelschule auch so ein wenig schwierig. (RM)

76

I: Um das so//

77

B: //durchzubringen oder anzunehmen//

78

I: Ja, und das auch so einzufordern, dass man sich jetzt Zeit dafür nimmt. Ja, genau. (..) Was denkst du, könnten SHPs der Regelschule von denen SHPs aus der Sonderschule noch lernen?

79

B: (4) Eben ich denke schon das, dass man sich so ein wenig allumfassender, so ein wenig wirklich individueller, so ein wenig auf das Kind einstellen kann. Diese Haltung finde ich, glaube ich, schon, dass das Lehrpersonen aus der Sonderklasse viel mehr können, habe ich das Gefühl, ja. (LR)

80

I: Ja (..) Dann frage ich noch umgekehrt. Vielleicht gibt es dort auch noch etwas, was dir dort dazu in den Sinn kommt ((lacht)). Was denkst du könnten SHPs aus der Sonderschule von euch SHPs in der Regelschule vielleicht noch lernen?

81

B: Ich denke, wir sind halt schon so ein wenig, so wie fliegende Ärzte, also wie sagt man, vielleicht trotzdem so die Offenheit und jeden Tag weißt du nie, was auf dich zukommt. Es ist so wie so ein geschlossenes Buch, das immer wieder neu aufgeht oder es gibt ein neues Buch. Einfach so (..) das weite Spektrum, das wir abdecken müssen oder um das wir uns sorgen oder darum sorgen sollten oder es wird verlangt, dass wir uns darum sorgen, was manchmal auch sehr belastend ist, also dass es so einen riesigen Fächer an Themen gibt, wovon halt alles so in einen Kübel Schulschwierigkeiten an die SHP kommt und man sicher auch so ein wenig lernen muss, sich trotzdem auch abzugrenzen, also es ist auch, es ist manchmal auch so ein wenig schwierig. (LS)

82

I: Ja, dass hier die Rollenverteilung auch noch ein wenig schwierig ist//

83

B: //Genau// (LR)

84

I: //Wer ist jetzt genau verantwortlich, wer ist zuständig?// (..) Ja, spannend ((lacht)). Wir sind fast am Ende des Interviews. Jetzt wollte ich dich einfach noch fragen zum Schluss, ob es aus deiner Sicht noch irgendwelche Aspekte gibt, die du gerne, eben zum Thema Herausforderungen und dem Umgang mit fehlender Lernmotivation anfügen möchtest.

85

B: (6) Halt, es ist ein Thema, das man ein wenig vernachlässigt, weil es halt immer so fachlastig ausgerichtet ist irgendwie. Es heisst immer: Es hat Probleme, das Kind hat Probleme im Lesen, in der Rechtschreibung, das Kind hat Probleme in der Mathe. Es sind viele solche Themen, die Fachausrichtungen irgendwie, (AL) und denn, also jetzt nicht nur Lernmotivation, finde ich. Es sind auch andere Themen, die man manchmal einfach ein wenig brach liegen lässt, oder? Auch das Soziale, wie geht man miteinander um? Ja.

86

I: Ja, das wird es auch in Zukunft noch viele Baustellen geben vermutlich, ja ((lacht)).

87

B: Ja ((lacht))

88

I: Aber ja, danke dir auf jeden Fall für deine Beiträge, es war sehr spannend und lehrreich, auf jeden Fall.

Interviewtranskript 3 kodiert

1

Transkript 3 Masterarbeit:

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Montag, 26. Jun. 2023, 14:52 – 15:31 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss))	(39:05)
Beteiligte Personen	B: SHP Regelschule 2 (R2) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 3 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: So, als Schulische Heilpädagogin betreust du ja Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und hier würde es mich in erster Linie einmal interessieren, welche Gründe dich dazu bewegt haben, um diesen Beruf zu lernen.

5

B: Okay, ich habe (.) im Regelklassenunterricht gemerkt: Ah, ich brauche immer ein wenig eine neue Herausforderung. Dann habe ich von der ersten, zweiten, dritten Klasse auf die Mittelstufe gewechselt und habe gemerkt: Hä, ich habe genau das gleiche Problem, das ich bereits in der ersten, zweiten, dritten Klasse hatte. Ich konnte gewissen Schülern, ob sie nun

unter- oder überfordert waren, nicht gerecht werden. Und dann habe ich gemerkt: Ah, das wäre eine Lösung mit der SHP, das war es so ein wenig. Und ich hatte sogar auch das Gefühl, dass ich besser Teilzeit arbeiten könnte, aber das stimmt in der Zwischenzeit nicht mehr ((lacht)). (GB)

6

I: ((lacht))

7

B: Es hatte früher eben viel Schulen gegeben, die sagten, dass das Minimum siebzig Prozent sei oder so, aber in der Zwischenzeit ist dieses Argument weg.

8

I: Ja, gut, aber immerhin ist das Interesse ja dann geblieben.

9

B: Ja, genau

10

I: Gut, was muss man deiner Meinung nach mitbringen, um diesen Beruf ausüben zu können?

11

B: Okay, also hilfreich ist sicher, wenn man zu den Kindern relativ schnell eine Beziehung aufbauen kann, also auch, gerade auch zu Kindern, die auf den ersten Blick oder so eher abweisend sind oder im weitesten Sinn abstossend auf dich reagieren oder so, dass man das mit der Beziehung. Das andere dünkt mich auch: Wenn Schwierigkeiten auftreten, dass man nicht vielleicht gerade die Flinte ins Korn wirft, also wenn der Erfolg ausbleibt oder die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus schwierig wird, dass man hier eine gewisse Gelassenheit entwickeln kann und sagen: Okay, dann probiere ich es auf einem anderen Weg. Nicht Gelassenheit im Sinne von: Ist mir egal, sondern Gelassenheit im Sinne von: Das kann ich jetzt nicht ändern, also suche ich mir einen neuen Weg. So. (BP)

12

I: Ja, ja das denke ich, dass das wichtig ist. Dann: Auf welche Herausforderung oder auf welche Herausforderungen muss man als Heilpädagogin gewappnet sein im Berufsalltag?

13

B: Äh das ist lustig, gerade heute in der zehn Uhr Pause haben zwei Lehrerinnen gesagt: Wir fühlen uns handlungsunfähig und wollten dann ein Gespräch mit der Schulleiterin noch schnell spontan in der zehn Uhr Pause und nach diesem Gespräch hat die eine Lehrerin gesagt, dass sie nicht mehr ins Klassenzimmer kann, sie gehe nicht mehr ins Klassenzimmer unter diesen Umständen und dann muss man wie so eine gewisse Spontanität haben, also zum eben spontan und ja, nach Lösungen suchen, ja. (AB) Mich dünkt es, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Also, auf was man gefasst sein muss auch, ist auf Ablehnung. Es kommt ein wenig darauf an, dünkt es mich auch, wie das SHP-Angebot von einer Schule bei den Eltern verankert ist im Sinn von: Woah, schlimm, mein Kind muss in die SHP oder: Juhu. Gerade

jetzt am Freitag ist ein Vater zu mir gekommen und ich habe gedacht: Hä. Und dann hat er gesagt: Er will nur eins sagen: Er sei so dankbar, dass ich immer einmal wieder für seinen Sohn mir Zeit genommen hätte zwischendrin. (AB) Ja, ich glaube das wären mal diese zwei Aspekte.

14

I: Ah, schön. Ja, das ist wunderbar. Dann würde ich gerne bei den Herausforderungen oder Schwierigkeiten bleiben und dich fragen, gerade so in Bezug auf das Thema Lernmotivation, was dir dort so für Herausforderungen, Schwierigkeiten begegnen im Alltag.

15

B: Also die Schwierigkeiten, wenn ein Kind nicht motiviert ist, ist, glaube ich, dass wir, als Lehrpersonen gedrillt sind, das Kind möglichst so: Poah, jetzt muss ich dem das Einmaleins beibringen. (EL) Sagen wir jetzt, dass ich ganz fest ein Ziel verfolge. Und tief drin will ich eben wie einen anderen Blickwinkel bekommen und sagen und mir vor Augen führen: So, was kann jetzt dieses Kind gut? Ziemlich sicher nicht etwas mit Zahlen. Und das ich den Mut habe zu sagen: Ich schwenke aus und hole das Kind beim Geschichten anhören ab. Also dass ich via Geschichten, die es gerne hat, auf das Rechnen komme, so. (IS) Das ist, dünkt es mich, eine Schwierigkeit, nicht sich von zu hohen Lernzielen selbst unter Druck setzen, sondern das Kind so motivieren, dass es merkt: Ach ja, ich kann ja das gut. Obwohl also vielleicht nicht gerade das ist, was man vielleicht im Förderplan zuoberst oben hinschreibt. (EL) Das Ziel wäre irgendwie das Zahlenverständnis bis 100 oder so. Dass man den Mut hat, dann anzufangen mit etwas, das dem Kind entspricht. (IS)

16

I: Ja genau. Würdest du sagen, dass fehlende Lernmotivation bei Kindern im Primarschulalter ein Problem von deinem Beruf ist. Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso eher nicht?

17

B: Ja, fehlende Lernmotivation ist ein Problem, weil ich dann mit dem Kind nicht so arbeiten kann, und zwar gründet meiner Ansicht nach die fehlende Lernmotivation ein Stück weit auch, sage ich jetzt so, genetisch. Das ist eine Familie, die sprachlich alle Schwierigkeiten haben, so. (GL) Und auch eine gewisse Stigmatisierung: Äh, ich kann es ja sowieso nicht, ich konnte es bereits im Kindergarten nicht et cetera. (EL) Also die Lernmotivation ist eindeutig eine Schwierigkeit, ja. (AL)

18

I: Ja. (..) Ab welchem Punkt findest du oder empfindest du fehlende Lernmotivation als abnormal oder alarmierend?

19

B: Wenn ich bei einem Kind mit dem anfang, das es eben nicht als seine Stärke hat. Wenn es darum geht, sagen wir jetzt, es liegen Buchstaben da und das Kind kommt hinein und zeigt direkt eine körperliche Reaktion oder so ((zeigt eine abwehrende Haltung mit verschränkten Armen)), so in diese Richtung. (EL) Warte, sag mir noch einmal, was ist fehlende Lernmotivation und dann was, wann findest du es alarmierend, war die Frage?

20

I: Genau, so ab welchem Punkt oder ab welchem Verhalten vielleicht auch von einem Kind, ist es abnormal?

21

B: Also, ich merke jetzt mit dem abnormal, alarmierend ist es bei mir auch wenn ich (..) ja, entweder etwas Körperliches, also es kann auch das Augen verdrehen sein oder auch eine Geste sein und es ist vielleicht nicht gerade alarmierend, aber es zeigt es mir auch fest, wenn das Kind dann immer beginnt abzulenken, also das ist auch so eine Strategie, um weg von dem zu kommen, was mich belastet. (EL) Aber vor allem: Den grössten Alarm empfinde ich, wenn das Kind sich beginnt zu verweigern, also bei mir erlebe ich das höchst-höchstseltener, aber im Schulunterricht sich beginnt zu verweigern. Dann wird es, dünkt es mich, extrem schwierig im Unterricht, ja so. (AL)

22

I: Ja, auf jeden Fall, um dann noch irgendwie zu diesem Kind durchzukommen ist dann ganz/

23

B: Genau, es verpasst dann ja jegliche Übungsmöglichkeiten und auch, es verpasst auch jegliche Inputs, weil es hört ja in der Regel dann auch nicht mehr. Also die Verweigerung dünkt mich ganz, ganz schwierig, ja. (AL)

24

I: Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, eben es gibt Kinder, die stellen fest, ja eben: Ich kann das einfach nicht oder: Das ist zu schwierig für mich. Gibt es deiner Meinung nach noch andere Gründe, warum dass diese Lernmotivation fehlt bei Kindern?

25

B: ((atmet hörbar aus)) Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich das jetzt auf die Eltern zurückschieben will, aber es gibt Kinder, die wie eine Lernblockade haben. Beim einten Kind dünkte es mich, dass es diese Lernblockade hatte, weil es gerade eine Schocksituation gewesen ist zuhause, bei der es gerade am Rechenhausaufgaben machen war und von dort an, also wir haben es einmal probiert wie zurückzuverfolgen: Wieso hatte diese Kind so einen Abfall in diesem Bereich? Dass es etwas Psychologisches sein könnte. Es kann auch, ja, Sachen sein, die es gehört hat, dass es wirklich auf der psychischen Ebene (...) dass dann so viel läuft, ich weiss auch nicht, ich stell mir das vor wie bei einem Computer. Es hat hier eine Festplatte, die volle Pulle laufen kann, aber bei meinem Laptop wäre es dann der läuft heiss und ich weiss nicht warum, ich höre es halt, dass er heiss läuft, und ich kann so wunderbar einen Brief schreiben und ich bin schneller im Schreiben, als der mir das zeigt was ich schreibe, dann merke ich es ist ein relativ altes Modell, so ähnlich stelle ich mir das bei Kindern vor, wenn hier auf der psychische Ebene eben viel läuft bei einem gewissen Thema. Dass es nicht mehr dazulernen kann bei diesem Thema, wo es an und für sich nicht eine Lernschwäche hätte, das ist, also ja. (GL)

26

I: Ja, genau, dass es wie andere Gründe sind, die dann eigentlich das Lernen blockieren, ja. Ja genau. Würdest du jetzt behaupten, du hast ja jetzt bereits einige Jahre Berufserfahrung,

dass die Problematik rund um fehlende Lernmotivation zugenommen hat im Verlauf der Zeit oder eher nicht?

27

B: Ich habe mir gesagt, dass liege an meiner Alterssensibilität, dass ich das Gefühl habe, es habe zugenommen. (...) Dass ich denke: Wow, vielleicht empfinde ich das so. Das ist ganz schwierig, um das objektiv zu beurteilen, aber ich empfinde es als eine starke Zunahme. Es kann auch, wie soll ich sagen, ein geographisches Ding sein, dass in unserem Dorf oder dass das vielleicht nur hier in (Ortschaft der Primarschule) ist. Ein starkes Verlangen der Eltern, dass das Projekt Kind total gut und top herauskommen muss und dass dann jegliche Rückmeldung der Schule: Dort gibt es Schwierigkeiten, die überhaupt nicht in das Lebensbild der Eltern hineinpassen, so. Ich weiss, ich habe wirklich keine Theorie dazu oder keine schlüssige Meinung warum, aber ich empfinde es als stark zunehmend. (AL)

28

I: Ja, ja, ja. Ja, das verstehe ich gut. Das ist, glaube ich, überall so ein ähnliches Bild, das sich hier zeigt.

29

B: Ah doch, spannend, ja. Ja, ich habe jetzt nicht so viel mit anderen darüber gesprochen, ja, ja.

30

I: Dann würde es mich noch interessieren, welche Belastungen jetzt bei dir entstehen können wenn du merkst, dass die Lernmotivation total fehlt. Wie wirkt sich das auf dich persönlich aus, wenn du das feststellst?

31

B: Ja (...). Also in einer ersten Stufe tut es mir wie ein wenig weh. Da denke ich: Ah scheibe, wie komme ich daraus heraus. Wenn es weiter, wenn es über eine längere Zeit andauert, die Lernmotivation von einem Kind, beginnt es mich zu belasten, dass ich merke: Äh, jetzt denke ich beim Einschlafen daran. Dann gibt es eine gewisse Belastung. Und (...) was ich gottseidank sozusagen noch nie musste oder fast nie erleben musste ist, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht ein Aufgeben vom Kind, aber dass ich finde: Weissst du was, jetzt ist unsere Zusammenarbeit dieser Problematik vom Kind nicht mehr förderlich, also legen wir eine SHP-Pause ein, so, in diese Richtung. Das habe ich jetzt effektiv nur einmal durchgedacht oder haben wir es einmal so durchgedacht und es hat sich dann zum guten Glück ganz anders und gut entwickelt, aber da merke ich, dann ist es auf einem Level, auf dem es auch mir selbst ein wenig an der Berufsmotivation kratzt, wenn es so weit geht. (PB)

32

I: Ja, das ist sehr verständlich, dass es das tut. Wie gehst du mit diesen Herausforderungen oder diesen Schwierigkeiten, die du wahrnimmst rund um die Lernmotivation, wie gehst du mit diesen um?

33

B: Also wir tun diese wöchentlich, ich habe nur noch vier Lehrpersonen, zu denen jetzt gerade eine wöchentliche Besprechungszeit stattfindet, die ist dann institutionalisiert. Am Montag von dann und dann an haben wir theoretisch immer eine halbe Stunde, (IU) aber wir schauen beide, dass wir, wir haben immer gemerkt dass es das auch manchmal braucht dass wir auf eine Dreiviertelstunde erweitern könnten, dass das nicht ein sehr eingeschränktes Zeitfenster ist. Und diese Besprechung, die tun uns, glaube ich, gegenseitig gut, also da haben wir auch schon Tränen vergossen oder schon harte Diskussionen gehabt, weil wir verschiedener Meinung sind. Ganz früher hatten wir eine Supervision, also unter SHPs in unserem Sekundarschulkreis, das hat sich leider in Luft aufgelöst, also in Luft aufgelöst, als wir noch zu dritt waren, haben wir gesagt: Du, wir hören auf damit. Was ich nicht habe, ist, ich tu es nicht mit meinem Mann zuhause besprechen. Ich habe ganz wenige Kinder, denen ich eine Art ein Synonym gebe, dass ich sage. Du, jetzt muss ich dir noch einmal etwas von diesem Kevin erzählen, aber an unserer Schule gibt es keinen Kevin, dass er gar nicht studieren muss, jaja. Wir hätten sowieso wenige Berührungspunkte, aber trotzdem, so dass ich es meinem Mann erzähle. (PB) So, das sind so die (..) aber am meisten hilft es mir wirklich mit den Lehrerinnen zu sprechen und sie mit mir, weil es braucht wenig Erklärungen. Wir sehen das Kind zum Teil nicht genau gleich, aber wir kennen beide das Kind, so. Deshalb ist es so, dass wir schnell relativ zum Kern des Problems oder relativ schnell zu diesem Kernproblem kommen, so muss ich es sagen.

34

I: Ja, ach ja, das ist immer gut, so der Austausch, eben zum auch einmal eine andere Perspektive dann zu sehen.

35

B: Ja, das will ich also auf keinen Fall. Das habe ich auch meiner Nachfolgerin gesagt und sie hat jetzt das wirklich übernommen. Da hat sie jetzt gerade heute über den Mittag mit jeder Lehrerin so ein Zeitfenster abgemacht und man kann ja auch dann einmal sagen: Du, weisst du was? Nächste Woche braucht es das nicht und dann sind wir ja beide froh.

36

I: Genau, ja. (..) Jetzt hast du vorher erzählt, eben du nimmst Lernmotivation teilweise nur schon durch die Gestik oder Mimik vom Kind wahr, also das Kind verdreht die Augen oder hat sonst irgendwie eine ablehnende Haltung. Was unternimmst du dann konkret, wenn du das siehst, also das Kind will jetzt das nicht machen, was eigentlich geplant gewesen wäre.

37

B: Ja, dort habe ich das Beispiel von den Zahlen genommen. Wenn ich jetzt merke: Dieses Kind verdreht die Augen oder eben Arme verschränken oder so, dann reagiere ich je nachdem verschieden. Es kann sein, dass ich finde: Nein, bei diesem Kind, da will ich jetzt auf das unter Umständen auch darauf zurückkommen, weil wir es auch schon gemacht haben, und dann probiere ich, meine Linien zu behalten. Und dann ist es immer ein Abwägen, immer ein Entscheiden: Weisst du was, *ich probiere dann jeweils*, jetzt ist es einfach nicht an der Zeit und dann können wir die Zahlen anschauen und sagen: Du, eine von diesen, die gefällt dir vielleicht. Okay, keine gefällt dir, weisst du was, wenn das alles blöde Zahlen sind, dann tun wir diese Zahlen einmal wegräumen, diese blöden Dinger wollen wir hier nicht auf dem Tisch haben und dann schwenken wir um, vielleicht auf die Lieblingszahl oder vielleicht auf etwas ganz anderes. Dann sage ich okay, dann muss ich parat sein, um einfach zu sagen: Jetzt

((pfeifendes Geräusch)) Tabula rasa, wir beginnen neu oder beginnen anders und lassen das links liegen, also da fällt mir kein Zacken von der Krone, wenn ich dann halt sagen muss: Okay, es ist nicht gegangen. Also es ist immer ein Abwägen. Das, finde ich, macht auch noch müde. Es braucht Kraft, also das ständige Abwägen: Ist es jetzt an der Zeit, meinen Plan durchzunehmen oder ist es jetzt an der Zeit, um das Bedürfnis des Kindes mehr zu berücksichtigen? Weil danach wollte ich meinen Plan durchmachen, aber es hatte null Lerneffekt, weil das Kind nicht parat ist, eben weil die Motivation absolut fehlt. (IS)

38

I: Genau, ja, dass es dann auch nichts bringt, um einfach den eigenen Willen unbedingt durchzusetzen zu wollen.//

39

B: //Genau// Und es braucht dann immer sehr viel Fantasie: Wie kann ich ein ganz kleines Bisschen vielleicht Richtung meinem Ziel kommen auf einem anderen Weg? (FE)

40

I: Ja, genau, ja. Kreativität hast du angesprochen so als Eigenschaft, die es dann eben in solchen Situationen braucht und vielleicht auch so in wenig die Flexibilität, eben dass man dann umschwenken können muss. Gibt es sonst noch eine Eigenschaft, die du nutzt, um die Kinder so wieder ein wenig zum Lernen zu bewegen, wenn sie nicht motiviert sind?

41

B: Hm, also (..) Ja, Kreativität ist sicher. Ich glaube, wenn man (..) Ich selbst finde, das Spielerische hat auch seine Grenzen, aber doch, so im weitesten Sinne das Spiel und auch im weitesten Sinne so ein wenig die Bewegung reinzubringen, so. Meine beste Freundin ist Psychomotoriktherapeutin, in diese Richtung so, Bewegungsspiele, also so dass man vom Mentalen ein wenig via Körper, so. Also du hast die Flexibilität schon erwähnt, oder nicht?

42

I: Ja, genau

43

B: Flexibilität und Kreativität (..) ((seufzt)) Jetzt so spontan, kommt mir sonst (..) Also das Körperliche, das Spielerische, da kommt mir sonst nichts mehr gerade in den Sinn. (FE)

44

I: Ja, aber ich denke, das sind ja auch so ein wenig die wichtigsten Faktoren, die es in dieser Situation dann auch braucht, genau. (..) Kannst du dich/

45

B: Methodenvielfalt wäre vielleicht noch. (FE)

46

I: Oh ja, genau

47

B: Das wäre noch (.) Jaja, wobei das Kind merkt sofort, wenn statt hier auf dem Tisch auf der Wandtafel oder so. Meistens ist eine andere Methode nicht sehr hilfreich, aber ja.

48

I: Ja, probieren kann man es ja trotzdem. Erinnerst du dich auch an eine Situation, in der du absolut nicht gewusst hast, wie du jetzt damit umgehen sollst, dass das Kind nicht motiviert ist?

49

B: (4) Hm (5)

50

I: Oder wo du wie fandest: Hier stehe ich jetzt an und hier kann ich wie gerade nicht so flexibel sagen: Ah, ich könnte ja das machen oder so?

51

B: Ja, also es ist vor allem dann bei den Kleinen. Ich finde es mega herausfordernd mit Kindergärtnern, gut ist vielleicht auch, weil ich die früher gar nicht gehabt habe als Kindergärtnerin oder so, da habe ich schon mit einem Kind, das, oh wie alt ist jetzt echt der, das ist sicher schon fünf, sechs Jahre, das ist sicher schon elf. Dort habe ich schon einige Male das Gefühl gehabt, also er redet jetzt noch nicht, dort habe ich gemerkt ich kann ihn zu ganz, ganz, ganz wenig motivieren. Es wäre das Ziel eigentlich gewesen, gewisse Bewegungen mit ihm ein wenig einzuüben. Im weitesten Sinn wäre es ja darum gegangen, dass er einen Stift in die Hand nehmen und einfach malen kann oder ein noch höheres Ziel wäre es dann gewesen, irgendwann schneiden zu können oder hämmern oder so etwas (EL) (..) und dort bin ich ganz fest an meine Grenzen gekommen, um ihn motivieren zu können. (PB) Gut, auch die Eltern haben gesagt er sei der Phlegmatiker und der Zuschauer, also ist es ganz, ganz schwierig gewesen. Ich weiss nicht, ob man dem Lernmotivation sagen kann. Er hat, ja, er hat den Sinn nicht eingesehen, deshalb hat er es auch nicht gemacht. Er ist nicht verhungert deswegen, er ist ja ernährt worden, also von dem her hat er zum Teil auch gar nicht vielleicht den Zweck der Übung gesehen. (EL) Ja, und ein zweites Kind, das mir in den Sinn kommt, das hat ein starkes ASS. Dort hatte ich auch das Gefühl: Oh, sie macht ja gar nicht, gar nichts. Ich bin nur schon froh, also wir waren meistens dann zu dritt, damit sie überhaupt in den Raum reinkommt, weil man dann schauen musste, dass sie nicht davonrennt, nicht herausrennt, so, ja. Ich weiss aber nicht, ob man dem Lernmotivation sagen kann, was diesen Kindern gefehlt hat. Es ist wirklich nicht ein Beispiel, wo es ihnen an Lernmotivation gefehlt hat, sondern wo sie einfach von ihrem Krankheitsbild her gar nicht möglich war. (GL) Also so Lernmotivation, dass ein Kind dann das Einmaleins nicht lernen wollte, da bin ich über kurz oder lang immer irgendwo auf einen grünen Zweig gekommen. (..) Also von dem her, ja, einfach, ja gut, ich habe dann meine Ansprüche heruntergeschraubt, eindeutig. (IS)

52

I: Ja, manchmal geht es halt auch einfach nicht anders. Ja, genau. Gut, dann würde es mich noch interessieren, was du persönlich unternimmst, um dich eben von diesen

Herausforderungen, die entstehen oder von den Schwierigkeiten, den Belastungen im Schulalltag zu erholen. Was hier so deine Strategien sind.

53

B: Ja, eine von meinen Strategien ist, zuhause nichts vorzubereiten. Nur Telefonate, das mache ich, also Elterntelefone mache ich von zuhause aus, aber ich mache keine Mails. Auch eine Strategie ist, dass ich sage, dass in den Sommerferien schaue ich drei Wochen keine Mails an oder so einfach gewisse Zeiten, in denen die Schule verboten ist, anzuschauen. Dann, das habe ich auch so im Privaten halt, dann sage ich mir: Oh, heute war so ein strenger Tag. Dann frage ich meinen Mann: Weisst du was, komm, hast du nicht ein wenig Lust, wir machen doch heute zusammen einen Spaziergang oder ich mache für mich, das mache ich sehr gerne, einen Spaziergang. Fernsehen schauen, ich schaue relativ wenig Fernsehen, aber dann gibt es Abende gibt, an denen ich Fernsehen schaue. Dann war es noch oft so dass, ich einfach ganz etwas anders dann schaue, irgendeine Doku oder irgend so etwas schaue ich dann am liebsten: Oh, spannend, wie es hier in der Tiefsee aussieht oder irgendetwas und dann sind diese Probleme von der Schule weit weg. Für mich ist Teilzeit arbeiten auch eigentlich eine Methode, um mich nicht zu fest zu belasten. Ich glaube ich bin der Typ, der nicht hundertprozentig könnte wie eine andere Schulkollegin, mit der ich mich viel treffe, die auch SHP ist. (PB) Sie kann ganz, ganz, ganz gut einfach sagen: Jetzt ist es Abend, mich interessiert weder Jana noch Kevin, ich habe jetzt meine Auszeit, fertig. Und sie sagt, dann schweifen ihre Gedanken auch in der Regel nicht in die Schule und das kann ich nicht sagen. Wenn es so eine Situation ist wie heute in der zehn Uhr Pause, wo zwei Lehrerinnen sagen: Wir fühlen uns nicht wohl, dann geht mir das nach, ja, da kann ich einfach sagen: Ich schaffe das nicht. Diese Professionalität habe ich nicht. Ja, im Privaten sind Hobbys für mich wirklich auch gut. Hobbys vom Velofahren über das Stricken bis hin zum Gärtnern, also ich glaube zum Verarbeiten habe ich auch das Draussen sein im weitesten Sinne, eben Wald, Gärtnern, so. (PB)

54

I: Ja, das ist auch gut, wenn man so Strategien hat, um den Kopf freizubekommen. Genau (...) Dann würde es mich noch Wunder nehmen, was du denkst, was für Unterschiede gerade so im Umgang mit Motivationsproblemen oder in der Wahrnehmung, dass zwischen Heilpädagog:innen aus der Regelschule und solchen aus der Sonderschule beobachtbar sind.

55

B: Hier muss ich passen. Ich habe zu Heilpädagog:innen in der Sonderschule keinen Kontakt, ausser eben (Name einer Fachberaterin für integrative Sonderschulung), die aber in der Rolle eines InS-Coachs kommt und da haben wir ihre Schule null im Fokus. Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Klasse hat oder was für ein Pensum dass sie hat, null. Und wir haben in unserem Sekundarschulkreis hier einfach (Name einer Nachbargemeinde) und so weiter und alle haben wir keine Sonderschule. Es wäre die Sonderschule in (Name der Gemeinde mit der nächstgelegenen Sonderschule) und wir haben ja auch schon eben der Junge mit der Trisomie, von dem ich erzählt habe, der nicht sprechen konnte und so, den haben wir dort schon in diese Schule gebracht, aber wenn wir Gespräche hatten in der grossen Runde, ging es um diesen Jungen und da habe ich null Ahnung, also ich habe ein wenig gemerkt: Aha, diese Lehrerin arbeitet so und so. Nein, hier kann ich jetzt echt keine Antwort geben, die Hände und Füsse hätte.

56

I: Ja, dass du komplett in der Regelschule verankert bist, auch vom Arbeiten her.

57

B: Ja, ja. Ich habe also wirklich, also null Kontakt, also das ist eben schon mehrere Jahre her, ist sicher schon fünf Jahre her, dass wir dieses Kind in eine Sonderschule gegeben haben, und sonst habe ich wirklich null.

58

I: Das ist auch interessant, ja ((lacht)) (..) Gibt es an deiner Schule noch etwas, bei dem du sagen würdest: Das könnte man noch machen, so ein wenig um, von der Institution her, die Lernmotivation noch zu fördern oder etwas, bei dem du findest, das müsste man noch irgendwie ausbauen oder das könnte man noch ändern?

59

B: Ich bin, glaube ich, ein wenig desillusioniert, was das Ändern angeht. Wenn man ein System ändert, änderst du in der Regel, also wenn man es von aussen ändert, in der Regel sehr, sehr wenig wirklich am (..) wie soll ich sagen, am Alltagsunterricht von einer Lehrperson. (IU) Also ich, ich bin auch diejenige, die dann nie einer Lehrperson sagen würde: Du schau, also so geht das gar nicht. Wenn hingegen eine Lehrperson kommt und sagt: Du, was ist hier schief gegangen deiner Ansicht nach, dann, wenn ich danach in einer Lektion bin, in der es schief gelaufen ist ((lacht)), dann ist es eine Möglichkeit, aber um die Lernmotivation so strukturell fördern zu können, das ist meiner Ansicht nach viel zu fest so eine Sache vom spontan reagieren können auf Situationen und so. (IS) Ich glaube nicht, dass man das durch Lernlandschaften, Lern-Weissichnichts, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe es, ich habe es in (Name einer Ortschaft) bei einer SHP, die es eben so ein wenig strukturell geändert hat, gemerkt: Eigentlich hat sie dann, ich weiss jetzt nicht wie viele Jahre, sagen wir sechs Jahre, wo sie das so institutionalisiert hatte, dass es einen Lernraum gibt, in dem man Kindern helfen kann. Es hat an und für sich aus ihrer Sicht schlussendlich relativ wenig gebracht. (..) Also ich finde, wenn schon kann eine SHP in ihrem Schulhaus fest dafür schauen, dass Kinder, die SHP-Lektionen besuchen, nicht als: Hehe, du brauchst SHP, angeschaut werden. Dass man dem ganz fest Gegensteuer geben kann. Dass man immer wieder auch den Fokus auf Kinder, die unterfordert sind, legt. (IS) Ich weiss schon, die holen sich ihre Informationen und (..) ihr Wissen ziemlich automatisch und darum arbeite ich relativ wenig mit hochbegabten Kindern oder begabten Kindern, mit Kindern mit vielen Begabungen, aber ich habe trotzdem ein gewisses Zeitfenster für Begabungsförderung in meinem Stundenplan (..), das ich nicht missen möchte. Und vor allem gerade auch im Kindergarten, finde ich, ist es ganz gut möglich, weil alle Kinder, also heute gerade musste ich kurz mit der Kindergärtnerin sprechen, weil ich eben gesagt habe: Du schau, ich glaube, wir müssen deine Lektion jetzt ausfallen lassen, weil es in der fünften, sechsten Klasse schlecht geht und ich möchte dort schnell einspringen allenfalls. Es sind in dieser kurzen Zeit sicher etwa drei Kinder oder mehr gekommen oder vier: Oh, darf ich heute zu dir? Darf ich heute zu dir? Dass die Kinder merken: Ah, also bei mir dürfen alle Kindergärtler einmal kommen damit ich diese auch einmal kennenlerne und weiss: Ah ja, du, ich kann mich noch erinnern, im Kindergarten war das ein frischfröhliches Kind und jetzt in der dritten Klasse spürt man eine gewisse depressive oder unmotivierte oder weiss ich nicht was für eine Phase, so. Ich glaubte nicht, dass die Schule sich hier ändern müsste. (IU) Sage ich jetzt.

60

I: Ja, dass vieles wahrscheinlich auch mit der Person zusammenhängt, die unterrichtet und je nachdem, wie sie oder er dann das gestaltet, steht und fällt der Unterricht//

61

B: //und ich glaube auch, dass du viel, also rein theoretisch an einer PH bei deiner Ausbildung mitbekommst: Wie motiviere ich meine Kinder? So ein wenig. Also das dort auf dieser Richtung schon einiges, also wir müssen jetzt nicht über die (Name einer Ausbildungsinstitution) sprechen, da gibt es Schwachpunkte, aber ja, einfach. Dort wird einiges gemacht. Und es gibt auch immer wieder Kurse in den Weiterbildungen, was die Motivation anbelangt, (IS) aber strukturell würde ich nichts gross ändern.

62

I: Ja, ja, das ist doch auch gut ((lacht)). Ja, wir sind bereits fast am Ende des Interviews. Gibt es aus deiner Sicht noch Aspekte, die du eben in Bezug auf die Herausforderungen und den Umgang mit fehlender Lernmotivation anfügen möchtest. Irgendetwas, das dir gerade noch so zum Thema Lernmotivation im Kopf ist? Irgendein Gedanke?

63

B: (..) Also, bei fehlender Lernmotivation, jetzt im Verlauf des Gesprächs hats mich gedünkt: Ich glaube, schlussendlich ist es für mich vielfach das Hilfreiche gewesen, eben mit der Klassenlehrperson darüber zu sprechen und dann (..) probieren. Man hat immer das Gefühl, man hat den Rahmen. Wir haben hier die eine Lektion, die ich in dieser Klasse bin, dass man probiert, den Rahmen mit einer gewissen Fantasie zu sprengen. Also auch schon habe ich bei den Eltern gefragt: Du, ich mache dieses Telefon gerne, wobei ich eigentlich selten mit Eltern so Kontakt habe, sondern die erste Kontaktperson ist immer eigentlich die Klassenlehrperson: Darf ihr Kind einmal ausserhalb von der Schulzeit kommen oder so? Und dass wir dann ganz anders gearbeitet haben oder dass wir sagen: Okay, da ist eben diese Anna, die Mühe mit Zahlen hat und ah, Veronika ist ihre beste Kollegin und weisst du was? Die ist gut. Veronika hätte gar keine SHP-Stunden gehabt, aber diese beiden sollen jetzt einfach einmal ein Quartal lang zusammen kommen. So, dass man nicht in der (..) so open minded, ich weiss auch nicht, wie ein wenig sich probiert mit viel Fantasie sich probiert (..) Natürlich haben wir gewisse Grenzen, aber ein wenig diese Grenzen zu öffnen. (FE)

64

I: Ja, ja das ist ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss. Dann danke ich dir ganz vielmal für die interessanten Gedanken.

65

B: Ja, danke für die interessanten Fragen, es ist ein Kernthema, ein SHP-, ja ein Schul-Kernthema, nicht nur SHP.

66

I: Auf jeden Fall, ja ((lacht)).

Interviewtranskript 4 kodiert

1

Transkript 4 Masterarbeit:

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Dienstag, 27. Jun. 2023, 16:08 – 16:44 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss))	(36:47)
Beteiligte Personen	B: SHP Sonderschule 2 (S2) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 4 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: So, als Schulische Heilpädagogin betreust du ja Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und hier würde es mich gerade zuerst einmal interessieren, welche Gründe dich dazu bewegt haben, um diesen Beruf zu wählen.

5

B: Also ich war ja Primarlehrerin und habe dann eine Stelle gesucht und habe eigentlich zuerst nicht einmal in die Heilpädagogik gewollt, weil ich das Gefühl hatte: Oh, ich glaube das kann ich nicht. Und dann war es aber das Einzige, was ich gefunden habe ((lacht)) und nachher fand ich: Ich will nie mehr zurück, weil einfach (..) das nahe Arbeiten mit dem einzelnen Kind

mir besser gefällt wie die Massenabfertigung von einer Zwanziger- oder einer Fünfundzwanzigerklasse. Ja, darum, ich bin ein Beziehungsmensch und darum gefällt mir das sehr, ja. (GB)

6

I: Ja (...) Was muss man deiner Meinung nach mitbringen als Heilpädagogin, um diesen Beruf ausüben zu können?

7

B: Da würde ich sagen: Eine gute Beobachtungsgabe oder auch (...) das Lernen wirklich genau beobachten mit gewissen Beobachtungstools in der Ausbildung (...) und dann halt auch analytisch versuchen, irgendwelche Zusammenhänge erstellen zwischen irgendwelchen Beobachtungsbogen, die man hat und dann merken: Das Kind steht dort, also zum genau wissen, wo das Kind dann im einzelnen Fach ist, finde ich, braucht man das. Und halt auch das Wissen über (...) die Entwicklung in den verschiedensten Bereichen oder auch didaktisch: Was für eine Reihenfolge macht jetzt mathematisch Sinn, sprachlich Sinn. Ja. (BP)

8

I: Ja, genau. (...) Welche Herausforderungen (...) oder auf welche Herausforderungen muss man sich vorbereiten, wenn man diesen Beruf wählt oder auf was muss man gewappnet sein?

9

B: Also früher wusste ich vieles nicht und nach dem Studium habe ich gemerkt, dass man bereit sein muss, um schnell hinter die Fachliteratur zu gehen: Was könnte jetzt hier eine Schwierigkeit sein. Also ich habe hier angefangen, also ich habe früher schon einmal hier in der Sonderschule gearbeitet ohne Ausbildung und ich bin manchmal fast verzweifelt, weil ich nicht wusste: Wo könnten die Ansatzpunkte sein? Und jetzt nach der Ausbildung habe ich hier angefangen mit einer Klasse, in der der eine Schüler Stühle herumgeworfen hat und die Eltern bereits ein Brillenabo in Österreich gelöst haben für fünf Franken pro Brille, weil er jedes Mal, wenn er wütend war, diese Brille auseinandergebrochen hat, in der Mitte auseinander, also so herausfinden: Wo kannst du hier irgend an einer Stellschraube noch irgendetwas schrauben? Wo könntest du eine Chance haben, diese Muster zu durchbrechen. Das finde ich (...) hier hat mir immer die Theorie am meisten geholfen, um zurückzutreten. Ich habe dir dort die, (...) wie heisst es? Zehn (...) was für guten Unterricht? Zehn/ (AB)

10

I: Merkmale von gutem Unterricht

11

B: genau, zum Beispiel auch die helfen mir sehr, wenn ich merke: Jetzt ist irgendetwas am Entgleiten in irgendeine Richtung, dass ich mir auch überlege: Was sind die Faktoren, die ich zum Beispiel von aussen steuern kann und wo sind es jetzt innerliche Faktoren von einem Kind, das halt einfach psychosozial jetzt wirklich neben den Schuhen ist und vor allem Beziehung und Nähe und Konstanz braucht, so oder? (AB)

12

I: Mhm, mhm (bejahend), ja genau, ja, und vor allem eben diese Beziehung ist ja//

13

B: //Ja genau//

14

I: //immer wieder wichtig.// Genau, eben meine Arbeit widmet sich ja hauptsächlich ein wenig dem Thema Lernmotivation und hier würde es mich Wunder nehmen, welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten dir in Bezug auf dieses Thema begegnen im Alltag?

15

B: Also die Lernmotivation, die hängt für mich halt am allerstärksten mit dem zusammen, ob der Inhalt, den man bringt, für die Kinder bedeutsam ist und immer wieder im Alltag merke ich: Wenn etwas zu abstrakt ist, dann nachher ist es für das Kind nicht interessant und wenn es zu gegenständlich ist, dann nachher, also wie soll ich jetzt das erklären? Also, wenn ich Kinder habe, die ich handelnd rechnen lassen will, zum Beispiel, wenn ich dann irgendwelche Pünktli nehme, um diese zu zählen oder zuzuordnen, ist es vielleicht nicht interessant, naja dann ist die Motivation klein, und wenn ich dann zum Beispiel irgendwelche Hasen nehme, dann ist nachher der Inhaltsaspekt von diesen Hasen, dann will man dann spielen und so weiter, aber der Sachaspekt rückt in den Hintergrund, dass das Kind sich dann nicht auf den Sachinhalt einlassen kann vielleicht, eben Karotten, dann müssten es wahrscheinlich Karotten sein, die man dann dem Hasen zuordnet: Pro Hase eine Karotte. Irgendeinen Inhalt finden, wo man das Kind dann darauf hochheben kann, was es üben und lernen sollte. (..) Die Bedeutsamkeit halte ich für das Allerhöchste und wenn einer kommt, der früh vernachlässigt wurde und jetzt wissen muss, dass er getragen wird, dass er einen sicheren Platz hat und sozial sich seinen Platz dauernd «ellenbögen» muss, dann ist er immer in seinem sozialen Auftrag und ja, es ist dann eben die Frage: Wie fest kann ich den dann eben in einen Sachauftrag jetzt hineinbringen. Das ist immer so ein wenig eine Gratwanderung, ja. (EL)

16

I: Ja, auf jeden Fall, ja (..) Wie äussert sich deiner Meinung nach fehlende Lernmotivation bei Kindern oder an was kannst du es festmachen, dass jetzt dieser Schüler nicht motiviert ist? (..) Oder was sind so ein wenig die Anzeichen, dass du so denkst: Oh ja, hier fehlt jetzt die Motivation bei diesem Kind?

17

B: Uh, da gibt es ganz viele Sachen, also motorische Unruhe zum Beispiel kann ein Anzeiger sein, muss aber nicht. Auch zum Beispiel die Steuerung des Blicks, die Lenkung des Blicks, wenn einer immer wegschaut (EL) oder auch (..) ja, also gerade jetzt, wenn Einer Absenzen hat und dann halt abdriftet mit dem Blick, dann nachher kann man ja nicht sagen: Er ist nicht interessiert. Dann ist es dann wieder eine körperliche Ursache. Aber ich würde schon sagen: motorische Unruhe, wart jetzt noch schnell, du hast gefragt, ob er motiviert ist oder ob er NICHT motiviert ist?

18

I: Dass er nicht motiviert ist

19

B: Dass er nicht motiviert ist. Also davonlaufen kann es bei uns zum Beispiel geben in der Sonderschule, dass man einfach wegläuft, wenn der Lehrer sich gerade schnell umdreht und schwupps, tapst man ein wenig im Raum hin und her ((lacht)) (EL)

20

I: ((lacht))

21

B: zum Beispiel, oder? Oder auch ((stark genervtes Ausatmen)) irgendwelche so schlaffe Sitzhaltung wäre noch etwas. Oder schlaffer wie normal, also weder bei einer Aktivierung, sagen wir einmal, so ein wenig in sich zusammensinken. (..) Oder auch aktiv verweigern, Zeug verkritzeln, verreißen. (EL) Ist möglich, dass dann auch die Motivation sinkt mit dem, dass man den Eindruck hat: Ich kann das nicht. Die Frustrationstoleranz fällt in den Keller und dann ist die Motivation auch nicht mehr da, wenn man denkt: Das wird eh nichts, und es reicht bereits das Denken. (GL) Ich wähle die Sachen ja so aus, dass sie machbar sind. (IS) Ja, oder dann haben wir, von wegen Motivation, das Selbstkonzept, hilft natürlich sehr mit, ob man dann motiviert ist oder nicht. Und dann merke ich halt bei jemandem, der eine niedrige Frustrationstoleranz hat, zum Beispiel, dort merke ich dann halt schneller, dass er nicht motiviert ist, weil er sich auch vielleicht einmal verweigert, ja. (..) Oder Unterstützung braucht oder auch, ja. (GL)

22

I: Ja, auf jeden Fall. (.) Jetzt wollte ich dich noch nach den Gründen fragen, eben wieso diese Lernmotivation fehlt. Etwas Wichtiges hast du jetzt bereits gesagt, also das Selbstkonzept, oder? Wenn das niedrig ist, dass es dann eben so ein wenig auf die Lernmotivation schlägt. Gibt es aus deiner Sicht noch mehr Gründe, warum dass diese Lernmotivation nicht vorhanden ist?

23

B: Wahrscheinlich auch, wenn eben ein Auftrag halt nicht dem entspricht, was jetzt von der nächsten Entwicklungszone her dran wäre, also wenn das Niveau nicht stimmt, dann wird die Motivation auch nicht unbedingt richtig gut sein, denke ich. Also die Passung von der Aufgabe, vom Auftrag (..) ist für mich schon sehr wesentlich, ja. (GL) Also was vielleicht auch noch allgemein ist schon auch noch, dass es zum Beispiel bei diesen Kindern, die auch noch am Boden spielen und Lego und weiss ich nicht was, oder, dass dort schon auch, ich merke jetzt mit dem Älterwerden, dass ich auch ja möchte zum Beispiel das Schreiben vermitteln können, auch bei einem Kind jetzt unter Umständen, das jetzt von sich aus noch nicht unbedingt das gerade auf dem nächsten Entwicklungsschritt vorausszusehen wäre. Dass man zum Beispiel den Namen einfach übt, einfach halt weil es einfach Sinn macht auf die Befähigung für später und dass dort dann halt für das Kind mehr das Funktionsspiel im Vordergrund steht, also Sachen herumzupröbeln und auch irgendwelche Linsen, taktile Wahrnehmung und eben auch das Soziale, mit den anderen Kindern schwatzen und sich austauschen an einem Spielboden, wo ich jetzt wieder ins Überlegen komme: Was ist denn, wenn jetzt auch eins zum Beispiel beim Spielen nicht motiviert ist? Dann bräuchte es vermutlich auch dort etwas anderes, das gibt es ja dort auch. (EL)

24

I: Ja, logisch, ja, ja. Ja, es ist ja in dem Sinn auch ein Lernen, also lernen zu spielen und lernen mit anderen dabei in Interaktion zu treten, ja.

25

B: Ja, aber eben das jetzt zum Beispiel mit dem Namen schreiben lernen müssen oder irgendwelche Zahlen können, sagen: Wie heisst jetzt die? Das ich vielleicht irgendeinmal weiss: Der Parkplatz hat jetzt diese Nummer, oder wo gibt es noch Zahlen, oder? Das man das dann einmal kann, dass man dort vielleicht jetzt nicht so riesig motiviert ist und es trotzdem vielleicht auch Sinn macht, dass man das eben auch ein wenig übt, oder? (FE)

26

I: Ja, ja genau, ja. Wenn man es dann eben vielleicht auch für später braucht oder wenn es so eine Grundfähigkeit ist, genau.

27

B: Oder auch so, darf ich noch schnell?

28

I: Ja, sicher.

29

B: Auch soziale Sachen zum Beispiel, oder wenn man jetzt anfangen würde, sozial das irgendwie laufen zu lassen. Also bei uns geht man immer im Kreis herum mit dem Gegenstand, den man gerne zeigen möchte im Stuhlkreis und dann können alle das anschauen und dann hat man ein Stück weit Anerkennung, wenn man jetzt zum Beispiel einfach so fahren lassen würde, dass andere sagen dürften: Wäh, oder Daumen hoch oder Daumen runter oder so Sachen, das würde natürlich die Motivation sehr stören wenn soziale Kritik in der Klasse gegenseitig von Arbeiten, wenn diese toleriert würde. (IS)

30

I: Ja, auf jeden Fall, ja.

31

B: Oder auch Eltern, die zuhause, wenn du etwas nach Hause bringst, dann grad in den Kübel werfen als mangelnder Wertschätzung für das Resultat, wäre sicher auch sehr demotivierend. (GL)

32

I: Ja, ja genau, das kann ich mir auch vorstellen. (..) Du bist ja schon sehr lange in diesem Beruf tätig oder du hast schon viele Erfahrungen gesammelt. Würdest du sagen, dass so die Problematik rund um fehlende Lernmotivation im Laufe deiner Karriere zugenommen hat oder merkst du hier keinen Unterschied? Ist es für dich immer noch so gleichgeblieben?

33

B: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich Sonderschüler habe. Und wenn ich ein neues Kind bekomme, ich habe sechs Schüler, dann weiss ich: Dieses neue Kind ist wieder ganz anders. Ich kann es nicht mit Regelschülern vergleichen über die Jahre, ja. (AL)

34

I: Gut, dann würde es mich noch Wunder nehmen, welche Belastungen bei dir im Zusammenhang mit fehlender Lernmotivation entstehen können, also persönlich bei dir, ja, wie nimmst du da wahr, wenn du merkst, dass ein Kind einfach absolut nicht motiviert ist? Wo du vielleicht auch so ein wenig, ja, an deine Grenze kommst und du dich einfach fragst: Wie soll ich mit dem weiterfahren? Was löst das bei dir so für Belastungen aus?

35

B: Es ist noch interessant, es ist gerade eine Umfrage gekommen von Bildung Thurgau und das wäre vielleicht auch für dich noch interessant, weil dort ist eine Frage aufgetaucht, dass ich beurteilen soll, ob ich immer daran glaube, dass ich quasi das Steuer immer noch herumreissen kann, also dass ich mit guter Auswahl von Inhalt, Sachen, die ich bringe, quasi etwas zum Guten wenden kann und das ist für mich die grösste Herausforderung gewesen eben bei dem Kind, bei dem ich wirklich sagen muss: Das ist einfach so oft aus der Kooperation heraus mit extra stören und vermalen und fremdes Zeug vermalen, Zeug verreissen, einfach, und ich finde jetzt das, das ich ihm gebe, das stimmt auf sein Niveau, was ist los? Dass ich die Anforderung an mich habe, diesem Kind etwas zu geben, wo es einsteigen kann, und ich glaube immer daran, dass ich das kann, etwas zu bringen, wo das Kind wenn, dann funktioniert. Das ist mein Stress, dass ich den Eindruck habe: Ich muss etwas bringen, weil dann das Kind nachher spüren kann, aber das ist wie nicht wahr. Ich habe den Ehrgeiz, dass ich das kann, dass ich fachlich kompetent genug bin. Ich weiss zum Beispiel eben von der Bedeutsamkeit her: Er liebt Tiere. Wenn ich ihn zum Zählen bringen möchte, dann muss ich irgendwelche Blätter machen, auf denen er Tiere zählt oder Zuordnungen machen oder was auch immer, dass ich ihn dann haben kann und wenn er dann trotzdem nicht kommt, dann löst das bei mir wieder etwas aus: Du solltest vielleicht noch anders und so weiter, so (..) dieser Stress. Auch wenn ich jetzt sagen würde: Du nein, bei dem kannst du ja eh bringen, was du willst, was soll es? Dann würde es mich nicht stressen. Aber ich habe dann immer den Ehrgeiz, um etwas zu bringen, wo er dann fast einhängen muss. Ja. Das ist mein Hauptstress. (PB) Und wenn er mich anspuckt, wenn er mich irgendwie kickt oder so, dann bin ich immer noch, ich meine das ist ein Basisstüfler, dann kann ich den auch einmal halten und sagen: Du jetzt hallo, Moment und jetzt bin ich hier und du bist dort, also dann kann ich den schon auch ein wenig zurechtrücken und sagen, wie es jetzt weiterlaufen muss, aber ja, das ist so das Hauptding. (IS, PB)

36

I: Ja (..) Ja, ja das ist belastend, ja auf jeden Fall. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre oder wenn das nichts in einem auslösen würde. (..) Ja, jetzt gerade in Bezug auf diese Belastung oder auf diese Herausforderungen: Wie gehst du mit diesen um, so rund um fehlende Lernmotivation von Kindern? Wie (..) ja wie bringst du sie wieder zurück auf den Weg, den du für sie vorgesehen hast? Oder, ja.

37

B: Also, wenn ich jetzt ein Kind habe, das nicht motiviert ist und ich hänge wirklich irgendwo in der Luft, dann nachher nehme ich das ICF hervor, das von den Aktivitäten ausgeht: Was

macht das Kind? Und wie hängt das zusammen mit dem Körperlichen, mit der Person, mit dem Umfeld und so weiter. Und dann schaue ich: Was macht dieses Kind gerne? Mit was beschäftigt es sich, wenn es freiwillig etwas machen kann? Und wenn ich das dann zusammengesammelt habe, dann nachher schaue ich, dass ich dem Kind Sachen anbieten kann, in denen es kooperativ ist, in denen es motiviert ist und dann eventuell muss man halt auch das Elternhaus noch einbeziehen, oder? Das sind dann so meine erste, das ist meine Vorgehensweise dann eigentlich, und dass ich dann von dem aus, was das Kind bringt, dass ich dann im Freispiel unter Umständen auch, beginne ein wenig in diese Richtung zu steuern, bei der ich denke: Dort könnten die nächsten Lernfelder sein. (IS)

38

I: Mhm (bejahend), ja genau, ja (..) Was denkst du, welche Persönlichkeitseigenschaften muss eine SHP oder ein SHP haben, um Kinder motivieren zu können, ja, oder Kinder wieder zum Lernen zu bewegen? Was ist hier wichtig von einer Lehrperson aus?

39

B: Ich merke hier schon auch ein Unterschied, eben auch wie es mir geht, also das ist sicher so. Wenn ich jetzt von etwas Feuer und Flamme bin und ich habe gut geschlafen, bin ich selbst, so ein wenig meine Energie, die überträgt sich. Dann gibt es einfach etwas ganz anderes daraus, wie wenn ich denke: Oh meine Güte und jetzt noch zwei Tage und dann ist wieder Wochenende oder so ((lacht)). Einfach mit der persönlichen Ausstrahlung sind schon einmal die Basisstüfeler einfach recht dankbar, finde ich. (FE) Und dann, ja es ist halt, über das Kreative kommen die Kinder vielmals und sind dann motiviert, wenn man etwas anteigt, das eben manchmal vielleicht einmal nicht so strukturiert ist. So wie manchmal Jungschar-Leiter haben mir schon erzählt: Wenn sie ein Samstagsprogramm gemacht haben, konntest du minutiös vorbereitet sein und alles und irgendwie fandest du am Schluss: Du, hä, es war irgendwie einfach nur so halbwoilig. Oder dann irgendwie etwas schnell zum Ärmel herausgeschüttelt und wow und alle dabei und so, oder ((lacht)). Ja, es hängt, glaube ich, fest auch ein wenig damit zusammen, wie man selber auch noch drauf ist und ob man fasziniert ist von dem, was man macht. (FE) Ich fände es wirklich tötend, wenn irgendwann so wie in Frankreich, oder, dann musst du Magnetismus behandeln, dann musst du das behandeln, dann musst du diese Prüfungen machen, wenn von oben so, auch in der Regelschule, das fände ich ganz katastrophal, weil es sich, da bin ich überzeugt, auf die Motivation oder eben auf die Nicht-Motivation der Schüler auswirken würde, weil die Lehrer irgendwie ihr Zeug abspulen müssen.

40

I: Ja, ja genau, ja

41

B: Also trifft das überhaupt etwa das, was du mich gefragt hast?

42

I: Ja, das ist (.) das ist tiptop so, ja, genau, und eben über die Ausstrahlung, dass dort auch vieles geht oder dass die Kinder sehr sensibel auf das reagieren, wie das man so auftritt.

43

B: Und auch abholen, vielleicht auch noch das, dass wenn ein Kind irgendwie (..) ein (..) wie sollen wir das jetzt sagen? Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel (...) eine Kaki anschaut zum Beispiel auf einem Bild und dann sagt es: Das ist ein Apfel, dass man dann sagen kann: Oh gell ja, das sieht aus wie ein Apfel, aber es ist eine Kaki, oder? Dass man das aufnimmt, was das Kind bringt, anerkennt, aufnimmt. Das, denke ich, wirkt sich schon sehr auf die Motivation aus. Dass man falsche Antworten, die überlegt sind, dass man die auch positiv aufnimmt im Sinn von einer, in der Regelschule würde es vermutlich heissen, dass es einfach wirklich eine gute Fehlerkultur sein müsste. (IS)

44

I: Ja, ja genau ja. Ja, also in Bezug auf das Selbstbild dann wahrscheinlich, dass das Kind nicht das Gefühl hat: Oh nein, ich weiss es eh nie, oder es ist eh immer falsch.

45

B: Ja oder ich strecke auf und irgendwie die anderen lachen dann einfach oder irgend so soziale Sachen sind dann schon auch wichtig, dass man diese (..) möglichst als Klassenlehrperson steuert.

46

I: Ja, genau, ja. Gibt es etwas, das deiner Meinung nach noch wichtig wäre im Umgang mit Herausforderungen rund um das Thema Lernmotivation? Das man an deiner Schule noch ändern könnte, um eben diese Schwierigkeiten relativ gering zu halten oder die du dir eben noch wünschen würdest, dass man an deiner Schule dem Ganzen anders begegnen würde? Oder dass es noch andere Möglichkeiten gäbe. Oder ja, was man noch ändern könnte?

47

B: Ich habe noch etwas Schönes empfohlen bekommen, und zwar der Lernzuwachs durch das Kind auch in einem Portfolio aufzeigen lassen, auch dann den Eltern, dass man eigentlich Sachen zurücklegt, bei denen man findet: Doch, das finde ich, das ist mir gut gelungen, und das behalte ich und das nimmt man nachher hervor. Und dann wäre es eben schön, wenn die Kinder dann am Gespräch dabei wären. Das haben wir bei uns auf der Basisstufe noch nicht gemacht oder da sind dann die Kinder nicht dabei, aber wenn du dann an einem Elternabend gemeinsam mit dem Kind dieses Portfolio zeigen könntest und die Eltern dann auch sehen würden, wie ihr Kind vorwärts gekommen ist oder was es dann in der Schule für Fortschritte gemacht hat, das wäre schon noch toll wenn wir hier in der Schule so etwas aufgleisen könnten. Gerade auch, dass du dann das Kind einbeziehen könntest und es aus seiner Sicht erzählen kann, was es gemacht hat (..) Ich denke, das könnte für das Kind sehr bedeutsam sein, ja. (IU)

48

I: Ja, eine schöne Idee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. (..) Was unternimmst du, um dich von Schwierigkeiten oder Belastungen vom Schulalltag zu erholen?

49

B: Also bei mir kann es dann einmal sein, dass ich auch einmal der Klassenassistentz gegenüber auch einmal ((stark genervtes Ausatmen)) klöne oder wenn wir dann fertig sind, vorbei, oder im Moment nimmt man sich zusammen und nachher, dass man das dann noch

einmal so ein wenig nachbespricht. Also eine Klassenassistentin, zu zweit zu sein, das wirkt entlastend, das ist sehr wichtig, ja. (PB) (..) Und sonst, was mache ich? Was mache ich eigentlich? Auch schon bin ich wirklich zuhause in die Badewanne im Sinn von mal einfach Ungutes einfach abwaschen. Ja (..) Und sonst (5) Ja ich habe eben schon nicht so wahnsinnige Strategien, hä? Ich glaube, ich begeben mich unter Menschen. Ich gehe dann nach unten ins Kaffeezimmer, stelle mir etwas zu trinken bereit und dann nachher hat es dort unten Leute und nachher kann man dort ein wenig auch über ganz anderes schwatzen, also einfach ein wenig so. Ich erhole mich sozial, das stimmt. (PB)

50

I: Ja, ja das ist in dem Sinn eine Strategie und wahrscheinlich auch eine gute.

51

B: Meinem Gewicht entsprechend eben nicht durch Bewegung ((lacht))

52

I: ((lacht))

53

B: Das ist es eben ein wenig, oder? Eigentlich habe ich einmal gehört, auch eben, dass wirklich Bewegung ganz viel abführt, so Stressgeschichten. Es würde das eigentlich abführen, wenn man mit dem E-Bike nach Hause gehen würde, oder? Ich wüsste es eigentlich, ja.

54

I: Ja, aber es liegt halt dann teilweise von der Zeit her nicht drin oder dann hat man sonst genug.

55

B: Ja, einfach, es ist dann irgendwie auch noch einmal etwas, das du musst, und ja.

56

I: Ja, genau, genau. (..) Gut, dann (..) setze ich mich in meiner Arbeit auch noch ein wenig mit den Unterschieden in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen SHPs aus der Regelschule und SHPs aus der Sonderschule auseinander. Und hier habe ich ja das Glück, dass du mit Beidem Erfahrungen gemacht hast und hier würde es mich interessieren, ja, welche Unterschiede dass du hauptsächlich feststellst zwischen diesen beiden Settings?

57

B: (4) Ja, also Regelschule, dort habe ich es halt schon so erlebt, dass du mit den einen Lehrpersonen wirklich individualisierend, auch differenzierend arbeiten konntest, und man dadurch ähnliche Aufgaben, einfach auf unterschiedlichen Niveaus angeboten hat. Manchmal schon gesteuert diesem Kind gegeben und manchmal konnten sie auch wählen, welchen Schwierigkeitsgrad sie nehmen wollten. Das wirkt schon motivierend. Aber bei gewissen Lehrpersonen, also eine Lehrperson, die fand einfach: Du, nimm du die Halbklassen und geh du mit denen lesen und dort habe ich die Stacheln dann ein wenig gestellt, also weil so diese

Stütz- und Fördergeschichten ist okay, oder, aber ich bin nicht eine Stütz- und Förderlehrkraft, sondern ich habe dann schon mit den Lehrpersonen dort schon als Regel-SHP, Regelschul-SHP habe ICH schon die Differenzierungen auch angetrieben im Sinn von wirklich unterstützend: Wie machen wir das in der Klasse, dass die alle an diesem Thema arbeiten können? Darum weiss ich einfach, dass andere SHPs, die geniessen denn das auch noch ein wenig: Ja, wenn sie jetzt das will, dass ich diese Halbkasse übernehme, dann nehme ich sie und dann ist das relativ ein einfacher Gang, oder? Sondern dass dann so erfüllen, kostet nicht so viel Arbeit und da glaube ich, dass das relativ viel noch gemacht wird einfach entlastend wirken, also Kinder rausnehmen halt, und gerade wenn einer so ein Zwasli ist, dann versteht man das ja auch und dann ist es sicher zu einem gewissen Grad berechtigt. (LR) Die Motivation, habe ich einfach gefunden, die ist einfach mit den angepassten Aufträgen und der Bedeutsamkeit vom Auftrag ist die in der Regel eigentlich schon gegeben. Und wenn ein Kind dann trotzdem nicht motiviert ist, dann kommt halt die Medikamentenfrage irgendwann auch in der Regelschule dann, dass man sagen muss: Das Kind wäre eigentlich interessiert, aber von der Konzentration her ist es so jenseits, hier muss man über Medikamente sprechen, so. Motivation. Eben was ich auch schon gehört habe, ist, dass Kinder, eben zum Beispiel Autisten im Kindergarten, im Regelkindergarten, einfach dann schreien oder selektiv mutistische Kinder auch, dass die Motivation nicht gelingen kann, einfach gerade im grossen Setting, dass man dann zuerst beginnt, diesen Kindern einen Safe Place einzurichten irgendwo unter einem Tisch, irgendwo ein schöner Hock wo sie sich ein wenig schützen können, auch akustisch vielleicht schützen. Vielleicht unter einer Woldecke, die auch die Geräusche ein wenig schluckt oder so, dass vielleicht die Motivation kommt, eben in kleinen Sachen dann oder im Kreis einmal eine kurze Zeit mitmachen, wo man dann stark auch den Raum halt einbeziehen muss als Miterzieher und Motivator. (LR)

58

I: Mhm, mhm (bejahend)

59

B: Ja, und halt auch ein vielfältiges Angebot. Ich habe jetzt von einer Lehrperson gehört, die einfach, wie sagt man, Montessori, aber halt keinerlei Anregung darüber hinaus anbietet, wo ich sagen muss: Ja, also, du musst ein anregendes Umfeld bieten und dann sind wir halt auch wieder bei den zehn (..), wie heissen sie? ((lacht))

60

I: Merkmale

61

B: Ja, zehn Merkmale von gutem Unterricht, dann ist man wieder dort.

62

I: Ja, genau, ja (..) Würdest du sagen, dass auch, gerade so rund um das Thema Motivationsprobleme, dass es Sachen in der Sonderschule gibt, vor denen man vielleicht in der Regelschule mehr davor geschützt ist? Oder die man vielleicht nicht unbedingt antrifft dort?

63

B: Also wie meinst du das jetzt? In Bezug wie man als Lehrperson geschützt ist oder wie man als Kind geschützt ist in der Regelschule?

64

I: Ja, also bei dem du findest: Das ist jetzt in der Sonderschule deutlich herausfordernder als dies vielleicht als Regelschul-SHP gewesen ist.

65

B: Ah, aus SHP-Sicht? Die Herausforderung von Nicht-Motivation an der Regelschule und Nicht-Motivation an der Sonderschule?

66

I: Genau, ja.

67

B: (8) Ich denke, dass man für die ganz schwierigen Kinder dort halt wie nicht einfach die Klasse kleiner machen kann, oder die Klassenzahlen sind in der Regel einfach gesetzt und jetzt bei uns hier in (Name einer Nachbargemeinde) vorne bekommen sie ja über fünfzig Kinder oder fünfzig Kinder, die mit, was sind es, zwei Lehrkräfte und noch zwei Assistenzen, oder irgendwie so, immer wieder auch in der Ganzgruppe. also wo ich sagen muss: Als SHP, wie wirkst du hier? Dann musst du beginnen, herauszunehmen wahrscheinlich auch, denke ich, weil nur schon der Geräuschpegel ist einfach enorm, auch Kindergarten, nur schon ein Regelkindergarten mit so achtzehn Kindern oder so, das ist gerade so vom Hören für die Ohren ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist anspruchsvollste Hörumgebung für Kinder und für Erwachsene. Ja. Also die Kleingruppe, das ist halt hier wertvoll und wir brauchen dieses. Das geht bei uns gar nicht anders. (RM)

68

I: Ja, ja genau, ja.

69

B: Und es gibt, eben da bin ich überzeugt, dass Kinder integriert werden eben in der Regelschule, wo das Problem die grosse Gruppe auch ist, weil sie einfach eine nähere Beziehung bräuchten und wo sie vielleicht auch, eben jetzt halt, ich frage mich halt, ob sich das nicht auch halt noch auswirkt, dass viele Kinder auch fremdbetreut sind. Die Mutter schon müde sind, am Abend, wenn sie nach Hause kommt und nicht mehr die Nerven hat. Das strahlt dann halt, glaube ich, auch in die Schule hinein. (RM)

70

I: Ja (..) Was denkst du, was könnten SHPs aus der Regelschule von euch SHPs aus der Sonderschule noch lernen? Oder mitnehmen?

71

B: ((lacht)) Ja, das ist jetzt eigentlich das, was mit der Lehrplananbindung jetzt wichtig wird von der Sonderschule. Die Kinder, also wenn ein Kind sonderbeschult ist, dann hat es ja eigentlich wie andere Lernziele und wenn man diese jetzt, wie es neu gemacht werden soll,

an der Befähigungsvision anknüpft, dann nachher muss man sich überlegen bei einem Kind: Für was will ich das später befähigen? Weil es für alles mehr Zeit braucht, kannst du mit so einem Kind nicht ewig lang immer auf dem Einmaleins herumreiten, weil es wird es irgendwann eh nicht haben, sagen wir jetzt einmal so. Wenn du gerade siehst: Das wird es später nicht haben, dann musst du überlegen: Aha, was muss der unbedingt können? Der muss können, unter Umständen, die Uhr lesen, der muss vielleicht einen Fahrplan lesen können, der muss das Geld möglichst herauszählen können, also dann muss man anfangen wie den Radius einzuengen und dort, glaube ich, dass wir in der Sonderschule auch immer besser unterwegs sind, dass wir den Fokus auf das richten, was es später im Leben braucht. Und in den Regelschulen, glaube ich, so wie ich es einschätze, wird immer noch zu viel auf Sachen herumgeritten, die eigentlich für das Kind nicht zielführend sind, ja. Stell ich mir jetzt vor. (..) Also sich selbstständig anziehen können, das ist wichtiger als Schuhe binden können zum Beispiel, dass man dann sagt: Der braucht halt jetzt Klettschuhe und der hat jetzt halt vielleicht, wenn er nicht binden kann, hat er vielleicht bis in die Oberstufe immer Klettschuhe an. (LR) Also, weisst du, wie ich meine?

72

I: Mhm (bejahend), ja

73

B: Relativ (..) versuchen, effizient dort hinzukommen, was nachher lebensnützlich ist. Das glaube ich, dass noch zu viel darum herum gemacht wird wahrscheinlich an einer Regelschule und dann ein wenig Blätter ausfüllen, damit ein wenig gemalt ist und so ein wenig so, aber irgendwann kann man dann ein wenig malen oder man hat es nie gelernt und man sollte eigentlich noch anderes. (LR)

74

I: Ja, genau, ja, das stimmt. Dann frage ich noch umgekehrt: Gibt es auch noch etwas, bei dem du findest, das könnte die Sonderschule noch von der Regelschule lernen?

75

B: Also ich habe vor allem in der Regelschule als SHP gelernt, Kinder zu testen. Weil hier in der Sonderschule habe ich den Eindruck, dass ich einfach sozusagen fast keine Zeit habe, oder? Und das muss etwas ganz Kurzes, Prägnantes sein, das ich mache, sagen wir mal eben schnell ein Linkshändigkeit-Rechtshändigkeits-Dings einmal mache, solche Sachen schnell, oder jetzt eben diese Lese, diesen Dani hat Geburtstag, finde ich, das ist einmal in einem schnellen Aufwisch ist das gemacht, aber so das Testen finde ich, das ist gut wenn das eine Regelschul-SHP gut kann und das wünschte ich mir auch ein wenig bei uns, ja, in der Sonderschule noch mehr. (LS) (...) Und dann hat man einfach auch nicht gleich (.) wie soll man sagen? Die Expertise ist ein wenig eine andere, oder? Wenn man dann als Regelschul-SHP weiss, wie man über eine Klasse hinweg etwas erheben kann, dann nachher wird man auch gut. Und wenn ich jetzt einen Test machen muss für das Kind, das in diese Richtung geht, dann brauche ich den vielleicht nachher ein paar Jahre wieder nicht mehr. Ich muss mich dann wieder neu einlesen, oder? (LS)

76

I: Ja, das stimmt, ja. (..) Gut, wir sind bereits fast am Ende des Interviews. Gibt es aus deiner Sicht noch Gedanken oder Aspekte, die du, ja, die du gerade noch im Kopf hast zu Herausforderungen im Umgang mit fehlender Lernmotivation? Etwas, das du noch anfügen möchtest?

77

B: (4) Vielleicht allgemein, dass fehlende Lernmotivation, glaube ich, ganz viel auch in der Beziehung beheimatet ist. Wenn ein Kind, das zuhause nie mit dem Mami spielen möchte, das ist irgendwie (..) Oder wenn ein Kind mit mir nicht mitmachen will, dann ist immer, ob von mir aus oder vom Kind aus, ist in der Beziehung irgendetwas nicht gut, glaube ich. (GL) Weil wenn die Beziehung gut ist, dann (..) eigentlich zuerst für eine gute Beziehung schauen und dann nachher Sachen machen, die das Kind in die Kooperation bringt, ja irgendwie, die das Kind gerne macht und so. Ohne geht das nicht. (IS)

78

I: Ja, ja, auf jeden Fall. (..) Ja, gut, danke vielmals für die interessanten Gedanken.

79

B: Bitte, sehr gerne geschehen, ja.

Interviewtranskript 5 kodiert

1

Transkript 5 Masterarbeit:

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Mittwoch, 28. Jun. 2023, 11:08 – 11:50 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss))	(42:22)
Beteiligte Personen	B: SHP Sonderschule 3 (S3) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 5 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: Als Schulische Heilpädagogin betreust ja du Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und hier würde es mich in erster Linie einmal interessieren, welche Gründe dich dazu bewegt haben, um diesen Beruf überhaupt zu wählen.

5

B: Es ist so ein wenig zufällig passiert, also ich habe (..) nach meiner Kinderpause oder Mutterschaftspause dann einfach wieder ein wenig mehr Zeit gehabt und geschaut, was es so in der Nähe hätte und weil ich hier am Ort wohne, an dem ich jetzt auch arbeite, war es so naheliegend, um einmal nachzufragen, ob es hier vielleicht gerade eine Stelle hätte und das

war dann gerade so. Es war gerade ein kleines Pensum zum Einsteigen und zum Schauen, ob das etwas wäre. Vorher habe ich an der Regelschule Schule gegeben. Ja, und das hat mir dann ein wenig den Ärmel reingenommen, so ein wenig schon auch, dass es spezielle Schüler hat hier, die halt andere Bedürfnisse haben, spannende Schüler auch, wirklich herausfordernd auch, den Unterricht zu gestalten und sie irgendwie zu motivieren, die Schüler oder auch wieder zu ermutigen, je nachdem was für eine Geschichte sie mitbringen, also mir ist noch nie langweilig geworden in all diesen Jahren seit ich das mache ((lacht)). (GB)

6

I: ((lacht)) sehr spannend. (..) Ja, du hast gerade erwähnt, dass es ja eine Herausforderung auch ist, um mit diesen Schülern umzugehen. Was muss man deiner Meinung noch mitbringen in diesem Beruf? Welche Eigenschaften braucht es, um diesen Beruf ausüben zu können?

7

B: Also hier in diesem Bereich, eben im Sonderschulsetting, hier muss man also wirklich ein wenig standhaft sein, sage ich einmal. Man darf nicht (.) man muss einen professionellen Umgang haben mit den Schülern, also von dem her, auch wenn Sachen passieren, die nicht so persönlich nehmen, sondern so ein wenig merken: Was hat das jetzt mit mir zu tun oder eben auch nicht mit mir zu tun? Dass man es nicht so persönlich nimmt. Ich denke, man muss kreativ sein und immer wieder nach neuen Lösungen suchen, nach neuen Zugängen, um zu einem Schüler irgendwie eine Beziehung aufbauen können und man muss Freude haben, um an der Beziehung zu arbeiten. Auch Geduld muss man haben, sehr viel Geduld. Es gibt auch immer wieder Rückschläge, die man auch nicht persönlich nehmen darf. Und dann muss man wieder einen Weg suchen, um wieder mit dem Schüler arbeiten zu können. Ja, also ich glaube schon sehr viel Kreativität braucht es, um einfach Wege zu finden oder bei den Schülern auch die Ressourcen zu finden, die sie haben, die jeder irgendwo hat und manchmal halt sehr verschüttet sind oder manchmal vielleicht die Ressourcen nicht so vordergründig, gerade irgend in einem Schulfach, sind, aber irgendwo sind diese Ressourcen und dann etwas da herauslocken zu können, das ist schon ein wenig eine Kunst manchmal ((lacht)). (BP, AB)

8

I: ((lacht)) ja, das glaube ich. (.) Du hast erwähnt, eben manchmal gibt es Rückschläge, mit denen man umgehen muss. Was sind sonst noch Herausforderungen im Schulalltag, auf die man gewappnet sein muss?

9

B: Also wir haben hier sehr viele Verhaltensauffälligkeiten von Schülern und das kann manchmal sehr heftig sein, auch dass ein Schüler austickt oder frech wird oder sogar aggressiv, also auch körperlich aggressiv und das Gute ist, dass man hier sehr viel Unterstützung hat. Ich bin eigentlich fast nie allein im Klassenzimmer, also vor allem wenn die ganze Klasse hier ist, bin ich nicht allein. Dann habe ich die Klassenassistentin hier. Wir haben auch sonst Unterstützung, eine Fachstelle, der wir anrufen können, wenn etwas ist, aber es ist so, dass, vom Verhalten her sind die Schwierigkeiten manchmal hier (AB) oder auch (.) eben jetzt auch von der Motivation oder wie ein Schüler lernen kann, wie er wieder ins Lernen kommt allenfalls. Es kommt immer ein wenig darauf an auch: Woher ist der Schüler gekommen? Ist er schon länger hier bei uns? Dann weiss er gewisse Sachen, wie es schon läuft und so, (EL) oder kommt er direkt aus einer Regelklasse und ist vielleicht sehr frustriert oder traut sich auch nichts mehr zu, dann muss man manchmal zuerst aufbauen wieder ein

wenig, so ein wenig ermuntern und einen Weg finden, dass dieser Schüler auch wieder irgendwo in diese Selbstwirksamkeit kommt und merkt: Ja, ich kann doch etwas. (LR, EL) Das ist manchmal schon ein wenig auch die Herausforderung. (EL)

10

I: Ja (.) Ja, das glaube ich, das ist sicher nicht ganz einfach, um hier mit diesen Herausforderungen umzugehen, ja. Würdest du sagen, dass fehlende Lernmotivation ein Problem in deinem Beruf ist, oder nimmst du das so als (.) ja, als überdauernde Schwierigkeit wahr?

11

B: Es ist ein wenig unterschiedlich, würde ich sagen. Es hat Schüler, die haben sie (.) also ich habe ja Mittel- und Oberstufenschüler (.) Es gibt Schüler, die haben wirklich durchwegs bis zum letzten Schultag Motivation von sich aus auch und andere, die kommen und null motiviert sind, null Bock haben und wo man immer wieder schauen muss: Wie kann ich ihn bewegen? (EL) Also im Moment sind lauter Buben in diesem Schuljahr und auch im nächsten Schuljahr, also wir haben an unserer Schule mehrheitlich Jungs, fast keine Mädchen mehr. (.) Ja, die irgendwie zu bewegen, etwas zu finden, wo sie doch wieder einmal Interesse haben oder sogar Spass haben an etwas zu machen, ja das ist ein wenig die Kunst, immer wieder etwas zu finden und manchmal gelingt das und manchmal geht es ein wenig länger, bis man etwas findet oder bis sich jemand wieder bewegen lässt auch. Es ist sehr unterschiedlich, ja. (EL)

12

I: Ja, das kann ich mir vorstellen (..) Ja, jetzt hast du auch gesagt, dass Kinder in ihrem Lernen nicht immer gleich motiviert oder nicht jedes Kind ist gleich motiviert. Ab welchem Punkt empfindest du fehlende Motivation so ein wenig als alarmierend oder auch abnormal?

13

B: Ich finde fast nicht nichts abnormal mit dieser Erfahrung, die ich bereits gemacht habe ((lacht)). Es gibt halt wirklich einfach alles. Ich habe Schüler, die jetzt schon fast ein halbes Jahr lang fast alles verweigern zum Machen und solche Situationen gibt es bei uns an der Schule, die vielleicht ganz andere Probleme im Vordergrund stehen: Familiäre, persönliche Probleme, psychische Probleme, wo es dann in erster Linie darum geht, den irgendwie durch ein Schuljahr hindurch zu tragen und irgendetwas zu finden, das er doch noch macht und dann ist vielleicht schulischer Stoff einfach völlig im Hintergrund (GL, AL) und ja, auf einmal manchmal, jetzt bei den Oberstüflern, auf einmal merken sie doch wenn sie anfangen zu schnuppern oder so: Ich brauche das trotzdem noch, trotzdem brauche ich irgendwie Mathe oder sie sind wieder einmal motiviert, auch so etwas zu machen. Aber es ist, ja alarmierend ist es schon, aber nicht abnormal. (AL) Und wenn so eine Situation ist, dann schaut man im Team, auch mit den Sozialpädagogen zusammen: Was funktioniert noch? Wo können wir auch einen Stundenplan anpassen, dass ein Schüler einfach auch andere Möglichkeiten hat, um irgend in eine Handlung hineinzukommen, irgendetwas zu machen? Dieser Schüler, den ich zuvor gerade erwähnt habe, der geht zum Beispiel einmal in der Woche Holz hacken mit einem Sozialpädagogen oder geht zwei Mal in Begleitung Klavier spielen, weil er das einfach gerne macht und dann irgend einfach wieder einmal etwas macht und nicht nur hier sitzt und stört, genau. Und das kann ja vorübergehend eine Phase sein und er findet wieder irgendwo einen Rank und manchmal braucht es dann halt noch andere Sachen, Psychotherapien, Medikation, weiss ich nicht was, noch einmal eine genauere Abklärung: Was ist das Problem?

Und manchmal ist es wirklich einfach auch ein Aushalten von dem, dass ein Schüler einmal einfach nichts macht. (IU)

14

I: Ja (..) ja, das glaube ich, dass das noch anspruchsvoll ist, um das eben dann aushalten zu können, gerade wenn man so findet: Ja, ich hätte ja eigentlich Möglichkeiten, oder?

15

B: Das Schwierigste finde ich immer, wenn man bei einem Schüler Ressourcen sieht und denkt: Ja eigentlich könnte er es und es wäre viel vorhanden, aber er nutzt es nicht und man kann ihn nicht motivieren. Das dünkt mich immer am schwierigsten und das ist auch ein Frust dann irgendwo manchmal, aber das gilt es eben manchmal auszuhalten ((lacht)). (PB)

16

I: ((lacht)) auf jeden Fall. (.) Was sind deiner Meinung nach Gründe, warum dass die Lernmotivation bei den einzelnen Kindern fehlt?

17

B: (...) Das kann verschiedene Gründe haben, also manchmal sind es wirklich die Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie es nicht geschafft haben oder dass sie überfordert waren und sich mit der Zeit nicht mehr zutrauen, dass sie das können und dass sie etwas erreichen können. Die Pubertät spielt mit in diesem Alter natürlich, also das ist wie bei allen Jugendlichen. Sie haben vielleicht einmal so eine Phase, wo dann einfach Nullbockstimmung ist oder: Ich mache, was ich will, niemand hat mir etwas zu sagen, so ein wenig. (.) Ja, sie sind auf der Suche, denke ich, viele auch: Wer bin ich? Was will ich? Was ist der Sinn überhaupt? Der Sinn vielleicht nicht einsehen von dem, dass man jetzt hier dahinter sollte, aber vielfach ist es schon so, auch so (.) wie soll ich sagen (..) das Selbstbewusstsein oder einfach zu merken: Ich kann etwas, dass das fehlt, dass sie irgendwie das Gefühl haben: Ich kann es eh nicht und sie wollen das aber auch nicht zeigen, sondern sie verweigern dann lieber weder dass sie Hilfe annehmen. (..) Also ja, es hat auch noch viel zu tun, denke ich, mit den Kollegen. Man will vor den Kollegen, der Peergroup, so der coole Typ sein, die Rolle, die man sich irgendwo geschaffen hat, nicht verlieren und sagen: Ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Also dann sagt man lieber einmal: Diesen Scheiss mache ich nicht. Und ja, das ist auch in diesem Alter, denke ich, ist das noch häufig der Fall. (GL)

18

I: Ja (.) Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.

19

B: Dass sie nicht quasi ihr Gesicht verlieren wollen vor den Kollegen und wenn sie das einmal angefangen haben, dann ist es so schwierig, um daraus herauszukommen. (GL) In unserer Schule versuchen wir dann vielleicht durch einen Klassenwechsel oder sogar, weil wir verschiedene Standorte haben von unserer Schule, sogar einen Standortwechsel zu machen, dass der Schüler die Möglichkeit hat oder die Chance, um noch einmal neu zu starten in einer neuen Gruppe und eine neue Rolle einnehmen kann. Das hilft manchmal (.) und manchmal auch nicht ((lacht)). (IU)

20

I: ((lacht))

21

B: Dann hat man alles irgendwo probiert schlussendlich und ja, und dann geht es vielleicht trotzdem nicht. (PB)

22

I: Ja, ja das ist halt dann (.) das Risiko, das bleibt, genau. (.) Welche Belastungen entstehen bei dir persönlich so im Zusammenhang mit fehlender Lernmotivation? Was merkst du hier bei dir, wenn jetzt ein Kind so absolut nicht motiviert ist?

23

B: Ja, dann (.) dann bin ich schon auch ein wenig gefrustet oder enttäuscht, also ja. Ja, wenn man irgendwann einfach keine Ideen mehr hat, man hat schon alles probiert, man hat alles unterstützt und neue Ideen und Sachen gebracht und man sieht irgendwo doch nicht einen Erfolg, das ist ein wenig ein Frust, ja. (PB) Und dann muss ich mir wieder sagen: Ja, andere machen, bei anderen geht es, und hier ist es halt irgendwie bei einem Schüler, ja, hat es vielleicht andere Gründe. Es liegt nicht an mir. Das muss ich mir manchmal schon sagen, ja. (IU)

24

I: Ja, das denke ich, ja ((lacht))

25

B: ((lacht)) und das ist nicht immer gleich, oder. Wenn es sonst gut läuft in der Klasse und es ist vielleicht einfach einer, dann nachher mag man das gut vertragen, denke ich. Aber manchmal ist es so wie ansteckend, dass dann noch mehr so in das hineinkommen oder denken: Ja, der tut ja auch nichts, für was muss ich dann? (PB) Und so, und dann muss man manchmal schauen, ob man durch Stundenplanänderungen oder dadurch, dass man Schüler in eine andere Klasse einmal, vorübergehend oder zur Entlastung der Klasse auch herausnimmt teilweise und solche Lösungen findet, dass nicht die Klasse nachher irgendwie auch darunter leidet unter solchen Situationen. (IU)

26

I: Ja, ja genau, ja, dass man hier versucht, eine Lösung zu finden, die dann für alle so ein wenig stimmt, genau. (.) Du arbeitest ja schon relativ lange in diesem Beruf. Jetzt würde es mich einmal noch Wunder nehmen, ob du das Gefühl hast, dass so die Problematik rund um die fehlende Lernmotivation im Laufe deiner Karriere zugenommen hat? Ob du hier so einen Unterschied merkst oder ob du das Gefühl hast: Nein, das war immer schon so ein wenig ein Thema?

27

B: Es ist sicher immer schon ein Thema gewesen, aber ich denke es ist schon ein wenig eine Veränderung. Also ich habe vermehrt Schüler, die auch sehr müde sind, weil sie vielleicht viel am Gamen sind, also viel an den digitalen Medien sind, nicht kontrolliert oder auch man merkt,

dass sie auch wie (.) abwesend sind, weil sie irgendwo weiss ich nicht was für Sachen gemacht haben oder am Morgen (..) Ich finde, das hat sich sicher verändert. Es gab auch früher schon Schülern gegeben, die müde waren, aber dann war es vielleicht einmal zwischendrin und nicht gerade ständig. Und so ein wenig, ja wenn ich von Schülern höre quasi ja: Influencer wäre mein Traumberuf, solche Sachen, dann merke ich schon, das hat schon einen rechten Einfluss auf das Leben oder auf den Alltag der Schüler, einfach diese Möglichkeiten, die sie heute haben, mit den digitalen Medien. Es hat auch Vorteile, oder? Sie wissen Sachen, die früher Schüler noch nicht mitbekommen haben oder sie können sich, ja, ich habe mehrere mit Autismus-Spektrum-Störung und die haben vielleicht ihre Themen, an denen sie mega interessiert sind und hier haben sie einfach den Zugang zu diesen Themen, die sie interessieren und können sich auch quasi wie in einem Bereich weiterbilden, in dem es vorher vielleicht viel schwieriger gewesen wäre ,um das Material zu finden oder das Wissen zu finden, was sie nun können, also, ja, es hat so beides ein wenig. (...) Ja (..) Wir hatten schon immer solche Schüler, die Schwierigkeiten hatten mit der Lernmotivation, aber ich glaube es hat sich ein wenig verändert durch das, dass, ja, dass noch Möglichkeiten dazu gekommen sind und dass dann vielleicht nicht mehr so cool ist, wenn man mit einem Mathebuch arbeiten muss oder so ((lacht)). (AL)

28

I: ((lacht)) ja, genau (..) ja, dass man auch einfach anders aufwächst heutzutage.

29

B: Ja, ich glaube es ist einfach noch mehr Konsum jetzt möglich für die Schüler auch. Man kann sich einfach alles holen, was man will und man muss selbst nicht mehr so leisten, so in der Freizeit vielleicht und dann sind sie vielleicht auch nicht so leistungsbereit jetzt im Schulbereich oder haben das Gefühl: Ja, ((abwertendes Geräusch)). (AL)

30

I: ((lacht)) ja, genau. (.) Ja, jetzt hast du ganz viele Herausforderungen und Schwierigkeiten genannt rund um die Lernmotivation. Jetzt wäre meine Frage noch: Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um im Schulalltag, eben wenn du merkst: Oh, dieses Kind oder dieser Schüler ist überhaupt nicht motiviert?

31

B: (..) Es kommt ein wenig darauf an, um was das es dann gerade geht, also was eigentlich der Auftrag wäre oder was das Thema wäre, für das sie nicht motiviert sind. Ich denke, die Schüler, es ist wichtig, dass sie merken, was hat es überhaupt für eine Bedeutung, also die Bedeutsamkeit von dem, was sie jetzt lernen sollen oder was der Auftrag wäre. Wenn sie das irgendwie merken oder wenn man das vermitteln kann, dann ist es schon einfacher. Also sagen wir mal wir machen viele solche Aufgaben, die halt mit ihrem Leben zu tun haben oder mit ihren Interessen und dann sind sie schon motivierter, das merkt man schon. Und es gibt immer wieder Sachen, die man eigentlich, ja anstatt, dass man jetzt im Mathebuch das Thema Proportionalität macht, dass man halt Prospekte bringt, Aktionen, weiss nicht was und sie können irgendwie Aufgaben auch selber stellen einander und ja, wie viel kostet es jetzt wenn ich zehn Sachen kaufe oder weiss ich was, irgendwas und es hat dann, sie merken dann: Es hat mit mir zu tun und darum, weil ich ja auch einkaufen gehe und so, hat es eine Bedeutung und es ist nicht nur ein Buch und da drin ist nur geschrieben und das sagt mir gar nichts. Also dann ist bei unseren Schülern oder bei vielen, also nicht nur bei unseren, eigentlich wichtig,

dass die Aufgaben vom Niveau her passend sind, weil sie eine tiefe Frustrationstoleranz haben und dann geben sie halt schnell auf, dass sie halt nicht überfordert sind aber trotzdem irgendwo ihre Lernschritte machen, also trotzdem immer ein wenig gefordert sind, aber nicht überfordert, weil sie einfach schnell aufgeben. (IS) (.) Ich habe einen Schüler, der einfach fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr in die Schule ist, bis er dann zu uns gekommen ist. Und bei ihm hat man ganz schnell gemerkt: Er traut sich nichts mehr zu. Er war wahrscheinlich ein bisschen überfordert oder sogar auch, weil viele Leute dort waren oder viele verschiedene Lehrer in der Oberstufe und man musste ihn richtig an der Hand nehmen und: Komm, ich helfe dir. Ich setze mich zu dir und es ist nicht so, dass er es nicht könnte oder so, sondern dass er es sich einfach nicht mehr zutraute und auch keine Fehler mehr machen wollte und dann einfach nichts mehr gemacht hat und nicht einmal mehr in die Schule ist. Also ja, so passgenaue Aufgaben, denke ich, sind wichtig. Ansonsten passierte es auch schon, dass Zeug fliegt hier im Schulzimmer wenn sie das Gefühl haben: Das kann ich überhaupt nicht, diesen Scheiss ((lacht)), was soll das überhaupt? Wenn sie einfach das Gefühl haben: Das kann ich nicht. (..) Was ist auch noch wichtig? Also was war die Frage? ((lacht))

32

I: Wie du mit diesen Herausforderungen umgehst.

33

B: Genau, also ich denke sie brauchen halt sehr viel Anleitung auch oder auch so ein wenig die Zuversicht: Du schaffst das. Wir machen es miteinander. Wir beginnen miteinander oder so Sachen. (FE) Auch bei den Oberstüflern braucht es das wirklich noch und ja, wenn sie dann merken: Ich muss es nicht allein machen oder es ist jemand da, jederzeit kann ich fragen, ich glaube das hilft dann schon, um irgendwo reinzukommen und vielleicht zu merken: Ja, es geht und dann.

34

I: Ja, genau, also ein wenig die positive Einstellung zu vermitteln, versuchen zumindest, genau. (..) Gibt es etwas, das deiner Meinung nach noch nötig wäre, um jetzt an deiner Schule mit fehlender Lernmotivation umzugehen, bei dem du findest: Oh, das wäre lässig wenn man das noch irgendwie einrichten könnte oder das fehlt jetzt bei uns noch, um damit umzugehen?

35

B: Es sind schon so Ideen so ein wenig herum in Sachen Makerspace, so ein wenig eine andere Art von Lernen oder Experimentieren. Das ist im Moment noch nicht so der Fall. Es ist ein wenig auch räumlich oder personell die Frage: Was kann man machen? Was kann man umsetzen? Wir sind gerade in einer Umstrukturierung, bei der wir dann enger noch bei allen Klassen mit Sozialpädagogen direkt zusammenarbeiten als Team. Das gibt sicher auch eine Veränderung, dass man auch ein wenig flexibler reagieren kann auf solche Sachen, dass einmal jemand mit einem Schüler halt, weiss auch nicht, während dem Unterricht dann halt nach draussen geht in den Wald, um laufen zu gehen oder irgendetwas zu machen, wenn es denn im Moment einfach nicht geht im Klassenzimmer. (IU) Manchmal ist das Klassenzimmer auch einfach nicht das richtige Setting für einen gewissen Schüler und andere wieder brauchen das sehr, ihren Platz und einfach, dass jeder Tag gleich ist, damit sie sich zurechtfinden. Das ist halt sehr unterschiedlich hier, das Bedürfnis, ja, aber wir sind immer wieder so ein wenig auf der Suche nach Ideen: Was könnte man noch anders machen? Manchmal rennt man auch ein wenig den Problemen hinterher ((lacht)), also es gibt ein

Problem und dann sucht man nach einer Lösung (.) ja. Und manchmal gibt es wieder so einen Schub, wo man etwas Neues ausprobiert und dann merkt man: Aha, das hilft ja (.) verschiedenen Schülern, nicht nur jetzt dem, bei dem man daran gedacht hat. Aber wir sind, denke ich, sehr gut aufgestellt personell, also eben und durch die Umstrukturierung wird es jetzt noch anders, also ich komme dann in einem Jahr hinein, nachher sind dann alle Klassen eigentlich so strukturiert, dass sie mit Sozialpädagogen in einem Team zusammenarbeiten (.) und das halt dann durch das auch noch anders möglich wird, noch ein anderes Arbeiten. (IU)

36

I: Ja, genau, ja. Ah, spannend. (.) Welche Unterstützung nimmst du in Anspruch, gerade jetzt mit Schwierigkeiten in der Lernmotivation, ja, auf was für Unterstützung greifst du dort zurück?

37

B: Also Unterstützung in Sachen personell oder Material oder?

38

I: Zum Beispiel, ja genau, also das kann beides sein

39

B: Ganz verschieden, hm?

40

I: Ja, was für Mittel helfen dir dann?

41

B: (4) Wir schaffen sehr häufig mit einem Wochenplan, bei dem jeder Schüler so seinen Plan hat, wo sie wählen können, woran sie jetzt arbeiten. Den einen Schülern hilft das, dass es dann nicht heisst: So, jetzt machst du Mathe, sondern an diesem Tag, da hat es noch andere Sachen darauf. Es hat Deutsch darauf, es hat noch (.) NMG-Themen darauf oder es hat noch irgendwelche Rätsel oder einfach eine Abwechslung und dass sie Wahlmöglichkeiten haben, das hilft. Das nutze ich auch. Wir machen auch viele Projektsachen. Wir haben zum Beispiel in diesem Schuljahr ein grösseres Projekt gemacht, bei dem wir gebacken haben. Also wo dann jeder so ein wenig seinen Job hatte. Der eine war so ein wenig zuständig für die Werbung oder der eine für die Finanzen. Wir haben das dann verkauft, oder? Es war ein richtiges Geschäft und man konnte sehr viel dabei lernen, sehr viel verschiedenen Lerninhalt einbringen und sie haben gar nicht so gemerkt: Das ist auch Schule, das ist auch Lernen, oder das ist eigentlich auch Mathe, weil wir müssen eine Excel-Tabelle führen und schauen: Wie sind die Ausnahmen und die Ausgaben und solche Sachen? Also solche Sachen, das ist ein Vorteil bei uns, denke ich, an einer Sonderschule, wo halt alle lernzielangepasst sind, dass wir auch Zeit haben für so Zeug, für Projekte, für Theater, um Film zu machen, irgendwas, die aber auch immer gute Lernfelder sind für die Schüler und zum Teil auch spannender als, sagen wir einmal, der normale Unterricht. (IS) (..) Was haben wir noch? Also personell haben wir wirklich auch Möglichkeiten, um mit solchen Situationen umgehen zu können. (5) Ja, dann haben viele Schüler auch noch eine Therapie bei uns, sie sind in einer Psychotherapie zum Beispiel und dann kann man auch einmal einen Austausch haben mit der Psychotherapeutin: Was steht an oder was hättest du für einen Tipp oder könntest du das in der Therapie mit ihm auch ansprechen, vielleicht anders auf eine andere Art, oder? So Sachen sind manchmal auch sehr

hilfreich, halt mit anderen Fachleuten austauschen können oder jetzt auch eben mit Sozialpädagogen: Wie läuft es auf der Gruppe, in der Wohnung eventuell? Was funktioniert dort? Aha, dort macht er das so und so. Ja, das könnten wir ja eigentlich in der Schule auch oder umgekehrt einmal. Aha, er hat Mühe mit Masseinheiten oder so irgendwas, ja dann können wir auch einmal in der Gruppe einen Kuchen backen und wägen und weiss ich nicht was, irgend so. (IU) Also ich denke, hier haben wir wirklich auch Vorteile an unserer Schule, dass das Lernen ein wenig auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann.

42

I: Ja, ja genau, ja, dass es so ein wenig offener ist als jetzt vielleicht im Regelschulkontext.//

43

B: //Ja, wir haben auch so gemeinsame, übergeordnete Förderziele, wo wir dann eigentlich in allen Bereichen schauen: Was kann ich in meinem Bereich jetzt, wie kann ich dort die Förderung machen oder um was geht es jetzt gerade in erster Linie? (IU) Und manchmal sind bei unseren Schülern ja wirklich auch in erster Linie Themen im Sozialverhalten und so, die jetzt einfach im Vordergrund stehen, dass man überhaupt wieder ins Lernen kommen kann, dass man zuerst das irgendwie ein wenig auf die Spur bringen muss. ((lacht))

44

I: Ja, genau ((lacht)). (.) Was unternimmst du persönlich, um dich von Belastungen und Schwierigkeiten aus dem Schulalltag zu erholen?

45

B: (..) Ich bewege mich bewusst viel. Ich gehe viel spazieren, wandern und Velo fahren und dann manchmal nehme ich ein Problem mit, bearbeite es auf dem Weg noch ein wenig und manchmal auch nicht. Dann denke ich: Jetzt ist Feierabend, jetzt schaue ich für mich. Aber manchmal ist es auch gut, wenn ich es mitnehmen kann und auf dem Weg oder irgendwo, wo ich bin, auf einmal eine Idee habe oder auch einmal noch jemandem erzählen kann davon und dann im Erzählen drin merken: Ja, es ist eigentlich schon erledigt oder man könnte es ja vielleicht noch so oder es liegt vielleicht doch an mir ((lacht)) je nachdem. (PB) An meiner Einstellung kann es auch liegen, damit ich loslassen kann oder so und entspannter damit umgehen kann. Ja, also ich denke es ist wichtig, einen guten Ausgleich zu haben in der Freizeit und ich habe jetzt nach so vielen Dienstjahren ((lacht)) mein Pensum ein wenig reduziert, weil ich merke auch, dass ich ein wenig mehr Zeit brauche, um wieder herunterzufahren und Energie zu tanken. (PB) Weil es doch schon sehr viel Energie braucht, dieser Schulalltag.

46

I: Ja, auf jeden Fall. Ja und eben dass es dann auch nicht abgeschlossen ist, wenn die Schüler wieder gehen, dass es viel Arbeit rundherum ist.

47

B: Natürlich, das ist so. Ich nehme nicht so viel Arbeit mit nach Hause. Weil ich sehr nah wohne, kann ich jederzeit hier gerade in die Schule gehen zum Arbeiten und ich mache nicht so viel Schularbeit zuhause. Wenn, dann eher so ein wenig Vorbereitung, irgendetwas recherchieren, Kreatives, das ich zuhause vorbereite vielleicht, aber nicht unbedingt Probleme

bearbeiten zuhause, das mache ich schon hier in der Schule, damit ich es auch ein wenig trennen kann. (PB)

48

I: Ja, ja das ist sicher ein guter Ansatz, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. (.) Dann würde es mich noch so ein wenig Wunder nehmen: In meiner Masterarbeit befrage ich zur Hälfte Regelschul-SHPs und zur Hälfte Sonderschul-SHPs. Wie schätzt du das ein: Was sind so die Unterschiede im Umgang und in der Wahrnehmung mit Motivationsproblemen zwischen der Sonderschule und zwischen der Regelschule?

49

B: (4) Ich glaube (...) Ich weiss jetzt nicht genau, wie die Lernmotivation in der Regelschule ist. Bei uns kommen ja dann diejenigen, die halt nicht mehr integrierbar sind, oder? Dort ist es vielleicht noch ein wenig heftiger, aber vielleicht sind auch andere Probleme der Grund, wieso jemand zu uns kommt. (SM) Ich arbeite ja eben nicht als SHP, die dann nur Deutsch und Mathe oder so vor allem unterstützt, sondern ich bin Klassenlehrperson und habe alle Fächer, die ich unterrichte und das ist eigentlich das Positive. Ich sehe dann bei den Schülern: Aha, der hat im Bildnerischen Gestalten so viele Ressourcen und ich kann ihn dort motivieren oder er ist motiviert oder in der Musik ist hier vieles vorhanden und dort macht plötzlich jemand aktiv mit, der sich sonst nicht gross beteiligt oder sagen wir im Sport, einfach auch bei anderen Sachen. Es ist halt dann so umfassender und ich denke, dann kann man ein wenig noch anders umgehen mit dieser Lernmotivation, die vielleicht in einem Fach ist oder in mehreren Fächern oder vielleicht ist es genau eben in den Hauptfächern Deutsch und Mathe und so und in anderen Sachen ist aber eine Motivation hier, auch eine intrinsische Motivation, wo sie dann plötzlich für etwas alles geben können, für ein Thema oder für einen Auftrag und so und ich denke, das hilft schon noch im Umgang auch dann mit diesen schwierigen Zeiten oder Themen oder, ja. Dann kann man sagen: Wie schaffst du es dort? Was sagst du dir? Was ist das, was dich dort antreibt? Können wir das vielleicht in einem anderen Bereich nutzen oder anwenden, wie du dort vorgehst in dem Bereich, in dem es dir gut gelingt? Weil man halt den Schüler dann wirklich in allen Bereichen sieht und kennt. Und manchmal, ja, kann man so auch einen Zugang finden oder für die Beziehung finde ich es halt auch gut, wenn ich alles sehe und nicht nur dort, wo die Probleme sind, also dann kann man auch, ich glaube dann ist der Umgang auch anders, ja. (RM)

50

I: Ja, ja, denke ich auch, ja.

51

B: Und man kann dann dort viel auch, man macht ein Kompliment oder ja, sieht: Hey, dort bringst du volle Leistung, das ist super und so, oder? Und hier ist es jetzt noch schwierig in einem anderen Bereich, aber ich unterstütze dich, ich bin hier, ich helfe dir und so und dann kommt das schon gut, also dann finde ich es einfach, ja, der Zugang ist anders dann, denke ich. Das ist sicher ein Vorteil. Und darum, ich habe mir es schon mehrmals überlegt, ob ich wechseln soll in die Regelschule und als SHP arbeiten und das sind so schon Gründe, wieso ich es bis jetzt nicht gemacht habe. Weil ich auch gerne die anderen Fächer eben auch unterrichte und (.) auch denke, auch dort meine Fähigkeiten einbringen kann, was sich auch überträgt, die Begeisterung oder so auf die Schüler und auf die Klasse, was dann auch in den anderen Bereichen hilft ((lacht)). (RM)

52

I: Ja, genau ((lacht)). Gibt es aus deiner Sicht Herausforderungen zum Thema Lernmotivation, die im Sonderschulbereich auftreten, aber vielleicht im Regelschulbereich weniger ein Problem sind? Wo du sagst: Ja doch, da sind wir schon mehr damit konfrontiert.

53

B: Ja, ich glaube manchmal fehlen ihnen die Vorbilder, die einfach immer arbeiten und vorwärts machen. Sie sind halt dann so ein wenig zusammen, ein ganzer Haufen, die vielleicht diese Probleme haben und dass sie den Vergleich auch nicht mehr haben mit Schüler, sagen wir, die einfach so vorwärts machen. Und sie haben dann mit der Zeit das Gefühl: Das ist normal, was hier ist. Ich glaube das ist manchmal für die einen, ja, sie verlieren wie ein wenig die Realität. Sie sind hier sehr in einem geschützten Rahmen. Man hat Verständnis für alles Mögliche, man sucht nach Lösungen. Die Mitarbeiter sind sehr in Bewegung anstatt der Schüler manchmal ((lacht)) um irgendwie nach Lösungen zu suchen (LS) und wiederum ist es für einige Schüler sicher auch eine grosse Entlastung, wenn sie den Vergleich vielleicht nicht mehr haben und immer den Frust, dass andere besser sind. (RM) Es ist wie beides, es kommt ein wenig darauf an, aber ja, wie ein Schüler tickt oder was er bräuchte als Ansporn. Bräuchte er jemanden, der weiter ist, der vorwärts macht als Ansporn? Oder ist der Ansporn vielleicht eher: Ja, ich kann es sogar noch besser als andere oder ich, ja ich traue mir das zu und mache weiter. Die Sicherheit, die Struktur, es ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Es ist immer so ein wenig beides, oder?

54

I: Ja, auf jeden Fall, ja. (..) Was denkst du, könnten SHPs aus der Regelschule von euch aus der Sonderschule noch lernen?

55

B: (..) Ich glaube, wir haben sehr viel Erfahrung im Umgang mit herausforderndem Verhalten: Was mache ich dann? Classroom Management, sind wir sicher: Wenn man das nicht im Griff hat an unserer Schule, dann ist man eigentlich verloren. Also relativ schnell. Es ist dann vielleicht in erster Linie nicht ein superguter Unterricht, der wichtig ist, sondern Strukturen geben, Gleichbleibendes hilft vielen Schülern, dass nicht ständig jeden Tag ein anderes Programm ist, sondern Rituale und Sachen und Regeln, die einfach sind und so eben enge Strukturen, Ideen, wie man mit herausforderndem Verhalten umgeht, denke ich. Hier haben wir einfach durch diese Arbeit mit der Zeit sehr viel Erfahrung und Ideen, wie man damit umgehen kann und was hilft und so. (LR)

56

I: Ja (5) ja, das ist wunderbar ((lacht)). Dann frage ich noch umgekehrt, vielleicht gibt es ja hier auch etwas: Denkst du, dass ihr aus der Sonderschule auch etwas von der Regelschule noch lernen könntet?

57

B: Ich glaube in der Sonderschule muss man ein wenig aufpassen, dass man den Blick nicht verliert für quasi das Normale. Was wäre normal oder was wären eigentlich Anforderungen, so der Vergleich. Also meine Tochter arbeitet in der Regelschule auf der Sekundarstufe und wenn ich dann manchmal höre, was sie so machen, denke ich mir: Oh, okay ((lacht)). Ja, dass

man, ich glaube schon den Blick dafür nicht verliert, wenn man hier schon sehr lange hier arbeitet zum Beispiel, dass einem doch noch bewusst ist, was eigentlich das so genannt Normale wäre. (LS)

58

I: Ja, ja genau, ja ((lacht))

59

B: Und SHP an der Regelschule müssen sich vielleicht sicher viel mehr auch noch am Lehrplan, also oder an den Lernzielen orientieren, wie wir jetzt. Weil ja, wie gesagt, es sind alle lernzielangepasst, man arbeitet natürlich nach dem Lehrplan und man arbeitet mit den regulären Lehrmitteln auch, aber halt einfach in dem Tempo, das möglich ist oder in der Form, die möglich ist für jeden einzelnen Schüler. (RM)

60

I: Ja, ja genau. Sehr spannend, ja. (..) Ja, dann sind wir bereits fast am Ende des Interviews. Gibt es aus deiner Sicht noch Aspekte oder Gedanken, die du jetzt gerade noch so zum Thema fehlende Lernmotivation hast oder noch anfügen möchtest?

61

B: Also vielleicht, das habe ich jetzt noch nicht so gesagt, also ich glaube, kooperatives Arbeiten, dass sie mit jemandem zusammenarbeiten oder die Gruppe, also das ist auch noch häufig hilfreich, um die Schüler zu motivieren. Ich habe ja eine gemischte Klasse, also Mittelstufe, Oberstufe siebte bis in die neunte Klasse in der Regel. Manchmal sind auch noch jüngere dabei oder mal vom zehnten Schuljahr, das ist ein wenig unterschiedlich, aber ich habe immer Schüler, die schon länger bei mir sind und solche, die wieder neu dazukommen in die Klasse und das nutzen wir eigentlich auch, damit die Schüler voneinander lernen und das hilft auch für die Motivation, dass quasi von der Peergroup lernen können, von den Kollegen lernen, dass wenn wir Gruppenarbeit machen, dass es so ein wenig gemischte Gruppen gibt, ältere, jüngere, solche, die schon länger hier sind und solche, die neu sind und die das dann automatisch von ihnen übernehmen kann, ohne dass ich viel sagen muss und dass das eigentlich sehr viel einfacher ist für die Schüler dann, um das annehmen zu können, so ein wenig um das zu lernen. Also das ist auch noch motivierend, genau. Das habe ich jetzt vielleicht vorher gar nicht gesagt. (IS)

62

I: Ja, ja das sind (..) schöne Schlussgedanken ((lacht)). Ja, dann danke ich ganz vielmals für diese spannenden Gedanken, die du hier beigetragen hast.

63

B: Ja bitte, gern geschehen.

Interviewtranskript 6 kodiert

1

Transkript 6 Masterarbeit:

2

Herausforderungen und Schwierigkeiten bei Motivationsproblemen und der Umgang damit aus Sicht von Schulischen Heilpädagog:innen

3

Masterarbeit	Schulische Heilpädagogik
Forschungsfrage	1) Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten benennen Schulische Heilpädagog:innen in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation? 2) Welche Lösungsmöglichkeiten setzen Schulische Heilpädagog:innen mit Erfahrung im Bereich Lern- und Leistungsmotivation ein, um mit den wahrgenommenen Herausforderungen umzugehen? 3) Welche Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen sind zwischen Schulischen Heilpädagog:innen aus Regel- und Sonderschulen feststellbar?
Erhebungszeitpunkt	Dienstag, 4. Jul. 2023, 15:18 – 15:50 Uhr
Dauer (insgesamt; (mm:ss))	(32:05)
Beteiligte Personen	B: SHP Regelschule 3 (R3) I: Annika Krähemann
Transkriptorin:	Annika Krähemann
Bezeichnung des fertigen Transkripts	Interviewtranskript 6 Belastungen Sonderschullehrpersonen Annika Krähemann

4

I: Gut, als Schulische Heilpädagogin betreust du ja Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Förderung angewiesen sind und hier würde es mich zuerst gerade einmal interessieren, was die Gründe gewesen sind, die dich dazu bewegt haben, diesen Beruf zu wählen

5

B: Also ich habe nach dem Kindergartenseminar eine Arbeitsstelle angenommen in einer ländlichen Gegend und hatte dort eine Zwanzigerklasse und habe sehr, sehr schnell das Gefühl gehabt, dass ich diesen Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werde und ich habe

dann ein Jahr gearbeitet dort, bin nachher ein Jahr ins Ausland und habe gemerkt: Mich interessieren die Hintergründe, ja, warum diese Kinder wirklich Schwierigkeiten hatten und deshalb bin ich dann in den Sonderschulbereich hinein und habe mich dann schnell entschieden, das Studium zu machen und habe ((lacht)) von dieser Kindergartenklasse, die ich dort hatte, konnten sechs Kinder nicht die Regelschule besuchen. Also es war wirklich auch, glaube ich, ein Start gewesen mit einer Klasse, die, ja einfach viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen hatte und ich war dort einfach allein. Wir hatten keine Schulische Heilpädagogin daneben, genau, und das hat mich sehr geprägt, genau. Darum bin ich wirklich in diese Richtung, weil ich gemerkt habe: Ich werde ihnen nicht gerecht und ich habe wie gewusst: Ich brauche hier noch mehr Hintergrundinformationen, genau und darum bin ich auf diesen Weg gekommen ((lacht)). (GB)

6

I: ((lacht)) was muss man deiner Meinung nach mitbringen, damit man diesen Beruf ausüben kann?

7

B: Mhm (bejahend), also sicher ein gutes Einfühlungsvermögen. Dann glaube ich aber brauchst du auch das Auge für das Gesamte, also gerade, wenn du mehrere Klassen hast, musst du wirklich auch gut organisieren und planen können und (..) ich denke, du musst wie auch ein gutes Wissen haben, ein breites Wissen über die verschiedenen möglichen Schwierigkeiten, dass du eine gute Planung und eine zielführende Planung daraus machen kannst, genau. Was ich auch finde, ist dann halt auf Elternebene, auch eine gute Gesprächsführung, also auch dort finde ich ist es wichtig, dass du einerseits dich gut einfühlen kannst in die Eltern, aber auch wieder strukturiert vorgehen kannst, dass du zu einem Ergebnis kommst. (BP)

8

I: Ja, auf jeden Fall, ja

9

B: Das bedingt, ja, ein grosses Fachwissen auch, mhm (bejahend) ((lacht)) (BP)

10

I: ((lacht)) (..) auf welche Herausforderungen muss man gewappnet sein als Heilpädagogin?

11

B: Mhm (bejahend) (..) also gell, da kommt es sicher ein wenig darauf an, in was für einem Bereich du arbeitest, (AB) also ob du (..) Also sprechen wir jetzt wirklich explizit von einer Regelschule, wo du als Heilpädagogin begleitest?

12

I: Genau, ja

13

B: Dann finde ich schon, dass du als Heilpädagogin auch einen Teil Verantwortung für diese Kinder mit besonderen Bedürfnissen übernimmst, (AB) wo es manchmal vielleicht (.) noch viel Prozessarbeit braucht bei Eltern auch, um vielleicht (..) Gell das ist manchmal auch, dass Eltern sehr vieles natürlich persönlich nehmen: Oh, was habe ich falsch gemacht oder ja, haben wir erzieherisch irgendwelche Sachen verpasst und mein Kind ist doch gut und ich glaube hier, finde ich, ist es wichtig, dass du sehr klar sein kannst als Heilpädagogin, weil hier kannst du auch auf Widerstand treffen natürlich bei den Eltern und du musst manchmal schon hinstehen können und sagen können, wie die Sache ist auf eine gute und eine ehrliche Art, oder? Und das Gleiche ist auch in der Begleitung der Lehrpersonen, denke ich. Da siehst du manchmal als Heilpädagogin vielleicht Sachen, die (..), ja, vielleicht im Unterricht anders umgesetzt werden könnten und zu einer Beruhigung führen bei gewissen Sachen oder auch in einem Umgang speziell mit einem schwierigen Kind und dann musst du auch hier die Sachen gut anbringen können bei der Lehrperson und das finde ich herausfordernde Sachen. (AB)

14

I: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. (..) Ich würde gerade gerne bei den Herausforderungen oder vielleicht auch Schwierigkeiten bleiben. Meine Arbeit widmet sich ja hauptsächlich dem Thema Lernmotivation und hier würde es mich einmal Wunder nehmen, welche Herausforderungen du in Bezug auf dieses Thema explizit siehst, so auf die Lernmotivation?

15

B: Also gell du hast natürlich einfach Schüler und Schülerinnen, die komplett verweigern können und dann, denke ich, ja ((lacht)) musst du auch einfallsreich sein: Wie kannst du diesen Unterricht herunterbrechen, individualisieren, anpassen, dass dieses Kind, dieser Schüler, diese Schülerin sich auch wieder gut einlassen kann? (FE) Also das ist sicher eine Herausforderung. Habe ich jetzt die Frage richtig verstanden?

16

I: Ja, genau, ja, was so die Herausforderungen sein können.//

17

B: //Mhm (bejahend), das finde ich so ein wenig.//

18

I: Wie du bereits gesagt hast: Kinder sind in ihrem Lernen nicht immer gleich motiviert oder nicht alle Kinder sind gleich motiviert: ab welchem Punkt würdest du sagen, dass du fehlende Motivation als abnormal oder sogar als alarmierend empfinden würdest?

19

B: (...) also sag noch einmal: Ab wann? Ab welchem Zeitpunkt?

20

I: Ja, oder ab welchem Verhalten oder an was würdest du es festmachen, dass jetzt, ja, fehlende Lernmotivation problematisch ist in dem Sinne?

21

B: Ja, ich glaube schon, wenn du (.) du kennst ja Schülerinnen und Schüler über eine längere Zeit meistens und ich meine, hier siehst ja du, wann diese Kurve abfallend ist, oder? Wenn das weniger wird. Gell, es gibt natürlich auch per se einfach Kinder, die weniger interessiert sind an der Umwelt, das ist auch, also das sind so ein wenig Charaktereigenschaften, oder? Jetzt oder gerade auch auf schulische Inhalte bezogen. Wir reden hier ja hier immer vom schulischen Kontext, wo Kinder einfach viele vielleicht lieber spielen oder andere Interessen haben und dort total darin aufgehen, oder? Das ist, finde ich so ein wenig, wie im normalen Bereich, (EL) aber ich glaube Kinder, die dann wirklich sich nicht mehr darauf einlassen können und ja, apathisch reagieren, nicht vorwärts kommen im Schulstoff, verweigern, also das ist ja dann schon höchstproblematisch, ja. (EL, AL) Aber es ist sehr individuell, denke ich.

22

I: Ja, auf jeden Fall, ja

23

B: Ja, aber dort, ja, liegt sicher dann eine grosse Problematik vor, wenn gar nichts mehr geht, also dann ist es höchstalarmierend. (AL)

24

I: Ja (..) Genau, ja. (.) Wie äussert sich deiner Meinung nach fehlende Lernmotivation bei Kindern oder an was merkst du das?

25

B: Ja, also so kleinere sind sicher Ausweichstrategien, also auf das WC gehen, trinken gehen, genau. Dann sicher einfach Ablenkbarkeit, Konzentrationschwierigkeiten, nicht (...) nicht bei der Sache sein, aber in einem anderen Bereich, in dem das Kind intrinsisch wählt, kann es sich vertiefen, oder? (EL) An was macht man die fehlende Motivation an, gell, so sagst du das?

26

I: Ja

27

B: (...) Ja und dann hast du sicher auch diese Kinder, die dir klar verbal äussern, dass sie das wirklich nicht anmacht, genau ((lacht)) (EL)

28

I: ((lacht)) was sind deiner Meinung nach Gründe, weshalb diese Motivation bei den Kindern fehlt?

29

B: Die können sehr vielfältig sein, also (5) ja, das schulische Interesse (4) ja (5) ich meine gell, viele haben ja einfach auch eine gute Anpassungsleistung allgemein und möchten vieles ja auch einfach gut machen. Jetzt vielleicht manchmal auch nicht unbedingt, weil sie jetzt gerade das so interessant finden, sondern einfach auch (.): Ich will gefallen, gerade jetzt kleinere oder

jüngere Kinder machen das auch. Das ist eine grosse Motivation, oder, darum ist ja die Beziehung auch so wichtig, oder? Das gut zu machen. (GL) Dann (.) also gell, wenn ein Unterricht interessant gestaltet ist oder einfach auch auf die Gruppe bezogen interessant, oder, dann finde ich, kannst du sie auch schon viel mehr holen, die Kinder. (IS) Kannst du sie nochmals wiederholen, die Frage, bitte?

30

I: Die Gründe, warum dass die Lernmotivation fehlt

31

B: Mhm (bejahend), ja und dann hat es halt natürlich unzählige, es kann psychische Ursachen haben, dass ein Kind nicht einfach, also die Kapazität hat, um zu lernen, also das auch. Dann kann aber auch eine kognitive Komponente vorliegen, dass es einfach so grosse Schwierigkeiten hat, dass es dort nicht weiterkommt, ja. (GL) Ja genau, es ist sehr vielschichtig, denke ich.

32

I: Ja, ja, auf jeden Fall (..) Was für eine Rolle spielt deiner Meinung nach das Selbstbild des Kindes für die Lernmotivation?

33

B: Also ja, eine grosse Rolle. Ein Kind, das weiss, dass es selbstwirksam sein kann, das lernst du natürlich sehr, sehr früh, schon im Babyalter, oder? Also schaffe ich etwas, erreiche ich etwas? Was hat es, ja, hat es, gell auch einen belohnenden Effekt, oder? Wenn ich etwas schaffe, dann ja, gibt es ein gutes Gefühl, dann wachse ich, dann kann ich etwas. Das beginnt so früh und ja, das ist (..) also die Selbstwirksamkeit und die Selbstkompetenz hat wirklich grossen Einfluss auf das Lernen, (GL) darum ja, ist es auch, denke ich, wichtig, um dort auch anzusetzen, wenn du, ja, unmotiviertes Lernen beobachtest, dass du wirklich mit, mit kleinen Schritten dieses Kind wieder zum motivierten Lernen bringen kannst. (IS)

34

I: Ja, ja genau, ja, ja. (.) Du arbeitest ja schon seit einigen Jahren als Heilpädagogin. Würdest du behaupten, dass die Problematik rund um fehlende Lernmotivation oder unmotivierte Kinder im Laufe deiner Karriere zugenommen hat oder denkst du, dass es eher gleich geblieben ist, merkst du keinen Unterschied? Wie hat sich das aus deiner Sicht so entwickelt?

35

B: Also ganz ehrlich gesagt, jetzt hier bei uns finde ich, ist es gleichgeblieben. Es ist für mich jetzt nicht, nein. Seit all diesen Jahren finde ich: Es ist gleichgeblieben. Es hat vielleicht einmal einen Jahrgang gegeben, in dem es häufiger gewesen ist. Es kann ja auch so ein wenig ansteckend sein manchmal, eine Stimmung oder, aber sonst über das Ganze gesehen finde ich, dass es gleichgeblieben ist. Ich denke, es ist einfach schnelllebiger geworden, so. Die gesamte Welt ist schnelllebiger geworden. Man macht noch hier Hobby und da Hobby, (AL) aber so gesehen auf die Schule bezogen finde ich, dass es gleichgeblieben ist.

36

I: Ja, das ist ja eigentlich auch schön.

37

B: Ja, finde ich auch ((lacht))//

38

I: //((lacht)) Wenn man hier nicht so eine Veränderung beobachtet//

39

B: //Ja, aber du, andere machen vielleicht andere Beobachtungen, gell?//

40

I: Ja, auf jeden Fall, ja (..) Welche Belastungen entstehen bei dir persönlich, wenn du so fehlende Lernmotivation bei Kindern wahrnimmst? Wie fühlst du dich dann?

41

B: ((lacht)) gut, für mich ist es dann eine Herausforderung an mich selbst: Hey, was kann ich machen, dass dieses Kind wieder lernmotivierter wird? Also ich glaube, die Lehrperson hat dann vielleicht teilweise fast mehr (..) einen Stress, weil sie vielleicht das Gefühl hat: Gell, ich muss Ende Jahr dort sein, aber ganz ehrlich gesagt, für mich ist es mehr: Hey, jetzt gehen wir auf die Suche: Was braucht dieses Kind, damit es wieder einhängen kann? Ja, also und das ist ja meine Arbeit, von dem her finde ich das jetzt nicht so belastend, so, sondern ja, das finde ich spannend eigentlich, oder, darum mache ich das ja ((lacht)) (PB)

42

I: ((lacht)) ja, das stimmt absolut. Wie gehst du damit um, wenn du fehlende Lernmotivation wahrnimmst oder eben siehst: Oh, dieses Kind, das arbeitet vielleicht über Wochen nicht so richtig oder wirkt nicht so motiviert?

43

B: Also gell, durch das, das ich viel Teamteaching mache und viel Besprechungen habe mit den Lehrpersonen, ja, fällt uns das sicher schnell auf. Dann nachher machen wir wie ab: He, jetzt beobachten wir das einen Zeitraum lang. Dann machen wir vielleicht ab: He, es kommt in die Fördergruppe, um einmal einen Input zu holen und dann suche ich sicher das Gespräch mit dem Kind oder auch die Lehrperson, da sprechen wir uns ab und wenn wir merken: Es bleibt bei dem, dann machen wir sicher auch schnell den Elternkontakt und besprechen es und ja, dann schauen wir so, was braucht das Kind, damit es wieder einhängen kann. Dass es wieder motivierter sein kann und wenn etwas vorliegt, gell, die entsprechende externen Fachstellen natürlich dazu beziehen, also das ist so der Weg über die Beobachtung, über die Gespräche (..) über (..) die Massnahmenplanung, genau. (IS, IU)

44

I: Ja, sehr gut. (..) Du hast ganz am Anfang bereits erwähnt, dass eben Empathie so ein wenig eine wichtige Eigenschaft ist, um auf die Kinder einzugehen. Was denkst du, was sind sonst noch für Eigenschaften als SHP wichtig, damit man die Kinder motivieren kann beziehungsweise damit man sie eben bei Motivationsproblemen wieder zum Lernen bewegen kann? Was braucht es dort als SHP aus deiner Sicht?

45

B: Also meinst du jetzt auf die Person bezogen? Oder auch, also gell, ich denke es braucht einfach auch (.) lustvolles Material? Meinst du auch so?

46

I: Ja, das kann beides so ein wenig sein, also sind jetzt zwei Richtungen, genau.

47

B: Ja, also es braucht sicher, also lustvolles Material (.) dem Lernstand des Kindes entsprechend, also das heisst du musst zuerst einmal eruieren: He wo steht dieses Kind überhaupt, oder? Es kann ja auch aus Überforderung zu unmotiviertem Lernen führen, oder? Braucht es allenfalls auch abklärende Sachen, die du machst? Erfassende Sachen als SHP? **(IS)** Dann (..) braucht es sicher auch einfach Führung und Struktur, oft, weisst du, dass du wie mit dem Kind Teilschritte abmachst und sagst: Schau, jetzt machen wir bis hier, jetzt machen wir bis hier, also das ist sicher auch etwas Wichtiges, die Führung, Führungskompetenzen. (4) Humor, finde ich kann auch vieles bewirken, gell, dass nicht alles so todernst ist. **(FE)** ((lacht)) Genau (..) ja, das würde ich jetzt so. Also gell, unter Empathie versteht man ja vieles, also es braucht sicher auch gute (..) du musst gute Gespräche führen können, so auch, um an das Kind hinzukommen, genau. Bindung schaffen schlussendlich. **(FE)**

48

I: Genau, ja, das ist sicher eine wichtige Basis. (.) Erinnerst du dich auch an eine Situation, in der du überhaupt nicht wusstest, wie du jetzt mit diesem Kind weiterfahren sollst oder wo du wirklich gemerkt hast: Hier stehe ich jetzt an, hier gehen mir wie die Möglichkeiten aus?

49

B: Mhm (bejahend), ob mir das schon einmal passiert ist?

50

I: Ja

51

B: Mhm (bejahend). Mir kommt eine Situation in den Sinn, da habe ich es aber noch fast schwieriger gefunden auf der Elternebene. Genau, gell du willst jetzt auf Kinderebene wissen? (..) Dort hole ich mir einfach Hilfe, gell, ich mir selbst, also sprich dass man interne Fallberatungen machen, Fallbesprechungen. Dann haben wir eine externe Person, die dann zuständig ist, gerade bei wirklich diesen Kindern, bei integrierten Kindern, und dann hole ich mir auch schnell Hilfe und Unterstützung. Genau, also im Sinne von Beratung, so. Das finde ich auch, also finde ich sehr wichtig, gell die sehen das manchmal nochmals wieder anders oder mit anderen Augen, oder, und dann kommst du halt wieder auf eine Spur und kannst dort wieder weiterverfolgen, genau. **(IS)**

52

I: Ja, auf jeden Fall.

53

B: Und gell, wenn es wirklich sehr, sehr schwierig ist, dann ist einfach auch die Frage: Ist die Regelschule das richtige Setting dann für dieses Kind oder braucht es nicht allenfalls etwas anderes? Das, genau.

54

I: Ja, ja. (.) Genau, du hast gerade gesagt, eben du holst dir Unterstützung. Was unternimmst du sonst noch, um dich eben von Schwierigkeiten oder diesen Herausforderungen auch so ein wenig zu erholen? Also vielleicht auch ausserhalb des Schulalltags, was sind hier so deine Strategien?

55

B: Also gell, wirklich ich denke ein Teil ist sicher auch immer wieder einmal gezielt Weiterbildungen zu besuchen, finde ich, da ist immer, also das ist einfach Kompetenzaneignung und dann kannst du wieder anders umgehen mit Sachen oder Situationen. Die Erholung für mich, gell ich bin mega gerne in der Natur und habe einen grossen Garten, das ist für mich so wirklich ein erholender Teil und sicher auch einen grossen Freundeskreis oder Familie, die einfach, ja, die einfach gute Gespräche bieten, das Zusammensein, genau, das ist so ein wenig der Teil, den ich mache als, sage ich jetzt einmal, Erholung und Entspannung. (PB)

56

I: Als Ausgleich, ja. ((lacht))

57

B: Genau ((lacht))

58

I: Genau, gibt es etwas, das deiner Meinung nach noch nötig wäre an deiner Schule jetzt, um Herausforderungen oder Schwierigkeiten rund um das Thema Lernmotivation besser begegnen zu können? Etwas, bei dem du findest: Ah, das wäre mega lässig, wenn wir das an dieser Schule noch hätten oder das fehlt noch irgendwie?

59

B: Also wir sind jetzt gerade unterwegs, wir sind zu dritt hier bei uns wir SHPs und wir sind die Zusammenarbeit SHP-Lehrperson-Klassenassistenz am Anschauen und werden wirklich (..) so ein wenig Konzeptarbeit machen: (..) Wann und wie setzen wir Impulse auch für die Klassenassistenzen, weil die Klassenassistenzen sind oft nah am Kind in der Lernbegleitung, oder, eben auch bezüglich der Lernmotivation, finde ich, ist hier eine Komponente, die ganz wichtig ist, wo wir jetzt so immer mehr merkt in der Praxis: Ah, die Klassenassistenzen sind oft unausgebildet und gerade bei den sehr schwierigen Kindern ist ja das wie, finde ich, nicht zu unterschätzen, dass man hier gut coacht und das müssen wir wie intern regeln. Wir sind dran, am Konzeptarbeit machen: He, wie setzen wir wie so ein wenig Impulsstunden, sagen wir jetzt denen einmal, in denen wir wirklich Themen aufgreifen. Dann macht es bei uns immer ein Heilpädagoge oder eine Heilpädagogin macht so einen Impuls. So ein wenig, wie eine kleine Weiterbildung, eben jetzt zum Beispiel zur Lernmotivation oder Umgang mit Konflikten, wie du reagierst, einfach so, genau. (IU)

60

I: Ah, lässig

61

B: Ja, das finde ich, ist etwas, das wahrscheinlich recht viele Schulgemeinden unterschätzen.

62

I: Ja, ja absolut.

63

B: Oder wo Schwierigkeiten entstehen können zusätzlich, ja.

64

I: Genau, wo man dann einfach froh ist wahrscheinlich, dass dieses Kind betreut ist

65

B: Genau

66

I: Aber ja (.) dass vielleicht dort das Hintergrundwissen noch so ein wenig fehlt teilweise (.), genau. Ja, ich habe schon einmal ein wenig angetönt, eben dass ich SHPs aus der Regelschule und SHPs aus der Sonderschule befrage und hier würde es mich interessieren, was du für Unterschiede siehst, eben jetzt in der Wahrnehmung und im Umgang mit Motivationsproblemen zwischen der Regelschule und zwischen der Sonderschule.

67

B: Mhm (bejahend) (6) also gell, ich kann jetzt einfach für eine Sonderschule sprechen, die wirklich auch viele verhaltensauffällige Kinder jetzt besuchen und dort, also finde ich, ist die Lernmotivation schon viel geringer wie jetzt bei uns an der Regelschule und ich denke nach wie vor, dass natürlich hier die vielen Kinder mit einem stabilen Lernverhalten, motivierten Lernverhalten, doch eine gute Vorbildfunktion darstellen für Kinder, die weniger motiviert sind und das, finde ich, ist sicher ein Unterschied von der Sonderschule zur Regelschule. (SM) Ja, die Häufigkeit natürlich vom unmotivierten Lernverhalten, genau. Das, also es geht um meine Wahrnehmung, gell, was die Unterschiede sind, oder?

68

I: Ja

69

B: Hm (5) Was aber ist, ist: In der Sonderschule hast du vielleicht das kleinere Setting und kannst schneller und gezielter vielleicht auch reagieren und aber auch, weisst du, es gibt ja dann viel auch in so Sonderschulen Möglichkeiten wie, sagen wir jetzt mal, eine Auszeit und du gehst in ein Atelier oder du gehst in den Werkraum. Hier hast du vielleicht auch eine breitere, also ja, mehr Möglichkeiten, um dann gezielter etwas zu machen wie jetzt wir in der Regelschule, das ist sicher etwas Positives, oder, an der Sonderschule? Wo du vielleicht auch das Kind nicht mehr nah an diesen Lernzielen und am Lehrplan nachführst, wo du hier in der

Regelklasse vielleicht immer noch mehr an diesem festhältst. Oder wir haben ja einen Auftrag und er muss Ende Jahr dort sein. (LR) Und was natürlich in der Regelschule auch noch ist: Kinder, die sich in der Integration befinden, also die mit besonderen Bedürfnissen in der Regelschule beschult werden, die sollten sich einfach auch möglichst eingebunden fühlen in der Klasse. Das fördert natürlich die Motivation dann auch und das kann nur dann passieren, wenn du als SHP, und die Klassenlehrperson natürlich auch, dahinterstehen und schauen, dass sich dieses Kind wohl fühlt, oder? (RM) Ja, genau.

70

I: Genau, ja (.) Was denkst du, könnten SHPs aus der Regelschule von den SHPs aus der Sonderschule noch lernen?

71

B: Genau das, also wirklich Lernräume zu schaffen für Kinder mit speziellen Bedürfnissen, also es geht jetzt ja nicht nur um Lernmotivation, sondern vielfältige Sachen, auch körperliche Sachen zum Teil, oder? Und hier, finde ich, könnte man viel mehr solche Lernräume schaffen (...) wie in der Sonderschule, genau. (LR)

72

I: Ja (.) ((lacht)) dann frage ich noch umgekehrt: Gibt es auch etwas, bei dem du denkst: Das könnten SHPs aus der Sonderschule noch von der Regelschule lernen?

73

B: (6) Ich habe noch eine Ergänzung zur anderen Frage. Vielleicht ein wenig eine intensivere Elternarbeit, weil ich denke, dort, gell, bist du wirklich schon viel näher dran am Elternhaus in der Sonderschule, ja. Und das finde ich eigentlich, bei diesen Kindern, die besondere Bedürfnisse haben, finde ich das sehr wichtig in der Regelschule, dass man eben den Elternkontakt auch hat und das wird vielleicht ein wenig zu wenig gemacht in meinen Augen. Jetzt nicht an unserer Schule, aber sonst höre ich das immer: Sie haben gar nie angerufen oder weiss ich nicht was und das, finde ich, ist eine Komponente, die so tragend ist, oder? Diese Zusammenarbeit mit den Eltern. Dieser Austausch einfach, dieser regelmässige, gerade wenn Schwierigkeiten da sind, weil dann fühlt sich das Kind auch einfach viel getragen. (LR) Umgekehrt, ja du, eben gell, ich muss sagen ich war schon so lange nicht mehr in einem Sonderschulheim. (4) Darum weiss ich jetzt gerade nicht, was ich antworten soll

74

I: Ja ((lacht))

75

B: ((lacht))

76

I: Ja, dann sind wir bereits fast am Ende des Interviews. Gibt es aus deiner Sicht noch Aspekte oder Gedanken, die du eben so rund um das Thema Herausforderungen und Umgang mit fehlender Lernmotivation gerade noch so im Kopf hast oder ja, was du gerade noch so für Gedanken hast.

77

B: Also gell, was sicher eine Komponente ist, die ich immer anschau, wenn das Kind unmotiviert ist im Lernen, wie es auch, also mit Medienkonsum umgeht, zuhause umgegangen wird. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, diesbezüglich zu schauen und diesen möglichst einzuschränken. Das, finde ich, ist etwas, was sicher noch hier hineinfließen kann. Also auch vor allem welche Medien konsumiert werden, so. (AL) Ja, ja und eben auch hier wieder, die Elternarbeit denke ich und das Coaching ist hier sehr wichtig. Einfach wirklich auch zuhause Unterstützung geben beim Lernen oder dann Externalisieren eben mit Hausaufgabenhilfe oder Lernatelier, so, genau. (IS, IU)

78

I: Ja, danke dir vielmals

79

B: Ich hoffe, dass das die Antworten waren ((lacht)).

80

I: Ja ((lacht)), es ist super.